

Desde abril y hasta julio de 2024, el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, conocido por sus siglas como CESPE, a solo seis meses de diferencia de su magna cita anterior, desarrolla el 9no Congreso Internacional, en modalidad híbrida, virtual y/o a distancia en la mayoría de sus países miembros. Producto a la nueva época impactada por cambios formativos, contextos situados y el avance de las TIC's t la IA, el Congreso con más de tres meses de funcionamiento, es la odisea académica en el marco de las Ciencias Pedagógicas y de la Educación más grande del orbe. Esto se refrenda al lograr agrupar 17 eventos con un total de 29 conferencias, 10 cursos, 6 talleres, 9 webinar, 6 foro chat, 2 paneles interactivos, 4 presentaciones de libro; para un total de 305 inscritos, más de 30 universidades implicadas, otras 7 redes académicas y 147 ponencias en total. En la novena edición del congreso sus múltiples sedes justifican su duración y calidad en un evento de acceso abierto, por la motivación permanente de la socialización del conocimiento científico emergente actual. El intercambio académico fraterno, la apertura a la modalidad presencial cada vez más posible y el resto de los países que acogieron la misma, traen como resultados estas memorias en resumen ejecutivo de los principales exponentes que acudieron a nuestra fiesta de saberes en el 2024.

CARLOS VILTRE CALDERÓN

Licenciado en Educación. Máster en Ciencias de la Educación. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Posdoctor en Investigación Emergente. Fundador y Presidente General del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica "Paulo Freire" (CESPE). Creador y Director General de la Revista Electrónica Entrevista Académica. Creador y Director General del Sello Editorial NOVA EDUCARE. Investigador proponente del modelo latinoamericano de la de la Meta-Universidad.

RAMÓN RODRÍGUEZ GUERRA

Especialista en Publicidad. Jefe de Publicidad del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica CESPE. Diseñador Gráfico y miembro del Comité de Diagramación y Maquetación de las Revistas Electrónicas REVEPTE, ReNosCol, Holón, InvestigAMOS, además pertenece al Comité Editorial de la Revista Electrónica Entrevista Académica REEA. Editor del Sello Editorial NOVA EDUCARE perteneciente al Sistema de Publicaciones de CESPE.

Publicado por:

CESPE
CENTRO LATINOAMERICANO
DE ESTUDIOS EN
EPISTEMOLOGÍA PEDAGÓGICA

ISBN

**NOVENO CONGRESO INTERNACIONAL
CESPE 2024**

CESPE

ACTAS

**NOVENO
CONGRESO INTERNACIONAL
PRESENCIAL, VIRTUAL
Y A DISTANCIA**

**METAUNIVERSIDAD
NEUROEDUCACIÓN, TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
Y PEDAGOGÍAS EMERGENTES
EN AMÉRICA LATINA**

**COMPILACIÓN DEL
CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS
EN EPISTEMOLOGÍA PEDAGÓGICA**

MEMORIAS 9^{NO} CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE 2024

**METAUNIVERSIDAD. NEUROEDUCACIÓN, TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y PEDAGOGÍAS
EMERGENTES EN AMÉRICA LATINA**

MEMORIAS 9^{NO} CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE 2024

**METAUNIVERSIDAD. NEUROEDUCACIÓN, TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y PEDAGOGÍAS
EMERGENTES EN AMÉRICA LATINA**

COMPILACIÓN

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA PEDAGÓGICA

2024

CC 4.0

Creative Commons

Título Original:

Memorias 9no Congreso Internacional CESPE 2024. Metauniversidad. Neuroeducación, Tecnologías Educativas y Pedagogías Emergentes en América Latina.

Editores:

Carlos Viltre Calderón, PhD. (Cuba)
<https://orcid.org/0000-0003-4824-4330>

Ramón Rodríguez Guerra, Esp. (Cuba)
<https://orcid.org/0000-0003-0285-271X>

ISBN:
9 789299 009529

Publicado en: Octubre 2024

Sello Editorial: Nova Educare.

Perteneiente a: Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE)

Adherido a: Sistema de publicaciones de CESPE. <https://cespecorporativa.org>

Imagen de portada y contraportada: Esp. Ramón Rodríguez Guerra

Diseño, maquetación y diagramación: Departamento de publicidad de CESPE

Corrección y estilo: Comité Editorial de Nova Educare

Información

Este libro es publicado por el Sello Editorial Nova Educare, propiedad del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica “Paulo Freire” (CESPE). Los datos detallados del órgano publicador están disponibles en: <https://cespecorporativa.org>. Los demás nombres de marcas y nombres de productos mencionados en este libro están sujetos a la marca registrada o la protección de patentes, y son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Se declara bajo responsabilidad de los compiladores que a excepción de lo antes mencionado, todo el material es original y de exclusividad para Nova Educare, lo que está sujeto a las legislaciones vigentes de protección de datos, derechos de autor y normas éticas internacionales.

EVENTO: 9NO CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL Y A DISTANCIA CESPE 2024.
<https://congresocespe2020.blogspot.com/2024/02/ix-congreso-internacional-cespe-2024.html>

TÍTULO: METAUNIVERSIDAD. NEUROEDUCACIÓN, TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y PEDAGOGÍAS EMERGENTES EN AMÉRICA LATINA.

COLECCIÓN: ACTAS.

AÑO: 2024.

PUBLICADO POR: SELLO EDITORIAL NOVA EDUCARE.
BAJO ACUERDO CON: CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA PEDAGÓGICA.
© <https://cespecorporativa.org>

DIRECTOR DEL SELLO EDITORIAL: PHD. CARLOS VILTRE CALDERÓN.
EDITORA: MSc. NANCY EVANGELISTA RICARDO DOMÍNGUEZ.
nancyricardo15@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-0251-1862>

COMITÉ ORGANIZADOR: PHD. CARLOS VILTRE CALDERÓN.
cviltrec@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4824-4330>
PHD. VIVIANA MARGARITA MONTERROZA MONTES.
vimontes17@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2944-6423>
ESP. RAMÓN RODRÍGUEZ GUERRA.
publicidad.cespecorporativa@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0285-271X>

PAÍSES PARTICIPANTES: CUBA, ANGOLA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, ECUADOR, EL SALVADOR, ITALIA, MÉXICO, NICARAGUA, PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, REPÚBLICA DOMINICANA, QATAR, REPÚBLICA DE ZIMBABUE, URUGUAY.

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES PARTICIPES:

ÍNDICE

No.	TÍTULO DE COLOQUIOS Y PONENTES.	PÁGINA.
I	BASES DEL CONGRESO	1-7
II	CURSOS PRE-EVENTOS	8
2.1	Docente: Lic. Daniel David Roman Acosta (Colombia) <i>Inteligencia Artificial en la construcción del conocimiento y sus implicaciones epistemológicas en la educación.</i>	10
2.2	Docente: PhD. Zulema de la Caridad Matos Columbié (México) <i>Orientación Educativa. Tendencias Actuales en Latinoamérica.</i>	11
2.3	Docente: PhD. Orlando Andres Perez Rodas (Paraguay) <i>La Investigación. Proceso pedagógico de indagación e innovación.</i>	12
III	SEGUNDO FESTIVAL DEL PÓSTER CIENTÍFICO EDUCATIVO	13
3.1	Ponente: PhD. Fredi Fonseca Tamayo (Cuba) <i>Realidad y perspectiva del tratamiento al cálculo aritmético en educandos con discalculia.</i>	15
3.2	Ponente: Lic. Leticia Pérez Aldana (Cuba) <i>Tipología de ejercicios para el desarrollo de la expresión oral del inglés en la Educación Médica</i>	16
3.3	Ponente: Esp. Pedro José Cabrera Córdova (Venezuela) <i>Los entornos virtuales de aprendizaje. Un gran impacto en la Educación Primaria</i>	17
3.4	Ponente: Esp. Pedro José Cabrera Córdova (Venezuela) <i>La enseñanza y el aprendizaje virtual. Una nueva modalidad en la Educación del siglo XXI</i>	18
3.5	Ponente: Esp. Pedro José Cabrera Córdova (Venezuela) <i>Los docentes del municipio Zamora y el mundo de las TIC</i>	19
3.6	Ponente: Lic. Ysmaray Ortiz Serrano (Cuba) <i>Acercamiento temático a las Crónicas de Emilio Bacardí Moneau</i>	20
3.7	Ponente: MsC. Naiviv Plutin Pacheco (Cuba) <i>Estimulación motivacional mediante la IA para el aprendizaje de la Química 8vo grado en Secundaria Básica</i>	21
3.8	Ponente: Lic. Juan Arturo Berenguer Gouarnaluses (Cuba) <i>Software educativo REDESOFTE para la búsqueda de información científico técnica</i>	22
3.9	Ponente: Lic. Melissa Landa Labrada (Cuba) <i>La Identidad Profesional en docentes en formación de especialidades artísticas de Escuelas Pedagógicas</i>	23
3.10	Ponente: Lic. Karina Cardero Segura (Cuba) <i>Determinación del contenido metálico en catalizadores para la refinación de petróleo aplicando imágenes RX</i>	24
3.11	Ponente: Lic. Elizabet Luna Hechavarria (Cuba) <i>Liderazgo Docente en la formación de maestros de nivel medio en las Escuelas Pedagógicas</i>	25
3.12	Ponente: Lic. Sol Ángel Paneque Rondón (Cuba) <i>El conocimiento diverso en el accionar cotidiano</i>	26
3.13	Ponente: MsC. Alicia Aldana Laterrade (Cuba) <i>Adherencia terapéutica en pacientes con VIH/SIDA desde un servicio farmacéutico comunitario</i>	27
3.14	Ponente: Esp. Lucia Nivia Turro Mesa (Cuba) <i>Características clínicas y epidemiológicos en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca</i>	28

IV	SEGUNDA FERIA DEL LIBRO NOVA EDUCARE 2024	30
4.1	Eventos Principales	32
V	SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS NUEVOS CAMBIOS SOCIALES	34
5.1	Eventos Principales	36
5.2	Conferencista: PhD. Alberto Jesús Iriarte Pupo (Colombia) <i>La Investigación Fenomenológica en la Educación</i>	37
5.3	Conferencista: PhD. Carlos Viltre Calderón (Cuba) <i>Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA</i>	38
5.4	FORO CHAT Ponente: PhD. Crisálida Victoria Villegas González (Venezuela) <i>Aproximación a la Transcomplejidad</i>	39
5.5	FORO CHAT Ponente: PhD. Yordis Enrique Salcedo Rodríguez (Venezuela) <i>La Transcomplejidad: Una Nueva Forma de Pensar</i>	40
5.6	FORO CHAT Ponente: PhD. Alicia Josefina Uzcátegui de Lugo (Venezuela) <i>Transcomplejidad en educación</i>	41
5.7	FORO CHAT Ponente: PhD. Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas (Venezuela) <i>El transmétodo</i>	42
5.8	FORO CHAT Ponente: PhD. Miriam Mendoza de Melo (Venezuela) <i>Aplicación de los Multimétodos en la Investigación</i>	43
5.9	FORO CHAT Ponente: PhD. Yesenia Centeno de López (Venezuela) <i>El Método Integrador Transcomplejo en Tesis Doctoral</i>	44
5.10	Ponentes: PhD. Yamilé Mesa Barrera (Cuba) MsC. Fernando Ivulo (Angola) <i>Iniciación Científica y Extensión Universitaria como Pilares Académicos del Instituto Politécnico de Saurimo, Angola</i>	45
VI	TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EMANCIPADORA	47
6.1	Eventos Principales	49
6.2	Conferencistas: PhD. Crisálida Victoria Villegas González (Venezuela) PhD. Sandra Elinor Jiménez Rodríguez (Venezuela) <i>Educación Sin Fronteras. Un Diálogo desde la Investigación</i>	50
6.3	Conferencistas: PhD. Yennys Alvorada Olivares (Venezuela) PhD. Yudith Buitriago Ramírez (Venezuela) <i>Diálogos reflexivos sobre la contextualización de la realidad en los procesos de investigación</i>	51
6.4	Conferencista: PhD. Francisco José Reyes Ramírez (Venezuela) <i>Transitando los Mapas de la Investigación Anclado a la Pedagogía Crítica</i>	52
6.5	Ponente: PhD. Benny Josmer Márquez Franco (Venezuela) <i>La investigación participante desde un enfoque socio crítico en la formación del abogado</i>	53
6.6	Ponente: PhD. Yvonne Del Carmen Vela (Venezuela) <i>La adicción al chimó en estudiantes universitarios desde la investigación acción</i>	54

6.7	Ponente: PhD. Lourdes Margarita Meza Ruiz (Venezuela) <i>Pedagogía crítica y su aporte a la lectura</i>	55
6.8	Ponente: PhD. María del Rosario Fernández de Silva (Venezuela) <i>Desarrollo de soluciones sostenibles enmarcada en la IAP para el cambio social y la justicia</i>	56
6.9	Ponente: PhD. Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas (Venezuela) <i>De la teoría a la acción: la IAP en el proyecto socio integrador para transformar comunidades</i>	57
6.10	Ponente: PhD. Yasmings Milena Mendez Rodriguez (Venezuela) <i>Gestión universitaria del proceso investigativo con pertinencia social</i>	58
6.11	Ponente: PhD. Yudith Del Carmen González Valecillos (Venezuela) <i>El debate crítico del enfoque racionalista</i>	59
6.12	Ponente: PhD. Lourdes del Rosario Linero de Reyes (Venezuela) <i>Curiosidad epistemológica en la praxis de educadores críticos</i>	60
6.13	Ponente: Dra. Omaira Golcheidt (Venezuela) <i>Contextualización del empoderamiento comunitario</i>	61
6.14	Ponente: PhD. Miriam de Jesus Mendoza de Melo (Venezuela) <i>Pensamiento Crítico como habilidad de siglo XXI</i>	62
6.15	Ponente: PhD. Gilma Eladia Álamo Sánchez (Venezuela) <i>Involucramiento de la comunidad en los problemas locales: una visión universitaria</i>	63
6.16	Ponente: PhD. Yudith Del Carmen González Valecillos (Venezuela) <i>La Dimensión Educativa de la Integración: Can, Mercosur y Unasur</i>	64
6.17	Ponente: PhD. Guillermo Calixto González Labrada (Cuba) <i>El impacto del conocimiento diverso en la decolonización del conocimiento</i>	65
VII	TERCER EVENTO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE ACADÉMICO, AUTÓNOMO Y EFICIENTE	67
7.1	Eventos Principales	69
7.2	Conferencista: PhD. Lisset Josefina Arnaud López (República Dominicana) <i>Diversidad Conceptual en las Corrientes, Teorías y Concepciones Psicoeducativa que Explican el Acto Educativo en la República Dominicana</i>	70
7.3	Conferencista: PhD. Guillermo Calixto González Labrada (Cuba) <i>Lógica didáctico-metodológica del conocimiento diverso: potencialidad autogestora de los sujetos</i>	71
7.4	Conferencista: PhD. Carlos Viltre Calderón (Cuba) <i>Pautas metodológicas para el montaje de un curso en modalidad híbrida desde Google Meet y Whatsapp</i>	72
7.5	Ponente: MsC. Daniel Vega García (Cuba) <i>Implementación del uso de mapas conceptuales en la asignatura de Análisis químico a través de clases prácticas</i>	73
7.6	Ponentes: MsC. Haydee Caballero Veranes (Cuba) Luis Ángel Kerton Manners (Cuba) <i>Alternativa Metodológica para la enseñanza de la matemática en La Educación Técnica y Profesional</i>	74
7.7	Ponentes: MsC. Soraya Victoria Samada Durán (Cuba) PhD. Maria Nila Blanch Milhet (Cuba) MsC. Yameilis Durán Fonseca (Cuba) Lic. Mariannis Maturell Alvarez (Cuba) <i>Tratamiento metodológico para la sistematización de la habilidad caracterizar como contenido de aprendizaje</i>	75

7.8	Ponente: MsC. Madelín de Para Reyes (Cuba) <i>La integración de lo instructivo y lo educativo en la enseñanza de la Biología</i>	76
7.9	Ponente: MsC. Ismaray Clemente Ponce (Cuba) <i>Retos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales con escolares ciegos</i>	77
7.10	Ponente: Reynaldo Marcelo González Olivera (Cuba) <i>Sitio web para contribuir al desarrollo de la habilidad rotular en la asignatura Educación Laboral</i>	78
7.11	Ponente: Lic. Daniel Justiz Guillart (Cuba) <i>Alternativa Metodológica para favorecer el ordenamiento cronológico en estudiantes de la enseñanza Secundaria Básica</i>	79
7.12	Ponentes: Lic. Dayanis Vinent Toledano (Cuba) Yoelvis González Martínez (Cuba) Lic. Karell Despaigne López (Cuba) <i>La comprensión lectora en los alumnos de cuarto grado</i>	80
7.13	Ponentes: MsC. Roger Román Monier Serrano (Cuba) PhD. Nadia Barrabí Guardiola (Cuba) <i>La Cultura Política una mirada necesaria a la enseñanza superior en Cuba</i>	81
7.14	Ponente: MsC. Mailín Lara Góngora (Cuba) <i>Aportes de la competencia gramatical a la enseñanza preuniversitaria</i>	82
7.15	Ponentes: MsC. Arianne Tejera Martínez (Cuba) MsC. Yaritza Tejera Martínez (Cuba) <i>Actividades Lúdicas para comprensión de textos de la literatura infanto-juvenil</i>	83
7.16	Ponentes: PhD. Yoan Estilita Lugo Baró (Cuba) PhD. Alejandro Arturo Ramos Banteurt (Cuba) MsC. Yaniset Samada Cruz (Cuba) <i>La orientación didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje con implicación tecnológica</i>	84
7.16	Ponentes: PhD. Yamilé Coello Sánchez (Cuba) Frandy Despaigne Fuentes (Cuba) <i>Empleo de la tecnología en la formación del logopeda desde una orientación Didáctico – Lectora</i>	85
7.17	Ponentes: MsC. Mayelin del Rosario Fajardo Vázquez (Cuba) Lic. Ana Nelvys Tamayo (Cuba) MsC. Anislucis Montero Álvarez (Cuba) <i>La didáctica de la Lengua Española en la Licenciatura Educación Primaria con mirada interdisciplinar</i>	86
7.18	Ponente: Isis Lexis Araujo Riveaux (Cuba) <i>La construcción del texto icónico</i>	87
7.19	Ponente: Lic. Ramón Anaya Acuña (Cuba) <i>Método “la silaba ilustrada” para cualquier tipo de iletrado</i>	88
VIII	INTERCAMBIOS DE SABERES Y EXPERIENCIAS	90
8.1	Eventos Principales	92
8.2	Conferencista: PhD. Mariela Díaz Fernández (Venezuela) <i>Enseñar la escritura epistémica en Postgrado: del discurso hipotecado al discurso personal</i>	93
8.3	Ponentes: MsC. Gisela Valón Serrano (Cuba) MsC. Rosa Hilda González Mesa (Cuba) <i>La historia como Ciencia. Una mirada Crítica</i>	94
8.4	Ponente: MsC. Rosa Hilda González Mesa (Cuba)	95

8.5	Ponentes: Lic. Yamilé Martínez Rosales (Cuba) Ramiro Gross Tur (Cuba) <i>Gestión científico pedagógica de los docentes como premisa para potenciar la cultura y educación inclusiva</i>	96
8.6	Ponente: MsC. Ladisbel Barrera Céspedes (Cuba) <i>Convergencia Familiar-Escolar: Un Estudio sobre la Dinámica Educativa en Cuba</i>	97
8.7	Ponente: MsC. Ayren Hernández Garrido (Cuba) <i>Capacitación emocional a docentes de Educación Primaria para la educación emocional de sus educandos</i>	98
8.8	Ponente: PhD. Yordanka Martínez Hechavarría (Cuba) <i>Actividades de orientación familiar para prevenir inadecuaciones del comportamiento en niños de la infancia preescolar</i>	99
8.9	Ponentes: PhD. Yelena Mafrán Domínguez (Cuba) PhD. Arianne Rodríguez González (Cuba) MsC. Alianne Montero Calunga (Cuba) <i>El desarrollo de habilidades profesionales para la atención a vulnerabilidades socioeducativas</i>	100
IX	TERCER EVENTO INTERNACIONAL DE MODELOS EDUCATIVOS Y EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA UMLA	102
9.1	Eventos Principales	104
9.2	Ponentes: PhD. Maribel Asin Cala (Cuba) MsC. Geisel Castillo Perozo (Cuba) <i>La profesionalización pedagógica del profesor universitario para la atención al adulto mayor</i>	106
9.3	Ponentes: Lic. Aimé Soto Franco (Cuba) PhD. Alexis Socias Iglesias (Cuba) PhD. Odalis Lorié González (Cuba) <i>El Discurso Científico, competencia estratégica en la formación de los futuros profesionales de la educación</i>	107
9.4	Ponentes: PhD. Alexis Socias Iglesias (Cuba) Lic. Aimé Soto Franco (Cuba) <i>Liderazgo de las Instituciones de Educación Superior en la formación de capacidades para el desarrollo local</i>	108
9.5	Ponente: PhD. Emilio Barbán Carrillo (Cuba) <i>La intertextualidad, una vía para el análisis de las obras literarias</i>	109
9.6	Ponentes: Leosmary Smith Ruiz (Cuba) Yeilan Cardero Lugo (Cuba) Arquímedes Mustelier Caballero (Cuba) <i>Las TIC en el desarrollo local una experiencia en la comunidad de la Prueba</i>	110
9.7	Ponente: MsC. Yosbani Sanz Benitez (Cuba) <i>La formación continua en función de la Instrucción Penal</i>	111
9.8	Ponente: PhD. José Manuel Frómata Lores (Cuba) <i>La percepción de los estudiantes en la evaluación del desempeño docente en la Educación Superior</i>	112
9.9	Ponente: PhD. Jisbelys Salazar Marcano (Venezuela) <i>Maestro: Un reto científico y humano en los pacientes con trastorno del espectro autista</i>	113
9.10	Ponente: Lic. Alexei Reyes Bastos (Cuba) <i>Estrategia didáctica para la comprensión de textos según su tipología que garantice el proceso de formación de pregrado</i>	114
9.11	Ponente: MsC. Aida Caridad Galiz Zequeira (Cuba) <i>La Filial Universitaria Municipal en el desarrollo local del Territorio</i>	115

9.12	Ponente: PhD. Marisel Salles Fonseca (Cuba) <i>Tratamiento a los paradigmas axiológicos desde la formación del profesional de la educación. La obra de Ernesto Che Guevara como fuente de conocimiento</i>	116
9.13	Ponente: PhD. Guillermo Calixto González Labrada (Cuba) <i>Confluencias epistémicas diversas en el escenario Latinoamericano y caribeño universitario</i>	117
X	TERCER EVENTO INTERCONTINENTAL DE INGENIERÍAS, CIENCIAS EXACTAS APLICADAS Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA FORMACIÓN DEL FUTURO	119
10.1	Eventos Principales	121
10.2	Conferencista: Mtro. Carlos Alberto Martínez Zaragoza (El Salvador) <i>La formación de Ingenieros en la Universidad de Sonsonate entre la Docencia y la Investigación</i>	122
10.3	Conferencista: PhD. Miguel Israel Bennasar-García (República Dominicana) <i>Educación Física de Calidad en el sistema educativo de la República Dominicana: Experiencia académica</i>	123
10.4	Conferencista: Mgter. Claudia Panisello Gossweiler (Uruguay) <i>El Audiovisual: Un modelo de aprendizaje en el mundo actual</i>	124
10.5	Ponente: PhD. Segundo Gilfredo Aliaga Céspedes (Cuba) <i>Formulación, resolución y modelación de problemas matemáticos</i>	125
10.6	Ponentes: Lic. Yuleiki Aranda Garcia (Cuba) PhD. Odalis Martínez Chibas (Cuba) MsC. Yaima Paz Soto (Cuba) <i>Alternativa didáctica para impartir la asignatura Proceso Tecnológico Industrial II desde el aula virtual</i>	126
10.7	Ponente: MsC. Niurka Dayanis Cuenca Ramos (Cuba) <i>La gestión de la planificación, un instrumento para minimizar los efectos de la inflación</i>	127
10.8	Ponente: Esp. Yurneydis Galano Noa (Cuba) <i>La capacitación como herramienta fundamental en el logro de la accesibilidad turística</i>	128
10.9	Ponentes: MsC. Humberto Espinosa Leyva (Cuba) PhD. Víctor Luis Olivera Rodríguez (Cuba) PhD. José Ezequiel Garcés Carracedo (Cuba) <i>Las Habilidades Motrices Deportivas en la Educación Física multigrado de Guisa</i>	129
10.10	Ponente: MsC. Rafael Milá Valdés (Cuba) <i>La orientación profesional en la Secundaria Básica, una vía para la continuidad de estudios hacia las especialidades de la Educación Técnica y Profesional</i>	130
XI	TERCER COLOQUIO IBEROAMERICANO DE EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD RURAL	132
11.1	Eventos Principales	134
11.2	Conferencista: PhD. Guillermo Calixto González Labrada (Cuba) <i>El desmonte de mitos didáctico-metodológicos desde el conocimiento diverso</i>	135
11.3	Conferencistas: Jorge Enrique Jiménez del Villar (Colombia) Consuelo Torrenegra Olivero (Colombia) <i>Resultados de la Educación Rural Desde la Perspectiva del Liderazgo. Aportes de la NORSUMA</i>	136
11.4	Ponente: MsC. Leydis Esther Salina Gallo (Cuba) <i>Indagaciones sobre las prácticas artísticas para la transformación de imaginarios sociales de infancia rural</i>	137
11.5	Ponente: MsC. Dalila Figueroa Castellanos (Cuba) <i>Educación con enfoque antirracista: Una práctica inclusiva necesaria en Secundaria Básica</i>	138
11.6	Ponente: MsC. Liana Cisneros Rivero (Cuba) <i>Supervisión del docente primario para la atención a educandos con Necesidades</i>	139

	<i>Educativas Especiales en la Inclusión educativa</i>	
11.7	Ponente: MsC. Lázaro Vaillant Rodríguez (Cuba) <i>Redes Sociales en la reconfiguración de las relaciones escolares en el IPU Rafael María de Mendive</i>	140
11.8	Ponentes: MsC. Dayma Ruíz Campo (Cuba) PhD. Ibia Villalón Jimenez (Cuba) PhD. Felipe Enio Robas Días (Cuba) <i>La preparación del profesor para la integración de contenidos en la especialidad Agronomía de Montaña</i>	141
11.9	Ponentes: MsC. Yeilan Cardero Lugo (Cuba) Leosmary Smith Ruiz (Cuba) Omar Cisnero Sorzano (Cuba) <i>Innovación Social en el Municipio Songo La Maya para la producción de alimentos familiar</i>	142
11.10	Ponentes: PhD. Edita Dolores Carrillo Febles (Cuba) MsC. María Cristina Capote Márquez (Cuba) <i>El Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural y el Conocimiento Diverso</i>	143
11.11	Ponentes: PhD. Tania María Almarales Jacas (Cuba) PhD. Rafael Claudio Izaguirre Remón (Cuba) Lic. Luis Antonio Guerra Vega (Cuba) <i>Perspectiva pedagógica para el desarrollo de la superación a Cuadros en Cuba</i>	144
11.12	Ponente: MsC. Dayanis Castillo Suñol (Cuba) <i>La cultura artística en jóvenes de la comunidad Alto Songo en función del desarrollo local</i>	145
11.13	Ponente: MsC. Ydania Quiñones Veranes (Cuba) <i>Gestión de capacidades en actores sociales para la prevención de problemas ambientales en comunidades</i>	146
11.14	Ponente: MsC. Migdalia Serrano Alberni (Cuba) <i>Contribución al estudio de la diversidad biológica cubana, su protección, conservación y uso</i>	147
11.15	Ponente: Lic. José Angel Same Morales (Cuba) <i>Los modos de actuación ecológica de los estudiantes Licenciatura en Educación</i>	148
11.16	Ponentes: MsC. Gretell Moracén Nápoles (Cuba) Inalvis Mengana Osorio (Cuba) <i>El Sistema de Formación Práctico Docente de los estudiantes en formación de Secundaria Básica en la especialidad de Matemática</i>	149
11.17	Ponente: Lic. Neisa Román Machado (Cuba) <i>Estrategia Pedagógica para favorecer la educación para la convivencia en los estudiantes de la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez</i>	150
11.18	Ponentes: MsC. Ramón López Cordoví (Cuba) PhD. Esteban Tomás Ramírez Domínguez (Cuba) <i>Concepción curricular de la asignatura educación laboral en la Secundaria Básica desde un enfoque científico, técnico, tecnológico e innovador</i>	151
11.19	Ponente: Lic. Yanet Miranda González (Cuba) <i>El aula inversa: cambiando la respuesta a las necesidades de los estudiantes</i>	152
11.20	Ponente: Lic. Karell Despaigne López (Cuba) <i>La expresión oral desde lo interdisciplinario: Desafío en los escolares de la Enseñanza Artística</i>	153
11.21	Ponentes: MsC. Inés Colas Cos (Cuba) PhD. Lillian Revé Crump (Cuba) <i>Estudio histórico de la educación preescolar en Guantánamo</i>	154

11.22	Ponente: PhD. Guillermo Calixto González Labrada (Cuba) <i>Transepistemia multimetódica holística diversa a lo ignoto: grupos socioculturales diversos y multigrado</i>	155
XII	TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROEDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE NEUROEDUCADORES	157
12.1	Eventos Principales	159
12.2	Conferencista: PhD. Carlos Alberto Ariñez Castel (Costa Rica) <i>Neuroeducación y la Inteligencia artificial</i>	160
12.3	Conferencista: PhD. Carlos Alberto Ariñez Castel (Costa Rica) <i>Mirada Latinoamericana a la Neuroeducación</i>	161
12.4	Conferencistas: PhD. Eurídice González Navarrete (México) PhD. Emilia Brown Wiltshire (Costa Rica) <i>Desafíos de la introducción de la neuroeducación en el aula</i>	163
12.5	Conferencista: Lic. Madelene Medford Bryam (Perú) <i>Neuroeducación y espacios de aprendizaje: Uso de estrategias neurodidácticas</i>	164
XIII	SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL: LA DIALÉCTICA EN PROCESOS DE FORMACIÓN DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	166
13.1	Ponentes: PhD. Yamileydis Martínez Torres (Cuba) PhD. Román Borges Torres (Cuba) <i>Interacción pedagógica entre teoría académica y la experiencia práctica en la formación ideo-política</i>	168
13.2	Ponentes: PhD. Román Borges Torres (Cuba) PhD. Yamileydis Martínez Torres (Cuba) <i>Habilidades o competencias directivas. Una reflexión necesaria en el ámbito formativo</i>	169
13.3	Ponente: MsC. Miklalis Reyes Miyares (Cuba) <i>La preparación del profesor de historia en la formación de sentidos históricos</i>	170
13.4	Ponentes: PhD. Carlos Moreira Carbonell (Cuba) PhD. Yamilé García Bonnane (Cuba) Lic. Aimé Soto Franco (Cuba) <i>La orientación didáctica hacia la comprensión con enfoque intercultural</i>	171
13.5	Ponentes: PhD. Yamilé García Bonnane (Cuba) PhD. Carlos Moreira Carbonell (Cuba) <i>La orientación didáctico inferencial en la comprensión del texto escrito</i>	172
XIV	PRIMER EVENTO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD	174
14.1	Eventos Principales	176
14.2	Conferencista: Mtro. Abiud Ademir Bermudez Aguilar (El Salvador) <i>La robótica educativa, evolución y desarrollo para el docente del mañana</i>	177
14.3	Conferencista: Mtra. Corona Yamileth García de Álvarez (El Salvador) <i>La Innovación a través del Laboratorio de Fabricación para el liderazgo en la formación técnica</i>	178
14.4	Ponentes: MsC. Glenda Yamileth Trejo Magaña (El Salvador) Mtra. Corona Yamileth García (El Salvador) Nidia Elizabeth Lara Solano (El Salvador) Natalia Elizabeth Hernández (El Salvador) <i>Factores individuales que motivan a las mujeres a elegir carreras STEM: un estudio en instituciones de educación superior en el occidente salvadoreño</i>	179
14.5	Ponente: Mtra. Tatiana Karina Aragón Aguilar (El Salvador) <i>Comunidades de profesionalización y aprendizaje para el magisterio salvadoreño: La Red de Docentes Investigadores</i>	180
14.6	Ponente: MsC. Roberto Vladimir Carbajal (El Salvador) <i>Referentes teóricos metodológicos para la utilización del Arte Dramático en el proceso</i>	181

	<i>de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés en Educación Superior</i>	
14.7	Ponente: MsC. Glenda Yamileth Trejo Magaña (El Salvador) <i>Vigencia del Constructivismo en un mundo mediado por la inteligencia artificial</i>	182
14.8	Ponente: MsC. Graciela Carballosa Ferrera (Cuba) <i>Sistema de acciones para fortalecer la función cultural de la familia a través de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones</i>	183
14.9	Ponente: PhD. Ysabel Noemi Tejeda Díaz (República Dominicana) <i>El sujeto cibernético como constructor de su cuerpo: dinámica social en el ciber mundo</i>	184
14.10	Ponente: Lic. Helmis Lazara Palacio Pacheco (Cuba) <i>Estrategia pedagógica para favorecer la eficiencia en el ciclo des de e el vínculo escuela familia, comunidad en el nivel educativo medio superior</i>	185
14.11	Ponentes: PhD. Elena Elia López Espinosa (Cuba) PhD. Adis Cutiño Reynaldo (Cuba) PhD. Juana María Lorente Alarcón (Cuba) <i>La actividad empresarial desde el vínculo con la Universidad</i>	186
14.12	Ponentes: MsC. Deisy Marañón Díaz (Cuba) Helen Matamoros Vergara (Cuba) PhD. María Elena Alvarez López (Cuba) <i>La formación investigativa estudiantil a partir del aprendizaje del idioma Inglés</i>	187
14.13	Ponente: MsC. Jorge Luis Acosta Rojas (Cuba) <i>Economía de la Educación: una ciencia en desarrollo sostenible e innovador</i>	188
14.14	Ponentes: PhD. María Nitza Bonne Gali (Cuba) PhD. Idalberto Senu González (Cuba) PhD. Odalys Piña Batista (Cuba) <i>Gestión y evaluación de la calidad en el contexto cubano actual, experiencia desde la Universidad de Oriente</i>	189
14.15	Ponente: MsC. Jessica Martínez Sarabia (Cuba) <i>Tareas de aprendizaje para el desarrollo de habilidades ortográficas en los educandos de cuarto grado</i>	190
14.16	Ponentes: Esp. Idalmis Leyva Ortiz (Cuba) MsC. Zenia Quiala Batista (Cuba) MsC. Idania Sarmiento Proenza (Cuba) <i>Proyecto sociocultural con perspectiva de género en la comunidad de Barajagua</i>	191
14.17	Ponente: MsC. Osmari Reyes García (Cuba) <i>Tareas de aprendizaje para el desarrollo de habilidades ortográficas en los educandos de cuarto grado</i>	192
14.18	Ponentes: MsC. Yumileiky Ramos Calvo (Cuba) MsC. Yolaine Feliciano Chediak (Cuba) MsC. Yanet Iranzo Pérez (Cuba) <i>El proceso inferencial en textos sobre contenidos raciales, una vía para la construcción textual</i>	193
14.19	Ponente: MsC. Venâncio Osvaldino João (Angola) <i>Estrategia pedagógica para preparación de profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad (CTS) de la Escuela de Formación de profesores de la República de Angola</i>	194
XV	TERCER PANEL IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍAS EMERGENTES	196
15.1	Eventos Principales	198
15.2	Conferencista: PhD. Luis Enrique Pincheira Muñoz (Chile) <i>Pedagogía decolonial, caminos, rutas, aperturas y posibilidades</i>	199
15.3	Conferencista: PhD. Rolando Nelson Pinto Contreras (Chile) <i>Construyendo comunidades interculturales y decolonizadoras. La experiencia de</i>	200

	<i>elaborar curriculum crítico liberador para escuelas básicas comunitarias de Llaguepulli</i>	
15.4	Conferencista: Esp. Omar Leonardo Peña Grau (Chile) <i>¿Necesitamos una teoría unificada de la conciencia, que permita comprender la construcción de realidades múltiples?</i>	201
15.5	Conferencista: PhD. Patricio Alarcón Carvacho (Chile) <i>Decolonialidad e innovación en educación: ¿Cómo educar para contribuir a salir del “cadáver” en que vivimos?</i>	202
XVI	TERCER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MÉDICA SUPERIOR	204
16.1	Eventos Principales	206
16.2	Conferencista: PhD. Carlos Viltre Calderón (Cuba) <i>Tendencias renovadas de la Educación Médica Superior. Proyecto Internacional CESPE</i>	207
16.3	Conferencista: Esp. Yariuska Fernández Sopeña (Cuba) <i>Intervención educativa en salud. Propuestas de aportes a la teoría educativa</i>	208
16.4	Conferencista: Dr. Carlos Oscar Lepez (Argentina) <i>Gestión del Programa de posgrado dual: Especialización y Residencia en Enfermería en Geriatría en la Universidad de Buenos Aires; experiencia con estrategias didácticas y portafolios educativos</i>	209
16.5	Ponente: Esp. Deysi Guerrero Guerra (Cuba) <i>Experiencia Docente sobre el contenido farmacológico del uso de antimicrobianos en servicios de atención al grave</i>	210
16.6	Ponente: Esp. Dra. Yuroska González Pérez (Cuba) <i>Guías para el trabajo independiente de los contenidos del Sistema Circulatorio en Licenciatura en enfermería</i>	211
16.7	Ponentes: MsC. Arelis Machado Elías (Cuba) Milaila Salas Pellicier (Cuba) <i>Cromoterapia: Intervención alternativa para alumnos con hiperactividad en una escuela especial</i>	212
16.8	Ponentes: MsC. Miuris Escalona García (Cuba) MsC. Yoanne Concepción Suárez (Cuba) Tamara Cables Acosta (Cuba) <i>Propuesta metodológica para la aplicación de la Estrategia Curricular Medicina Natural y Tradicional en la Licenciatura en Enfermería</i>	213
16.9	Ponentes: MsC Yamila Carmenaty Sánchez (Cuba) MsC. Bárbara Limonta Pérez (Cuba) MsC. Adriana Sarda Prada (Cuba) <i>Calidad de la atención de enfermería a neonatos críticamente enfermos. Hospital Clínico Juan Bruno Zayas</i>	214
16.10	Ponentes: MsC. Bárbara Limonta Pérez (Cuba) MsC Yamila Carmenaty Sánchez (Cuba) MsC. Adriana Sarda Prada (Cuba) <i>Estrategia educativa sobre el cáncer cérvico uterino en mujeres en edad fértil</i>	215
16.11	Ponentes: MsC. Adriana Sarda Prada (Cuba) MsC Yamila Carmenaty Sánchez (Cuba) MsC. Bárbara Limonta Pérez (Cuba) <i>Intervención educativa sobre comunicación –seguridad del paciente en estudiantes de formación básica en enfermería</i>	216
16.12	Ponentes: MsC. Milagro Solmi Iraola Leyva (Cuba) PhD. Angela Lilia Rodríguez Maden (Cuba) Flavia Elísabet Rodríguez Ávila (Cuba)	217

	<i>Actualidad y retos en la didáctica del examen físico carrera de Enfermería</i>	
16.13	Ponente: MsC. Martha Julia Miranda Benítez (Cuba) <i>Gestión del cuidado en puérperas. Uso de la Medicina Natural Tradicional Hospital Juan Bruno 2023</i>	218
16.14	Ponentes: MsC. Yilena Maite Liy Rodríguez (Cuba) Dra. Yuroska González Pérez (Cuba) Rafael Chacón Martínez (Cuba) <i>Guías didácticas para el trabajo independiente en el tema Sistema Inmune del segundo año de medicina</i>	219
16.15	Ponentes: MsC. Yaima Rosa Martínez Lambert (Cuba) PhD. José Antúnez Coca (Cuba) Lic. Marjoris Campos Muñiz (Cuba) <i>Fundamentación Teórica de la Metodología educativa para familias de pacientes geriátricos con Enfermedad Cerebrovascular</i>	220
16.16	Ponentes: MsC. Lourdes Marbelys Velázquez Ferreira (Cuba) Nelsa María Sagarò del Campo (Cuba) Yumie Galano Plochét (Cuba) <i>Tendencia de indicadores de morbilidad materno infantil en un área de salud del municipio Santiago de Cuba</i>	221
16.17	Ponentes: MsC. Odalys Soto Castañeda (Cuba) Esp. Marbelis Sánchez Castañeda (Cuba) Esp. Marialina Torres Girón (Cuba) <i>Estrategia de intervención en enfermería sobre eventos adversos en cuidados intensivos. Hospital Lenin 2022-2023</i>	222
16.18	Ponentes: MsC. Tamara Cables Acosta (Cuba) MsC. Yoanne Concepción Suárez (Cuba) MsC. Miuris Escalona García (Cuba) <i>Acciones metodológicas para la implementación de la Estrategia Curricular de genética en Enfermería</i>	223
16.19	Ponentes: Esp. Mirtha María Peláez Vega (Cuba) Wolquis Winter Walkes (Cuba) Lizandra Espinosa Carás (Cuba) <i>Preparación de los profesionales para la prevención de las lesiones mamarias a través de la Imagenología</i>	224
16.20	Ponentes: Esp. Lizandra Espinosa Carás (Cuba) Wolquis Winter Walkes (Cuba) Esp. Mirtha María Peláez Vega (Cuba) <i>Redes sociales en la implementación de las intervenciones educativas en salud</i>	225
16.21	Ponentes: Esp. Yamilia Menéndez Zapata (Cuba) Esp. Juan Carlos Morales Rojas (Cuba) Esp. Ahmed Rubier Ortega (Cuba) <i>Estrategia de Intervención Educativa en acupuntura para neurocirujanos del Hospital Miguel Enríquez</i>	226
16.22	Ponentes: Esp. Yaneir Wilson Laurencio (Cuba) PhD. Carmen Juana Bursal Cintra (Cuba) PhD. Ricardo Izquierdo Medina (Cuba) <i>Mejoramiento del Desempeño profesional del Médico General Integral para la detección precoz del cáncer de pulmón</i>	227
16.23	Ponentes: PhD. Angela Lilia Rodríguez Maden (Cuba) MsC. Milagro Solmi Iraola Leyva (Cuba) Mariam Liz Torres Tejeda (Cuba) <i>Didáctica y perfeccionamiento asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad</i>	228

	<i>carrera Enfermería</i>	
16.24	Ponentes: MsC. Meibis Poll Cabrera (Cuba) PhD. Naifi Hierrezuelo Rojas (Cuba) <i>Estimación del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus 2</i>	229
16.25	Ponentes: MsC. Danny Liset Fernández Batista (Cuba) Adolfina Martínez (Cuba) Dra. Yuroska González Pérez (Cuba) <i>Estrategia Metodológica para la preparación del profesor adjunto de Farmacología del ciclo básico de Enfermería</i>	230
16.26	Ponentes: MsC. Miladys Noa Garbey (Cuba) MsC. Niursy Bravo Hernández (Cuba) Yvette Terry Jordán (Cuba) <i>Reflexión teórica sobre enfoques prácticos de la intervención educativa en salud</i>	231
16.27	Ponente: PhD. Ana Caridad López Vantour (Cuba) <i>Mejoramiento de la percepción de riesgo en el ambiente estomatológico mediante una estrategia de superación</i>	232
16.28	Ponentes: MsC. Ekaterines Zayas Tamayo (Cuba) MsC. Dolores Malfrán García (Cuba) MsC. Delia Sánchez Pacheco (Cuba) <i>Las esencialidades de microbiología en la formación del residente de Higiene y Epidemiología</i>	233
16.29	Ponentes: MsC. Suleija Estrada Domínguez (Cuba) PhD. Odalys Téllez Veranes (Cuba) MsC. Leonardo Núñez Antúnez (Cuba) <i>Prevención de cáncer bucal con ayuda de las redes sociales</i>	234
16.30	Ponente: MsC. Yindris Mercedes Martínez Torres (Cuba) <i>Intervención educativa en salud sobre alcoholismo en pobladores comunidad de Santa Rosa, Baracoa- Guantánamo</i>	235
16.31	Ponentes: MsC. Delia Luisa Sánchez Pacheco (Cuba) MsC. Dra. Alina Márquez Chacón (Cuba) MsC. Ekaterines Zayas Tamayo (Cuba) <i>Una visión educativa desde la medicina familiar relacionada con el asma bronquial en adultos mayores</i> <i>Visión educativa desde la medicina familiar relacionada</i>	236
16.32	Ponentes: MsC. Yulier Turro Arzuaga (Cuba) Lic. Surelis Marí Soto (Cuba) MsC. Odalys Soto Castañeda (Cuba) <i>Estrategia metodológica para la orientación a familias de pacientes en rehabilitación con insuficiencia cardíaca congestiva</i>	237
16.33	Ponente: PhD. Sorelis Beatriz Torres Puente (Cuba) <i>Intervención Educativa sobre los cuidados continuos a cuidadores de personas con cáncer de pulmón avanzado</i>	238
16.34	Ponente: MsC. Luisa Maria Ribeaúx Hernández (Cuba) <i>Estrategia de Intervención Educativa para la Formación Básica de Enfermeros Emergentes</i>	239
16.35	Ponentes: MsC. Raiza Mercedes Colás Rodríguez (Cuba) PhD. Sorelis Beatriz Torres Puente (Cuba) Elsa Martínez Sariol (Cuba) <i>Actuación de enfermería en el cuidado holístico al neonato crítico</i>	240
16.36	Ponentes: Esp. Alejandro Ballesteros Rodríguez (Cuba) PhD. Raysa Hernández Batista (Cuba) <i>La formación de la competencia ginecológica en los médicos residentes de MGI en la universidad médica cubana</i>	241

16.37	Ponentes: MsC. Yugmila Perera García (Cuba) Dr. Frank Alberto Chacón Balart (Cuba) <i>Intervención educativa sobre auto examen de mamas. Yateras. Enero - diciembre 2023</i>	242
16.38	Ponentes: MsC. Isabel Mora Vera (Cuba) MsC. Luz Mirian Esparza Leyva (Cuba) <i>Enfermería en promoción y prevención de complicaciones diabéticas en su entorno</i>	243
16.39	Ponente: MsC. Luz Mirian Esparza Leyva (Cuba) <i>Educación sobre cuidados preventivo de úlceras por presión en cuidadores y familiares de personas postradas</i>	244
16.40	Ponente: Esp. Irina Morales Rosales (Cuba) <i>Caracterización del desarrollo cognitivo en estudiantes de primer año de Bioanálisis Clínico</i>	245
16.41	Ponentes: PhD. Mónica García Raga (Cuba) MsC. Yudilsa Verdecia (Cuba) PhD. Carlos Manuel Rodríguez Suárez (Cuba) <i>Procedimiento metodológico para perfeccionar la educación en el trabajo desde la asignatura Salud Pública</i>	246
16.42	Ponentes: MsC Iliuska Castillo Druyet (Cuba) MsC. Mayra Cordovés Nuñez (Cuba) Lic. Hismilsy Segura Leyva Mestre (Cuba) <i>Glosario en Inglés para las carreras de Ciencias Médicas</i>	247
16.43	Ponente: MsC. Milén Pérez Montero (Cuba) <i>Estrategia educativa sobre violencia infantil en gestantes del Policlínico 28 de septiembre</i>	248
16.44	Ponentes: Esp. Marvelis Cobas Brizo (Cuba) PhD. Orlando Florián Cuetú (Cuba) PhD. Rolando Durand Rill (Cuba) Dra. Ana Luisa Valier Silva (Cuba) <i>Superación profesional de Medicina General Integral en pareja infértil</i>	249
16.45	Ponentes: Lic. Yanelys Olivera Fonseca (Cuba) Ever Marino Olivera Fonseca (Cuba) <i>Los entornos hipermediales en el proceso formativo del profesional de las ciencias biomédicas</i>	250
16.46	Ponentes: MsC. Alonso Miguel Zamora Alard (Cuba) Dr. Rafael Izaguirre Remón (Cuba) Dr. Yamilka Sosa Oliva (Cuba) <i>Comunicación Asertiva en la formación del Licenciado Fisioterapia hoy, contexto y pretexto</i>	251
16.47	Ponentes: MsC. Cruz María Rosales García (Cuba) Esp. Yanet Victoria Florian Santiesteban (Cuba) <i>Utilización de monitores en clases prácticas de Anatomía Humana. Una mirada didáctica</i>	252
16.48	Ponentes: MsC. Nilzer Agramonte Vargas (Cuba) Esp. Zuzel Rosales Rams (Cuba) Dr. Claudia Marcos Agramonte (Cuba) <i>La intervención educativa en salud sosteniendo como base las Ciencias Básicas Biomédicas</i>	253
16.49	Ponente: MsC. Geiser Perez Casanova (Cuba) <i>Taller de Capacitación: Su Impacto en el conocimiento sobre Neumonía Grave en estudiantes de Medicina</i>	254
16.50	Ponentes: PhD. Naifi Hierrezuelo Rojas (Cuba) Rolando Bonal Ruiz (Cuba)	255

	Mirtha Lidia Reyes López (Cuba) <i>Competencia Clínica de los Médicos de Familia: una estratificación del riesgo cardiovascular</i>	
16.51	Ponentes: MsC. María Dolores Malfrán García (Cuba) PhD. María Eugenia García Céspedes (Cuba) PhD. Susana Solis (Cuba) <i>Superación profesional del médico de familia en la prevención del VIH y la sífilis congénita</i>	256
16.52	Ponentes: PhD. Ana Ribot Guzmán (Cuba) Yara Luisa Cárdenas Cepero (Cuba) Eduardo Ribot Guzmán (Cuba) <i>La dignidad en la familia: una mirada martiana y bioética</i>	257
16.53	Ponente: MsC. Yusmary Estévez Miñans (Cuba) <i>Caracterización de pacientes con VIH en San Juan y Martínez. 2022</i>	258
16.54	Ponentes: MsC. Yudith Aracelis Fornaris Pérez (Cuba) PhD. Miguel Alejandro Cruz Cabeza (Cuba) MsC. Dubichel Pérez Aguedo (Cuba) <i>Competencia asistencial interpretación radiológica de afecciones torácicas en medicina interna</i>	259
16.55	Ponente: MsC. Viviana María Castillo Carrión (Cuba) <i>Intervención sobre conocimientos del Sistema de Gestión de la Calidad en los servicios hospitalarios</i>	260
16.56	Ponentes: Lic. Yamilé González Ramírez (Cuba) MsC. Leonid Torres Hebra (Cuba) <i>COVID 19, Sistema Provincial de Radio y Determinantes Sociales de Salud. Evidencias de una relación productiva</i>	261
16.57	Ponentes: Esp. Yanara González Baños (Cuba) Osiris Oscar Terrado Almarales (Cuba) Gicela Díaz Pita (Cuba) <i>El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como recurso de aprendizaje en la carrera de medicina</i>	262
16.58	Ponente: MsC. Idorys Díaz León (Cuba) <i>Programa educativo intersectorial para la atención a personas con enfermedades crónicas no transmisibles</i>	263
16.59	Ponentes: Yaritza Curbelo Valle (Cuba) Gicela Díaz Pit (Cuba) Damaris Cabrera Mejico (Cuba) <i>Recursos de aprendizaje para enfrentar los nuevos desafíos de la Educación Médica Moderna</i>	264
16.60	Ponentes: PhD. Odalys Téllez Veranes (Cuba) MsC. Suleija Estrada Domínguez (Cuba) PhD. Tamara Téllez Veranes (Cuba) <i>Estilos de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de Estomatología</i>	265
16.61	Ponente: MsC. Yadira Zayas Valiente (Cuba) <i>Gestión educativa del español con fines académicos en la formación de médicos no hispanohablantes</i>	266
16.62	Ponentes: Lic. Wolquis Winter Walkes (Cuba) Esp. Mirtha María Peláez Vega (Cuba) Lizandra Espinosa Carás (Cuba) <i>Concepción teórico práctica acerca de la técnica radiográfica alternativa para fractura de falange proximal del 5to dedo de la mano post reducción</i>	267

16.63	Ponente: Esp. Yamilia Menéndez Zapata (Cuba) <i>La Intervención Educativa: Una mirada desde la Educación Médica</i>	268
16.64	Ponente: Erick Ramón Silva Bermúdez (Qatar) <i>Cardiopatía en embarazadas. Apuntes didácticos para la formación del residente en Cardiología</i>	269
XVII	TERCERA CONVENCION REGIONAL STAFF DE REVISTAS ELECTRONICAS EN IBEROAMERICA Y EL CARIBE	271
17.1	Eventos Principales	273
17.2	Ponente: MsC. María Isabel Jiménez Martínez (Cuba) <i>La gestión comunicacional en los territorios</i>	274
XVIII	TERCER EVENTO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN. TEORÍA Y PRAXIS ENTRE DECOLONIZACIÓN, EQUIDAD Y JUSTICIA	276
18.1	Eventos Principales	278
18.2	Conferencistas: PhD. Lorena Milani (Italia) PhD. Rosita Deluigi (Italia) <i>Errancia e innovación. Desplazamientos culturales, cooperación y encuentros en el "viaje científico"</i>	279
18.3	Ponentes: PhD. Rosita Deluigi (Italia) Francesca Mondin (Italia) Miriam Cuccu (Italia) <i>Releer imágenes controvertidas: viajar entre perspectivas pedagógicas decoloniales y voces plurales</i>	280
18.4	Ponentes: Francesca Mondin (Italia) Miriam Cuccu (Italia) PhD. Rosita Deluigi (Italia) <i>¡Incómodas! Exploraciones colectivas de imágenes controvertidas</i>	281
18.5	Ponente: PhD. Federica Matera (Italia) <i>Feminismos decoloniales: palabras, interseccionalidad y raíces en el pensamiento afroamericano</i>	282
18.6	Ponente: Cristina Boeris (Italia) <i>Feminismos decoloniales: narraciones, luchas y complicidad en las voces centroamericanas y sudamericanas</i>	283
18.7	Ponente: PhD. Giulia Gozzelino (Italia) <i>Feminismos decoloniales: visiones, posicionamientos y alianzas en las perspectivas africanas</i>	284
18.8	Ponente: PhD. Isabella Pescarmona (Italia) <i>Formación para el diálogo: el aula académica como espacio de aprendizaje intercultural y decolonial</i>	285
18.9	Ponente: Valerio Ferrero (Italia) <i>Formación para el diálogo: la práctica filosófica de comunidad para enseñar en un mundo multicultural</i>	286
18.10	Ponentes: PhD. Giuseppe Annacontini (Italia) PhD. Anna Paola Paiano (Italia) <i>Decolonialidad, pedagogía libertaria y feminismo: Reflexiones para una sociedad más justa e inclusiva</i>	287
18.11	Ponentes: PhD. Sara Nosari (Italia) PhD. Emanuela Guarcello (Italia) <i>Competencias para la descolocación del pensamiento: perspectivas pedagógicas y prácticas educativas</i>	288
18.12	Ponente: MsC. Dania Rosa Pérez Rodríguez (Italia) <i>Estrategia metodológica para el desempeño profesional investigativo del docente de la</i>	289

	<i>carrera licenciatura en educación primaria</i>	
18.13	Ponentes: PhD. Yamilé Mesa Barrera (Cuba) MsC. Gisela Valón Serrano (Cuba) MsC. Rosa Hilda González Mesa (Cuba) <i>Competencias Docentes en contextos investigativos. Una revisión Integral</i>	290
18.14	Ponentes: MsC. Magdelaine García Chávez (Cuba) MsC. Lien Simales Salas (Cuba) Dra. Alina Moraga Rodríguez (Cuba) <i>Estrategias de aprendizaje para la Investigación Cualitativa: Validación de Cuestionario en Moodle</i>	291
18.15	Ponentes: Esp. Rafaela Nayibe Curi Mendoza (Cuba) Lic. Nayibe Reytor Curi (Cuba) <i>Uso de las tecnologías de la información y comunicaciones y papel de la educación mediática</i>	292
18.16	Ponente: PhD. Guillermo Calixto González Labrada (Cuba) <i>La singularidad filosófico-didáctica de interinfluencias en el multicontexto universitario</i>	293
	ANEXOS	295

BASES DEL CONGRESO

Desde julio y hasta octubre del 2023, el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica "Paulo Freire" conocido por sus siglas CESPE, desarrolló su VIII Congreso Internacional, en modalidad Híbrida, Virtual y/o a Distancia en la mayoría de sus países miembros; producto a la nueva época en la que se desarrolla la adaptabilidad de los procesos educativos y formativos.

La magna cita, del Congreso CESPE 2023, con cuatro meses de funcionamiento, logró agrupar a más de 100 ponencias de 15 países, espacios a los que nos tienen acostumbrados los organizadores, con más de 3 000 intervenciones y una sostenida asistencia, pocas veces vistas en eventos de este tipo, máxime por su tiempo de duración y modalidades.

En su 9^a edición: el "Congreso CESPE 2024", el que repite en sus múltiples sedes, con el ánimo de la comunidad cespentina, aunado al llamado de los anteriores participantes, justifican el desarrollo de este evento con un carácter anual, donde prima la motivación permanente de la socialización del conocimiento científico emergente pro Ciencia Abierta y Acceso Abierto. El intercambio académico fraterno, la apertura a la modalidad presencial en la sede central y el resto de los países organizadores, es parte de la proyección en esta ocasión siempre y cuando sea posible.

Estas cualidades del Congreso le ubican como un evento bajo un nuevo paradigma: "Open Science Congress" el cual trasciende eventos similares y en el que destacan como beneficios que:

- De inscribirse en un evento como ponente o participante, tiene acceso libre a todas las actividades del Congreso de julio hasta octubre,
- La participación es híbrida o multimodalidad lo que favorece la participación independientemente del espacio tiempo de los asistentes,
- Realización de la inscripción en cualquier momento del Congreso, una vez se inscriba accede a las actividades,
- Acceso como ponente a publicación en Libro de memorias del evento con su resumen, de solicitar publicación en las revistas de CESPE, entregará la ponencia completa.

Bajo estas premisas se abre la convocatoria al Magno Congreso Internacional de CESPE 2024, ahora con la presencia de 28 países miembros y bajo la denominación de:

MetaUniversidad: Neuroeducación, Tecnologías Educativas, y Pedagogías Emergentes en América Latina.

OBJETIVO GENERAL DEL CONGRESO

Socializar los resultados de investigaciones parciales o finalizadas en su modalidad de tipo: teórica, metodológica, praxiológica inclusive cienciológica, en las áreas temáticas fundamentales de los eventos constitutivos del Congreso en cada país miembro, en su esfera más abarcadora en torno a las Ciencias Pedagógicas y de la Educación a nivel internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS EVENTOS

- ✓ Divulgar los resultados y proyecciones investigativas de las secciones de investigación de CESPE.
- ✓ Socializar los resultados de estudios concretos en líneas de investigación particulares Presidencias Adjuntas en la red académica.
- ✓ Analizar aportes de diferentes académicos, grupos de investigación, centros de estudio, universidades, fundaciones educativas y otras instancias, relacionadas con los ejes temáticos del Congreso.
- ✓ Ofrecer oportunidades de integración de membresías, creación de Presidencias Adjuntas, apertura de líneas de investigación, fundación de sedes permanentes y gestión de memorándums de entendimientos para con la red académica.
- ✓ Presentar las Acreditaciones Especiales CESPE 2023 en sus distintas categorías, posterior al fallo del Comité Organizador, dispuesto para estas funciones por la red académica.
- ✓ Búsqueda de alianzas estratégicas que continúen promoviendo la misión y visión de CESPE en la continua transformación de la práctica y teoría educativa regional alineada a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO EL CONGRESO?

- ✓ Instituciones educativas y profesionales de la educación en general
- ✓ Docentes universitarios e investigadores
- ✓ Universidades y centros de investigación
- ✓ Fundaciones educativas y redes académicas afines
- ✓ Demás profesionales interesados en las temáticas del Congreso

COMITÉ ORGANIZADOR INTERNACIONAL

- Presidente del Comité Organizador: Carlos Viltre Calderón, PhD
Presidente General de CESPE.
- Vicepresidenta del Comité Organizador: Viviana Monterrosa Montes, PhD
Vicepresidenta General de CESPE.
- Asesor Logístico y Tecnológico del Comité Organizador: Ramón Rodríguez Guerra, Esp.
Jefe de Publicidad de CESPE.
- Presidenta del Comité Organizador CESPE Venezuela: Crisálida Victoria Villegas González, PhD
venezuela_pres@cespecorporativa.org
- Presidente del Comité Organizador CESPE Chile: Omar Peña Grau, Esp.
chile_pres@cespecorporativa.org
- Presidenta del Comité Organizador CESPE Argentina: Marta Beatriz Mucarzel, Esp.
argentina_pres@cespecorporativa.org
- Presidente del Comité Organizador CESPE Italia: Lorena Milani, PhD
italia_pres@cespecorporativa.org
- Presidente del Comité Organizador CESPE Cuba: Luis Manuel Díaz-Granados Bricuyet, PhD
cuba_pres@cespecorporativa.org
- Presidente del Comité Organizador CESPE México: Alejandro Valadez, PhD
mexico_pres@cespecorporativa.org
- Presidenta del Comité Organizador CESPE Perú: Emérita Vázquez Tolentino, PhD
peru_pres@cespecorporativa.org
- Presidente del Comité Organizador CESPE Costa Rica: Carlos Alberto Ariñez Castel, PhD
costarica_pres@cespecorporativa.org
- Presidente del Comité Organizador CESPE Bolivia: Pedro Quiroz Calle, Mgter
bolivia_pres@cespecorporativa.org

METODOLOGÍA

El Congreso Internacional CESPE 2024, rompe con la metodología tradicional de sus anteriores siete ediciones, ya que asume un paradigma de evento científico abierto. Esto significa que cualquier interesado puede inscribirse en el evento y sus actividades constitutivos en cualquier momento de la magna cita; a la vez que con una sola inscripción puede disfrutar de todas las actividades del Congreso sin necesidad de nuevos pagos, con lo cual no se limitan aquellos académicos con intereses particulares en una actividad o actividades

de varios eventos. De igual manera pone en contexto la Metodología CESPE-EMH para el buen desarrollo de sus actividades en Modalidad Híbrida. <https://revistas.uh.cu/rces/article/view/6956>

Cada Presidencia Adjunta adscrita a CESPE, tiene la autonomía para declarar la modalidad del evento, en dependencia de sus condiciones sanitarias y logísticas actuales. En cada país existirá un comité organizador de evento CESPE 2024, que decide la forma y modalidades de presentación, socialización de los resultados investigativos.

En la mayoría de los eventos existirán actividades varias, pero las más recurrentes serán: Conferencia de Apertura, Curso pre-evento, Talleres Interactivos, Webinar, Presentación de Libros, Curso pos-eventos, los cuales transversalizan los temas relativos a los ejes temáticos del evento en general.

Los ponentes se inscribirán de forma central a través de los contactos previstos y por medio de formulario electrónico: <https://forms.gle/qZrncNJU16MhQN8f8> siendo distribuidos posteriormente a cada Evento por Presidencia Adjunta de CESPE que le corresponda, si no encuentra el evento directamente de interés. En cada ponencia solo pueden existir tres autores y la inscripción es de manera individual, no por trabajo a presentar. Esto significa que cada autor de ponencia para tener los beneficios de ingresar a todas las actividades del Congreso debe gestionar su inscripción con la respectiva gestión financiera.

La información del Congreso CESPE Internacional 2024 se encuentra también en la URL: <https://congresocespe2020.blogspot.com/2024/02/ix-congreso-internacional-cespe-2024.html>

Contactos para envío de manuscritos y solicitud de información:

Email: congresocespe2023@gmail.com WhatsApp: (+53) 5467 3749

Los interesados en participar deben tener en cuenta como plataformas funcionales de socialización las siguientes:

- ✓ **Virtual sincrónica:** a través de las plataformas Google Meet, con transmisión secundaria por Zoom (en casos especiales), según estipule comité académico y/o organizador del evento correspondiente.
 - ✓ **Virtual asincrónica:** a través de un video de socialización de resultados investigativos, previamente ubicado en el canal de YouTube de CESPE, para hacer la interacción por medio de WhatsApp o Telegram en horarios puntuales.
 - ✓ **Presencial:** para los que logren articular viajar a las sedes de las actividades en cualquiera de los países miembros en los que se desarrollan actividades en modalidad híbrida y con ello presentar sus experiencias pedagógicas concentradas en la temática seleccionada.
- **Idiomas** oficiales del Congreso en general: Español, Inglés, Portugués, Francés.

- **Fechas:** Convocatoria abierta desde 10 de febrero hasta el 05 de julio del 2024.
- La inscripción de los participantes incluye:
 - ✓ *Diploma de participación en el Congreso y Evento Internacional correspondiente*
 - ✓ *Diploma de participación en las actividades constitutivas de cada evento al que se asista*
 - ✓ *Carta de aceptación para publicación con ISBN, DOI, URL e indexación en Bases de Datos Internacionales a través del libro de Memorias del Congreso por medio del Sello Editorial Nova Educare.*
 - ✓ *Cartas de aceptación para publicación de artículos de investigación en revistas pertenecientes o aliadas de nuestro Sistema de Publicación*

REQUISITOS DEL RESUMEN DE LAS PONENCIAS

- ✓ Título: no más de 15 palabras. Corto, enunciativo (en idioma de habla del ponente, con traducción al Español)
- ✓ Autor(es): No más de tres, en cada caso deberán tener los datos siguientes:
- ✓ Nombre y apellidos completos (Según cédula de identidad).
- ✓ Filiación institucional (Nombre de la institución a la que quiere sea mencionada en el certificado y a la cual pertenece como docente, investigador, directivo, etc.).
- ✓ Vías de contacto: Email y teléfono.
- ✓ Código ORCID

Resumen: No más de 250 palabras. Este puede ser o no estructurado de manera enunciativa. Pero debe contener: Introducción, problema, objetivo, materiales y método o metodología, resultados y conclusiones. En cada ponencia aceptada se le dará un código en dependencia del Evento Nacional que le corresponda su tema. Posteriormente se le darán orientaciones para su efectiva participación en las actividades según evento en concreto en el que expone sus resultados.

CONTACTOS Y VÍAS DE PAGO

Blog del Congreso:

<https://congresocespe2020.blogspot.com/2024/02/ix-congreso-internacional-cespe-2024.html>

Email: cespecorporativa@gmail.com congresocespe2021@gmail.com

Teléfonos: +53 5467 3749 (Cuba) +57 300 4425 676 (Colombia)

Las vías de pago de inscripción serán tres fundamentalmente:

- Pago a través de los servicios de PayPal.

<https://paypal.me/VIVIANAMONTERROZA>

viamontes17@gmail.com

- Pago a través de transferencias bancarias a cuenta.
Bancolombia. Cuenta No. 082-606828-91
- Pago a través de los servicios de las oficinas de western unión.
A nombre de Viviana Margarita Monterroza Montes. Sincelejo, Sucre. Colombia. C.c:64.587.112

EVENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONGRESO

- **Cursos Pre-Eventos**
- **Segundo Festival del Póster Científico Educativo. Hacia la modelación de transformaciones en la Educación Latinoamericana.**
 - ✓ CESPE Internacional, todo el Congreso.
- **Segunda Feria del libro Nova Educare 2024.**
 - ✓ CESPE Internacional, del 16 al 20 de abril.
- **Segundo Congreso Internacional: Investigación Científica y Tecnologías Aplicadas a los nuevos cambios sociales.**
 - ✓ CESPE Perú, del 22 al 26 de abril.
- **Tercer Congreso Internacional de Educación Emancipadora.**
 - ✓ CESPE Venezuela, del 15 al 18 de mayo.
- **Tercer Evento Internacional de Aprendizaje Académico, Autónomo y Eficiente.**
 - ✓ CESPE Internacional, del 20 al 24 de mayo.
- **Intercambios de saberes y experiencias.**
 - ✓ CESPE Internacional, del 21 al 24 de mayo.
- **Tercer Evento Internacional de Modelos Educativos y Educación Universitaria en la UMLA.**
 - ✓ CESPE México, del 27 al 31 de mayo.
- **Tercer Evento Intercontinental de Ingenierías, Ciencias Exactas Aplicadas y Educación Física para la formación del futuro.**
 - ✓ CESPE Internacional, del 3 al 7 de junio.
- **Tercer Coloquio Iberoamericano de Epistemología de la Educación y Diversidad Rural.**

- ✓ *CESPE Cuba, del 8 al 14 de junio.*
- **Tercer Congreso Internacional de Neuroeducación y Formación de Neuroeducadores.**
 - ✓ *CESPE Costa Rica, del 18 al 21 de junio.*
- **Segundo Congreso Internacional: La Dialéctica en procesos de formación de calidad en la Educación Superior.**
 - ✓ *CESPE Bolivia, 24 al 26 de junio.*
- **Primer Evento Internacional de Tecnología, Educación y Sociedad.**
 - ✓ *CESPE El Salvador, del 27 al 29 de junio.*
- **Tercer Panel Iberoamericano de Pedagogías Emergentes.**
 - ✓ *CESPE Chile, del 1 al 5 de julio.*
- **Tercer Encuentro Latinoamericano de Educación Médica Superior.**
 - ✓ *CESPE Internacional, del 8 al 12 de julio.*
- **Tercera Convención Regional Staff de Revistas Electrónicas en Iberoamérica y el Caribe.**
 - ✓ *CESPE Internacional, del 15 al 19 de julio.*
- **Tercer Evento Internacional Universidad, Investigación, Formación e Investigación**
 - ✓ *CESPE Italia, del 22 al 28 de julio.*

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

2024

CURSOS PRE-EVENTOS

CENTRO LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA
PEDAGÓGICA

Paulo Reglus Neves Freire

Inteligencia Artificial en la construcción del conocimiento y sus implicaciones epistemológicas en la educación

Resumen

Actualmente el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) plantea desafíos epistemológicos relacionados con la adquisición y representación del conocimiento. El objetivo principal de este artículo de revisión es sistematizar los fundamentos epistemológicos de la IA a partir de las teorías epistemológicas aplicadas a este campo. La metodología utilizada consistió en revisar y analizar investigaciones previas relacionadas con la IA desde una perspectiva epistemológica, se identificaron investigaciones clave cuyas contribuciones influyen en la comprensión del conocimiento en la era de la IA. Los resultados destacan la diversidad de enfoques epistemológicos en la IA, desde la representación del conocimiento hasta la ética y la política. La conclusión es que la IA no solo transforma la forma en que adquirimos y representamos el conocimiento, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento y su relación con la inteligencia artificial, lo que subraya la importancia de comprender estos aspectos para abordar los desafíos y oportunidades que la IA presenta en diversas disciplinas.

Palabras Clave: *Inteligencia artificial, epistemología, conocimiento, Educación.*

Cursos Pre-Eventos

PhD. Zulema de la Caridad Matos Columbié
Universidad de Sonora

delacaridad.columbié@unison.mx
<https://orcid.org/0000-0002-6952-617X>

Orientación Educativa. Tendencias Actuales en Latinoamérica

Resumen

La orientación educativa es una de las ramas más importantes de las ciencias de la educación debido a que su aplicación en el proceso formativo es sin dudas, una exigencia psicopedagógica que data desde hace mucho tiempo. Se trató el siguiente problema científico ¿Cómo interpretar las principales tendencias de la orientación educativa en Latinoamérica en la actualidad?. El objetivo general consiste en valorar las tendencias actuales de la orientación educativa en Latinoamérica para su comprensión epistemológica en la labor del maestro. La metodología utilizada consistió en la realización de una sistematización teórica de la literatura más actualizada en la temática, con apoyatura de métodos del nivel teórico: analítico-sintético, histórico-lógico; estudio documental y la modelación teórica, con evidencias de la experiencia pedagógica actual. Los resultados enmarcan que entre las principales tendencias en Latinoamérica aparece el criterio de que la orientación educativa es considerada como un sistema y concebida como un proceso continuo, planificado, integral, y multidisciplinario. Es por eso que se plantea que se debe integrar e incorporar la Orientación en las actividades curriculares, en todos los niveles de educación. Las conclusiones demuestran que la orientación educativa es un sistema de conocimientos, y principios teórico-metodológico que permiten establecer un proceso de relación y ayuda al estudiante en cualquier contexto de actuación, dirigida a la formación integral de su personalidad a lo largo de las diferentes etapas evolutivas de su vida, en la que se imbrican maestros, padres, otros actores sociales. Corresponde a la escuela direccionar este proceso de manera científica.

Palabras Clave: *orientación educativa; tendencias; comprensión epistemológica.*

Cursos Pre-Eventos

PhD. Orlando Andres Perez Rodas
UC Asunción

orlandpe@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6454-5013>

La Investigación. Proceso pedagógico de indagación e innovación

Resumen

La innovación educativa en la educación superior es más que un desafío, es un requerimiento de transformación pedagógica fundamental e inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje, como uno de sus puntos iniciales en la construcción de las nuevas propuestas, la investigación es una herramienta fundamental de aprendizaje, como un todo sistémico, complejo y simultaneo, pero: ¿es una “herramienta” de innovación? ¿enseñamos a aprender a través de la investigación? ¿la usamos intencionadamente como proceso en donde confluyen en forma interrelacionada e interdependiente objetivos, contenidos, estrategias y metodologías, recursos y medios? ¿pensamos en la experiencia de los investigadores? ¿Pensamos en proyectos ágiles de investigación? ¿pensamos en equipos autogestionados y comprometidos con los resultados? Responder a esas preguntas desde la acción, genera procesos de innovación desafiando el “status quo” o la zona confortable actual. La investigación es un desafío intelectual, de naturaleza epistemológica que tiene como propósito fundamental generar nuevos conocimientos a partir de ingresar al apasionante mundo de la indagación científica, no puede estar condicionada por las normas, se adapta a ellas. Respeta el trabajo colectivo y el aprendizaje conjunto. La investigación desarrolla investigadores creativos y disruptivos; no debemos confundir investigación con metodología de la investigación, desde su esencia, genera necesariamente disyuntiva entre voluntad para aprender y las grandes dificultades para olvidar, por ello debe considerarse como una herramienta estratégica para la innovación educativa.

Palabras Clave: *Innovación educativa, Proceso de Investigación, Creatividad, Disrupción en el aprendizaje, Estrategias de innovación.*

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE
2024

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

SEGUNDO FESTIVAL DEL PÓSTER CIENTÍFICO EDUCATIVO

CENTRO LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA
PEDAGÓGICA

Paulo Reglus Neves Freire

PhD. Fredi Fonseca Tamayo
Dirección Municipal de Educación de Manzanillo

fredi@ma.gr.rimed.cu

<https://orcid.org/0000-0002-7128-2493>

IX Congreso Internacional CESPE 2024
REALIDAD Y PERSPECTIVA DEL TRATAMIENTO AL CÁLCULO ARITMÉTICO EN EDUCANDOS CON DISCALCULIA

Fredi Fonseca Tamayo. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Docente Experto. Profesor Titular. Dirección General de Educación de Manzanillo, fonsecatamayo@gmail.com. Manzanillo. Granma. ORCID: 0000-0002-7128-2493. Cuba

INTRODUCCIÓN

En el primer ciclo de la Educación Primaria se presenta con mucha frecuencia insuficiencias en el cálculo aritmético en los educandos, motivado por un trastorno específico del aprendizaje conocido como discalculia, que suele aparecer asociado a la dislexia, la disgrafía, trastornos de la atención, memoria, lenguaje, pensamiento, orientación espacial y el esquema corporal, las que dificultan el aprendizaje de los educandos y el cumplimiento de los propósitos establecidos por el Ministerio de Educación, por lo que le corresponde al maestro buscar las vías para brindar una atención personalizada integral y participativa para lograr que estos corrijan o compensen sus fallas y logren los objetivos del programa a la par de los restantes. Es por ello que, en este póster derivado de una tesis doctoral, se propone un modelo didáctico para el tratamiento al cálculo aritmético en educandos con discalculia que cursan el segundo grado, la cual permitirá atenderlos de manera individual y diferenciada para lograr la efectividad didáctica e integral de este proceso.

MODELO DIDÁCTICO DE TRATAMIENTO AL CÁLCULO ARITMÉTICO EN ESCOLARES CON DISCALCULIA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

DISCUSIÓN

En el modelo conforme al enfoque sistémico asumido, se precisan tres subsistemas: preparación, dinámica y evaluación del tratamiento al cálculo aritmético en educandos con discalculia estos, a su vez, por componentes cuyos vínculos explicitan la sucesión de movimientos que se dan al interior de este proceso y determinan su lógica interna, que tienen un carácter procesal, que no son un simple agregado, es decir, no se añaden unos a otros, sino que, además de constituir expresiones de la totalidad, donde el todo se ve reflejado en ellos, se hallan fuertemente relacionados y en constante interacción, donde, además de las relaciones y contradicciones que se dan entre ellos, se manifiestan otras en su interior que expresan los rasgos que configuran cada una de ellas al reconocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Matemática como caso particular de proceso social, pone en su centro al educando, y por tanto este es interpretado por la realidad educativa de la referida asignatura como: consciente, dialéctico, complejo y constructivo.

RESULTADOS

En la estrategia se materializan como consecuencia del modelo didáctico que la sustenta, las nuevas relaciones y la regularidad esencial, surgidas de la interrelación entre cada uno de los subsistemas del modelo: Intencionalidad, Apropiación y Eficacia del tratamiento al cálculo aritmético en escolares con discalculia; Significatividad, Integralidad, Retroalimentación del tratamiento al cálculo aritmético en escolares con discalculia y en sinergia la Efectividad didáctica integral del tratamiento al cálculo aritmético en educandos con discalculia.

MÉTODOS: Histórico-Lógico, Revisión de Documentos, Estadísticos Matemáticos, Modelación, el Análisis, la Síntesis, la Inducción y la Deducción; la Observación, Encuesta, Entrevista y la Prueba pedagógica

CONCLUSIONES

Estas relaciones son esenciales para lograr un tratamiento efectivo, didáctico e integral a educandos con discalculia. Lo cual contribuye al enriquecimiento de la teoría y la práctica en su atención didáctica, al elevar a un rango superior las exigencias actuales en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fonseca Tamayo, F. (2019). Modelo didáctico de tratamiento a la discalculia en escolares de la Educación Primaria. Revista Olimpia. Bayamo. Granma. Cuba. ISSN. 1817-9088-RNPS 2067. Volumen 16. No. 54. Enero-Marzo de 2019. Recuperado de <http://revistas.udg.co.cu/index.php/Olimpia/article/view/747>.

Lic. Leticia Pérez Aldana
Universidad de Ciencias Médicas
Santiago de Cuba

perezaldanaleticiag@gmail.com

<http://orcid.org/0009-0007-3794-9366>

Tipología de ejercicios para el desarrollo de la expresión oral del inglés en la educación médica.
Exercises typology for the development of English oral expression in medical education.

Autora: Lic. Leticia Pérez Aldana
ORCID: <http://orcid.org/0009-0007-3794-9366>

INTRODUCCIÓN

Lograr un egresado universitario de Ciencias Médicas capaz de mostrar competencia comunicativa en idioma inglés, ha sido una aspiración de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Aprender un idioma extranjero requiere entrenar cuatro habilidades básicas del lenguaje: la comprensión lectora, la expresión escrita, la comprensión auditiva y la **expresión oral**. En este sentido se da especial tratamiento al desarrollo de la **expresión oral**, pues **la lengua** es por naturaleza primariamente **oral**. A pesar de los avances logrados en el perfeccionamiento de la enseñanza -aprendizaje del idioma inglés en nuestras universidades, aún no se ha alcanzado el nivel de desarrollo deseado en la **habilidad de expresión oral**.

PROBLEMA

El insuficiente desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de medicina unido a la insuficiente implementación de técnicas, procedimientos y ejercicios que favorezcan su potenciación.

OBJETIVO GENERAL

La elaboración de un **material didáctico** contenido de una **tipología de ejercicios** para el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del primer año de medicina.

METODOLOGÍA

EMPIRICOS

- Observación directa y participante
- Entrevista semi-estructurada y Encuesta
- Talleres de socialización

TEORICOS

- Análisis Histórico-lógico
- Analítico-sintético
- Holístico-dialéctico
- Sistémico estructural funcional

RECOMENDACIONES

- El tiempo de práctica oral de los estudiantes debe maximizarse en el aula donde
- los docentes deben ofrecer vías asequibles para lograr una comunicación más eficiente
- mediante el uso de diferentes técnicas y actividades apropiadas de acuerdo al nivel de los estudiantes.

CONCLUSIONES

- La comprensión y producción del lenguaje oral tributa al logro de la competencia comunicativa como un objetivo final del proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés, mediante el uso de las técnicas y procedimientos propuestos.
- El Material Docente que se propone constituye un medio complementario para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la expresión oral en las asignaturas Inglés I y II.

REFERENCIAS

- Barriga Fray, J.I., Barriga-Fray, L.F., Barriga-Fray, S.F. (2023). Interdisciplinariedad en la formación de competencias organizacionales en el docente universitario del idioma inglés. *Anales de investigación*, 19(2).
<http://revistas.bnjm.sld.cu/index.php/BAI/article/view/591>
- Reyes González, H.M., González Borjas, M., Ávila Oliva, L.I. (2023). El trabajo independiente con enfoque interdisciplinario en la formación del profesor de inglés.

Esp. Pedro José Cabrera Córdova
Ministerio del Poder Popular para la Educación

pedrocabrera514@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-7187-714X>

CONGRESO INTERNACIONAL CESPE 2024

LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE UN GRAN IMPACTO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

AUTORE(S): Pedro José Cabrera Córdova. INSTITUCIÓN: Universidad Bolivariana de Venezuela.
CORREO ELECTRÓNICO: pedrocabrera514@gmail.com - CÓDIGO ORCID: 0000-0003-3994-7288

Los entornos que favorecen el aprendizaje de los alumnos, con apoyo en la tecnología, permiten el intercambio de información y se adaptan a las características, potencialidades y necesidades del estudiante en un ambiente agradable, participativo y ameno; que estimula su espontaneidad al realizar las actividades.

PROBLEMA PRÁCTICO

La realidad que se presenta en las escuelas de primaria es que se evidencia la poca interacción de los estudiantes con recursos digitales educativos, lo que posiblemente debilita la clase y la hace menos interesante y emotiva.

METODOLOGÍA:

- Paradigma positivista.
- Diseño no experimental, transaccional, de campo.
- La población 150 estudiantes de educación primaria.
- La muestra 48 estudiantes.
- Técnica la encuesta.
- Instrumento Cuestionario tipo Likert de 08 ítems.
- Validación por juicio de expertos.
- La confiabilidad con el método Alpha de Cronbach.
- Análisis mediante la estadística descriptiva (frecuencia y porcentaje de respuestas dadas).

OBJETIVO GENERAL

Difundir los entornos virtuales de aprendizaje como un gran impacto en la educación primaria.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos demuestran la aplicación de una pedagogía tradicional y mecanicista, pudiéndose observar poca participación de los estudiantes en estos espacios virtuales. La falta de gestión por parte de las autoridades educativas de invertir o tramitar la incorporación de recursos y herramientas digitales, y de realizar alianzas con otras instituciones anexas a esta comunidad escolar que posean estos recursos.

REFLEXIONES FINALES:

Hoy en día se debe trabajar en entornos virtuales, como una manera de aprendizaje constructivista e innovador que facilita el trabajo compartido. En otras palabras, se orienta a los estudiantes a trabajar de forma conjunta e integrada para alcanzar metas comunes y aprendizajes innovadores, donde se proyecta una teoría de aprendizaje conectivista, generando interacción y constructivismo entre los estudiantes.

Esp. Pedro José Cabrera Córdova
Ministerio del Poder Popular para la Educación

pedrocabrera514@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-7187-714X>

CONGRESO INTERNACIONAL 9^{no} 2024

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA PEDAGÓGICA
Paulo Reglus Neves Freire

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE VIRTUAL UNA NUEVA MODALIDAD EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI

AUTORE(S): Pedro José Cabrera Córdova. INSTITUCIÓN: Universidad Bolivariana de Venezuela.
CORREO ELECTRÓNICO: pedrocabrera514@gmail.com - CÓDIGO ORCID: 0000-0003-3994-7288

INTRODUCCIÓN

La enseñanza y el aprendizaje virtual constituyen una nueva modalidad de estudio en este siglo, que debe ser aprovechada al máximo ya que a través de la aplicación de sus estrategias se pretende crear en los docentes y estudiantes una cultura tecnológica para el proceso educativo, porque proporciona un conjunto de herramientas que posibilitan la interacción didáctica de manera que se pueda llevar a cabo la labor tanto del docente como de los estudiantes.

PROBLEMA PRÁCTICO

En pleno siglo XXI se presentan algunos inconvenientes más que todo en los sectores donde existe una limitada cobertura de la red internet, y el desconocimiento del manejo de los dispositivos móviles para realizar las actividades. Por esta razón, ante este método de estudio, docentes y estudiantes venezolanos enfrentan un reto especialmente en la educación primaria porque es novedoso para ellos ya que estaban acostumbrados a asistir tradicionalmente a sus escuelas dando y recibiendo clases presenciales.

OBJETIVO GENERAL

Promover la enseñanza y el aprendizaje virtual como una nueva modalidad en la educación del siglo XXI.

METODOLOGÍA

Metodología positivista, investigación de campo, diseño no experimental. La población y muestra son 12 docentes y 40 estudiantes de tres instituciones. Para recolectar la información se empleó una encuesta y cuestionario tipo Likert, con alternativas de respuestas siempre, casi siempre, algunas veces y nunca.

REFLEXIONES FINALES

La educación virtual es fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje en la actualidad en la que viven las sociedades modernas, cuando se enfrentan los desafíos y avances tecnológicos que causan profundo impacto en la educación. Los estudiantes tienen la ventaja de obtener un aprendizaje en línea a través del internet, con amplios recursos digitales, un aprendizaje autónomo y libertad geográfica.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los resultados expresaron que los docentes y estudiantes desarrollaban las actividades didácticas en la mayoría de los casos de manera tradicional, con estrategias pasivas y evaluaciones de carácter mediocional sin utilizar recursos virtuales. Ellos ayudan a trabajar de esta manera porque en las instituciones no cuentan con los equipos suficientes, no hay acceso al internet y no disponen de computadores personales, lo que representa un atraso en el campo científico y tecnológico para esta población.

Esp. Pedro José Cabrera Córdova
Ministerio del Poder Popular para la Educación

pedrocabrera514@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-7187-714X>

CONGRESO INTERNACIONAL CESPE 2024

LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO ZAMORA Y EL MUNDO DE LAS TIC

AUTORE(S): Pedro José Cabrera Córdova. **INSTITUCIÓN:** Universidad Bolivariana de Venezuela. **CORREO ELECTRÓNICO:** pedrocabrera514@gmail.com - **CÓDIGO ORCID:** 0000-0003-3994-7288

INTRODUCCIÓN

Hoy día, se exige a los docentes estar actualizados dentro del mundo de la ciencia y la tecnología, para trabajar con apoyo de las TIC dinamizando el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de manera interactiva. Esto es una realidad que obliga al sistema educativo venezolano a tomar posiciones respecto a su implementación y uso de las mismas.

PROBLEMA PRÁCTICO

La situación expuesta representa un problema y resulta complicado porque en el municipio, el servicio eléctrico es muy deficiente, por lo tanto, las instituciones educativas no cuentan con internet, razón por la cual se hace difícil trabajar con actividades virtuales, llevando a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional, con estrategias pasivas.

OBJETIVO GENERAL: Analizar el rol de los docentes del municipio Zamora dentro del mundo de las TIC.

METODOLOGÍA

Investigación de campo	Técnica: Encuesta	Instrumento: cuestionario de 15 preguntas cerradas
Diseño no experimental	Población y muestra 57 docentes	Escala tipo Likert alternativas: TA, DA, D, TD
Validación por juicio de expertos	Confiabilidad: coeficiente Alpha de Cronbach	Análisis: estadística descriptiva.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados demostraron que existe desconocimiento y resistencia al cambio de algunos docentes sobre las TIC, porque en la mayoría de las escuelas no usan esta modalidad ni tienen equipos, por ello, las actividades se desarrollan tradicionalmente, con estrategias pasivas sin utilizar recursos virtuales. Además porque el gobierno nacional no implementa cursos de formación sobre la educación virtual.

REFLEXIONES FINALES

Existe la necesidad de asumir como una de las principales acciones estratégicas la incorporación de las TIC con sus herramientas y servicios, en las actividades académicas. Incorporación que debe tener como principio la integración de proyectos y la evaluación continua, en relación con su acceso, conocimiento y uso.

Lic. Ysmaray Ortiz Serrano
Universidad de Oriente

ysmarayortiz@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-2744-5718>

Acercamiento temático a las Crónicas de Emilio Bacardí Moreau

Autor: Ysmaray Ortiz Serrano
APC Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. UO. Cuba
Correo electrónico: ysmarayortiz@gmail.com
Código ORCID: 0009-0001-2744-5718

Introducción: Se realiza una investigación bibliográfica donde se aborda una faceta de la obra de uno de los intelectuales santiagueros más destacados Emilio Bacardí Moreau cuya vida se caracterizó por su profunda pasión y amor a su ciudad natal reveladas en una pequeña pero intensa creatividad literaria puesta de manifiesto en sus novelas, cuentos, relatos, ensayos, artículos y su monumental obra *Crónicas de Santiago de Cuba*.

Método: Bibliográfico, histórico crítico literario

Objetivo: Conformar un breve esbozo del comportamiento del género crónica donde se ubica la labor de Emilio Bacardí como cronista.

Emilio Bacardí Moreau

La publicación de las Crónicas comprende dos momentos:

Primero: publicación en Barcelona 1908 -1913, volúmenes del 1 al 3 y

Segundo: reimpresión de esos primeros tomos y la revisión, corrección, anotación y ampliación de los tomos 4-10 por Manuel A. Barreras en Santiago de Cuba, 1923-1958.

Tres bloques temáticos fundamentales :Visión de los sucesos de la conquista y colonización en la villa; Visión de la Esclavitud, Cultura y Educación.

Visión de los sucesos de la conquista

El bloque integra informaciones tomadas de la *Historia de las Indias* del Padre Bartolomé de las Casas, pero que el autor fragmenta en breves notas subtítuladas, de modo que pueda sugerir ideas, con intención de denuncia, y quizás facilitar los hechos acontecidos de modo más dinámico y rápido.

Visión de la Esclavitud

Testimonia el estado de estos seres humanos. Son breves las notas, pero esclarecen mucho sobre las opiniones y el ambiente de violencia que vive la ciudad durante los primeros siglos de dominación española. El autor recrea con crudeza la realidad de las personas que sufren esta condición

Cultura

Refleja costumbres literarias, bailes, música. Deja constancia del ambiente espiritual de la población. Distingue el papel modernizador de la imprenta en la segunda mitad del siglo XVIII lo cual propició el auge de las publicaciones literarias y periódicas.

Educación

Menciona el maestro cubano Miguel de Velázquez quien además se desempeñó como organista en la Catedral, regidor y alcalde y fundador del Colegio Seminario San Basilio el Magno con el objetivo de garantizar estudios superiores.

Referencias:

- Bacardí, E. (1923). *Crónicas de Santiago de Cuba*. Santiago de Cuba, Tipografía Arroyo Hermanos, 10 Tomos.
Rodríguez, P P (2002). *Las crónicas norteamericanas de José Martí para La Opinión Nacional en El Periodismo como misión*, Editorial Pablo, La Habana
Rotker, S. (2005). *La invención de la crónica*. México: Fondo de Cultura Económica/ Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano.
Casaus, V. (1989). Prólogo." En: *El periodista Pablo: crónicas y otros textos (1930-1936)*, Editorial Letras Cubanas. pp. 5-27.
Portuondo O. (2018). *De apasionado humanismo cubano*. Santiago de Cuba. Editorial Oriente, 2018

Primer tomo inicia con una imagen que corresponde a un cuadro que se subtitula: *Calle antigua de Santiago* de un pintor local que no identifica su nombre. Bajo el título de *Isla de Cuba* se habla de los hallazgos de fósiles que revelan la presencia de asentamientos indígenas en las zonas orientales del país.

Mapa de la isla subtitulado *División India de la Isla de Cuba*. Por las doce partes en que está dividida la Isla y nombradas con palabras indígenas se refiere a los sitios de asentamiento de los grupos originarios.

MsC. Naiviv Plutin Pacheco
Universidad de Oriente. Santiago de Cuba

cubanisima85@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-0052-8146>

Estimulación motivacional mediante la IA para el aprendizaje por la Química 8vo grado en Secundaria Básica.
Universidad de Guantánamo

Autor: MsC Naiviv Plutin Pacheco ORCID: [0009-0007-0052-8146](https://orcid.org/0009-0007-0052-8146)

INTRODUCCIÓN

La educación en Ciencias representa un pilar fundamental en la formación integral de los estudiantes de nivel medio. Sin embargo, la Química, que es sin lugar a dudas, una de las ciencias fundamentales, a menudo se percibe como poco atractiva, lo que resulta en una disminución de la motivación por su aprendizaje. En este contexto la Inteligencia Artificial (IA) emerge como una herramienta innovadora, capaz de transformar la experiencia educativa, ofreciendo métodos interactivos y personalizados, que pueden despertar el interés y la curiosidad de los alumnos

PROBLEMA

¿Cómo estimular la motivación por la Química 8vo grado en estudiantes de Secundaria Básica mediante la utilización de la IA?

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una estrategia metodológica sustentada en una concepción didáctica para la estimulación de la motivación por la Química 8vo grado en estudiantes de Secundaria Básica.

METODOLOGÍA

EMPIRICOS

- Análisis documental
- Observación directa y participante
- Encuestas y entrevistas
- Encuestas
- Estadística descriptiva
- Informantes Claves.

TEORICOS

- Analítico-sintético
- Tránsito de lo abstracto a lo concreto.
- Análisis Histórico lógico.
- Hermenéutico Dialéctico.
- Inductivo-deductivo

APORTES PRÁCTICOS

- La estrategia metodológica para la estimulación de la motivación por la Química 8vo grado en estudiantes de Secundaria Básica.
- Orientaciones metodológicas para aplicar dicha estrategia.

CONTRIBUCIÓN A LA TEORÍA

- Concepción didáctica (componentes: puntos de vista sistema de categorías en el proceso de enseñanza aprendizaje, sistema de postulados, sistema de principios, y aspectos específicos del contenido químico y su tratamiento didáctico de la concepción que se propone)

Definición operacional de la estimulación de la motivación mediado por la IA en Química 8vo grado.

Etapas que la componen y procedimientos para cada etapa.

Lic. Juan Arturo Berenguer Gouarnaluses
Universidad de Ciencias Médicas. Facultad
de Estomatología. Santiago de Cuba

juan.berenguer@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-0174-6333>

SOFTWARE EDUCATIVO REDESOFIT PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA

Autores: Lic. Prof. Inst Juan Arturo Berenguer Gouarnaluses.

Correo: juan.berenguer@infomed.sld.cu

ORCID : <https://orcid.org/0000-0003-0174-6333>

M.Sc. Edgar Bayes Cáceres

Correo: ebayes@infomed.sld.cu

ORCID : <https://orcid.org/0000-0002-8306-7213>

Lic. Melissa Landa Labrada
Universidad de Oriente
mlandalabrada@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4940-6442>

CONGRESO INTERNACIONAL CESPE 2024 **La Identidad Profesional en docentes en formación de especialidades artísticas de escuelas pedagógicas** **CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA PEDAGÓGICA**
 Lic. Melissa Landa Labrada mlandalabrada@gmail.com <https://orcid.org/0000-0003-4940-6442>
 Lic. Alina Labrada Oro alinalabradaoro@gmail.com <https://orcid.org/0009-0009-2109-8442>
 Dra. Rosa Ana Jaime Ojea rosanaj@uo.edu.cu <http://orcid.org/0000-0002-4417-6935>

Introducción

La formación de docentes en especialidades artísticas es una necesidad ineludible para el desarrollo integral de los educandos. En ese proceso formativo es necesaria la construcción de una identidad profesional pedagógica sólida, que resulte en la graduación de profesionales comprometidos con su época y apasionados por su labor docente. En la Escuela Pedagógica Pepito Tey se detectan insuficiencias en la formación de la identidad profesional en los estudiantes de las especialidades artísticas de Secundaria Básica (S/B).

Objetivo General

Por la importancia de este proceso se plantea como objetivo la elaboración de una estrategia educativa para la formación de la identidad profesional pedagógica en los estudiantes de las especialidades artísticas de S/B.

Métodos

Métodos Teóricos

Análisis - síntesis,
Inductivo – deductivo
Sistémico-estructural

Métodos Empíricos

Observación Técnica de los 10 deseos
Encuesta a estudiantes, profesores, directivos
Revisión de documentos

Métodos Estadísticos

Estadística Descriptiva

Referencias

Breijo, T. y Mainegra, D. (2020) En torno al desarrollo de la identidad profesional docente en la formación inicial de los profesores. *MENDIVE 18* (1), 1-4.

Díaz, M., y Verdeca, D. (2022). El proceso formativo del profesional para la educación artística en el contexto actual. *Varona. Revista Científico Metodológica*, Vol.75

Muestra

Se contempla como muestra intencional los 31 estudiantes que conforman los 2 primeros años de las especialidades artísticas: Visual Teatral y Musical Danzaría.

Conclusiones

Se concluye que esta investigación resulta relevante por el rol que desempeña este profesional en la escuela, al incidir en la formación integral de sus estudiantes y en la transformación social de la comunidad en la que está insertado.

Resulta significativa también por contribuir desde la formación inicial, a la conformación de la identidad profesional y de esta manera incidir en la misión y visión declaradas en el Proyecto Educativo de las especialidades.

Además, representa un aporte valioso para la ciencia al abordar esta temática en adolescentes en formación pedagógica.

Lic. Karina Cardero Segura
Universidad de Oriente
karina.cardero1984@gmail.com

Determinación del contenido metálico en catalizadores para la refinación de petróleo aplicando imágenes Rx
Universidad de Oriente
Autor: Lic Karina Cardero Segura ORCID:

INTRODUCCIÓN

TEMA: Caracterizar el material Catalítico usado para la obtención de Gasolina por el método de micro tomografía de RX.

Una refinería es una planta de manufactura de productos químicos y combustibles. La materia prima es petróleo crudo y los productos finales son gasolina, queroseno, nafta, combustóleos, lubricantes, asfalto, azufre, gas y otros productos útiles para el hombre derivados del petróleo. Este proceso inicia con la refinación del petróleo y su función es separar los diferentes componentes del crudo en una torre de destilación. Los productos del proceso son gas combustible, gasolina de destilación directa, naftas ligera y pesada, combustóleos y crudo reducido.

Por medio de Reformación Catalítica: la nafta desulfurada se bombea a este proceso, el cual cumple la función de re arreglar los hidrocarburos por medio de desintegración en catalizadores de platino-aluminio y bimetálico para producir gasolina de alto octano. Los productos de la unidad son: gasolina reformada de alto octano, hidrógeno, gas combustible y residuos ligeros como los propanos C3's y butanos C4's.(DE PROCESOS), en el proceso de hidrofinación de nafta se utiliza un catalizador de cobalto- molibdeno soportado en alumina.

Como vemos, la importancia de los catalizadores en el proceso de obtención de la gasolina, y así la necesidad de ver si la actividad ha disminuido con el tiempo de uso, producto de las condiciones operacionales del proceso. Por tanto, es necesario determinar con exactitud la vida útil y remanente de dicho catalizador para conocer cuándo será necesario regenerar o cambiarlo, al ser estos tan caro, ya que es exportado, nos damos a la tarea de validar y así implementar el método de micro tomografía de Rx, para su caracterización y ser empleado en la industria petroleras (Lobelles-Sardiñas, García-Conde, & Morejón-Gi, 2022)

Lic. Elizabet Luna Hechavarría
Universidad de Oriente

lunaelizabeth194@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-3146-3145>

IX Congreso Internacional CESPE 2024

LIDERAZGO DOCENTE EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS DE NIVEL MEDIO EN LAS ESCUELAS PEDAGÓGICAS

Autores: Lic. Elizabet Luna Hechavarría ORCID:<https://orcid.org/0009-0000-3146-3145>
Dr. C. Carlos Viltre Calderón ORCID:<https://orcid.org/0000-0003-4824-4330>

INTRODUCCIÓN

El sistema de formación docente en Cuba, tiene como una de sus piedras angulares a las Escuelas Pedagógicas. Estas instituciones, que han emergido de la transformación de las antiguas Escuelas Normales, evolucionado, luego desaparecido y finalmente resurgido por las necesidades de una creciente cobertura docente a nivel de país, las que se avienen a las demandas de una sociedad que requiere que los egresados de las Escuelas Pedagógicas, expresen un desempeño profesional integral; lo que significa dotarlos de una sólida preparación científica y técnica, una amplia formación humanística, un elevado pensamiento filosófico, buenos valores sociales y un alto compromiso social.

PROBLEMA

Insuficiencias teórico-prácticas en la formación del maestro de nivel medio que al ser concebidas desde la perspectiva directivo-clásica limitan el pleno alcance de las funciones y roles profesionales como egresado que demanda hoy para la Escuela Pedagógica el MINED en Cuba.

OBJETIVO GENERAL

Implementación de una estrategia pedagógica para favorecer el liderazgo docente de los maestros en formación de nivel medio en la Escuela Pedagógica "José Tey Saint-Blancard" de Santiago de Cuba, sustentada en un modelo pedagógico que tome en cuenta las nuevas relaciones que al interior del proceso de formación pedagógica se dan en un maestro concebido como líder.

METODOLOGÍA

EMPIRICOS

- Observación directa y participante
- Entrevista semi-estructurada y Encuesta
- Talleres de socialización

TEORICOS

- Análisis Histórico-lógico
- Analítico-sintético
- Holístico-dialéctico
- Sistémico estructural funcional

APORTES PRÁCTICOS

- Una estrategia pedagógica que favorezca el liderazgo docente en maestros de nivel medio de la escuela Pedagógica.
- Orientaciones metodológicas que permitan la aplicación de la estrategia pedagógica construida. Fundamentación metodológica de la validez de la nueva perspectiva de formación profesional pedagógica.

CONTRIBUCIÓN A LA TEORÍA

- Constructo teórico del significado del liderazgo docente para la formación profesional pedagógica del maestro de nivel medio en la Escuela Pedagógica cubana.
- La determinación de las dimensiones y configuraciones constitutivas del liderazgo docente en el maestro de nivel medio en la Escuela Pedagógica cubana.
- Las relaciones dialécticas entre las dimensiones y las configuraciones que comprenden el proceso de formación profesional pedagógica desde la perspectiva del liderazgo docente y que marcan determinados rasgos definitorios en el maestro de nivel medio que egresa de la Escuela Pedagógica.

CONCLUSIONES

La novedad científica radica en proponer una postura teleológica y formativa diferente a la instaurada desde hace décadas en la formación del maestro de nivel medio en la escuela Pedagógica, para modelar el liderazgo docente en este contexto.

La actualidad de la investigación se fundamenta en la necesidad permanente del perfeccionamiento del proceso de formación profesional pedagógico a la vez de insertar a la Escuela Pedagógica cubana en una tendencia latinoamericana en crecimiento en la línea temática que se investiga.

REFERENCIAS

- Cueva Pérez, G.D., Ortega Cabrejos, M.Y, Medina Carbajal, R.M. (2022). Un acercamiento al rol del liderazgo docente. *Revista Científica de la UCS4*, 9(3), 72-84. Recuperado de: <https://doi.org/10.18004/ucs4/2409-8752/2022.009.03.072>
- Pérez-Pertuz, J., Cardona Pérez, H., Cardona Pérez, Y. (2023). Estilos de liderazgo docente: un análisis del desempeño académico en una institución educativa de Colombia. *Apuntes de Ciencias Sociales*, 11(1), 31-44. Recuperado de: <https://doi.org/10.18259/acs.2023005>

Lic. Sol Ángel Paneque Rondón
Dirección General de Educación. Granma
solangelpanequerondon@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-7339-2916>

TÍTULO
El conocimiento diverso en el accionar cotidiano

Autores Lic. Sol Ángel Paneque Rondón. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7339-2916>, solangelpanequerondon@gmail.com
y Dr.C. Guillermo Calixto González Labrada. guillermocalixto@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>

Filiación: Jubilada y Profesor de la Universidad de Granma (UDG).

Objetivos:

Socializar la sistematización de la confluencia de conceptos cotidianos diversos desde el escenario sociocultural tradicional, por sus potencialidades interactivas para el conocimiento científico, con beneficios éticos, estéticos, axiológicos y manera de armonizar con el ambiente.

Métodos:

Una perspectiva multimetódica de métodos empíricos, cualitativos y teóricos direccionados por el multimétodo de combinación multilineal conceptual diversa potenciando el diálogo de problematización prospectivo creativo y una lógica incluyente de lo inexacto e infinito.

Resultados:

La estimulación del conocimiento cotidiano diverso es un referente para el vínculo con los conocimientos académicos y desde estos, introducir un horizonte abierto al contexto, y con ello una selección cultural que no queda limitada al programa y la propuesta del libro de texto; resulta complementada con las aportaciones de los sujetos y estimulados a nuevas búsquedas, incluyendo las fuentes digitales.

Conclusiones:

El conocimiento cotidiano diverso es un símbolo cultural multicontextual que refuerza las relaciones interactivas de la cultura ancestral con las interculturales y multiculturales, con preeminencia en la oralidad, los saberes autóctonos y las interpretaciones que en cada momento y época realizan los sujetos implicados.

En esta incursión desde la temática seleccionada es reforzada la realidad como fuente de la cultura y multirreferente de los conocimientos científicos en transrelación a lo ignoto.

Referencias:

González Labrada, GC. (2023). Metodología del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.7791549>
Soledad Martina, S. González Labrada, GC. Pierantoni, A. (2023). Desde el campo, educando con amor. REEA. Vol. IV. No. 13. Diciembre 2023. Pp. 78-91. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <http://www.eumed.net/es/revistas/revista-electronica-entrevista-academica>

Msc. Alicia Aldana Laterrade
Universidad de Oriente
far.comercial@mediret.scu.sld.cu

ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON VIH/SIDA DESDE UN SERVICIO FARMACÉUTICO COMUNITARIO.
 Autora: Msc. Alicia Aldana Laterrade.* Profesor Auxiliar de Servicios Farmacéuticos. Máster en Salud Pública
 ORCID:

INTRODUCCIÓN

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son procesos infecciosos que se transmiten fundamentalmente a través de las relaciones sexuales. Tienen consecuencias médicas, psicológicas y sociales graves a pesar de que son prevenibles, diagnosticables y tratables. Constituyen una de las principales causas de infertilidad, discapacidad a largo plazo y muerte en el mundo. Estas infecciones figuran dentro de las enfermedades contagiosas emergentes, entre las cuales se incluye el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) cuyo agente etiológico es el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el cual fue descrito por primera vez en 1981 en la ciudad norteamericana de Los Ángeles, en hombres que practicaban sexo con otros hombres y consumidores de drogas intravenosas. Hoy en día se conocen dos tipos de virus (VIH-1 y VIH-2) que progresivamente destruyen los glóbulos blancos o linfocitos. El primero es más frecuente en Europa, Asia y África Central mientras que el segundo es más frecuente en África Occidental

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la adherencia terapéutica al tratamiento antirretroviral, en los pacientes con VIH/SIDA que se atienden en el Policlínico "Frank País" del "Distrito José Martí" del municipio Santiago de Cuba.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Caracterizar la muestra objeto de estudio.
2. Evaluar los factores que influyen en el nivel de adherencia al tratamiento antirretroviral.

RESULTADOS

EVALUACIÓN GENERAL
 Evaluación general: se obtiene de la suma de todos los puntos de conocimientos del cuestionario, el cual consta de un total de 22 preguntas, alcanzando un valor de 44 puntos como máximo.

- Se consideró:
- Bajo: Cuando el paciente alcanzó < 20 puntos en la encuesta.
 - Medio: Cuando el paciente alcanzó ente 20-35 puntos en la encuesta.
 - Alto: Cuando el paciente alcanzó más de 35-42 puntos en la encuesta.

EVALUACIÓN GENERAL DE LA ADHERENCIA

➤ De forma general, en la muestra estudiada de acuerdo a la puntuación total alcanzada el 89,47% de los pacientes presentaron una adherencia no adecuada al tratamiento antirretroviral. Estos resultados son similares a los encontrados por Schönnesson y col en una población de pacientes con VIH en Suecia, donde el 61% de los pacientes reportó un fallo en la adherencia, mediante el Cuestionario (AACTG) ; otro estudio realizado por Sherr y col en pacientes con VIH en Reino Unido dio como resultado que el 22,4% de los pacientes fueron no adherentes y el 36,1% parcialmente adherentes, en este estudio también se utilizó el Cuestionario del paciente. Los resultados de Remor, utilizando este mismo instrumento (CEAT-VIH) en una población española, muestran que el nivel de adherencia estricto fue alcanzado por casi el 30% de los pacientes.

CONCLUSIONES

➤ En la caracterización de la muestra objeto de estudio se observó que existe un predominio de pacientes con VIH/SIDA del género masculino. Los rangos de edades de mayor incidencia fueron de 25 a 34 y de 35 a 44 años. El mayor número de pacientes posee nivel escolar de secundaria básica y más de la mitad de los pacientes se encuentran desocupados. El nivel de adherencia en la mayoría de los pacientes resultó no adecuado, existiendo problemas fundamentalmente con el cumplimiento terapéutico, conocimiento y el no uso de estrategia para evitar los olvidos de tomas del tratamiento.

REFERENCIAS

- Martinez L, P; Escobar R, A; Infanzón L, N; Celorio Z, I; Sánchez F, O. La prevención de las ITS/ VIH/sida en jóvenes adolescentes. Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas. Holguín 2009; 13(3).
- Cancio E, I, Sánchez F, J, Reymond G, V; Información Básica sobre la atención a personas viviendo con VIH/SIDA; MINSAD, C. Habana. (2006). Pág 10-16.
- Tiñase. Retroviral Therapy in Resource-limited Setings: Guidelines for a Public Health Approach. Southern Africa. Issue 34, June (2005).

Esp. Lucia Nivia Turro Mesa
Hospital Provincial Clínico Quirúrgico
Docente Saturno Lora Torres
lucidoctor94@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-1395-9395>

Título: Características clínicas y epidemiológicas en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca

Autores: Lucia Nivia Turro Mesa <https://orcid.org/0000-0003-1395-9395>
Germán del Río Caballero <https://orcid.org/0000-0002-9857-9596>
Eloy Turro Caró <https://orcid.org/0000-0003-1045-8990>
Germán del Río Mesa <https://orcid.org/0000-0001-6823-7563>
Rita María Mesa Valiente <https://orcid.org/0000-0003-2973-0624>
Yoandro Rosabal García <https://orcid.org/0000-0003-1261-5494>

Introducción: La insuficiencia cardiaca constituye una causa de hospitalización frecuente y se ha incrementado su mortalidad. De ahí que resulte de gran interés científico caracterizar a pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca según variables clínicas y epidemiológicas.

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y transversal de 100 pacientes con insuficiencia cardiaca, quienes ingresaron en la Sala de Cardiología del Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba, desde septiembre del 2018 hasta igual periodo del 2020. Para la recolección de los datos se utilizó una encuesta estructurada. Se respetaron los principios de la declaración de Helsinki.

Resultados

Tabla 1. Pacientes según grupos de edades y sexo

Grupos etarios (en años)	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino		No.	%
20 - 40	4	4,3			4	4,0
41 - 60	26	28,3	4	50,0	30	30,0
61 - 80	45	48,9	2	25,0	47	47,0
Más de 80	17	18,5	2	25,0	19	19,0
Total	92	100,0	8	100,0	100	100,0

P < 0,001 Edad media 65,1 ± 14,7 años

Tabla 2. Pacientes según factores de riesgo y sexo

Factores de riesgo	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino		No.	%
Hipertensión arterial	16	23,9	9	27,3	25	25,0
Tabaquismo	4	6,0			4	4,0
Diabetes mellitus	5	7,5	2	6,1	7	7,0
Obesidad	1	1,5			1	1,0
Combinados	21	31,3	11	33,3	32	32,0
Ninguno	20	29,9	11	33,3	31	31,0
Total	67	100,0	33	100,0	100	100,0

Tabla 3. Pacientes según síntomas y signos detectados en el examen clínico

Signos y síntomas	No.	%
Disnea	81	81,0
Palpitaciones	7	7,0
Edemas periféricos	63	63,0
Hepatomegalia	7	7,0
Estertores crepitantes	51	51,0
Tercero o cuarto ruido	8	8,0
Soplos cardíacos	33	33,0

Tabla 4. Pacientes según alteraciones ecocardiográficas

Alteraciones ecocardiográficas	No.	%
Dilatación del VI	27	27,0
AI> 40 mm	28	54,0
FE< 50 %	24	46,0
Disfunción diastólica	18	18,0
Alteraciones segmentarias de la contractilidad	17	17,0
Alteraciones valvulares	30	30,0
Hipertrofia del VI	10	10,0
Hipertensión arterial pulmonar	6	6,0

Conclusiones: La insuficiencia cardiaca prevaleció en los ancianos y concomitó como principal factor de riesgo la hipertensión arterial. Las características encontradas pueden resultar útiles para la estratificación, determinación del pronóstico y establecimiento de pautas terapéuticas más efectivas en los pacientes ingresados con la citada afección.

2^{DO}

FESTIVAL DEL PÓSTER CIENTÍFICO EDUCATIVO

CONGRESO CESPE 2024

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE
2024

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

**SEGUNDA FERIA DEL LIBRO
NOVA EDUCARE 2024**

CENTRO LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA
PEDAGÓGICA

Paulo Reglus Neves Freire

Presentación de Libro y Reseña:

“Compendio de Historia del Ecuador. Apuntes para la enseñanza (1531 - 1845)”

MsC. Ana Lucia Murillo Villamar

Presentación de Libro y Reseña:

“Modelo educativo alternativo basado en la teoría de Ausubel, Formación profesional estudiantes vulnerables de educación inicial, en una Universidad de Guayaquil”
PhD. Kelvison Alejandro Reyes Alcequiez

Presentación de Libro y Reseña:

“Juegos Dinámicos en el Aula de Clases. Tomo I, II y III”

PhD. María del Rosario Fernández de Silva

Presentación de Libro:

“Modelo integrador para la orientación vocacional universitaria como estrategia para la inserción laboral”

PhD. Ricardo Enrique Molinar Joly

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE 2024

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS NUEVOS CAMBIOS SOCIALES

DO CONGRESO INTERNACIONAL

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGÍAS
APLICADAS A LOS NUEVOS CAMBIOS SOCIALES

Conferencia:

"La Investigación Fenomenológica en la Educación"

PhD. Alberto Jesús Iriarte Pupo

Conferencia:

"Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA"

PhD. Carlos Viltre Calderón

Curso Pre-Evento:

"Etnografía Educativa. Enfoques Teóricos y Metodologías para la práctica"

PhD. Cecilia María teresa Acosta

Foro Chat:

"Aproximación a la Transcomplejidad. Educación y multi métodos en la Educación"

La Investigación Fenomenológica en la Educación

Resumen

La fenomenología se concibe como una actitud intelectual específicamente filosófica, una filosofía trascendental. En ese sentido, la fenomenología para Husserl, consiste en sacar a luz la constitución de los distintos modos de la objetualidad y las relaciones que ellos tienen entre sí. Así, la fenomenología es una filosofía asentada inequívocamente en el terreno de la conciencia, precisamente en el centro neurálgico de este cuestionamiento de la subjetividad. Por tanto, la conciencia no es otra cosa que la fuga de sí hacia el mundo, el aparecer del mundo como tal. Teniendo en cuenta que la educación es un fenómeno experiencial, social y subjetivo, es susceptible a ser investigado por medio de un diseño fenomenológico. El proceso metodológico de cómo realizar una investigación en el campo educativo desde la fenomenología, se realizó fusionando el Análisis Fenomenológico Interpretativo (IPA) y los métodos reflexivos de Max van Manen. Se enfatiza, entonces, en la necesidad de volver una vez más a la experiencia vivida en la educación, la cual se modifica, asume nuevas características y afronta nuevos problemas a partir de nuevos horizontes de sentido; razones por las que el fenómeno del ser tiene que ser nuevamente iluminado.

Palabras Clave: *Educación, Filosofía del espíritu, Formación.*

Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA

Resumen

El estudio del Estado del Arte para las investigaciones en Ciencias Pedagógicas o Ciencias de la Educación, es una temática con carencia de sistematización e implementación consensuada, al interior de la academia cubana, no así en otros países de Latinoamérica como México, Colombia y Perú. No obstante, los aportes visibilizados en estos países, redundan en qué es y significa esta herramienta, sus alcances y posturas tanto epistemológicas como metodológicas, para dejar una fisura en cuáles son los indicadores para medir la calidad de su construcción de manera consciente, al lograr se implemente en la formación académica de posgrado; y por consiguiente la construcción de informes de investigación de Maestría y Doctorado. Por ello, el autor dentro de la sección de Epistemología Pedagógica del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, aporta una Matriz de evaluación del Estado del Arte, que bajo un procedimiento matemático básico, establece con enfoque mixto, la posibilidad de dicha medición, sustentada en indicadores universalizados, con alcance crítico valorativo. La matriz aportada, no solo es de provecho para los procesos de construcción de informes de investigación, sino que su valor trasciende este marco para ser herramienta de utilidad por miembros de tribunales, plantas académicas, oponentes y tutores.

Palabras Clave: *Investigación; Calidad; Maestría; Doctorado; Redacción Científica.*

Foro Chat:

PhD. Crisálida Victoria Villegas González
CESPE VENEZUELA

crisvillegas1@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3433-6595>

Aproximación a la Transcomplejidad

Resumen

Introducción: Frente a la realidad cada vez más compleja y multidimensional es evidente que se requieren nuevas formas de abordaje investigativo. De ahí que se requiere superar las disyuntivas entre los paradigmas que han dominado en forma excluyente los procesos de investigación y las limitaciones paradigmático – metodológicas propias de las barreras disciplinarias y del pensamiento simplificante y reduccionista, que propugna una concepción parcelada de la realidad, la ponencia tiene como **objetivo** plantear una aproximación a una nueva cosmovisión investigativa de complementariedad, que hemos denominado pensamiento transcomplejo o transcomplejidad. Es producto de una **metodología** hermenéutica, con base a fuentes documentales los resultados evidencian que hay un avance paradigmático en el discurso de distintos teóricos hacia posiciones más holísticas e integradas. **Conclusiones:** De ahí que se propugna la adopción de una cosmovisión investigativa abierta, flexible, transdisciplinaria, donde lo cuantitativo, lo cualitativo se complementen en un proceso dialéctico y dialógico, en una relación sinérgica soportada en los principios de complementariedad y reflexividad; en consecuencia, una práctica también cambiante, que se construye en el hacer, en el trabajo de intercolaboración.

Palabras Clave: *Complementariedad, Investigación, Intercolaboración, Transcomplejidad.*

Foro Chat:

PhD. Yordis Enrique Salcedo Rodríguez
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela

doctoryordis@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8074-578X>

La Transcomplejidad: Una Nueva Forma de Pensar

Resumen

Introducción: La educación latinoamericana, presenta diversas aristas identificadas como ejes problemáticos complejos, que exigen según Morín la adaptación de la formación a las necesidades de la sociedad relacionadas con las demandas económicas, técnicas y administrativas del momento actual. Para ello es necesario repensar la praxis educativa fragmentada. En este sentido, el **propósito** de la ponencia es Divulgar es la transcomplejidad como una nueva forma de pensar. Asumiendo con ello, una nueva forma de conocer y de asumir la secuencia teórico conceptual del hecho educativo latinoamericano. **Metodológicamente**, se ubica en el método integrador transcomplejo el cual permite desde su enfoque, el abordaje de la complejidad del fenómeno educativo, trascendiendo las limitaciones disciplinares individuales procurando una comprensión transdisciplinaria desde la convergencia metodológica. Dentro de los **resultados** obtenidos, se evidenció una necesidad urgente de cambiar el paradigma lineal desde el cual se sigue pensando y percibiendo la educación. **Conclusiones:** Se debe superar los límites reduccionistas de conocimientos aislados, para poder crear y construir un tejido interconectado de la realidad educativa, enfocado en una nueva forma de interrogar el contexto como un sistema complejo que genere y regenere lo real existente del conocimiento de la cultura humana más allá de la certeza, es necesario atrevernos a ir en búsqueda de lo desconocido, empoderándonos de las herramientas para desarrollar el pensamiento crítico en los espacios educativos.

Palabras Clave: Educación, Pensamiento, Transcomplejidad.

Foro Chat:

PhD. Alicia Josefina Uzcátegui de Lugo
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela

alicia.delugo@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-5059-9010>

Transcomplejidad en educación

Resumen

Introducción: El mundo de hoy demanda perspectivas que se correspondan con la formación integral de ciudadanos apegados a los principios y valores de cada cultura. Siendo fundamental contemplar la multiculturalidad en las interacciones que la sociedad globalizada genera con asombrosa inmediatez. De tal manera, que la educación deberá promover espacios de encuentro, reconocimiento, compromiso y valoración; con el fin de mostrar la compleja realidad de cada sujeto educativo. Al respecto, la visión transcompleja de la educación está orientada a discurrir la complejidad del universo en los procesos de aprendizaje; asumiendo la pedagogía y la didáctica como un reto a los docentes y a los estudiantes; ya que se deberá reconocer la diversidad, actuar ante la incertidumbre, acompañarse frente el caos, vincular diferentes disciplinas; de tal manera; que desde el trabajo en equipo se puedan implementar propuestas para fortalecer la acción educativa. Desde este escenario, el **objetivo** de la ponencia es develar los aportes de la transcomplejidad en la educación. **Metodología:** Se realizó una revisión documental con apoyo de la técnica de análisis de contenido. **Resultados:** De las fuentes documentales estudiadas se evidencia que la transcomplejidad en la educación ha surgido como interés de los investigadores en ofrecer una visión amplia de cómo abordar el proceso educativo; considerando las dimensiones que de una u otra manera intervienen en este. **Conclusiones:** Finalmente, es preciso aseverar que la transcomplejidad como una visión emergente en educación se constituye en un vínculo que entreteje las diferentes áreas para asumir una forma disímil de convivir en el ámbito educativo.

Palabras Clave: *Aprendizaje, Educación, Transcomplejidad.*

Foro Chat:

PhD. Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas
UNES

noheliay@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

El transmétodo

Resumen

Introducción: El transmétodo como alternativa metodológica ofrece la posibilidad de plurimiradas de saberes interconectados, apertura de nuevos espacios reconciliando distintas lógicas y racionalidades, mediante la articulación y confluencia de métodos mixtos, que permitan la comprensión de la realidad compleja. Ahora bien, para ello es necesario comprender que en cada caso serán distintos los métodos empleados y combinados, pues dependerá de los investigadores, lo investigado, el contexto cultural, social, político, académico, entre otros. El **objetivo** de la ponencia es mostrar un sendero metódico para transitar la transcomplejidad denominado transmétodo. **Metodológicamente:** es producto de una investigación realizada como tesis doctoral sobre la temática de la Cultura Investigativa en los Estudios de Postgrado, que se ubicó en el Enfoque Integrador Transcomplejo empleando el transmétodo. **Resultados:** el transmétodo plantea una interacción y complementariedad de métodos para el abordaje de la realidad, reconociendo las bondades y peculiaridades de cada uno a los fines de seleccionarlos y emplearlos en la fase correspondiente de la investigación en la que favorezca la emergencia de hallazgos profundos, innovadores e inimaginados, es decir, donde los resultados no se den por sentados. Se **concluye** que frente a la realidad compleja y multidimensional emergen diversidad de posibilidades para el transmétodo, en la que en cada una trasciende los métodos que lo integran en pro de una mirada caleidoscópica de la realidad investigada para la producción de un conocimiento transdisciplinario, ya que solo de esta forma es posible lograr la finalidad de este enfoque: explicar, comprender, transformar y recrear la realidad.

Palabras Clave: *Investigación, Transcomplejidad, Transmétodo.*

Foro Chat:

PhD. Miriam Mendoza de Melo
UBA

miriammendoza321@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0158-3589>

Aplicación de los Multimétodos en la Investigación

Resumen

Los multimétodos (MM) son una mixtura de métodos, técnicas o instrumentos cuantitativos (CUAN) y cualitativos (CUAL) que se utiliza en un mismo estudio para abordar una problemática compleja. De ahí que el objetivo de la ponencia es dar a conocer un caso de aplicación de multimétodos en la investigación doctoral. La metodología se apoyó en el enfoque integrador transcomplejo y los multimétodos. Los resultados señalan que el proceso de abordaje de la realidad se realizó en tres etapas: de campo –experiencial: en la que se vivenció la trayectoria de formación que tiene una población de 45 estudiantes de formación docente de la especialidad de Educación Integral del último semestre, en la UPEL, que fueron seleccionados de forma censal. Se les aplicó una encuesta, mediante un cuestionario de preguntas, tipo escala de Likert. Para el tratamiento de la información obtenida se utilizó el análisis porcentual. En la etapa de campo- comprensiva, su propósito fue comprender los significados que le asignan los estudiantes y profesores a la formación docente. Aquí, el proceso de recolección de la información se realizó por medio de una entrevista en profundidad y como instrumento un guion de preguntas, utilizando el diario de campo como instrumentos. Los informantes clave fueron tres docentes y dos estudiantes del último semestre. Para el análisis de la información se utilizó la codificación y categorización respectivamente. En la etapa integrativa- relacional, los hallazgos de las dos etapas anteriores se subsumieron en una visión totalizante mediante la triangulación y posterior teorización. Se concluye que se dio un proceso de integración través de la convergencia/divergencia de propiedades; es decir, aquellas características que permitieran al investigador explicar los resultados de las entrevistas y encuestas de donde emergió la teoría.

Palabras Clave: *Investigación, Multimétodos, Transcompleja.*

Foro Chat:

PhD. Yesenia Centeno de López
Universidad Bicentennial de Aragua

profesorayeseniacenteno@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-7753-7311>

El Método Integrador Transcomplejo en Tesis Doctoral

Resumen

La ponencia tiene como **objetivo** presentar la aplicabilidad del método integrador transcomplejo (MIT) en la construcción de tesis doctorales. Se fundamenta en la postura del creador del MIT de Rodríguez-Jaimes (2010) y las adaptaciones de Perdomo (2019, 2020, 2022). Se basa en una **metodología** enmarcada en el enfoque sociocrítico donde se expresa en base al relato natural de la experiencia reflexiva del proceso vivido según Marino (2000). Los **resultados** describen la forma como fue el proceso de investigación desde el MIT en las siguientes fases: (a) revisión transdisciplinaria multirreferencial, (b) nomotética, (c) idiográfica, (d) filosófica, (d) complementación y (e) teorización. Se **concluye**, que el MIT se puede asumir como una posición epistémica que condiciona la cosmovisión del objeto de investigación y las vías de legitimación y construcción del conocimiento en una tesis doctoral.

Palabras Clave: *Integración, Investigación, Método, Tesis Doctoral, Transcomplejidad.*

PhD. Yamilé Mesa Barrera
Universidad de Oriente

mesayamile63@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6485-4222>

Iniciación Científica y Extensión Universitaria como Pilares Académicos del Instituto Politécnico de Saurimo, Angola

Resumen

Este artículo analiza el papel de la iniciación científica y la extensión universitaria como pilares académicos fundamentales del Instituto Politécnico de Saurimo de la Universidad Lueji A'nkonde, Angola. En este contexto se propone analizar el papel de la iniciación científica y la extensión universitaria como pilares fundamentales de la actividad académica del Instituto, investigando sus prácticas, desafíos e impactos en la formación integral de los estudiantes y fortaleciendo el vínculo entre la institución y la comunidad. A través de un enfoque metodológico mixto, que combina investigación documental y entrevistas a docentes y estudiantes, el estudio de las prácticas, desafíos e impactos de estas actividades en la educación integral de los estudiantes y en el fortalecimiento del vínculo entre la institución y la comunidad. Los resultados muestran que la iniciación científica y la extensión universitaria constituyen estrategias efectivas para promover la investigación, la innovación y la responsabilidad social en el ámbito del Instituto, para enfrentar los desafíos relacionados con la asignación de recursos y la integración curricular. Las reflexiones finales apuntan a la necesidad de consolidar estos pilares académicos como elementos estructurantes del proyecto pedagógico institucional.

Palabras Clave: *iniciación científica, extensión universitaria, actividad académica, formación integral,*

MsC. Fernando Ivulo
Universidade Lueji A'nkonde.

fivulo63@gmail.com

<https://orcid.or/0009-0002-4605-3098>

Paulo Reglus Neves Freire

DO CONGRESO INTERNACIONAL

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGÍAS
APLICADAS A LOS NUEVOS CAMBIOS SOCIALES

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE
2024

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

**TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN EMANCIPADORA. DEBATES Y
TENSIONES DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA**

3^{er}
Congreso
Educación Emancipadora Internacional
CESPE 2024
DIÁLOGOS ENTRE PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN CRÍTICA

Conferencia Magistral de Apertura:

"Educación sin fronteras. Un diálogo desde la investigación".

PhD. Sandra Elinor Jiménez Rodríguez

PhD. Crisálida Villegas González

Curso Pre-Evento:

"Diálogos Reflexivos sobre la contextualización de la Realidad en los procesos de Investigación".

PhD. Yudith Buitrago Ramírez

PhD. Yennys Alvorada Olivares

Conferencia de Clausura:

"Transitando los mapas de la investigación anclado a la pedagogía crítica".

PhD. Francisco José Reyes Ramírez

PhD. Crisálida Victoria Villegas González
CESPE VENEZUELA

crisvillegas1@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3433-6595>

Educación Sin Fronteras. Un Diálogo desde la Investigación

Resumen

Problema: La reflexión acerca de la relación investigación y educación es inacabada, más aún en el ámbito de la educación sin frontera, con base en un enfoque colaborativo en el que estudiantes, educadores y recursos educativos se unen y comparten conocimientos a nivel global, iniciado desde los años noventa y que ha ido evolucionando hasta la actualidad con los avances tecnologías emergentes. No obstante, su significado es difuso e incluso contradictorio. De ahí que la conferencia responde a la siguiente interrogante que se corresponde con el problema de investigación ¿Cuál es la vinculación entre investigación y educación sin frontera en contextos integrados y pluriculturales? **Objetivo:** Reflexionar acerca de la educación sin frontera desde la investigación en un diálogo recursivo desde dos visiones complementaria. **Metodología:** Es producto de una revisión documental de las experiencias previas de la educación sin fronteras en América Latina y el Caribe. **Resultados:** Se encontraron experiencias en distintos países de América Latina en los cuales es posible observar las distintas visiones que se tiene de la educación sin frontera, entre estas: Argentina (modelo cooperativo de nuevas prácticas de movilidad virtual de profesores y estudiantes), Costa Rica (relacionada con migración), Colombia (formación docente), México (atención al rezago educativo dentro y fuera del país) y Venezuela (formación basada en competencia en entornos virtuales). En cuanto a las tendencias pedagógicas se visualiza tanto la intención de recuperar prácticas clásicas como las propuestas de Freire y Freinet, instrucción programada y microenseñanza; así como para potenciar nuevas tecnologías. Así como intentar nuevas estrategias que se apoyan en viejas teorías como el conectivismo y el constructivismo. **Conclusiones:** Se concluye que el objetivo de la educación sin frontera es enriquecer el aprendizaje al interactuar estudiantes y docentes con los compañeros y colegas, inclusive de otros países, culturas y contextos educativos, utilizando diversas herramientas tecnológicas. Implica la investigación para la resolución conjunta de problemas complejos y globales que afectan a la sociedad, la sistematización de experiencias, el intercambio de materiales y la publicación digital; pero se mantienen inercias en la organización y la gestión académica difíciles de revertir.

Palabras Clave: *Educación, Fronteras, Investigación, Internacional, Tecnología.*

PhD. Sandra Elinor Jiménez
Rodríguez
CESPE VENEZUELA

sjimenezrodriguez@gmail.com

[https://orcid.org/0000-0003-3427-](https://orcid.org/0000-0003-3427-378X)

[378X](https://orcid.org/0000-0003-3427-378X)

PhD. Yennys Alvorada Olivares
UNEFA

yolivar965@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8764-018X>

Diálogos reflexivos sobre la contextualización de la realidad en los procesos de investigación

Resumen

Problema: En los procesos de investigación, la contextualización de la realidad imprime diferentes concepciones y saberes que aborda un crecimiento intelectual, que en primer lugar nos produce satisfacción y regocijo por lo aprendido, en segundo término, es una experiencia de vida conectada con el desarrollo, bienestar cultural y social porque nos ayuda a ser más conscientes de nuestro modo de ver el mundo, los valores se fortalecen en la reconstrucción de experiencias, asumiendo desafíos que son posibles en cada momento, sin poner metas imposibles o impuestas solo por factores externos. En tal sentido, el **objetivo** del taller es reflexionar sobre la contextualización de la realidad en los procesos de investigación; mediante la **metodología** de diálogos reflexivos con los participantes del taller. Las **conclusiones** permiten señalar que desde el abordaje de la realidad al contrastar que el conocimiento es preparar al ser humano y al cerebro a descubrir un mundo lleno de teorías, filosofías, ideas, mensajes, los cuales hacen difícil la tarea de descifrar un argumento, si te llevas por una sola posición autoral. Sin embargo, al plantearse la ejecución de una investigación se debe considerar desde dónde se va a partir, cuál es la idea, que más allá de lo tangible e intangible se pueda convertir en una cosmología cargada de información ajustada a la realidad de muchos y quizás en contraposición de otros. Esto es lo que hace el proceso de investigación sumamente interesante. Asimismo, hay que tener presente que el conocer es un proceso a través de cual un individuo se hace consciente de su realidad y en éste se presenta un conjunto de representaciones sobre las cuales no existe duda de su veracidad. Además, el conocimiento puede ser entendido de diversas formas: como una contemplación porque conocer es ver; como una asimilación porque es nutrirse y como una creación porque conocer es engendrar.

Palabras Clave: *Contextualización de la Realidad, Diálogos Reflexivos, Investigación.*

PhD. Yudith Buitrago Ramírez
CESPE VENEZUELA

yorula2610@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7789-9056>

Transitando los Mapas de la Investigación Anclado a la Pedagogía Crítica

Resumen

La investigación cobra importancia académica cuando transita los mapas de la indagación anclada a la pedagogía crítica. El proceso investigativo es un accionar creativo y sistemático ejecutado en un contexto con la finalidad de aumentar el cúmulo de conocimientos. En él subyace la compilación, organización y análisis de información con la intención de direccionarse hacia la comprensión de un tema o problema. Es un proceso social que busca dar solución a dificultades del conocimiento, que desembocan en un contexto que permite la actitud reflexiva y crítica de los sujetos, donde se establezcan diálogos capaces de rellenar los vacíos epistémicos, cartografiados previamente para ser transitado sin sufrir de ceguera investigativa evitando así caer en uno de ellos. Desde esta perspectiva, se requiere un mapa para la investigación que sirva de sostén o instrumento para redibujar el plano gnoseológico donde se de apertura al diálogo de saberes, se dirija a lo transdisciplinario realizando esfuerzos para atravesar las disciplinas permitiendo un flujo de información constante entre estas. En esta dirección, la pedagogía crítica se convierte en un ancla que una vez elevada permita un periplo por la cartografía hacia la diversidad, donde se da espacio para la duda, la creatividad, la autonomía e innovación que aprehenda la realidad, donde lo social y político puede ser redimensionado como resulta de una hermenéutica que rompe las fronteras de la penetración y explanación de las distorsiones, haciendo realidad lo imaginativo y lo utópico como elementos transformadores del entorno. La pedagogía es inacabada y resignifica lo social.

Palabras Clave: *Investigación, Mapas, Pedagogía crítica.*

PhD. Benny Josmer Márquez Franco
Universidad Bicentennial de Aragua

bennymarquez20@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4038-4606>

La investigación participante desde un enfoque socio crítico en la formación del abogado

Resumen

Problema: La formación educativa tradicional del abogado se ha encontrado asociada con el uso de una lógica formalista de la norma deconstruida al supuesto fatigo de regulación, escenario en el cual la intervención del estudiante se ha vinculado a una situación más pasiva de aplicación que le obliga a ser reproductivo de cánones de técnica jurídica, lo cual le impide convertirse en creador y recreador de conocimiento jurídico con cuestionamiento de los procesos socio culturales asociados a la interpretación y a la creación de la sustancia normativa, En ese sentido, el **objetivo** de la ponencia es comprender la investigación participante desde un enfoque socio crítico en la formación del abogado, Al respecto de la **metodología** se está en presencia de una investigación epistemológicamente interpretativa, de enfoque cualitativo, de tipo documental, que emplea como técnica el fichaje y como instrumento la ficha para la recolección de datos que disponibles en registros previos permiten dar poiesis al objeto de conocimiento. En lo inherente a los **resultados** se considera que el paradigma de educación e investigación tradicional de los abogados se asocia en ciertas unidades curriculares a una estructura lógica que verifica la naturaleza sustancial de la eficacia formalista normativa, lo cual limita la participación del estudiante en la investigación socio-jurídica, y no le permite una intervención más activa para cuestionar desde lo sociológico los elementos vinculados con la mencionada técnica jurídica. Al respecto de las **conclusiones** se hace necesario robustecer la formación en investigación del abogado desde el paradigma sociocrítico; para permitir que se fortalezca el proceso de investigación socio-jurídica participante en la cual el estudiante de forma más activa y protagónica pueda involucrarse en ciertos estudios jurídicos, desde una dialéctica socio crítica.

Palabras Clave: *Formación del abogado, Investigación participante, Socio-crítico.*

PhD. Yvonne Del Carmen Vela
Universidad Nacional Experimental de los
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora
tagua18iguana@gmail.com
<https://orcid.org/0000-3332-1192-5776>

La adicción al chimó en estudiantes universitarios desde la investigación acción

Resumen

El **problema** es uso de sustancias adictivas en la población estudiantil que ha aumentado en los últimos años, razón por la cual se considera como un problema de salud pública, tomando en cuenta que la ciudad de Barinas se ha convertido en un importante centro de producción del tabaco masticable (chimo) para su comercialización, lo que facilita en la población estudiantil el hábito de escupir chimó. Considerando estos argumentos el **objetivo** de la ponencia es reflexionar sobre el chimó como adicción silenciosa en los estudiantes universitarios, siendo la **metodología** un enfoque sociocrítico con apoyo de una investigación acción en las fases de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de acciones relacionados con la prevención de este hábito. **Resultados Relevantes:** (a) un porcentaje significativo de estudiantes universitarios consumen tabaco masticable como una forma de satisfacer su necesidad de nicotina; (b) se ha identificado que factores como el estrés académico, la presión social y la curiosidad son determinantes en el inicio del consumo de tabaco masticable entre estudiantes universitarios; (c) el consumo de tabaco masticable está asociado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades bucales, cáncer oral y otras complicaciones de salud a largo plazo. Se **concluye** que; (a) el tabaco masticable puede generar una fuerte dependencia debido a la presencia de nicotina, lo que puede llevar a una adicción difícil de superar entre los estudiantes universitarios; (b) es crucial implementar programas de prevención y concienciación en las universidades para abordar el consumo de tabaco masticable y sus consecuencias en la salud de los estudiantes, (c) fomentar hábitos saludables y brindar apoyo para dejar de consumir tabaco masticable son medidas clave para proteger la salud y el bienestar de la población estudiantil universitaria.

Palabras Clave: *Investigación participativa, Toxicomanía, Tabaco masticable.*

PhD. Lourdes Margarita Meza Ruiz
Universidad Bicentennial de Aragua

mezalou11@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3333-7051>

Pedagogía crítica y su aporte a la lectura

Resumen

Dentro de los aportes de la pedagogía crítica a la lectura crítica, se tiene el énfasis en la comprensión contextual, con el fin de situar los textos dentro de su contexto histórico, político, económico y cultural, lo cual permite entender las diferentes perspectivas y discernir entre la información objetiva y los prejuicios subyacentes. La pedagogía crítica se origina en la obra de Paulo Freire, quien propuso un modelo educativo centrado en la concienciación y la acción para la liberación de las personas. En lugar de ser solo receptores de conocimiento, los estudiantes se convierten en agentes activos de su propio proceso de aprendizaje, con el objetivo de promover esta habilidad, para lograr el pensamiento autónomo y la participación ciudadana. La Metodología del estudio se fundamenta en el análisis de contenido, utilizando documentos escritos, como libros, artículos académicos, bibliotecas digitales, etc. En el contexto de esta investigación, se presenta un análisis fundamentado en textos clave relacionados con la pedagogía crítica y la lectura crítica, identificando temas recurrentes, enfoques pedagógicos y puntos de debate. En tal sentido, Freire presenta un marco fundamental para desarrollar la lectura crítica al fomentar la reflexión, el diálogo y la conciencia contextual, a fin de capacitar a los estudiantes para que cuestionen las narrativas dominantes y analicen de manera crítica la información que reciben, lo cual permite concluir que la pedagogía crítica no solo promueve el pensamiento autónomo, sino que contribuye a la formación de ciudadanos informados y comprometidos con la transformación social que requiere la población.

Palabras Clave: *Pedagogía Crítica, lectura crítica, análisis crítico.*

PhD. María del Rosario Fernández de Silva
UNERG

maria1fernandezsilva@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8138-5373>

Desarrollo de soluciones sostenibles enmarcada en la IAP para el cambio social y la justicia

Resumen

Frente a la necesidad de abordar problemas prácticos, científicos e investigativos en contextos de desigualdad y exclusión social, se plantea un enfoque colaborativo y participativo. El **problema** práctico identificado radica en la persistente inequidad y falta de acceso a recursos y oportunidades en determinadas comunidades. El **objetivo** de la ponencia es diseñar soluciones sostenibles que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y promover la justicia social en dichas comunidades. Se emplea una **metodología** basada en la Investigación Acción Participativa, que involucra activamente a los miembros de la comunidad, para obtener una comprensión profunda de sus necesidades y aspiraciones. Los **resultados** incluyen la identificación de soluciones innovadoras, así como; el fortalecimiento de la capacidad de la comunidad para abordar sus propios desafíos. Se espera contribuir al avance del conocimiento en el campo de la IAP y que sirva como ejemplo de cómo la investigación colaborativa puede generar impacto positivo en la sociedad. Las **conclusiones** son que la IAP emerge como una poderosa herramienta para promover el cambio social y la justicia, al permitir la participación activa de la comunidad en la búsqueda de soluciones sostenibles a problemas complejos.

Palabras Clave: *Acción, Cambio Social, Investigación, Participación, Soluciones Sostenibles.*

PhD. Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas
Universidad Bicentennial de Aragua

noheliay@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

De la teoría a la acción: la IAP en el proyecto socio integrador para transformar comunidades

Resumen

Problema: La Investigación Acción Participativa (IAP) representa un enfoque metodológico que integra la teoría y la acción con el objetivo de transformar la realidad social, el cual se basa en la premisa de que el conocimiento no es solo para comprender el mundo, sino también para cambiarlo. La IAP se distingue por su carácter colaborativo y democrático, involucrando a los participantes de la comunidad como coinvestigadores en el proceso de investigación. Por tal motivo es asumido como la metodología idónea para el desarrollo del proyecto socio-integrador (PSI) que constituye un eje transversal del currículum de las universidades emergentes y que persigue no solo entender las dinámicas comunitarias, sino también actuar sobre estas para promover el cambio social y el empoderamiento de los individuos. De allí que la ponencia tiene como **Objetivo:** dar a conocer los beneficios de esta diada e invitar a otras a instituciones a que se apropien de esta estrategia de vinculación social universidad-comunidad dinamizadora para impactar positivamente el entorno.

Metodología: La ponencia es producto de la revisión documental de los fundamentos teóricos, así como de la revisión de experiencias exitosas en la temática. Como

Resultados: de las experiencias revisadas se desprende que esta diada contribuye al (a) Empoderamiento comunitario, (b) Conocimiento contextualizado, (c) Cambio social sostenible, (d) Mejora de la calidad de vida y que por ende las universidades tradicionales deben dejar el rezago e incorporarla en su diseño curricular.

Conclusiones: La IAP es una metodología de gran potencial para el desarrollo del PSI. Su enfoque participativo, dialéctico y transformador permite la construcción de conocimiento y la acción colectiva para el cambio social, mediante el dialogo y colaboración contribuyendo significativamente al desarrollo de comunidades más justas, equitativas y sostenibles.

Palabras Clave: *Comunidades, Investigación – Acción Participativa (IAP), Proyecto Socio-Integrador (PSI).*

PhD. Yasmings Milena Mendez Rodriguez
UNELLEZ

yasmingsm@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8038-4264>

Gestión universitaria del proceso investigativo con pertinencia social

Resumen

Problema: Las Universidades en estos tiempos de cambios complejos poseen un papel crucial para abordar de manera sistémica las problemáticas transversales de la sociedad, y por el otro, ser uno de los actores sociales fundamentales para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible planteado en la agenda 2030 (UNESCO, 2015). Esto exige una gestión universitaria más compleja y estratégica, como una parte integral de la función académica y de una función de investigación, como generadora de conocimientos, que permita fortalecer la vinculación universidad-sociedad, alcanzar la excelencia y la satisfacción de las demandas del entorno socioeconómico y cultural. El **objetivo** de la ponencia es analizar la gestión universitaria de la función investigación para lograr su pertinencia social. El estudio se aborda bajo la **metodología** documental, siendo las **conclusiones** que para afrontar el compromiso del desarrollo social y sostenible se requiere la integración de la concepción de sostenibilidad en la gestión universitaria, sus funciones y procesos sustantivos como soporte al modelo educativo universitario; la necesidad de unas estructuras internas dinámica y sistémicas; promoción de mecanismos de articulación e interacción de los actores universitarios con su entorno. Es imprescindible la actualización de políticas universitarias de investigación; legitimidad de las líneas de investigación; el impulso de nuevos procesos de producción, transferencia del conocimiento, la innovación tecnológica y humanística, tanto en el ámbito teórico como práctico con pertinencia social que contribuya al desarrollo social y sostenible ante las complejidades y retos de la sociedad actual.

Palabras Clave: *Desarrollo Social, Gestión universitaria, Investigación, Sostenibilidad.*

PhD. Yudith Del Carmen González Valecillos
UNELLEZ

gonzalezjudith@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0205-5094>

El debate crítico del enfoque racionalista

Resumen

Problema. El racionalismo como enfoque epistemológico concreta un nivel de realidad para observar el objeto de estudio, que conlleva a su vez a generar estructuras y procesos propios para ejecutar la investigación, los cuales no admiten otras posturas, pues su razón de ser es generar un modelo teórico. El racionalismo fue instrumentado a partir de los aportes de Popper, quien explicita la razón científica por un sistema peculiar de conocimiento en el mundo. En este sentido, propone un método para contrastar críticamente las teorías y escogerlas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en su contraste, el problema de una investigación racionalista es de base empírica, es decir, es exclusivamente asociado a la teoría del conocimiento. El **objetivo** de la ponencia es explicitar el enfoque racionalista como un enfoque epistemológico en el cual subyace el paradigma cuantitativo. La **metodología** es documental. Las **conclusiones** permiten señalar que el enfoque racionalista parte del desarrollo de la lógica en la investigación, lo que implica estudiar el problema y como resolverlo, lo que a su vez marca la secuencia operativa partiendo de la estructura de análisis, las cuales orienta al planteamiento de la investigación y su interrelación. Siendo la hipótesis producto de la contrastación del objetivo planteado lo que a su vez esto hacer referencia a la formulación del modelo para posteriormente desarrollar las preguntas, estableciendo los datos observacionales y fijándose el dominio teórico referencial para realizar el procesamiento de la información observacional, fundando los postulados, para poder encontrar la correspondencia de las correlaciones de las estructuras estudiadas realizando las explicaciones correspondientes.

Palabras Clave: *Base Empírica, Modelo Teórico, Racionalismo.*

PhD. Lourdes del Rosario Linero de Reyes
UNEFA Núcleo Aragua

lourdeslinero@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8615-2704>

Curiosidad epistemológica en la praxis de educadores críticos

Resumen

Cuando el educador crítico busca comprender la realidad que se muestra en el contexto sujeto a estudio y esta se presenta rígida e inalterable, se vale de la curiosidad epistemológica para tratarla. Esto trae como derivación la necesidad de realizar acciones direccionadas a llegar a los niveles más ocultos del fenómeno para desvelar esas estructuras que pudieron ser deformadas por el maquinario del ser humano como consecuencia de la falta de conocimientos o de tendencias que le impidieron tratarla con eticidad. Resulta inevitable dejar de lado la triada conformada por docentes críticos, estudiantes y la comunidad educativa cuando han sido formados en la concepción de la pedagogía crítica, estos son capaces de diseñar estrategias para atrapar las dimensiones o factores de necesario análisis para así entender lo que acontece. Esto es posible mediante una praxis educativa esculpida por la reflexión permisiva capaz de manosear las dimensiones: Social, cultural, económica y demográfica. Se desprende de lo desarrollado que un hombre con pensamiento crítico, curioso, e igualmente atrevido sin llegar a ser temerario puede volver tangible la utopía, la imagen mental de las distintas realidades sea modelada, a su vez preparar el génesis de un hombre nuevo que sea reflexivo, capaz de romper con el estatus quo indagando acerca de la interacción social, se cuestione, dude de lo aprendido, y lo conduzcan hacia cambios profundos. Eso permitirá crear nuevos futuros donde las ideas del hombre curioso estarán en constante crecimiento para conocerse. Es entendible por lo expuesto avanzar hacia un pensamiento epistémico.

Palabras Clave: *Curiosidad epistemológica, Educadores críticos, Praxis educativa.*

Dra. Omaira Golcheidt
Universidad Católica del Maule

omygol@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6637-4089>

Contextualización del empoderamiento comunitario

Resumen

El empoderamiento comunitario ha adquirido una creciente relevancia en el campo de la intervención social, destacando la importancia de fortalecer la participación y autonomía de las comunidades en la resolución de sus problemáticas. Este estudio se centra en explorar la contextualización del empoderamiento comunitario, analizando cómo las estrategias de empoderamiento deben adaptarse a las particularidades de cada contexto comunitario para ser efectivas. El objetivo principal de esta investigación es analizar la contextualización del empoderamiento comunitario, identificando los factores clave que deben considerarse al implementar estrategias de empoderamiento en diferentes contextos. El enfoque metodológico está basado en revisiones documentales y análisis bibliográficos. Se revisaron estudios previos relacionados con el empoderamiento comunitario, prestando especial atención a las investigaciones que abordaban la importancia de la contextualización en la implementación de estrategias de empoderamiento. Los resultados del análisis documental destacaron la importancia de considerar diversos factores al contextualizar el empoderamiento comunitario, las características sociodemográficas y culturales de la comunidad, recursos y limitaciones institucionales y políticas. En conclusión, este estudio subraya la importancia de contextualizar el empoderamiento comunitario para garantizar su efectividad y sostenibilidad. Al adaptar las estrategias de empoderamiento a las particularidades de cada contexto, se aumentan las posibilidades de fortalecer la participación, el liderazgo y la autonomía de las comunidades en la búsqueda de soluciones a sus problemáticas.

Palabras Clave: *Comunidad, Empoderar, Comunitario, Contexto.*

PhD. Miriam de Jesus Mendoza de Melo
Universidad Bicentennial de Aragua
miriammendoza351@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0158-3589>

Pensamiento Crítico como habilidad de siglo XXI

Resumen

Problema: La globalización, el avance tecnológico y ahora la llegada de la inteligencia artificial que avanza exponencialmente e invade todos los ámbitos de la sociedad, siendo uno de estos la educación; requiere del desarrollo del pensamiento crítico, particularmente en estudiantes de Educación Media General, por ser una competencia fundamental para enfrentar los desafíos de la sociedad del siglo XXI. Pero la realidad es otra, muchos estudiantes carecen de habilidades para pensar críticamente y optan por aceptar de manera pasiva los cambios que impone la sociedad y los gobiernos de turno. El **objetivo** de la ponencia es alertar acerca de la importancia de desarrollar el pensamiento crítico como habilidad del siglo XXI, para alcanzar la justicia social y el despertar de la conciencia crítica, ya que cuando los estudiantes desarrollan su pensamiento crítico, se convierten en agentes de cambio social y político. **La metodología** se basó en la búsqueda sistemática de la literatura a través de identificación de bases de datos indexadas relevantes: PubMed, Scopus, Web of Science, utilizando términos de búsqueda pensamiento crítico, habilidad del siglo XXI y educación. Se **concluye** que la pedagogía crítica es una herramienta poderosa para la transformación educativa y la construcción de una sociedad más justa y equitativa en el siglo XXI. Preparar a los jóvenes para ser ciudadanos activos y participativos en la toma de decisiones y crítico ante los imponentes cambios de una sociedad global, tecnológica y digitalizada, es una necesidad que debe ser atendida con la mayor urgencia por los sistemas educativos de cada país. En un contexto ideal, los estudiantes deberían ser capaces de analizar de manera objetiva y reflexiva la información que reciben, cuestionar las ideas preestablecidas, generar soluciones creativas a problemas complejos y tomar decisiones fundamentadas.

Palabras Clave: Educación Media, Habilidad del Siglo XXI, Pensamiento Crítico.

PhD. Gilma Eladia Álamo Sánchez
Universidad del Maule

gilma20alamo@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8342-6597>

Involucramiento de la comunidad en los problemas locales: una visión universitaria

Resumen

El involucramiento de la comunidad en los problemas locales ha sido un área que las universidades han desarrollado en los últimos tiempos, porque desde las carreras universitarias se impulsa que los estudiantes antes de egresar realicen prácticas profesionales, comúnmente conocidas como pasantías, y donde deben involucrarse con problemáticas sociales que pueden ser atendidas desde su formación profesional. Esto con el propósito de complementar su formación académica complementándola con la practica comunitaria, fortaleciendo competencias y habilidades adquiridas en la universidad y que serán puestas en práctica al finalizar su formación. Realizar actividades académicas que impliquen el involucramiento de la comunidad en la resolución de problemas locales requiere de un proceso de planificación educativa, entendida como ...como el instrumento con el que los docentes organizan su práctica educativa, articulando el conjunto de contenidos, opciones metodológicas, estrategias educativas, textos y materiales para secuenciar las actividades que han de realizar, es decir, se encarga de especificar fines, objetivos y metas de la educación haciendo posible definir qué hacer, y con cuáles recursos y estrategias (Ander- Egg 2013, citado por Van de Velde (2019) p. 32) Esta investigación se inscribe en la espiral recursiva Filosofía de la Investigación Transcompleja la cual sostiene que el conocimiento ha sido el motor del desarrollo de la humanidad en todos sus aspectos, ya que todo conocimiento nuevo es asimilado y aplicado al proceso de crecimiento del hombre en cualquier ámbito condicionado al tipo de sociedad a la que se refiera.

Palabras Clave: *Universidad, Localidad, Problemas, Desarrollo Local, Gestión Universitaria.*

PhD. Yudith Del Carmen González Valecillos
UNELLEZ

gonzalezjudith@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0205-5094>

La Dimensión Educativa de la Integración: Can, Mercosur y Unasur

Resumen

Los modelos de integración en América Latina y el Caribe históricamente están asociados a los modelos de desarrollo y las estrategias implícitas en ellos. Estas estrategias son las que direccionan e inciden en las diferentes dimensiones de un país. Entre ellas el sistema educativo, a este proceso se le conoce como la dimensión educativa de la integración, es decir, al diseño y desarrollo de políticas públicas regionales las cuales se accionan por medio de planes estratégicos de los países o países miembros que conforman los mecanismos de integración, así como de prácticas particulares en los agentes educativos en la región. Dada la interrelación entre la integración y la educación como sistema se plantea el estudio comparado de la dimensión educativa de la integración Comunidad Andina (CAN) Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Esta pesquisa se desarrolla por un estudio con educación comparada, presentándose la primera estancia reflexiva donde se hace un acercamiento al objeto de estudio desde el enfoque introspectivo – vivencial, asumiendo el carácter interpretativo de la indagación desde la hermenéutica crítica planteada por Foucault. Posteriormente fue desarrollada la segunda estancia: en esta fase se analiza las categorías y la matriz de registro (Matriz para el ordenamiento del discurso y las formaciones discursivas propuestas desde Foucault); para luego realizar una interpretación, yuxtaposición, comparación y prospección esto sirvió para procesar los elementos que comprende la dimensión educativa de la integración desde: (a) ordenamiento del discurso, y (b) objeto del discurso partiendo de los tratados internacionales. Y finalmente se realiza un análisis de las instituciones (sistemas), lo cual coadyuva a comprender las formas de dominación y los efectos del poder del discurso en una sociedad en un tiempo dado y el campo de acción de las relaciones del poder de los tratados internacionales de integración subregional.

Palabras Clave: *Base Empírica, Modelo Teórico, Racionalismo.*

PhD. Guillermo Calixto González Labrada
CESPE Cuba

guillermocalixtog@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>

El impacto del conocimiento diverso en la decolonización del conocimiento

Resumen

Una arista tradicional de la cultura revela la dependencia reproductiva de pautas exógenas. Esta condiciona el problema en el establecimiento en la actividad cognoscitiva de reproducciones de patrones eurocéntricos, coloniales y neocoloniales que inciden en la perdurabilidad de relaciones clásicas y la ralentización de alternativas didáctico-metodológicas que potencian la diversidad de conocimientos. Los materiales de un proceso movilizado por insumos multicontextual para revelar aristas en interinfluencias de intencionalidad sistémica lineal, interconceptual, no lineal, asistida por medios tecnológicos en función de conceptos socioculturales integrales. La metodología en perspectiva multimetódica de métodos empíricos, cualitativos y teóricos direccionados por el multimétodo de combinación multilineal conceptual diversa con el diálogo de problematización prospectivo creativo y autogeneración de los sujetos en armonía con sus emociones. Los resultados reflejan modelar la realidad con revelación multidimensional promovente de una selección cultural continua actual, actores como sujetos de problematización interactuando con multiobjeto, interobjetos, objetos ignotos, admisión de interinfluencias plurales que desmontan la inmovilidad de las relaciones sujeto-objeto y emisor-receptor; así como los mitos didáctico-metodológicos del proceso escolarizado con multirreferencia en una realidad multicontextual, multirreferente y multirrelacional sistémica lineal-interconceptual-no lineal. Admiten la perspectiva multimetódica o mixtura y transmétodo. La conclusión, potencialidad de la diversidad como sustento generador del conocimiento diverso, símbolo cultural que resalta lo endógeno y trasciende a lo ignoto, desde el sujeto como autogestor de idea, portador de sus emociones; con un estado del arte de selección continua multidimensional actual distanciado de lo disciplinar-lineal, emerge a lo universal con rasgos endógenos holístico-hogramáticos que no desconocen influencias.

Palabras Clave: *decolonización, conocimiento diverso, didáctica, metodología, mitos.*

3^{er}
Congreso
Educación Emancipadora Internacional
CESPE 2024

DIÁLOGOS ENTRE PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN CRÍTICA

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE

Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica

2024

TERCER EVENTO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE ACADÉMICO, AUTÓNOMO Y EFICIENTE

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA PEDAGÓGICA

Paulo Reglus Neves Freire

3^{er} Evento Internacional

Aprendizaje académico autónomo y Eficiente

Curso Pre-Evento:

"Diversidad Conceptual en las Corrientes, Teorías y Concepciones Psicoeducativa que Explican el Acto Educativo en la República Dominicana "

PhD. Lisset Josefina Arnaud López

Conferencia:

"La Escuela Cubana de Pedagogía y Didáctica. Hacia un aprendizaje desarrollador"

PhD. Fátima Addine Fernández

Webinar:

"Lógica didáctico-metodológica del conocimiento diverso: potencialidad autogestora de los sujetos"

PhD. Guillermo Calixto González Labrada

Webinar:

"Pautas metodológicas para el montaje de un curso en modalidad híbrida desde Google Meet y Whatsapp"

PhD. Carlos Viltre Calderón

PhD. Lisset Josefina Arnaud López
Ministerio de Educación, República Dominicana

lissetarnaud299@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2180-2232>

Diversidad Conceptual en las Corrientes, Teorías y Concepciones Psicoeducativa que Explican el Acto Educativo en la República Dominicana

Resumen

La educación en la República Dominicana ha experimentado una evolución al incorporar diversas corrientes, teorías y concepciones psicoeducativas. Este estudio aborda la influencia de esa diversidad conceptual en las prácticas educativas dominicanas. El problema investigativo se centra en cómo dicha diversidad impacta el sistema educativo, y su objetivo es examinar esta influencia en el contexto nacional. La metodología utilizada consistió en una revisión bibliográfica y análisis documental de políticas educativas y prácticas pedagógicas. Entre los resultados, se identificaron tanto corrientes tradicionales, como el modelo pedagógico tradicional y la influencia religiosa, como enfoques modernos, tales como el constructivismo, la pedagogía crítica y el enfoque humanista. Las teorías de Piaget, Vygotsky y Ausubel destacan como fundamentales, mientras que las concepciones psicoeducativas incluyen la educación inclusiva, el aprendizaje centrado en el estudiante y la educación bilingüe. Esta diversidad ha generado un impacto significativo en las estrategias pedagógicas, la formación docente, la evaluación y el currículo escolar, observándose una transición hacia enfoques más centrados en el estudiante, aunque persisten elementos tradicionales. En conclusión, la diversidad conceptual enriquece el acto educativo dominicano, promoviendo prácticas más inclusivas y enfocadas en el aprendizaje. Sin embargo, para lograr una integración efectiva de estas corrientes y teorías, es necesario fomentar una formación docente continua y una coherente adaptación curricular, lo que podría contribuir a mejorar la calidad educativa en la República Dominicana.

Palabras Clave: *Diversidad educativa, teorías psicoeducativas, corrientes pedagógicas, formación docente, sistema educativo dominicano.*

PhD. Guillermo Calixto González Labrada
CESPE Cuba

guillermocalixtog@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>

Lógica didáctico-metodológica del conocimiento diverso: potencialidad autogestora de los sujetos

Resumen

Los procesos en la diversidad poseen dialécticas diferenciables en el escenario geográfico y cultural. El problema: la dependencia del proceso enseñanza-aprendizaje (escolarizado) referente mecánico a otros, de selección cultural precedente unidireccional al paradigma organizacional del grado escolar es susceptible de transformar con el conocimiento diverso. El objetivo, sistematizar la lógica didáctico-metodológica del conocimiento diverso, admisión de interinfluencias generadas por la condición humana, el ambiente, ecosistemas plurales y la cultura. Los materiales de un proceso movilizado por insumos multicontextual para revelar aristas en interinfluencias de intencionalidad sistémica lineal-interconceptual-no lineal, asistida por medios tecnológicos en función de conceptos socioculturales integrales. La metodología en perspectiva multimetódica de métodos empíricos, cualitativos y teóricos direccionados por el multimétodo de combinación multilineal conceptual diversa con el diálogo de problematización prospectivo creativo y autogeneración de los sujetos en armonía con sus emociones. Los resultados direccionan transformación de sujetos, subordinados a un único emisor, de objeto limitado no incluyente de lo subjetivo espiritual, por un sistema multirrelacional lineal-interconceptual-no lineal, en sinergia del sujeto de problematización interactuando con multiobjeto, interobjetos, objetos ignotos, interinfluencias; emerge la comprensión incompleta, representante del estado del arte, selección cultural continua actual multidimensional, de representación holística diversa-hologramática. La aceptación de lo inexacto e infinito trasciende a límites cerrados. Las conclusiones enfatizan la diversidad, sustento del conocimiento diverso y transrelación continua a lo ignoto en un multicontexto de confluencias sistémicas lineal-interconceptual-no lineal, acentúan el saber inexacto e infinito en configuración de asunciones conceptuales incompletas, propias de la condición humana en multicontexto ambiental, cultural y ecosistemas plurales.

Palabras Clave: *didáctica, metodología, conocimiento diverso, diversidad, lógica.*

PhD. Carlos Viltre Calderón
Centro Latinoamericano de Estudios en
Epistemología Pedagógica
presidencia@cespecorporativa.org
<https://orcid.org/0000-0003-4824-4330>

Pautas metodológicas para el montaje de un curso en modalidad híbrida desde Google Meet y Whatsapp

Resumen

En la actualidad se está transitando hacia la modalidad híbrida en la educación. Muchos son los sistemas educativos que cada vez más instan a implementar la docencia y la superación desde este cambio de paradigma. La conferencia rehace una lectura de esta perspectiva y con ello muestra la metodología para la educación en modalidad híbrida publicada por la Revista Cubana de Educación Superior en el 2023. Bajo las premisas de esta propuesta se presentan en la actualidad pautas metodológicas que faciliten para los docentes recursos para el montaje de sus cursos, al tener como elementos de demanda las modificaciones en el reglamento de cambio de categoría por el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba, así como las carencias en el dominio de aplicabilidad de Whatsapp y Google Meet que complementen dichos fines. La propuesta es de tipo práctico metodológica y se refrenda su validez en más de 1 000 000 de colegas superados en CESPE bajo esta modalidad en los últimos años con presencia de los 28 países miembros de nuestra red académica.

Palabras Clave: *Educación, Modalidad, Híbrido, Superación, Metodología.*

MsC. Daniel Vega García
Centro Universitario Municipal de Songo La
Maya

daniel.vega@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0001-8635-0455>

Implementación del uso de mapas conceptuales en la asignatura de Análisis químico a través de clases prácticas

Resumen

El presente artículo muestra la utilización de los mapas conceptuales como una estrategia didáctica para mejorar la comprensión de los contenidos de análisis químico en los alumnos de la carrera de Licenciatura en Educación en Química Industrial y contribuye al aprendizaje desarrollador de los mismos. La experiencia fue aplicada durante dos cursos en los grupos de tercer año de la carrera. Para organizar la actividad los estudiantes se organizaron en parejas. Como resultados, se observaron como principales dificultades la confusión entre los integrantes de distintas familias químicas, la elección incorrecta del orden de reacción y la jerarquización incorrecta a la hora de realizar los mapas conceptuales. No obstante, las clases práctica tuvieron resultados satisfactorios. Siendo el objetivo de esta investigación, implementar el uso de mapas conceptuales aplicados a la asignatura de Química General para propiciar al estudiante la visualización de los contenidos de las mismas de forma lógica e interrelacionados, y así poder sistematizar las diferentes categorías y conceptos que se estudian en esas asignaturas cumplimentando los objetivos de la asignatura. A pesar de los errores cometidos los estudiantes pudieron establecer relaciones entre los temas de la asignatura de forma global e incluyeron en los mapas todas las familias de compuestos interrelacionados entre sí.

Palabras Clave: *mapa conceptual, análisis químico.*

MsC. Haydee Caballero Veranes
Dirección Municipal de Educación,
Guantánamo

veranes250767@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0147-8677>

Alternativa Metodológica para la enseñanza de la matemática en La Educación Técnica y Profesional

Resumen

El resultado que se presenta tuvo como finalidad contribuir a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Técnica y Profesional, enmarcado en los estudios de profundización del proyecto de investigación: La gestión de la calidad del aprendizaje en los diferentes niveles educacionales del Municipio Guantánamo. Se partió de un diagnóstico del contexto donde se forman los técnicos medios, el cual incluyó, profesores de Matemática y especialidades técnicas. El objetivo de este estudio fue ofrecer una alternativa metodológica para perfeccionar la enseñanza de la Matemática, que contribuya a la formación profesional de los Técnicos Medios, sobre la base de criterios científicos, que le permitan a los directivos de los Institutos Politécnicos, tomar decisiones en beneficio de la calidad de la educación. La investigación se sustentó en la profesionalización de la Matemática de Milian (2017), la interdisciplinariedad de Regueiferos (2021) y la teoría de la Pedagogía Profesional (Abreu, 2004). Se utilizó la metodología de la investigación acción participativa, mediante el desarrollo talleres metodológicos para la construcción colectiva de actividades didácticas a través de la interdisciplinariedad y la profesionalización de la enseñanza, se aplicaron instrumentos y técnicas de investigación que permitieron indagar en los cambios cualitativos que se experimentaron. Los resultados impactan en profesores y estudiantes, con la novedad de la superación pos graduada profesionalizada.

Palabras Clave: *Matemática, profesionalización, superación, formación profesional, Técnicos Medios.*

Luis Ángel Kerton Manners.

Cuba

Universidad Guantánamo

lkertonm@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9251-9966>

MsC. Soraya Victoria Samada Durán
Universidad de Oriente

sorayas@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0001-9112-7776>

Tratamiento metodológico para la sistematización de la habilidad caracterizar como contenido de aprendizaje

Resumen

El artículo científico responde a la necesidad de perfeccionar el desarrollo de habilidad caracterizar para el aprendizaje de la unidad # 2 El mundo vivo ¿único o diverso? de la Biología 1 del séptimo grado, en la Secundaria Básica Ernesto Guevara de la Serna. En este sentido fue observado el desempeño de docentes de Biología en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje y el de sus estudiantes, revelando insuficiencias como: la utilización de la estrategia metodológica deductiva para la caracterización de los grupos de organismos, desconocimiento, por parte de los estudiantes de las acciones y operaciones invariantes de la habilidad caracterizar y en la planificación de tareas docentes, tanto para su desarrollo, como para su sistematización, en que se atiendan las acciones y operaciones de esta habilidad. Siendo el objetivo de la propuesta la elaboración de un sistema de tareas docentes para contribuir al perfeccionamiento de la sistematización de la habilidad caracterizar en la Unidad 2 El mundo vivo ¿único o diverso? en el proceso enseñanza aprendizaje de la Biología 1 en la Secundaria Básica Ernesto Guevara de la Serna. Se utilizaron métodos como: análisis-síntesis, sistémico-estructural, observación, entrevistas, análisis documental. Los resultados evidencian que las tareas docentes aplicadas posibilitaron determinar las regularidades y potencialidades que los estudiantes presentaban durante el proceso enseñanza aprendizaje y contribuyó a la preparación de estos.

Palabras Clave: *tareas docentes, habilidad caracterizar proceso de enseñanza aprendizaje.*

PhD. Maria Nila Blanch Milhet
Universidad de Oriente
maria.blanch@uo.edu.cu
<https://orcid.org/00009-0009-9115-4657>

MsC. Yameilis Durán Fonseca
Universidad de Oriente
yameilis.duran@uo.edu.cu
<https://orcid.org/0009-0007-4142-4220>

Lic. Mariannis Maturell Alvarez
Universidad de Oriente
marinnis@uo.edu.cu
<https://orcid.org/0009-0007-9077-9351>

MsC. Madelín de Para Reyes
MINED

deparareyes@gmail.com

<https://orcid.or/0009-0006-2668-7770>

La integración de lo instructivo y lo educativo en la enseñanza de la Biología

Resumen

El perfeccionamiento constante en la realidad educativa en el preuniversitario, exige una atención prioritaria al mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje. En esta dirección se han encaminado los esfuerzos de esta investigación que aborda específicamente la problemática de la integración de la instrucción y la educación en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Biología en el preuniversitario que tiene como fin que el educando muestre educación moral, política y jurídica en su actuación ciudadana, al identificarse como parte de la naturaleza y la cultura, coherente con una conducta autorregulada, autocrítica y crítica, contra todo tipo de indisciplina social, discriminación, violencia y corrupción, de acuerdo con su contexto familiar, escolar y social. Para el logro de esta aspiración es necesario crear las condiciones propicias que posibilite el aprovechamiento de las potencialidades educativas del contenido durante la clase y en actividades extra docentes desde la preparación y superación del personal docente. Se aporta en este estudio una estrategia metodológica, considerada como herramienta de trabajo educativo útil y valioso para el nivel preuniversitario, cuya aplicación desde un enfoque sistémico, humanista, interdisciplinario, integrador y transformador ha contribuido a perfeccionar, ampliar los conocimientos y habilidades profesionales del docente en la dirección del proceso enseñanza aprendizaje como cualidad superior y donde se integran la instrucción y la educación. Los métodos de investigación utilizados demostraron las amplias posibilidades que brinda la estrategia diseñada, en las modificaciones positivas del modo de actuación de los docentes a partir de la interpretación de los datos y la implementación en la práctica docente.

Palabras Clave: *integración, instrucción, educación.*

MsC. Ismaray Clemente Ponce
Sede Félix Varela de la Universidad Central
de Las Villas

ismaray.cp88@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9468-9774>

Retos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales con escolares ciegos

Resumen

Desde la aparición de la humanidad, el hombre mantiene íntima relación con la naturaleza, lo que ha llevado a estudiarla, utilizarla y transformarla. Ante esta situación es imprescindible formar las nuevas generaciones bajo una profunda cultura sobre el conocimiento del entorno natural. El estudio que se presenta se adentra en los fundamentos teóricos, metodológicos y didácticos que ha sistematizado la autora en la asignatura “Ciencias Naturales”, desde la práctica educativa en la Educación Especial. El objetivo de la investigación es concebir una Estrategia Didáctica para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la asignatura objeto de estudio con escolares ciegos. Se emplea el método dialéctico materialista en el análisis e interpretación de la problemática estudiada unido a otros métodos de la investigación educativa del nivel teórico, empírico y matemático. La novedad radica en el tratamiento metodológico y práctico para concebir y operar con la Estrategia Didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la asignatura “Ciencias Naturales” con escolares ciegos, lo que se manifiesta esencialmente en la estructuración metodológica, partiendo desde el proceso de diagnóstico de los escolares, en la articulación entre recursos, apoyos y ayudas necesarias para recibir y procesar la información científica a través de los diferentes sistemas sensoriales conservados, facilitando aprovechar al máximo el uso de analogías, así como, la realización de inferencias por parte de estos escolares, garantizando elevar las posibilidades para la adquisición de conocimientos, desde una mirada más inclusiva en la construcción de una educación para todos.

Palabras Clave: *Ciencias Naturales, Educación Especial, Estrategia.*

Reynaldo Marcelo González Olivera
Universidad de Granma

reynaldo9009@nauta.cu

<https://orcid.org/0000-0002-5160-431X>

Sitio web para contribuir al desarrollo de la habilidad rotular en la asignatura Educación Laboral

Resumen

El presente trabajo trata la problemática relacionada con las insuficiencias en el desarrollo de la habilidad rotular en los estudiantes de séptimo grado de la Secundaria Básica Bartolomé Masó Márquez. Tiene como objetivo evaluar la contribución del sitio web Aprendiendo a Rotular al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de séptimo grado de la Secundaria Básica Bartolomé Masó Márquez, a partir del desarrollo de la habilidad rotular en la asignatura Educación Laboral. Para resolver el problema se utilizaron diferentes métodos de investigación, correspondiendo al nivel teórico: inductivo-deductivo y analítico-sintético, al nivel empírico: observación, encuesta, análisis documental, prueba pedagógica y del estadístico-matemático: la estadística-descriptiva, los cuales permitieron el diseño del sitio web y el procesamiento de datos necesarios para la investigación. Al realizar el proceso de validación de la propuesta se comprobó la efectividad del producto informático aportado para contribuir al desarrollo de la habilidad rotular en los estudiantes de séptimo grado.

Palabras Clave: *habilidad rotular; sitio web; estudiantes de Secundaria Básica; Educación Laboral.*

Lic. Daniel Justiz Guillart
ESBU “Argenis Burgos Palma”

djustizguillart90@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-9762-9111>

Alternativa Metodológica para favorecer el ordenamiento cronológico en estudiantes de la enseñanza Secundaria Básica

Resumen

El estudio de la Historia de Cuba en la Educación Secundaria Básica reviste vital importancia pues permite a las nuevas generaciones comprender la génesis de la nación cubana, su devenir histórico y los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su desarrollo. A través del conocimiento del pasado, los jóvenes pueden fortalecer su identidad nacional, desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo, y comprometerse con el presente y futuro del país. La presente investigación propone una Alternativa Metodológica para mejorar la enseñanza de la Historia de Cuba en estudiantes de 9no grado. Se centra en la habilidad de ordenar cronológicamente los eventos históricos, una competencia esencial para el aprendizaje significativo de la materia. El estudio surge ante la necesidad de abordar la insuficiente preparación metodológica de los docentes en la asignatura, lo que repercute en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. La problemática identificada resalta la tendencia a generalizar los métodos de enseñanza sin considerar las particularidades de la didáctica específica de la Historia de Cuba. Además, se observa que la auto preparación de los maestros, aunque bien intencionada, a menudo carece de la profundidad y objetividad requeridas para la materia. Esta propuesta se apoya en un pre-experimento pedagógico y en la utilización sistemática de métodos de investigación para evaluar su efectividad. La implementación de esta alternativa metodológica en la Escuela Secundaria “Argenis Burgos Palma” del municipio Santiago de Cuba ha demostrado ser una solución viable para superar las deficiencias detectadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba.

Palabras Clave: *Alternativa Metodológica, Enseñanza Aprendizaje, Historia de Cuba, Secundaria.*

Lic. Dayanis Vinent Toledano
Escuela Pedagógica
José Tey Saint-Blancard

dayanisvinent93@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-5613-2486>

La comprensión lectora en los alumnos de cuarto grado

Resumen

La comprensión lectora es un elemento indispensable para el logro de una cultura general integral en el desarrollo de la personalidad por lo que el proceso de enseñanza aprendizaje de esta, ha sido objeto de estudio desde varias ciencias. En la investigación se ofrece una posibilidad para su perfeccionamiento en cuarto grado en la Enseñanza Primaria. Es por ello que el objetivo general se dirige a diseñar un sistema de actividades didácticas que contribuya a la comprensión lectora en los alumnos de cuarto grado en la Escuela Primaria "Nilo Antonio Bolerí Mayeta". La aplicación de métodos teóricos y empíricos del conocimiento permiten justificar el problema y objeto de la investigación, al tener en cuenta los resultados obtenidos, se llega a conclusiones y se proponen recomendaciones para su implementación en la práctica educativa. El sistema de actividades didácticas que se diseña representa un aporte a la práctica pedagógica en la comprensión lectora en los alumnos de cuarto grado en la Enseñanza Primaria.

Palabras Clave: *comprensión, lectura, actividades, enseñanza, aprendizaje.*

Yoelvis González Martínez
Universidad de Oriente

yoelvisg@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0001-7806-2613>

Lic. Karell Despaigne López
Escuela Profesional de Arte

karelldlopez91@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-2413-3581>

MsC. Roger Román Monier Serrano
Universidad de Oriente

rrmoniers75@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6536-4938>

La Cultura Política una mirada necesaria a la enseñanza superior en Cuba

Resumen

La Universidad Cubana exige hoy su correspondencia con la demanda de la Agenda 2030 en su 4to objetivo, en aras de agenciar la formación del profesional universitario desde la adquisición de conocimientos, elevada preparación política, científica, tecnológica e innovadora, que les aseguren evaluaciones, actitudes, comportamientos, manifestadas frente a los diversos aspectos de la vida social en especial nuestro sistema político, vía expedita para responder a las necesidades e intereses de la sociedad cubana actual, en que se insertan, los profesionales. En tal sentido se requiere contribuir desde sus procesos sustantivos en vínculo con el Modelo del Profesional, a elevar la cultura política, en los sujetos sociales comprometidos. El presente trabajo tiene como propósito reflexionar en torno a la necesidad de potenciar, preservar, promover actitudes y comportamientos como parte de la cultura política en los estudiantes universitarios desde el proceso de enseñanza aprendizaje de la Asignatura Teoría Política. La experiencia en su actualidad e impacto forma parte del empeño de los docentes como mediadores, en consolidar la formación integral de sus futuros profesionales en la Universidad de Oriente.

Palabras Clave: *formación del profesional, cultura, cultura política, proceso de enseñanza aprendizaje, modo de actuación profesional.*

PhD. Nadia Barrabí Guardiola
Universidad de Oriente

nadia.barrabi@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-5495-2934>

MsC. Mailín Lara Góngora
Universidad de Guantánamo

laramailin43@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0202-1329>

Aportes de la competencia gramatical a la enseñanza preuniversitaria

Resumen

El artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la competencia gramatical para el desarrollo de la capacidad intelectual del estudiante de preuniversitario en su tránsito hacia la Educación Superior. En tal sentido, la asignatura Español-Literatura, garantiza un elevado por ciento de eficacia en este propósito, ya que permite hacer uso consciente de las herramientas lingüísticas necesarias. En relación con lo planteado, en este trabajo se exponen los principales aportes que hace el componente gramatical al desarrollo eficiente del léxico como elemento fundamental de la comunicación y oral y escrita. Esta temática se deriva de las innumerables insuficiencias que persisten en las escuelas de la Enseñanza Media Superior, teniendo en cuenta que los estudiantes no logran ver el trabajo con los contenidos gramaticales como una fortaleza para su crecimiento personal, sino como un grupo de contenidos que necesitan aprender para vencer los objetivos de una de las asignaturas del currículo. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los métodos histórico-lógico, análisis-síntesis y análisis crítico, los que propiciaron el trabajo con los principales referentes teóricos que sirven de sustento en el tema desarrollado. Este artículo permite que nuestros profesores de Español – Literatura vean la enseñanza de los contenidos gramaticales en sus clases como pilares de la comunicación, capaces de transformar el vocabulario y la personalidad de los estudiantes de preuniversitario.

Palabras Clave: *competencia gramatical, léxico, comunicación.*

MsC. Arianne Tejera Martínez
Universidad de Guantánamo

ariannet@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-3604-4676>

Actividades Lúdicas para comprensión de textos de la literatura infanto-juvenil

Resumen

La presente investigación propone actividades lúdicas para la comprensión de la lectura del libro “La noche”, de Exilia Saldaña. El trabajo aborda una problemática de actualidad para su aplicación en las clases de Español - Literatura. Se analizaron los fundamentos teórico - metodológicos de la comprensión. La propuesta se fundamenta a partir de las carencias teórico prácticas que se manifiestan. El diagnóstico arrojó el estado actual de la temática que se aborda en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el séptimo grado de la escuela objeto de estudio, por considerar la importancia que tiene el componente trabajado. Las actividades presentan una estructura coherente, un orden jerárquico, y una misma finalidad; permiten así elevar la motivación por la lectura en los educandos, potenciando sus conocimientos y su formación integral. La valoración de la efectividad se logró a partir de encuestas a profesores y prueba de salida, cuyos resultados reconocen la pertinencia de su aplicación en el contexto escolar.

Palabras Clave: *actividad, lúdico, lectura, literatura infantil, jóvenes, comprensión.*

MsC. Yaritza Tejera Martínez
Universidad de Guantánamo

yaritzatm@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-8669-9881>

9881

PhD. Yoan Estilita Lugo Baró
Universidad de Oriente

yhoan.lugo@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0003-0740-8984>

La orientación didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje con implicación tecnológica

Resumen

El proceso de enseñanza – aprendizaje (PEA) con implicación tecnológica es hace muchos años un rasgo distintivo de la educación en todos los niveles de enseñanza y en la educación superior este se redimensiona, dado su encargo social. En tal sentido, el docente debe reanalizar su posición de director del proceso y replantearse las formas en las que incide e influye. El objetivo de esta ponencia se centra en la propuesta de pautas para la orientación didáctica centradas en la mediación, como un camino para garantizar la construcción de saberes, el desarrollo de habilidades intelectuales y la socialización en un PEA donde existe implicación tecnológica. Su instrumentación ha posibilitado que el docente funja como un facilitador que aprovecha el medio tecnológico para fomentar el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, su independencia cognoscitiva y la responsabilidad en la construcción de los saberes que socializa. Las pautas para la orientación didáctica en un PEA con implicación tecnológica se basan en la interacción del estudiante con los contenidos presentes en aulas virtuales, sitios de internet, con un grupo de ayudas que encausan su operacionalización intelectual y lo conducen a la toma de partido. Una de ellas es la generación de guías de autorreflexión, Guías de lectura acompañada, la elaboración de registros, entre otros. Su aplicación consecuente ha resultado en la ponderación del intercambio mediado, donde el estudiante es protagonista, cuando reconoce el valor justo de las informaciones a las que accede, las perfecciona o las reorienta con ayuda del docente como facilitador.

Palabras Clave: *pautas para la orientación didáctica, mediación, proceso de enseñanza-aprendizaje con implicación tecnológica.*

PhD. Alejandro Arturo Ramos
Banteurt
Universidad de Oriente
alejandroarturo@uo.edu.cu
<https://orcid.org/0000-0002-9589-2077>

MsC. Yaniset Samada Cruz
Universidad de Oriente
yaniset.samada@uo.edu.cu

PhD. Yamilé Coello Sánchez
Universidad de Oriente

yamicoellos77@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5435-6908>

Empleo de la tecnología en la formación del logopeda desde una orientación Didáctico – Lectora

Resumen

La formación del logopeda, demanda del desarrollo de habilidades lectoras donde la tecnología ocupa un lugar privilegiado con el empleo del texto multimodal presente en medios didácticos digitales para la atención logopédica integral, de niños, adolescentes y jóvenes. El diagnóstico fáctico constató que existen dificultades en el proceso de lectura que afectan la formación de este profesional, por lo que se propone como problema científico. Insuficiencias en el proceso lector que limitan la formación profesional del Licenciado en Educación. Logopedia en el pregrado. La investigación se centra en el proceso de formación de pregrado del logopeda desde la orientación a la lectura en la formación de este profesional. Para su realización se emplearon métodos y técnicas del nivel teórico y práctico como la inducción y deducción, análisis síntesis e histórico lógico que permitieron la revisión bibliográfica de toda la fundamentación teórica, el sistémico estructural en la elaboración de la propuesta y el método Delphi para la valoración de su efectividad. El objetivo: elaboración de una estrategia de orientación didáctico- lectora para la formación del logopeda, sustentada en un Modelo de orientación didáctica. La propuesta revela el valor de la lectura con fines profesionales como un eje transversal de la formación del Licenciado en Educación. Logopedia, que sostiene las relaciones interdisciplinarias y connota su esfera de actuación, a partir de la estrecha relación que establece con la tecnología desde el empleo del texto multimodal en la atención logopédica integral para la que se prepara el maestro logopeda en el pregrado.

Palabras Clave: *didáctica, tecnología, multimodalidad, lectura, orientación.*

Frandy Despaigne Fuentes
Universidad de Oriente
fd Fuentes@uo.edu.cu
<https://orcid.org/0000-0002-0987-8771>

MsC. Mayelin del Rosario Fajardo Vázquez
Universidad de Granma

mfajardov@udg.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-9461-3136>

La didáctica de la Lengua Española en la Licenciatura Educación Primaria con mirada interdisciplinar

Resumen

La Didáctica de la Lengua Española en la carrera Licenciatura en Educación Primaria se sustenta en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en los fundamentos de la teoría sociocultural de Vigotsky y en la enseñanza desarrolladora como basamentos didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje. Tiene como propósito desarrollar modos de actuación en los estudiantes que favorezcan el papel activo y protagónico en la búsqueda de alternativas, métodos, estrategias y tareas de aprendizaje que favorezcan la solución de los problemas de aprendizaje que presentan los educandos, a partir del diagnóstico como base para el aprendizaje y exige la vinculación estrecha y sistemática de la teoría con la práctica, así como una constante actualización científica y didáctica acorde con las exigencias y necesidades de la escuela primaria actual. De ahí que esta asignatura se convierta en eje que transversaliza las demás del currículo y brinde la posibilidad de realizar un trabajo interdisciplinar que no es aprovechado en su totalidad por los docentes. El trabajo se enfoca en exponer los resultados alcanzados en la asignatura Didáctica de la Lengua Española con mirada interdisciplinar en universitarios de la Educación Primaria, modalidad Curso por encuentros, desde un enfoque cualitativo, que pondrán en práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje que planifican, dirigen y controlan.

Palabras Clave: *didáctica, universitarios, Licenciatura, Educación, Primaria.*

Lic. Ana Nelvys Tamayo
Hechavarría
Universidad de Granma
atamayoh@udg.cu
<https://orcid.org/0000-0002-0961-9882>

MsC. Anislucis Montero
Álvarez
Universidad de Granma
amonteroa@udg.co.cu
<https://orcid.org/0000-0002-8295-6617>

Isis Lexis Araujo Riveaux
Universidad de Guantánamo

isis@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0003-2049-2420>

La construcción del texto icónico

Resumen

Esta investigación aborda el tema de la construcción de textos icónicos teniendo en cuenta que el tratamiento a este componente constituye una de las problemáticas de la lengua materna que mayor atención se le ha brindado por parte de investigadores, filólogos y pedagogos llegando a ser una de las debilidades de nuestro sistema de enseñanza aprendizaje por cuanto debe atenderse este componente atendiendo a la diversidad textual. El objetivo está determinado en la elaboración de actividades didáctico-metodológicas sustentadas en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural y partiendo del perfeccionamiento por el cual transita la Educación Superior, declarando procedimientos metodológicos a los docentes fundamentalmente del área de las Humanidades. Se tuvo en cuenta, métodos de investigación del nivel teórico y empírico, la trayectoria del mismo y la opinión de diferentes autores, centrando su atención en las últimas investigaciones realizadas que guardan relación con el tema objeto de análisis.

Palabras Clave: *texto, construcción, icónico, metodología, literatura.*

Lic. Ramón Anaya Acuña
Ministerio de Educación y Centro Nacional
de Derecho del Autor. (Jubilado)

Método “la sílaba ilustrada” para cualquier tipo de iletrado

Resumen

En este estudio se parte de la premisa del trabajo con 200 alumnos que habían repetido dos veces el primer grado, al no vencer el objetivo de leer. Para mejorar dicha situación de aprendizaje se aplicó un método basado en la utilización de medios rústicos. Este método se aplica a partir de un folleto que tiene 10 imágenes para cada letra y es la grafía de la sílaba: un lápiz es la sílaba inicial: lá. El libro de Lectura Escritura, posee 148 páginas. Se implementan lecturas variadas simultaneando con la cursiva. Se mueve la parte derecha; se forma cualquier sílaba. Componedor de sílabas script y cursiva; 57 páginas. Se mueve la parte derecha, se forma cualquier sílaba. La plantilla para letras cursivas. Hace pautado de 4 líneas con los requisitos establecidos para el grado. Plantilla cuadriculada para letras script y números; es metálica y se escribe con facilidad. Los dos componedores y las dos plantillas son fáciles de construir. Adivinanzas para cada letra, para cada imagen. Más de 500 recreativas. No es necesario usar todos los medios y con este Método no se utilizan medios electrónicos. A otro idioma se le facilita el método también en su aplicabilidad. Se propone comercializar en el mundo a iletrados, a costos asequibles. Aprobaron todos antes de 7 semanas. 5 aprendieron solos. Consiste en gravar la imagen representativa y decir su primera sílaba. Además, deducir el sonido y la letra. Medios didácticos del método. Manual 40 páginas. Esta ponencia fue premio en la V Jornada Pedagógica a nivel Nacional Componedor de sílabas script ilustrado, 60 páginas.

Palabras Clave: *Método, Manual, Libro, Componedores, Plantilla.*

3^{er} Evento Internacional

aprendizaje
académico
autónomo
y Eficiente

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

2024

**INTERCAMBIOS DE SABERES Y
EXPERIENCIAS**

CENTRO LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA
PEDAGÓGICA

Paulo Reglus Neves Freire

Conferencia:

“Enseñar la escritura epistémica en posgrado: del discurso hipotecado al discurso personal”

PhD. Mariela Díaz Fernández

Enseñar la escritura epistémica en Postgrado: del discurso hipotecado al discurso personal

Resumen

El propósito de este trabajo es generar referentes pedagógicos a partir de la escritura epistémica que se evidencia en los trabajos de investigación producidos por los estudiantes de postgrado. Teniendo en cuenta que la escritura epistémica esta permeada por la polifonía, realizamos un recorrido por diversos trabajos, de distintas áreas del conocimiento, para interpretar las estrategias de construcción discursiva que se ponen en práctica con la finalidad de hacer presente la inscripción del yo, a partir del discurso ajeno. Teóricamente nos fundamentamos en las teorías de la enunciación, la intersubjetividad y en la construcción de las personas del discurso. En este último caso, nos interesaron el manejo de la citación y las fuentes referenciales. Los resultados nos hablan de una escritura hipotecada, reproductiva, muy distante de lo que debe ser una escritura personal epistémica. En este sentido, urge una pedagogía de la escritura que transverse los programas de postgrado en las universidades y que tenga como norte la búsqueda de una formación basada en la argumentación como materia discursiva, a fin de fortalecer las competencias escriturales de los estudiantes y consolidar el pensamiento crítico y la reflexión.

Palabras Clave: *Escritura epistémica, postgrado, enseñanza.*

**INTERCAMBIO DE SABERES
Y EXPERIENCIAS**

MsC. Gisela Valón Serrano
Universidad de Oriente

giselavalonserrano@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0927-6521>

La historia como Ciencia. Una mirada Crítica

Resumen

La Historia como ciencia nos permite conocer ese pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro; documenta el desarrollo histórico de la ciencia, la técnica y la tecnología, así como la interrelación que han tenido as tres entre sí y con el resto de los aspectos de la cultura a nivel mundial, como son la economía, la sociedad, la política, la religión, la ideología, entre otras. Es la que nos permite conocer ese pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro, sobre todo cuando nos preocupamos por buscar razones para explicar nuestra identidad, para tener criterios propios. De ahí que nuestra investigación pretende socializar la idea responder la interrogante de por qué la historia no es solo un hecho, es producción teórica. Para ello se utilizaron métodos teóricos como: síntesis y análisis e inducción y deducción, histórico-lógico, y del nivel empírico: la observación, entre otros, los cuales permitieron realice fundamentación del tema en cuestión. Por lo que se propone como título de esta investigación “La historia como ciencia: una mirada crítica”.

Palabras Clave: *Ciencia histórica, concepción del mundo, fundamento teórico.*

**MsC. Rosa Hilda González
Mesa**

Universidad de Oriente

rosahildagonzalezmesa@gmail.com

[https://orcid.org/0000-0003-2097-](https://orcid.org/0000-0003-2097-6521)

[6521](https://orcid.org/0000-0003-2097-6521)

**INTERCAMBIO DE SABERES
Y EXPERIENCIAS**

MsC. Rosa Hilda González Mesa
Universidad de Oriente
rosahildagonzalezmesa@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2097-6521>

Sitio Web Mi futura vida laboral

Resumen

La presente investigación se realizó en el Instituto Preuniversitario “Seremos como el Che” del Municipio Songo La Maya, y aborda la aplicación de un conjunto de acciones alternativas dirigidas al perfeccionamiento del proceso de orientación profesional de los estudiantes hacia las carreras pedagógicas mediante la utilización del Sitio Web “Conociendo mi futura vida profesional”; para favorecer, desde una orientación científica pedagógica, la elección de la carrera pedagógica por el estudiante. Para el desarrollo de este trabajo fue necesaria la utilización de métodos científicos; del nivel teórico: análisis y síntesis y el sistémico – estructural y del empírico: la observación pedagógica, las encuestas y entrevistas a estudiantes y profesores, y el estadístico – matemático. Con la aplicación de la propuesta se elevó la preparación del personal docente, la familia y la comunidad; se incluyeron formas directas y novedosas de trabajo con los jóvenes que contribuyeron a integrar el querer, el poder y la necesidad social hacia las carreras pedagógicas. En el proceso de validación de la propuesta se evidenció su efectividad y pertinencia ya que los resultados fueron cualitativamente superiores, los criterios de especialista avalaron su puesta en práctica en otros centros del municipio y provincia.

Palabras Clave: *proceso de orientación profesional, orientación profesional pedagógica, carreras pedagógicas, Sitio Web.*

Gestión científico pedagógica de los docentes como premisa para potenciar la cultura y educación inclusiva

Resumen

El Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba exige una mirada actualizada de la actividad científica. La educación institucionalizada debe ser capaz de asumir la diversidad, educarla y potenciar su desarrollo desde la inclusión. A partir de estos criterios surge una preocupación dirigida a cómo son educados. En la práctica, las conductas que se asumen en las aulas van desde eludir el problema de la diversidad, visualizarlo como una carga y culminan en una visión catastrofista que se limita solo a la dificultad. Lo dicho anteriormente nos conduce a la necesidad de un estudio orientado a profundizar en la gestión científico-pedagógica de los docentes para la atención psicopedagógica de los educandos con necesidades educativas especiales en el entorno de la educación regular. La metodología empleada se sustenta en el método dialéctico materialista cuyo enfoque permitió describir la dialéctica del desarrollo del proceso estudiado. Fueron utilizados métodos del nivel teórico: histórico y lógico y sistémico-estructural. Las insuficiencias detectadas muestran la necesidad de elaborar una estrategia educativa que sea de utilidad práctica y que involucre tanto al profesor como a todos los factores que tienen que ver con la labor que este desarrolla. Los resultados alcanzados constituyen una plataforma teórico-metodológica para realizar propuestas encaminadas a sistematizar las buenas prácticas y resultados científicos que favorezcan la gestión científico-pedagógica. Al final del análisis se proponen criterios orientadores para promover y potenciar dinámicas inclusivas en instituciones escolares como producto de una superación continua de los docentes.

Palabras Clave: *Gestión científico-pedagógica, inclusión educativa, necesidades educativas especiales.*

Ramiro Gross Tur
Centro Universitario Municipal
de Palma Soriano
Universidad de Oriente
rgrosstur@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3892-7883>

Convergencia Familiar-Escolar: Un Estudio sobre la Dinámica Educativa en Cuba

Resumen

La interacción entre la familia y la institución educativa es fundamental para el desarrollo integral del estudiante. Este estudio explora la relación sinérgica entre el núcleo familiar y la escuela cubana, enfatizando su importancia en el contexto educativo actual. Tiene como objetivo: Analizar cómo la colaboración entre la familia y la escuela impacta en el rendimiento y bienestar de los estudiantes cubanos, proponiendo estrategias para fortalecer este vínculo. Se emplea una metodología mixta, combinando análisis cualitativos de entrevistas con padres y docentes, y cuantitativos mediante encuestas sobre la participación familiar en actividades escolares. Los hallazgos revelan que una mayor implicación de la familia en el proceso educativo se correlaciona positivamente con mejoras en el rendimiento académico y la adaptación social de los estudiantes. Es imperativo fomentar políticas que promuevan la integración familiar en el ámbito escolar. La evidencia sugiere que la cooperación entre hogar y escuela es un pilar clave para el éxito educativo en Cuba.

Palabras Clave: *Familia, Educación Cubana, Escuela.*

MsC. Ayren Hernández Garrido
Cátedra Internacional Infanciar- Cuba
ayrenhg@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-6207-2835>

**INTERCAMBIO DE SABERES
Y EXPERIENCIAS**

Capacitación emocional a docentes de Educación Primaria para la educación emocional de sus educandos

Resumen

La educación emocional se ha convertido en una prioridad para la educación a nivel mundial, y demanda de las escuelas, el desarrollo tanto de habilidades cognitivas como emocionales, y en esta misión, los educadores resultan elementos claves, para lo cual deben ser capacitados emocionalmente. Esto conduce a plantear: ¿Cómo capacitar a docentes de enseñanza primaria para la educación emocional de sus educandos? Se plantea como objetivo general: Diseñar un sistema de actividades de capacitación emocional a docentes de enseñanza primaria para la educación emocional de sus educandos. Se emplearon métodos teóricos, empíricos y matemáticos como: Análisis y síntesis, Inductivo-Deductivo, Observación, entrevista y encuesta, Inventario de Competencias Emocionales (ICEL), Inventario de situaciones cotidianas, Cuestionario de Manejo de Emociones Negativas en el Otro, Lista de habilidades, Análisis porcentual. Esta investigación se inscribe en el Proyecto Predictores neurofisiológicos tempranos de los Trastornos del Neurodesarrollo Infantil, del Instituto de Neurociencias de Cuba y responde a las necesidades que se plantean con relación a la capacitación del docente para la educación emocional. Las investigaciones sugieren que las competencias personales de los docentes, tributan a su desempeño profesional y el rendimiento académico de los estudiantes (Extremera y col. 2019), y se reclama la implementación de programas y acciones de intervención en esta dirección que incluya a padres y maestros (Extremera y col. 2020). El informe ERCE 2019 de la UNESCO sobre habilidades socioemocionales, señala el valor de la intervención de los docentes en el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes.

Palabras Clave: *Educación, primaria, emociones, capacitación, docente.*

**INTERCAMBIO DE SABERES
Y EXPERIENCIAS**

PhD. Yordanka Martínez Hechavarría
Universidad de Oriente

yordanka.martinez@uo.edu.cu
<https://orcid.org/0000-0001-8908-9862>

**Actividades de orientación familiar para prevenir
inadecuaciones del comportamiento en niños de la infancia
preescolar**

Resumen

Las actividades de orientación familiar para prevenir inadecuaciones del comportamiento en niños de la infancia preescolar; son un recurso de vital importancia que los educadores pueden incluir en la práctica educativa como parte del perfeccionamiento del proceso formativo de los niños de la primera infancia, para orientar a las familias una vez que conocen a profundidad los problemas que las afectan tanto a ellas como a sus niños. La investigación forma parte del proyecto Inclusión social educativa a niños (as), adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales en Santiago de Cuba (INCLUSOC), del departamento Educación Especial-Logopedia en la Universidad de Oriente. Tiene como objetivo diseñar actividades de orientación familiar para prevenir inadecuaciones del comportamiento en niños del 5to año de vida del círculo infantil "28 de enero" del municipio Contramaestre, provincia Santiago de Cuba, en los cursos 2022 y 2023. Se utilizaron métodos teóricos y empíricos, se aplicó entrevista a 15 familias y a 3 educadoras, se realizaron observaciones a las actividades programadas que se realizan en la institución infantil, así como el análisis de los documentos que posibilita estudiar las concepciones teóricas y metodológicas existentes en torno a la problemática. Se plantearon además aspectos teóricos y metodológicos que sustentan las actividades de orientación familiar, las que se elaboraron a partir del estudio realizado de la temática que se investiga. Los resultados obtenidos a partir implicación de la familia, la institución infantil y los educandos en la propuesta aplicada fueron satisfactorios, lo que corroboró la pertinencia de la investigación.

Palabras Clave: *actividades, orientación familiar, inadecuaciones del comportamiento, infancia preescolar.*

**INTERCAMBIO DE SABERES
Y EXPERIENCIAS**

PhD. Yelena Mafrán Domínguez
Universidad de Oriente

yelena.mafran@uo.edu.cu
<https://orcid.org/0000-0003-2450-6594>

**El desarrollo de habilidades profesionales para la atención
a vulnerabilidades socioeducativas**

Resumen

La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce en el Objetivo 4, la necesidad de “aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados”. Cuba, aboga por un modelo educativo para la formación de profesionales de la educación competentes, capaces resolver los problemas y situaciones más comunes de la práctica pedagógica, convirtiéndose en activos transformadores de su realidad socio laboral. Se requiere del perfeccionamiento del trabajo educativo sobre la base de mejoras en el rol educativo de profesores y trabajadores. El problema a resolver parte de: ¿Cómo mejorar la atención socioeducativa del maestro a los educandos en situación de vulnerabilidad? Es objetivo de este trabajo la presentación de un proyecto de investigación como vía para elevar la calidad del desempeño del maestro, a partir del desarrollo de habilidades profesionales con enfoque socioeducativo, lo cual facilita la atención a educandos en situación de vulnerabilidad. La investigación intenciona el estudio, en instituciones educativas seleccionadas de la provincia Santiago de Cuba con la utilización de diversos métodos científicos de carácter teórico y empírico que permiten recopilar y procesar la información, así como tabular los datos a través de la estadística descriptiva. El proyecto de investigación “Desarrollo de habilidades profesionales para la atención socioeducativa a educandos en situación de vulnerabilidad (DEHPAS-FCE)” es vía factible para perfeccionar la práctica preprofesional y posgraduada del maestro. Los resultados previstos contribuyen a solventar la problemática existente y generar impactos científicos y sociales a partir del alcance de las acciones socioeducativas que se despliegan en los diferentes contextos de actuación profesional.

Palabras Clave: *habilidades profesionales; enfoque socioeducativo; vulnerabilidad, formación continua.*

**PhD. Arianne Rodríguez
González**
Universidad de Oriente

arianne.rodriguez@uo.edu.cu
<https://orcid.org/0000-0001-8947-0233>

MsC. Alianne Montero Calunga
Universidad de Oriente

alianne.montero@uo.edu.cu
<https://orcid.org/0000-0005-8074-8039>

INTERCAMBIO DE SABERES Y EXPERIENCIAS

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE
2024

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

**TERCER EVENTO INTERNACIONAL DE
MODELOS EDUCATIVOS Y EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD JOSÉ
MARTÍ DE LATINOAMÉRICA**

**TERCER EVENTO INTERNACIONAL
DE MODELOS EDUCATIVOS
Y EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
EN LA UMLA**

Google Workspace
for Education

Conferencia Magistral de Apertura:

***“Desarrollo Profesional Docente: Integrando la IA en la
Práctica Educativa”***

Mtra. Adriana Rodríguez

Curso Pre-Evento:

“Ciudadanía Digital y Ciberseguridad”

Mtro. Juan Jersáin González Mendoza

Foro Chat:

***“Alfabetización Digital para el Aprendizaje Permanente: La IA
como Herramienta Esencial”***

Mtra. María Isabel Cordoza Rodríguez

Webinar:

“Gamificación y Aprendizaje Basado en Juegos: La IA como Motor de la Motivación”

Mtra. Raquel Verónica Tovar Diez

Conferencia de Clausura I:

“ANDRAGOGÍA: Retos y oportunidades para la educación de los adultos”

PhD. Lilia Enriqueta Rodríguez Hernández

Conferencia de Clausura II:

“Las Nuevas Tendencias y Corrientes Integradoras del Pensamiento y sus Concreciones”

PhD. Rigoberto Pupo Pupo

PhD. Maribel Asin Cala
Universidad de Oriente

alemenro28617@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5541-1235>

La profesionalización pedagógica del profesor universitario para la atención al adulto mayor

Resumen

En la actualidad la profesionalización docente constituye uno de los principales retos en las diferentes instituciones educativas, porque la sociedad tiene el objetivo de brindar un servicio de calidad. En tal sentido la universidad no escapa a esta exigencia. Lograr tal propósito posibilitará resolver otros problemas, particularmente los que tienen que ver con la calidad de la enseñanza y la estabilidad de los claustros de docentes, la atención a los adultos mayores, entre otros. En correspondencia con lo anterior es propósito de esta ponencia socializar alternativas que propician el desarrollo de la profesionalidad pedagógica universitaria para la atención al adulto mayor. En su desarrollo primó un enfoque investigativo cuali-cuantitativo que permitió realizar propuestas generalizables a partir del diagnóstico a muestra intencional de los profesores que laboran en el Centro Universitario de Songo La Maya. Las alternativas desarrolladas tienen un carácter teórico - práctico e incluyen actividades de superación, metodológicas y prácticas que tienen como núcleo el desarrollo de la orientación educativa hacia los adultos mayores. La aplicación parcial de la propuesta evidencia resultados positivos en la profesionalización del docente para la orientación educativa de este sector de la población, evidenciado en su desempeño profesional.

Palabras Clave: *docente universitario, profesionalización pedagógica, adulto mayor.*

MsC. Geisel Castillo Perozo
Universidad de Oriente

geiselcp@u.edu.cu
<https://orcid.org/0000-0003-0937-1235>

Lic. Aimé Soto Franco
Universidad de Guantánamo
aimesotofranco@gmail.com
<http://orcid.org/0000-0002-3955-3441>

El Discurso Científico, competencia estratégica en la formación de los futuros profesionales de la educación

Resumen

La práctica pedagógica ha demostrado que existen limitaciones manifiestas entre lo que escuchan los estudiantes universitarios y lo que ellos mismos plantean, se observa que pierden el hilo conductor en los diálogos orientados en clase, en ocasiones no respetan los turnos conversacionales y demuestran poca comprensión de las ideas expresadas por sus pares, ya que su capacidad de escucha no está centrada en su interlocutor, y expresan sus ideas con oraciones cortas sin argumentar sus opiniones, por lo que carecen de estrategias de persuasión y su discurso se orienta a describir sucintamente lo que piensan. Se puede agregar, además, que a nivel institucional las intervenciones científicas privilegian los procesos lectoescriturales, pero no existe una práctica sistemática a través de la cual se potencie la el discurso científico. Ante esta problemática se deriva el interés de investigar como problema científico: insuficiente atención al discurso científico como competencia estratégica en la formación de los futuros profesionales de educación que estudian en la Universidad de Guantánamo, estableciéndose como objetivo principal, el de trazar una estrategia didáctica que permita potenciar el discurso científico como una competencia estratégica en la formación académica de los futuros profesionales de la educación cubana que estudian en la Universidad de Guantánamo. La investigación se sustenta en el empleo de métodos de investigación científica, teóricos, empíricos y matemático-estadísticos, que permitieron el estudio histórico del objeto de investigación, su sistematización y el diagnóstico del estado inicial del problema. Este estudio favoreció el fortalecimiento de la expresión oral en los estudiantes traducido en un mejor discurso científico y académico cuya mayor expresión se produjo en el contexto áulico, aunque no se limitó solo al mismo.

Palabras Clave: *Discurso científico, competencia estratégica, futuros profesionales, educación, formación académica.*

PhD. Alexis Socias Iglesias
Universidad de Guantánamo
asociasiglesias@gmail.com
<http://orcid.org/0000-0001-5993-1027>

PhD. Odalis Lorié González
Universidad de Guantánamo
lorie@cug.co.cu
<http://orcid.org/0000-0002-1426-1792>

PhD. Alexis Socias Iglesias
Universidad de Guantánamo

asociasiglesias@gmail.com

<http://orcid.org/0000-0001-5993-1027>

Liderazgo de las Instituciones de Educación Superior en la formación de capacidades para el desarrollo local

Resumen

El presente trabajo aborda el protagonismo de las instituciones de educación superior cubanas en aras de formar las capacidades necesarias en cada territorio y tributar así a la gestión de gobierno y al desarrollo local de cada territorio. En este liderazgo institucional en la gestión del conocimiento, se consideran como entidades de gran importancia a los Centros Universitarios Municipales (CUM), por su trabajo integral en el acompañamiento educativo que ofrecen los mismos hacia los procesos que desarrolla el gobierno, lo que demanda una alta preparación por parte de los docentes que en el laboran y la formación de los estudiantes universitarios que serán los futuros profesionales que deberán tributar a la solución de las problemáticas que les planteé la sociedad; por lo que se plantea como problema de investigación ¿Cómo fortalecer el liderazgo de los Centros Universitarios Municipales en la formación de capacidades para la gestión del desarrollo local?; por lo que se determina como objetivo: elaborar un sistema de acciones de manera que propicie el fortalecimiento del acompañamiento educativo que brindan los Centros Universitarios Municipales de Guantánamo como líderes en la gestión del conocimiento. Se aplicaron los métodos de entrevistas, observación, análisis de documentos y la media aritmética. Se propone un sistema de acciones elaborado a partir de considerar la relación de los vínculos universidad-gobierno-sociedad; desarrollo-sostenibilidad; diagnóstico-acompañamiento-transformación, desarrollo humano-desarrollo comunitario, como núcleos esenciales de los conocimientos universitarios, que permiten a las instituciones de la educación superior incorporar el desarrollo local como un contenido estructurante en su proceso pedagógico, fundamentalmente desde la ciencia.

Palabras Clave: *Liderazgo, educación superior, Desarrollo Local; Acompañamiento educativo; Centros Universitarios Municipales.*

Lic. Aimé Soto Franco
Universidad de Guantánamo

aimesotofranco@gmail.com

[http://orcid.org/0000-0002-3955-](http://orcid.org/0000-0002-3955-3441)

[3441](http://orcid.org/0000-0002-3955-3441)

PhD. Emilio Barbán Carrillo
Universidad de Las Tunas

ebarban74@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1141-5442>

La intertextualidad, una vía para el análisis de las obras literarias

Resumen

La investigación se desarrolla para dar solución a las insuficiencias teórico-metodológicas en el tratamiento a los contenidos histórico-literarios para el estudio de las obras, lo cual limita la formación literaria en los estudiantes. Su objetivo radica en la elaboración de una metodología para el tratamiento a la relación texto-contexto, como elemento de la intertextualidad, para favorecer la formación literaria en los estudiantes. Los resultados más relevantes lo constituyen la vía aportada para tratamiento a la relación texto-contexto para favorecer la formación literaria en los estudiantes, que revela el entramado de relaciones dialécticas que se manifiesta entre las dimensiones, configuraciones. Además, su concreción en la práctica, demuestra la efectividad de la propuesta, al favorecer la integración y el tratamiento de la relación texto-contexto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la literatura, así como la profundidad y perdurabilidad en el conocimiento literario, así como mayor desarrollo de habilidades, hábitos a partir de la utilización de vías de análisis, métodos, procederes didácticos, como expresión de la necesidad de favorecer la formación literaria.

Palabras Clave: *formación literaria, contexto, texto y contexto.*

Leosmary Smith Ruiz
CUM Songo La Maya, Cuba

leosmary@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0009-0004-4296-9626>

Las TIC en el desarrollo local una experiencia en la comunidad de la Prueba

Resumen

Desde el Centro Universitario Municipal de Songo La Maya se está desarrollando una investigación que aborda la problemática de cómo favorecer desde el trabajo cultural en las comunidades de Plan Turquino y su relación con las nuevas tecnologías de las informáticas y las comunicaciones. Se implantan las interrelaciones de testimonios y juicios de partida en cuanto a la gestión de los Centros Universitarios Municipales en el fortalecimiento del trabajo cultural, con el fin de minimizar estas limitaciones y potenciar las fortalezas de las TICs. En ella se aporta un sistema de acciones interdisciplinarias para mejorar el trabajo cultural comunitario en el Poblado “La Prueba” basados en los Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Los resultados obtenidos se sustentan en el uso de categoría didácticas como: interdisciplinariedad, nodo el trabajo comunitario, estos a partir de una adecuada comunicación para garantizar una integración entre los actores sociales de la comunidad en correspondencia con el desarrollo local. La lógica teórico-argumentativa empleada en la construcción de las acciones, adopta una postura sistémico-estructural y connota su significación en la sistematización teórica del diseño. Se asumen para el desarrollo de la investigación los siguientes métodos: Histórico –lógico, revisión documental, análisis – síntesis e inducción – deducción.

Palabras Clave: *trabajo cultural comunitario, acciones interdisciplinarias, nodo, tecnología.*

Yeilan Cardero Lugo
Universidad de Oriente

yeilan@uo.edu.cu

<http://orcid.org/0000-0002-2040-1755>

Arquímedes Mustelier
Caballero
CUM Songo La Maya, Cuba

arquimedes@uo.edu.cu

<http://orcid.org/0009-0005-0427-3304>

MsC. Yosbani Sanz Benitez
IES Hermanos Marañón

yovo@nauta.cu

<https://orcid.org/0000-0003-2625-9427>

La formación continua en función de la Instrucción Penal

Resumen

En Cuba se le atribuye especial atención a los procesos de formación continua en la actualidad, los cuales dan respuesta a las necesidades sociales y a la posibilidad de elevar el desempeño formativo de los egresados universitarios. La especialidad Instrucción Penal está inmersa en este proceso formativo con el fin de alcanzar niveles de excelencia para aumentar su profesionalidad en el enfrentamiento al delito. El presente trabajo es parte de una investigación que se realiza en la Maestría de Gestión de Procesos Formativos Universitarios, el objetivo del mismo es caracterizar el proceso de formación continua de los egresados universitarios en función de la Instrucción Penal para contribuir a perfeccionar su desempeño profesional; exaltando la pertinencia que se le concede a la preparación para el empleo de estos egresados, orientado intencionalmente a formar un ciudadano que reúna las condiciones que la sociedad actual cubana demanda y esté preparado para asumir los desempeños laborales y profesionales que se necesitan. Para el desarrollo de la investigación se emplearon diferentes métodos teóricos y empíricos como análisis-síntesis, encuestas, entrevistas, el análisis documental y la observación los que respondieron al objetivo planteado. El desarrollo de esta investigación aspira a que se le brinde mayor importancia a la visión de la formación continua de este profesional, destacándose en este sentido la necesidad de aumentar su profesionalidad en el enfrentamiento al delito.

Palabras Clave: *Instrucción Penal; formación continua; egresados, delito.*

PhD. José Manuel Frómata Lores
Universidad Lueji N' Konde Luanda

frometacu@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-7566-3877>

La percepción de los estudiantes en la evaluación del desempeño docente en la Educación Superior

Resumen

El trabajo aborda el tema “La selección de métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuya elaboración resulta de una investigación realizada como requisito para la obtención del grado académico de Licenciado. El autor valora los fundamentos teóricos vinculados al tema, considerándolos decisivos para el Marco de criterios didácticos en forma de Tecnología Educativa para la selección de métodos de enseñanza, desarrollado como su propuesta para contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Metodológicamente, la investigación es descriptiva porque, con el apoyo de fundamentos teóricos, describe en profundidad la selección de métodos de enseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, centrándose en el estudio de caso que permitió la toma de decisiones para mejorar el estado actual del objeto de estudio. estudiar. Los instrumentos de recolección de datos aplicados permitieron evaluar cómo proceden los docentes en la elección de los métodos de enseñanza, y la necesidad de la existencia de una tecnología educativa concreta que sirva de estándar al momento de seleccionar métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de comprender las necesidades de los estudiantes. opiniones sobre la forma en que sus profesores imparten las clases.

Palabras Clave: *Método de enseñanza; Selección; proceso de enseñanza-aprendizaje.*

PhD. Jisbelys Salazar Marcano
IVss

drasalazarjm@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1076-4509>

Maestro: Un reto científico y humano en los pacientes con trastorno del espectro autista

Resumen

Son múltiples y variados los retos en la formación de los docentes, cada vez es mayor el reto de la preparación para atender niños con condiciones en el salón de clase, los retos son desafíos, pero, no son impedimentos para dar lo mejor de nosotros tanto en nuestra formación, como en esa calidad de atención del maestro hacia el alumno y su familia, comprendiendo que el maestro es la base fundamental de una sociedad, que puede dejar huellas tanto positivas, como negativas en el ser humano, vemos la importancia de educar a los maestros sobre las condiciones como el trastorno del espectro del autismo y de esta manera puedan contar con las herramientas necesarias y poder ayudar a los que necesiten mejores estrategias para seguir aprendiendo.

Palabras Clave: *maestro, autismo, reto, humanismo, trastorno.*

Lic. Alexei Reyes Bastos
Universidad de Oriente

alexis.reyes@ou.edu.cu

<https://orcid.org/0009-0001-3573-1829>

Estrategia didáctica para la comprensión de textos según su tipología que garantice el proceso de formación de pregrado

Resumen

Introducción: La enseñanza universitaria se enfrenta hoy a cambios radicales en su modelo educativo, en el contexto social del perfeccionamiento del socialismo cubano para lograr una cultura general integral en nuestros estudiantes. Hoy, se trata de perfeccionar la obra realizada partiendo de ideas y conceptos enteramente nuevos. Hablar de la importancia de lectura y escritura en todas las áreas curriculares y asignaturas escolares no significa que al momento todo maestro o profesor se convierta en un especialista en lingüística, sino sensibilizarlos con la necesidad de lograr la formación de personas que se expresen de manera adecuada y correcta, tanto por vía oral como por la escrita. **Problema científico:** Insuficiencias que se perciben en la comprensión de diferentes tipos de textos en la formación de pregrado. **Objetivo:** elaboración de una estrategia didáctica para la comprensión de textos según su tipología que garantice el proceso de formación de pregrado. **Método:** se emplearon métodos del nivel teórico, empíricos, y estadístico matemático. **Resultados:** se constataron carencias en la preparación pedagógica de las docentes relacionadas con la orientación, para el desarrollo de actividades adecuadas que estimulen una correcta comprensión textual en los estudiantes. **Conclusiones:** constituye una importante vía para el trabajo con la lectura y de esta forma la comprensión de texto se hace más fácil y duradera.

Palabras Clave: *comprensión textual, lectura, escritura, metodología.*

MsC. Aida Caridad Galiz Zequeira
Universidad de Matanzas

aidacgaliz@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2030-8200>

La Filial Universitaria Municipal en el desarrollo local del Territorio

Resumen

En una economía globalizada, y altamente competitiva como la actual, el desarrollo de las sociedades depende en gran medida de su capacidad para incorporar conocimiento y tecnología. En este contexto, las universidades, como principales productoras de saber, juegan un relevante papel incorporando su contribución al desarrollo económico y social como prioridad pertinente de los procesos universitarios de formación, investigación y extensión, para poner en práctica dichos procesos se hace necesario trazar un programa donde su objetivo general: Potenciar la gestión del conocimiento de la Filial Universitaria Municipal en tema de desarrollo local. Tendrá como resultado dirigir su potencial Científico-Tecnológico en el desarrollo y proyectos basados en las necesidades del municipio, Colaboración en la planificación estratégica del desarrollo local del territorio. Para la realización de esta investigación de utilizan métodos de entrevistas a personas naturales, jurídicas y emprendedores que necesitan asesoramientos y herramientas para desarrollar su potencial, también se exponen las principales acciones desarrolladas por las filiales del municipio y el reconocimiento de las autoridades del gobierno por la tarea emprendida, demostrando que es viable el papel que le corresponde jugar al FUM en los procesos de desarrollo local. El activo papel de la Universidad en el desarrollo local no suplanta ni busca suplantar el papel del gobierno y los demás actores locales, sino que busca potenciar el desarrollo, organizar y facilitar el trabajo a través de una eficaz coordinación y la construcción de redes de flujo de conocimientos en el escenario local.

Palabras Clave: *contribución, desarrollo económico, prioridad, investigación.*

PhD. Marisel Salles Fonseca
Universidad de Guantánamo

msallesfonseca@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0961-2268>

Tratamiento a los paradigmas axiológicos desde la formación del profesional de la educación. La obra de Ernesto Che Guevara como fuente de conocimiento

Resumen

Para el logro de una efectiva educación en valores, acercarse al pensamiento de figuras paradigmáticas en cuya obra teórico práctica se encuentran potencialidades de incalculable valor, deviene importante vía para la formación inicial del profesional de la educación. Se parte de un conjunto de insuficiencias que se dan en el proceso de formación inicial del profesional de la educación en relación a la dimensión axiológica lo cual limita su crecimiento personal, así como su ejercicio profesional. Y se concreta la propuesta desde el tratamiento a la obra de Ernesto Che Guevara como personalidad paradigmática erigida como modelo educativo. En el pensamiento guevariano se refleja una constante preocupación acerca de la formación integral y multifacética de lo que él mismo define como *Hombre Nuevo*. La problemática de la formación de este *hombre* constituye el hilo conductor a través del cual tiene lugar toda la reflexión teórica y práctica de su obra, en la que encuentran los educadores una fuente excepcional de inspiración en la tarea de educar en valores a las futuras generaciones. Sin embargo, no es posible seguir un paradigma sin tener en cuenta los postulados esenciales de su obra, y si se desconoce la misma, no se podrá incorporar al desempeño profesional pedagógico los valores que contiene. Por ello se manifiesta un problema científico que radica en: Cómo dar tratamiento a las personalidades paradigmáticas desde su obra teórico práctica en el proceso formativo del profesional de la educación. De tal forma que se proyecta como objetivo general: la elaboración de una estrategia educativa sustentada en una concepción de formación axiológica del profesional de la educación desde las potencialidades de la obra guevariana. Obra que se convierte hoy en un imperativo para la escuela cubana en tanto fuente de conocimiento y obligada consulta si de potencial contributivo se trata.

Palabras Clave: *Paradigma, Axiología, Ética, Moral, Valores.*

PhD. Guillermo Calixto González Labrada
CESPE Cuba

guillermocalixtog@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>

Confluencias epistémicas diversas en el escenario Latinoamericano y caribeño universitario

Resumen

La diversidad y dinámica sociocultural de América Latina y el Caribe deberían ser fuente viva de reflejos cognitivos adheridos a la subjetividad y espiritualidad de la condición humana. El problema: la reproducción de rasgos clásicos en estudios del pensamiento incide en conclusiones que no consideran la mixtura, pluralidad, heterogeneidad y diferencias manifiestas al unísono en multicontexto plurales de la región. Objetivo: generalizar que la revelación en CESPE de la confluencia conceptual diversa como corriente del pensamiento actual constituye un constructo desmovilizador de pautas tradicionales y apertura a un sistema de relaciones que incorpora la realidad compleja, multidimensional en interconexiones plurales. Los materiales de un proceso movilizado por insumos multicontextual para revelar aristas en interinfluencias de intencionalidad sistémica lineal-interconceptual-no lineal, asistida por medios tecnológicos en función de conceptos socioculturales integrales. La metodología en perspectiva multimetódica de métodos empíricos, cualitativos y teóricos direccionados por el multimétodo de combinación multilineal conceptual diversa con el diálogo de problematización prospectivo creativo y autogeneración de los sujetos en armonía con sus emociones. Los resultados enfatizan a la confluencia como negación dialéctica multidimensional en interconexiones sistémicas lineal-interconceptual-no lineal de la tradición con intencionalidad de alcance holístico y hasta hologramático incidente en una perspectiva del estado arte en esas condicionantes. La conclusión, la confluencia conceptual diversa es una corriente emergente multitemática, multirreferencial, parte indisoluble de la diversidad de conocimientos en multicontexto concreto que deviene de plataforma multidireccional del conocimiento diverso, constructo simbólico diseminado en multicontexto con rasgos distintivos y diferenciadores del otro en transrelaciones continuas a lo ignoto.

Palabras Clave: *confluencia conceptual diversa, Latinoamérica y el Caribe, multidimensión, diversidad, conocimiento diverso.*

**TERCER EVENTO INTERNACIONAL
DE MODELOS EDUCATIVOS
Y EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
EN LA UMLA**

Google Workspace
for Education

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

2024

**TERCER EVENTO INTERCONTINENTAL DE
INGENIERÍAS, CIENCIAS TÉCNICAS
APLICADAS Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA
FORMACIÓN DEL FUTURO**

CENTRO LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA
PEDAGÓGICA

Paulo Reglus Neves Freire

Conferencia:

“La formación de Ingenieros en la Universidad de Sonsonate: entre la docencia y la investigación”

Mtro. Carlos Alberto Martínez Zaragoza

Conferencia:

“Educación Física de Calidad en el sistema educativo de la República Dominicana: Experiencia académica”

PhD. Miguel Israel Bennasar García

Conferencia:

“El Audiovisual: Un modelo de aprendizaje en el mundo actual”

Mgter. Claudia Panisello Gossweiler

Mtro. Carlos Alberto Martínez Zaragoza
Universidad de Sonsonate
carlos.martinez@usonsonate.edu.sv

La formación de Ingenieros en la Universidad de Sonsonate entre la Docencia y la Investigación

Resumen

La docencia en ingeniería tradicionalmente se ha enfocado en la enseñanza de fundamentos teóricos y prácticos a través de cursos estructurados, laboratorios, y proyectos. Este enfoque asegura que los estudiantes adquieran una base sólida en ciencias básicas, matemáticas, y principios de ingeniería. Sin embargo, en un mundo cada vez más complejo y dinámico, se ha vuelto imprescindible integrar la investigación en el proceso educativo. La investigación no solo contribuye al avance del conocimiento, sino que también fomenta el pensamiento crítico, la creatividad, y la capacidad de los estudiantes para abordar problemas complejos de manera innovadora. El equilibrio entre docencia e investigación en la formación de ingenieros varía significativamente, entre diferentes instituciones y programas educativos. Algunas universidades priorizan la docencia, enfocándose en la formación de ingenieros con habilidades prácticas inmediatas para la industria. Otras, especialmente aquellas con un fuerte enfoque en la investigación, integran proyectos de investigación en el currículo, involucrando a los estudiantes en trabajos de vanguardia desde etapas tempranas de su formación. La colaboración entre universidades, industrias y centros de investigación es crucial para fortalecer la formación de ingenieros. Las alianzas estratégicas permiten a los estudiantes participar en proyectos reales, acceder a tecnologías avanzadas, comprender las necesidades y tendencias del mercado laboral. La formación de ingenieros en las universidades debe encontrar un equilibrio adecuado entre la docencia y la investigación. Este equilibrio es esencial para desarrollar profesionales competentes y creativos, capaces de impulsar el progreso tecnológico y enfrentar los desafíos del futuro.

Palabras Clave: *Docencia, Investigación, Tecnología, Colaboración, Innovación.*

PhD. Miguel Israel Bennasar-García
Instituto Superior de Formación Docente Salomé
Ureña

miguelbennasar7884@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3856-0279>

Educación Física de Calidad en el sistema educativo de la República Dominicana: Experiencia académica

Resumen

El estudio tuvo como propósito promover la Educación Física de Calidad (EFC) en el sistema educativo de la República Dominicana, analizando la práctica de actividad física de los estudiantes de segundo ciclo, nivel primario, en su tiempo libre, dentro y fuera de los centros educativos Luis Napoleón Núñez Molina Anexa, Flor del Campo, Mercedes Antonia Castillo, Maura Cecilia Pereyra y Monte Adentro Arriba, del Distrito Educativo 08-08, Licey, Provincia Santiago. Se utilizó un diseño descriptivo de corte transversal con enfoque cuantitativo, aplicando el Cuestionario Internacional de Actividad Física para niños (PAQ-C). La muestra, seleccionada por conveniencia, incluyó 212 estudiantes de los centros educativos mencionados. Los resultados revelaron que el 30% de los estudiantes de 6to de primaria de la Escuela Luis Napoleón Núñez Molina Anexa fueron los más activos durante las clases de Educación Física en los últimos 7 días, mientras que el 25% de los estudiantes de la Escuela Flor del Campo estuvieron siempre activos. Además, el 20% de los estudiantes de la Escuela Mercedes Antonia Castillo afirmaron estar activos a menudo, el 15% de la Escuela Maura Cecilia Pereyra lo estuvieron algunas veces, y solo el 10% de los estudiantes de la Escuela Monte Adentro Arriba hicieron poca actividad física durante las clases. Las conclusiones sugieren que la EFC en los centros educativos del Distrito Educativo 08-08 puede mejorar de manera significativa si se fortalecen las políticas públicas en esta área, promoviendo una visión inclusiva y adaptada a las necesidades del contexto dominicano, contribuyendo a la transformación educativa.

Palabras Clave: *Actividad Física, Educación Física de Calidad, Educación Primaria, República Dominicana, Sistema Educativo.*

Mgter. Claudia Panisello Gossweiler
Instituto de Profesores Artigas

clapanvirtualiceo@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-2353-4883>

El Audiovisual: Un modelo de aprendizaje en el mundo actual

Resumen

El problema de la adaptación de la tecnología y su aplicación a la enseñanza es un tema a ser tratado con responsabilidad e inteligencia por parte de los docentes. La metodología se basaría en esta síntesis de lo que Torben Grodal sostiene en el capítulo “El flujo PECMA: una teoría general de la experiencia del cine”: en el libro: Conde, Juan Alberto (2019) *Semióticas del cine y del audiovisual, nuevas tendencias*. Torben Grodal denomina flujo PECMA (por sus siglas en inglés Percepción, Emoción, Cognición y Acción Motriz). Este flujo es lo que sucede en el juego y la intervención del jugador: percibe lo que ve, por su vista y sus oídos, esto le causa una emoción que se enlaza con su cognición sobre la vida y su interrelación con lo que esté contemplando. Por último, sucede la acción motriz, o respuesta de acción en algún sentido, realizando algún acto en el juego para seguirlo y avanzar. Se sostiene en esta ponencia que este flujo podría ser aprovechado para la enseñanza efectiva de cualquier disciplina. La conclusión se basa en fundamentar la utilidad del empleo de la tecnología por parte de las nuevas generaciones, para que se produzca una traslación de la enseñanza con herramientas de la actualidad.

Palabras Clave: *Aprendizaje, audiovisual, comunicación, enseñanza, tecnología.*

PhD. Segundo Gilfredo Aliaga Céspedes
IPU Julio Antonio Mella
segundoaliaga1952@gmail.com

Formulación, resolución y modelación de problemas matemáticos

Resumen

A través del trabajo se evidencian y resaltan los elementos didácticos que se tienen en cuenta en la formulación y resolución de los problemas que se proponen a los estudiantes de la Educación Preuniversitaria, en el mismo se establecen los pasos a seguir mediante la habilidad modelar. El objetivo de este trabajo se enmarca en elaborar ideas que se utilizan en la Matemática, con vista a la preparación de los exámenes de ingreso a la Educación Superior. Las vías didácticas diseñada se elaboró desde posiciones creadoras y flexibles donde se presentan las acciones a desarrollar en la asignatura que contribuyan a la mejor comprensión de los problemas. Su contribución consiste en darle solución al problema relacionado con las insuficiencias didácticas de la tríada formulación-resolución-modelación de los problemas y el aporte práctico lo representa el procedimiento didáctico, el cual se fundamenta en la estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, donde el autor ha logrado divulgar en las redes sociales más de 60 problemas, como una diferenciación propia de este contexto en las conclusiones se reflejan los resultados alcanzados en los exámenes de ingreso a la Educación Superior.

Palabras Clave: *Formulación, resolución, modelación, problemas matemáticos.*

Lic. Yuleiki Aranda Garcia
Universidad de Guantánamo

yuleikiag@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0003-0663-2458>

Alternativa didáctica para impartir la asignatura Proceso Tecnológico Industrial II desde el aula virtual

Resumen

La investigación parte de un estudio de diagnóstico, de las insuficiencias que presentan los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales de la Universidad de Guantánamo en el aprendizaje de los contenidos de la asignatura Procesos Tecnológicos II. Se propone una alternativa didáctica para impartir la asignatura Proceso Tecnológico Industrial II en el Curso por Encuentro desde el Aula Virtual, a través de la cual se dinamiza y transforma el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de forma desarrolladora, fomentando la gestión de aprendizaje a partir de las orientaciones del profesor, las actividades a realizar en las guías de estudios y desde el aula virtual de la Plataforma Moodle. Se parte de los fundamentos teóricos esenciales, se aplican métodos teóricos, empíricos y estadísticos. Se aprovechan las funciones del aula virtual y se establecen exigencias didácticas para desarrollar la gestión del aprendizaje y su evaluación en el aula virtual. Implementada la alternativa y constatado los resultados, se demostró que contribuye al mejoramiento de la gestión de aprendizaje, la realización del estudio independiente, se fomenta el autoaprendizaje desarrollador; con ello se contribuye a la solución del problema planteado. Como resultado se tiene un aula virtual donde el estudiante puede interactuar con los contenidos, actividades docentes, cuestionarios, exámenes, pueden participar en foros, observar sus evaluaciones, puede mejorar los resultados. Esta puede generalizarse a cualquier Universidad y a la modalidad de Curso a distancia, con flexibilidad y adaptabilidad al contexto donde se desarrolle el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura.

Palabras Clave: *Alternativa didáctica, plataforma Moodle, entorno virtual de aprendizaje, aula virtual.*

PhD. Odalis Martínez Chibas
Universidad de Guantánamo

odalysm@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-1824-0550>

MsC. Yaima Paz Soto
Universidad de Guantánamo

ysoto@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-5006-6580>

MsC. Niurka Dayanis Cuenca Ramos
Universidad de Oriente

ncuenca@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0009-00099518-5776>

La gestión de la planificación, un instrumento para minimizar los efectos de la inflación

Resumen

El trabajo es el resultado de una investigación relacionada desde Gestión del Conocimiento, la Ciencia y la Innovación en el municipio de Songo La Maya aprovechando las potencialidades que ofrece la integración entre el Centro Universitario Municipal (CUM) y el Gobierno en cuanto a la capacitación de cuadros y reservas para el diseño de estrategias a favor del desarrollo local. Dónde el CUM como miembro de un proyecto nacional Creación de capacidades tiene la misión desde la capacitación a los recursos humanos promover la participación en el desarrollo local. Desde el escenario económico cubano actual está marcado por la influencia del contexto internacional, fundamentalmente la globalización neoliberal, la crisis económica mundial por los efectos de la pandemia de Covid 19 y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano que imponen nuevos retos y perspectivas al gobierno cubano en la búsqueda alternativas económicas eficientes. La inflación provoca que el dinero se degrade con el tiempo y los precios tienden a aumentar, es cuando con el mismo monto de dinero podemos comprar menos bienes, esto afecta de forma directa a la economía de las personas y familias, reduciendo nuestro poder adquisitivo, nuestro dinero rinde cada día menos, afecta nuestro día a día, depreciando nuestro poder de compra. La propuesta es una herramienta de trabajo cuyo carácter de innovación como proceso activo dirigido a provocar cambios en los cuadros de manera que favorezca una percepción diferente para actuar de forma comprometida en acciones que se gesten en el territorio.

Palabras Clave: *Desarrollo Local, capacitación, estrategia, CUM.*

Esp. Yurneydis Galano Noa
Centro de Capacitación del MINTUR Matanzas

yurneydisgalano@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1907-5769>

La capacitación como herramienta fundamental en el logro de la accesibilidad turística

Resumen

La sociedad moderna exige la formación de profesionales competentes, con un elevado nivel científico-técnico para enfrentar los retos que marcan el desarrollo. En los últimos años se acrecientan las necesidades de superación en el sector del turismo, pues resulta uno de los sectores de más rápido crecimiento dentro de la economía global que genera 1 de cada 11 puestos de trabajo en el mundo, ya que abarca un considerable espectro de servicios, lo que complejiza su estructura laboral, imponiendo nuevas exigencias a docentes e investigadores en aras de perfeccionar la capacitación orientada a elevar la calidad de los servicios del sector turístico. Particularmente, la gestión de la capacitación de los recursos humanos en el turismo, según autores como Hernández & Carrera (2013), Pastor & Alfonso (2015), Mejía & Rocha (2016), Torres & Caicedo (2016), constituye un proceso clave para el desarrollo y competitividad del sector, y se presenta como una de las oportunidades para desarrollarse, crecer y ser más competitivos en los mercados actuales y futuros. Este propósito conlleva a dar respuestas a vacíos teóricos desde las ciencias de la educación que permitan fundamentar la preparación del personal del turismo, como garantía de alcanzar la accesibilidad para todos en los destinos turísticos. A partir de lo esbozado, se determina como problema científico: ¿Cómo lograr un turismo accesible para todos, a través de la capacitación?, y se plantea como objetivo general: Desarrollar una estrategia de Capacitación que contribuya al logro de la accesibilidad turística para todos en el destino Varadero. La investigación se fundamenta en el método general dialéctico-materialista como base fundamental para el análisis, interpretación y valoración de los resultados durante el proceso investigativo, y otros de nivel teóricos, empíricos y estadísticos. Para dar solución a las insuficiencias que aún posee el destino, para el logro de un turismo accesible, se proyectan los siguientes resultados científicos: Estrategia de capacitación para lograr la accesibilidad turística en el destino Varadero. Las conclusiones están relacionadas con la creación de un marco teórico referencial que permita elaborar programas de acciones que logren transformar los Recursos humanos a partir de la adquisición de conocimientos y sensibilidad hacia personas en situación de discapacidad.

Palabras Clave: *Capacitación, Turismo accesible, Discapacidad.*

MsC. Humberto Espinosa Leyva
Ulises Góngora Valera. Guisa. Granma
humberto721213@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-7039-6843>

Las Habilidades Motrices Deportivas en la Educación Física multigrado de Guisa

Resumen

La presente investigación científica titulada, las Habilidades Motrices Deportivas en la Educación Física multigrado de Guisa, la cual se sustenta en dar solución al siguiente problema científico: ¿cómo contribuir al desarrollo de las habilidades motrices deportivas de los educandos durante las clases de Educación Física en las instituciones educativas multigrado del municipio de Guisa? Trazándose como objetivo de la investigación: contribuir al desarrollo de las habilidades motrices deportivas de los educandos en las clases de Educación Física, mediante la aplicación de un programa alternativo, sustentado en una concepción con enfoque integradora, contextualizada y diversificada, en las instituciones educativas multigrado. Para llevar a cabo la investigación se tomó como población 22 educandos de cuarto hasta sexto grado de la institución educativa Ulises Góngora Valera del municipio de Guisa. Durante el proceso de investigación fue necesaria la utilización de diferentes métodos teóricos tales como: histórico-lógico, analítico-sintético, hipotético-deductivo y sistémico-estructural-funciona, y de nivel empíricos: el análisis de documentos, observación estructurada, no participante y abierta, criterio de especialistas, triangulación metodológica y el experimento (pre-experimento), pruebas pedagógicas, la encuesta y la estadística descriptiva e inferencial. Se arribó a las siguientes conclusiones: la prueba pedagógica inicial reveló que es insuficiente el desarrollo de la Habilidades Motrices Deportivas de los educandos en el deporte de Voleibol a través de las clases de Educación Física Multigrado. Los juegos predeportivos aplicados en el programa alternativo de Educación Física multigrado permitieron el desarrollo de las Habilidades Motrices Deportivas del deporte Voleibol.

Palabras Clave: *Habilidades Motrices Deportivas. Educación Física. Multigrado.*

PhD. Víctor Luis Olivera Rodríguez
Universidad de Granma
voliverar@udg.co.cu
<https://orcid.org/0000-0003-3126-3826>

PhD. José Ezequiel Garcés Carracedo
Universidad de Granma
jgarcesc@udg.co.cu
<https://orcid.org/0000-0001-6340-9450>

MsC. Rafael Milá Valdés
Dirección de Educación. Santiago de Cuba

rafaelmilavaldes@gmail.com

<https://orcid.org/000-0002-9340-2003>

La orientación profesional en la Secundaria Básica, una vía para la continuidad de estudios hacia las especialidades de la Educación Técnica y Profesional

Resumen

El trabajo que se presenta responde a una problemática que se manifiesta en el proceso docente educativo en la Secundaria Básica, dada por la necesidad de que los estudiantes se motiven por el estudio hacia las especialidades Técnica y Profesional al concluir el noveno grado responsabilizados con el desarrollo tecnológico-científico y laboral-productivo del país, para alcanzar el desarrollo económico que asegure el bienestar de toda la sociedad. La formación armónica de la personalidad abarca diversas áreas, una de ellas corresponde, a la formación vocacional y la orientación profesional, lo que ha de facilitar en el futuro una autodeterminación profesional consciente y estable de los adolescentes y jóvenes de acuerdo con las exigencias sociales.

Palabras Clave: *Estrategia pedagógica, orientación profesional.*

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE
2024

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

TERCER COLOQUIO IBEROAMERICANO EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD RURAL

Paulo Reglus Neves Freire

Coloquio Iberoamericano

Epistemología de la Educación y Diversidad Rural

Palabras de Apertura:

"Proyecto de Gestión Educativa Ambiental como componente de la formación integral de las nuevas generaciones"

PhD. Luis Manuel Díaz Granados Bricuyet

Curso Pre-Evento:

"El desmonte de mitos didáctico-metodológicos desde el conocimiento diverso"

PhD. Guillermo Calixto González Labrada

Foro Chat:

"Resultados de la Educación Rural desde la perspectiva del liderazgo. Aportes de la NORSUMA"

Consuelo Torrenegra Olivero

Jorge Enrique Jiménez del Villar

Webinar: "PIER"

PhD. Crisálida Villegas González

PhD. Guillermo Calixto González Labrada

PhD. Lisset Josefina Arnaud López

PhD. Viviana Monterroza Montes

Panel Interactivo

PhD. Crisálida Villegas González

PhD. Ana María Del Pilar Horna Merino

MsC. Dania Rosa Pérez Rodríguez

PhD. Francisco Farnum Castro

PhD. Guillermo Calixto González Labrada

PhD. Lisset Josefina Arnaud López

PhD. Viviana Monterroza Montes

PhD. Guillermo Calixto González Labrada
CESPE Cuba

guillermocalixtog@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>

El desmonte de mitos didáctico-metodológicos desde el conocimiento diverso

Resumen

La didáctica y metodología están signadas por sistemas de relaciones disciplinares, lineales y analíticos posibles de modificar con la perspectiva de la diversidad, focalizándola en el problema: los rasgos reproductores de imperativos hegemónicos son posicionados como paradigmas y/o referentes modélicos asociados. Objetivo: socializar las generalidades transepistémicas multimetódica que constituyen un sistema multidireccional de constructos diversos incidentes en el desmontaje de relaciones clásicas que devienen en ética decolonizadora del conocimiento en un multicontexto determinado. Los materiales de un proceso movilizado por insumos multicontextual para revelar aristas en interinfluencias de intencionalidad sistémica lineal-interconceptual-no lineal, asistida por medios tecnológicos en función de conceptos socioculturales integrales. La metodología en perspectiva multimetódica de métodos empíricos, cualitativos y teóricos direccionados por el multimétodo de combinación multilineal conceptual diversa con el diálogo de problematización prospectivo creativo y autogeneración de los sujetos en armonía con sus emociones. Los resultados con núcleo en el multimétodo de combinación multilineal conceptual diverso que dinamizan las relaciones inmóviles de sujeto-objeto y emisor-receptor por ls del sujeto de problematización emocional en vínculo con multiobjeto, interobjetos y objetos ignotos mediados por interinfluencias ambientales, ecosistémicas plurales, la cultura y la subjetividad de los sujetos; la sinergia de orden normativo combinada con la intencionalidad inducida del desorden de lo diverso y transrelación a lo ignoto. Las conclusiones en el despliegue de un sistema multirrelación lineal-interconceptual-no lineal que armoniza y complementa el orden-el desorden y la inexactitud del conocimiento incorporando una selección cultural continua actual con un sujeto de problematización emocional en tránsito continuo a lo ignoto.

Palabras Clave: *didáctica, metodología, conocimiento diverso, mitos, diversidad.*

Jorge Enrique Jiménez del Villar
Institución Educativa Escuela Normal
Superior de Manatí

jorgeenrique.jimenez097@comunidadunir.net
<https://orcid.org/0009-0008-4933-207X>

Resultados de la Educación Rural Desde la Perspectiva del Liderazgo. Aportes de la NORSUMA

Resumen

La Escuela Normal Superior de Manatí (ENS CLEER) ha desarrollado el proyecto "Escuela Viajera que Investiga" (EVI) para abordar los desafíos educativos en contextos rurales del sur del Atlántico, Colombia. El problema identificado es la exclusión educativa de los niños en la vereda Las Palmitas, debido a la falta de transporte, trabajo en parcelas familiares, y recursos económicos limitados. El objetivo general del proyecto es potenciar las expediciones pedagógicas para formar maestros rurales y generar cambios educativos que fortalezcan el tejido social en estas áreas. La metodología utilizada es la investigación acción participativa (IAP), enfocada en involucrar a la comunidad educativa en el proceso. Se emplean técnicas como la sistematización de experiencias, entrevistas, observación y grupos de enfoque. Los resultados han mostrado que los maestros han adaptado sus métodos pedagógicos a las limitaciones del entorno, creando materiales y estrategias inclusivas. Esto ha mejorado la participación estudiantil y el tejido social en las comunidades rurales. En conclusión, el proyecto EVI ha contribuido significativamente a la formación de maestros y la mejora educativa en zonas rurales. La implementación de metodologías interculturales y situadas ha demostrado ser clave para enfrentar los desafíos educativos, evidenciando la importancia de respetar y valorar la diversidad cultural y local de los estudiantes.

Palabras Clave: *Educación rural, Investigación participativa, Formación de docentes, Desarrollo comunitario.*

Consuelo Torrenegra Olivero

MsC. Leydis Esther Salina Gallo
Escuela Pedagógica “José Tey Saint-Blancard”

salinagalloyleydisesther@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6939-2140>

Indagaciones sobre las prácticas artísticas para la transformación de imaginarios sociales de infancia rural

Resumen

Esta investigación aborda el tratamiento a la temática de la influencia educativa sobre las prácticas artísticas de los educandos que viven en zonas rurales en relación a las transformaciones de sus imaginarios sociales de infancia; plantea como problema: ¿Cómo contribuir a la transformación de imaginarios sociales de infancia rural? Se traza el objetivo: Elaborar un proyecto comunitario que contribuya a la atención educativa de las prácticas artísticas para la transformación de imaginarios sociales de infancia rural. En este sentido se defiende la idea: La instrumentación de un proyecto comunitario que tome en cuenta las posibilidades educativas de las prácticas artísticas de los educandos en el contexto rural, contribuye a la transformación de sus imaginarios sociales de infancia. Se emplearon métodos teóricos, empíricos y técnicas investigativas como: Inducción–deducción; análisis–síntesis; enfoque de sistema; histórico–lógico; hermenéutico–dialéctico; revisión documental; entrevistas y encuestas sustentados, en la dialéctica materialista; así como el método matemático–estadístico con la triangulación metodológica. La novedad radica en la transformación de los imaginarios sociales de infancia rural, con una visión del niño como sujeto con plenos derechos de desarrollar conciencia crítica, reflexiva y creadora, autotransformadora y transformadora de su grupo etario, de modo que sea cada vez más protagónico en su entorno social y cultural.

Palabras Clave: *imaginarios sociales, prácticas artísticas, infancia rural.*

MsC. Dalila Figueroa Castellanos
Secundaria Básica Alberto Fernández Montes
de Oca. Santiago de Cuba

dalila.figueroa@nauta.cu

<https://orcid.org/000-0002-2109-3416>

Educar con enfoque antirracista: Una práctica inclusiva necesaria en Secundaria Básica

Resumen

Apegados a la filosofía de eliminar todo vestigio de tratamiento desigual a grupos sociales por el género, su riqueza o su color de la piel, la Revolución naciente se planteó erradicar las diferencias y el sentimiento racista; sin embargo, lo realizado no ha sido suficiente y existen manifestaciones no compatibles con el modelo socioeconómico cubano. La ponencia que se presenta tiene el objetivo de fomentar una educación antirracista desde la enseñanza de la historia que permita transformaciones necesarias en la adolescencia y la juventud en la educación Secundaria Básica, a partir de experiencias pedagógicas y métodos teóricos y empíricos que transitaron desde el análisis-síntesis hasta la observación para medir el impacto de las mismas. Se propone una estrategia pedagógica para fomentar la cultura antirracista del profesor de historia en una muestra del municipio Santiago de Cuba. La discusión permitió determinar las características de los docentes respecto a la cultura sobre esta temática, con un enriquecimiento de su cultura estable y duradera. Consolidó la formación del pensamiento histórico y su actuación profesional antirracista.

Palabras Clave: *inclusión educativa, racismo, educación media.*

Superación del docente primario para la atención a educandos con Necesidades Educativas Especiales en la Inclusión educativa

Resumen

El proceso de superación del docente primario para la atención a educandos con necesidades educativas especiales en la inclusión educativa para enfrentar las exigencias de la empleabilidad debe concebirse, como la piedra angular para enfrentar la solución de las necesidades y exigencias del sistema de trabajo de la educación primaria y el III Perfeccionamiento Educacional Cubano y por consiguiente, en tal sentido se observan que los docentes en formación, no en todos los casos, no cuentan con la formación básica y especializada para enfrentar el proceso inclusión de educandos con Necesidades Educativas Especiales. Problema científico de la investigación; ¿Cómo favorecer la superación continua del docente primario para la atención a educandos con Necesidades Educativas Especiales en la inclusión educativa?. Se propone un diseño curricular para la superación continua del docente primario en formación, enmarcada en la concepción teórico metodológica para favorecer la atención a educandos con Necesidades Educativas Especiales en la inclusión educativa .. Se espera como resultado una adecuada factibilidad de la propuesta desarrollada. La investigación científica desarrollada, nos va a permitir una adecuada superación continua hacia el proceso de atención a educandos con Necesidades Educativas Especiales en la inclusión educativa para implementar y darle seguimiento a las acciones pedagógicas, las que han sido concebidas para favorecerlo desde la superación de los docentes para la dirección del proceso antes mencionado, lo que contribuirá a la educación integral de los educandos con necesidades educativas especiales en la inclusión educativa como componente para enfrentar la vida adulta e independiente.

Palabras Clave: *Necesidades Educativas Especiales, Inclusión Educativa, Superación*

Redes Sociales en la reconfiguración de las relaciones escolares en el IPU Rafael María de Mendive

Resumen

La Pandemia de Covid 19 aceleró el uso de las TIC y las Redes Sociales en los entornos educativos con el objetivo de dar continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje, aunque su empleo fue generando nuevas formas de relacionarse en dichos entornos. En tal sentido, el estudio apuesta por determinar cómo incide el uso de las redes sociales en la reconfiguración de las relaciones escolares de la enseñanza preuniversitaria de Santiago de Cuba, para contribuir a las estrategias educativas destinadas a su atención. Para su desarrollo se emplea la estrategia metodológica de la triangulación, por medio de la interrelación entre la metodología cualitativa y cuantitativa y las técnicas de la observación participante semiestructurada, entrevista a informantes claves, entrevista grupal a familias y el cuestionario a estudiantes, y el análisis de documentos. De los resultados se destaca la emergencia de Redes de apoyo informal que se manifiestan a través de nuevas prácticas educativas, mayor nivel de interacción entre estudiantes, profesores y familias, cooperación, apoyo socioemocional y solidaridad que se van legitimando dando lugar a que se reconfiguren las relaciones escolares que ya no tienen como eje central la presencialidad y donde la virtualidad se convierte en protagonista dando lugar a que las relaciones que se gestan en ese entorno trasciendan hacia el espacio físico.

Palabras Clave: *relaciones escolares, redes sociales, educación media superior.*

MsC. Dayma Ruíz Campo
Instituto Politécnico Agropecuario “Horacio
Matheu Orihuela”

daimaruizcampos@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6112-2464>

La preparación del profesor para la integración de contenidos en la especialidad Agronomía de Montaña

Resumen

La investigación se desarrolló en el Instituto Politécnico Agropecuario “Horacio Matheu Orihuela”. El diagnóstico realizado puso de manifiesto la necesidad de preparar a los profesores para la integración de los contenidos de Actividades Manuales Agropecuarias con las asignaturas prácticas profesional específicas en la formación técnico medio en Agronomía de Montaña, lo que define la calidad de la formación profesional en el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta el modelo del profesional al que se aspira, generándose el siguiente problema ¿Cómo contribuir a la preparación del profesor de la Educación Técnica y Profesional en el proceso de integración de las Actividades Manuales Agropecuarias? En el artículo se asume como objetivo ofrecer consideraciones teórico-metodológicas esenciales que contribuyen a la preparación del profesor para la integración de contenidos en la especialidad Agronomía de Montaña. Se emplearon métodos del nivel teórico como el análisis-síntesis, la inducción-deducción y la modelación, del nivel empírico prevalecieron la observación y la revisión de documentos y como materiales fueron utilizadas las fuentes escritas. Con la sistematización teórica realizada se logró una mayor preparación de los profesores para la integración de contenidos en la especialidad Agronomía de Montaña. Se concluye que la preparación del profesor de la Educación Técnica y Profesional (ETP) y en particular el de la especialidad Agronomía de Montaña, es de vital importancia en la formación de los estudiantes y hacen referencia a la necesidad de dirigir este proceso ajustado a las exigencias del contexto.

Palabras Clave: *preparación, integración de contenidos, Agronomía de Montaña.*

PhD. Ibia Villalón Jimenez

ibiav@cug.co.cu

[https://orcid.org/0000-0002-8826-](https://orcid.org/0000-0002-8826-0864)

[0864](https://orcid.org/0000-0002-8826-0864)

PhD. Felipe Enio Robas Díaz

enio@cug.co.cu

[https://orcid.org/0000-0003-1912-](https://orcid.org/0000-0003-1912-4823)

[4823](https://orcid.org/0000-0003-1912-4823)

MsC. Yeilan Cardero Lugo
Universidad de Oriente. CUM Songo La Maya

yeilan@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-2040-1755>

Innovación Social en el Municipio Songo La Maya para la producción de alimentos familiar

Resumen

En medio de un complejo escenario que vive la sociedad cubana la producción de alimentos es una prioridad para el gobierno, por tanto la participación de las familias y la comunidad en la producción de alimentos es hoy una gran necesidad, sin embargo la agricultura urbana, suburbana y familiar en pos de satisfacer las demandas crecientes de la población, todavía no han sido suficientemente explotadas, no aprovechando así la fortaleza que esta constituye para la consolidación de los sistemas alimentarios locales, este elemento conllevó a plantearse como interrogante ¿cómo contribuir al desarrollo de la producción de alimentos familiar en el municipio Songo La Maya? y para dar solución se realizó una investigación que tiene como objetivo proponer una innovación social en el municipio Songo La Maya para la producción de alimentos familiar en función del desarrollo local. El análisis síntesis, las encuestas, entrevistas, la observación y el diagnóstico participativo son algunos de los métodos y técnicas empleados en la investigación, aportándose un proyecto extensionista que promueva en la comunidad la producción de alimentos familiar.

Palabras Clave: *Innovación Social, Municipio, desarrollo local.*

Leosmary Smith Ruiz
CUM Songo La Maya

leosmary@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0009-0004-4296-9626>

Omar Cisnero Sorzano
CUM Songo La Maya

<https://orcid.org/0009-0007-0736-4308>

El Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural y el Conocimiento Diverso

Resumen

Tradicionalmente, las dificultades que se presentan en el proceso docente educativo se derivan de problemas relacionados con la comprensión, habilidad que se debe potenciar. Las exigencias actuales en la formación del estudiante de la educación superior demandan de una atención sistemática al proceso de comprensión por parte de los profesores. Por ello, a partir de la aplicación de los instrumentos de investigación fue posible determinar las potencialidades y debilidades del proceso docente educativo de las asignaturas no filológicas que se imparten en la Facultad Cultura Física de la Universidad Agraria de La Habana para el tratamiento de la comprensión. En correspondencia con la operacionalización de la variable y los resultados del diagnóstico, se elaboró una propuesta metodológica que plantea recomendaciones para el proceder metodológico fundamentada en Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural y el Conocimiento Diverso para la comprensión textual. La contextualización de los referentes en los que se fundamenta el Conocimiento Diverso y el Enfoque Cognitivo Comunicativo y Sociocultural revolucionan el proceso docente educativo ya que al tenerlos en cuenta en complicidad con el entorno donde se investiga nos permite dimensionar hacia varias aristas del mismo, rompiéndose la linealidad. Teniendo en cuenta estas tendencias los estudiantes, deben aplicar a un nivel más profundo y a la vez más innato el proceso de comunicación en todas sus fases ya que están en presencia del aprendizaje de conocimientos ignotos en un entorno sociocultural diferente y desconocido para ellos.

Palabras Clave: *comprensión, comunicación y entorno.*

MsC. María Cristina Capote
Márquez
Universidad Agraria de la
Habana
mariaccm53@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3333-1258>

PhD. Tania María Almarales Jacas
Facultad del Partido Comunista de Cuba
Granma

direcciongrrm@espnl.cu

<https://orcid.org/0000-0002-7103-9872>

Perspectiva pedagógica para el desarrollo de la superación a Cuadros en Cuba

Resumen

Introducción: La ponencia se realiza con el objetivo de perfeccionar el desarrollo de la superación a cuadros en Cuba, el hecho constituye un imperativo en la actualidad, para lograr, competencia y eficacia en la labor de dirección. **Problema:** La lógica de análisis seguida revela limitaciones epistemológicas, esencialmente en la concepción teórico-pedagógica para el desarrollo de la superación a cuadros; que en su repercusión práctica manifiestan la falta de eficacia en el accionar del cuadro en la dirección. **Objetivo:** la elaboración de una perspectiva pedagógica para el desarrollo de la superación a cuadros, que estimule los procesos de autosuperación permanente y favorezca su accionar eficaz en la dirección. **Materiales y métodos:** en la investigación se utilizan métodos empíricos, teóricos y estadísticos, la modelación, el método sistémico estructural funcional, el hermenéutico dialéctico, que permiten la triangulación metodológica, para lograr el objetivo propuesto. **Resultados:** Una perspectiva pedagógica para el desarrollo de la superación a cuadros, que centra su atención en el principio de la diversidad contextual, que promueve la integralidad, la transdisciplinariedad, la autogestión y autonomía en el conocimiento, a partir de la utilización del método de la articulación progresiva de contextos, la propuesta genera un reposicionamiento de la Pedagogía como ciencia aplicada a la dirección.

Palabras Clave: *gerencia, dirección, superación, pedagogía, eficacia.*

PhD. Rafael Claudio Izaguirre
Remón

Universidad de Granma.

rizaquirre@udg.co.cu

[https://orcid.org/0000-0001-6285-](https://orcid.org/0000-0001-6285-3374)

[3374](https://orcid.org/0000-0001-6285-3374)

Lic. Luis Antonio Guerra
Vega

Facultad del Partido
Comunista de Cuba. Granma.

vdjgrrm@espnl.cu

[https://orcid.org/0000-0001-6551-](https://orcid.org/0000-0001-6551-2208)

[2208](https://orcid.org/0000-0001-6551-2208)

La cultura artística en jóvenes de la comunidad Alto Songo en función del desarrollo local

Resumen

La investigación pretende contribuir a potenciar la cultura artística en jóvenes de la comunidad de Alto Songo en función del Desarrollo Local. Pues es una comunidad urbana que cuenta con jóvenes talentosos que han perdido motivación para realizar sus actividades mediante su manifestación artística lo que ha resultado deficiencia que incide en su adecuado desarrollo cultural, cuestión que ha sido abordada y estudiada por varios especialistas de la comunidad teniendo como objetivo Elaboración de una propuesta de actividades que contribuyan a potenciar la cultura artística. Para hacer eficaz la investigación se aplicaron métodos y técnicas del nivel teórico, del nivel empírico, método estadístico matemático. La propuesta de actividades reconoce el papel rector de sus objetivos, el enfoque sistémico entres sus componentes, el docente como agente principal de cambio, la familia, la comunidad para alcanzar los resultados esperados, así como el papel protagónico de los jóvenes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Después de aplicada la propuesta de actividades se considera que ha potenciado el desarrollo de la cultura artística y se han mostrado resultados satisfactorios en nuestra comunidad Alto Songo para contribuir al desarrollo local.

Palabras Clave: *Cultura artística, jóvenes, desarrollo local.*

MsC. Ydania Quiñones Veranes
Universidad de Oriente

ydania@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-7692-4993>

Gestión de capacidades en actores sociales para la prevención de problemas ambientales en comunidades

Resumen

La prevención de los problemas ambientales requiere en estos momentos del accionar de todos los agentes sociales en los diferentes contextos comunitarios, ante esta prioridad de vital importancia se impone lograr una mayor integración universidad-sociedad con los diferentes actores sociales desde la gestión del proceso de capacitación. La presente investigación tiene como objetivo la formación de capacidades en actores sociales desde la problemática existente con la prevención de los problemas ambientales en las comunidades. Se tiene en cuenta la visión de las concepciones de diferentes autores sobre estos problemas, la valoración del comportamiento de los actores sociales en y la utilización de diversos métodos del nivel teórico y empírico, para la ejecución de la investigación. Para la creación de capacidades se elabora una estrategia contribuye a cambios de comportamientos y elevación de la calidad de vida en comunidades del municipio Songo La Maya que se concibe desde el Centro Universitario Municipal, como representación práctica de la universidad en los territorios y por su condición de institución integradora de la cultura en su más amplia concepción, dando cumplimiento a su compromiso con la comunidad en la preparación de actores sociales, en integración con especialistas del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ciencia, Tecnológica y Medio Ambiente.

Palabras Clave: *Creación de capacidades, actores sociales, problemas ambientales, estrategia, CUM.*

MsC. Migdalia Serrano Alberni
Universidad de Oriente

mserramo@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-8139-3066>

Contribución al estudio de la diversidad biológica cubana, su protección, conservación y uso

Resumen

Diversas disciplinas estudian la biodiversidad, entre ellas la taxonomía, la sistemática la filogenia, la ecología, entre otras. La flora cubana reconoce un total de 6 500 especies con un endemismo de más del 50% en plantas vasculares. Los vertebrados agrupan a 612 especies, de los cuáles son endémicos: 15 mamíferos, 91 reptiles, 43 anfibios, 23 peces y 22 aves. Alrededor del 10 % de la fauna y el 2 % de las plantas vasculares son consideradas amenazadas o en extinción, sin embargo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas cubre un 17,6% de la superficie terrestre del archipiélago cubano, pero, aún existen grandes vacíos y desbalances en el conocimiento de la biodiversidad que habita las áreas, grupos taxonómicos, como los hongos y algunas clases y órdenes de invertebrados están ausentes en la caracterización de biodiversidad de la mayoría de los planes de manejo de las Áreas Protegidas (APs), por lo que mediante revisiones bibliográficas se realiza estudio y evaluación del estado de conservación de los recursos naturales en Cuba, asumiendo como objetivo fundamental en todos los niveles de estudio la importancia de la conservación de especies del medio natural ante la amenaza de pérdida de sus hábitats.

Palabras Clave: *biodiversidad, medio ambiente, educación ambiental.*

Lic. José Angel Same Morales
Universidad de Oriente

jose.same@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0009-0002-7066-151x>

Los modos de actuación ecológica de los estudiantes Licenciatura en Educación

Resumen

El tema que se trata es de gran valor para el Ministerio de Educación ya que dentro de sus objetivos está el de formar a un profesional más preparado para asumir roles durante su vida laboral. Esta necesidad posibilita determinar el **problema científico**. Insuficiencias en la formación integral del estudiante que limita sus modos de actuación en los contextos laborales y sociales. El **objetivo de la investigación** elaboración de acciones pedagógicas para la educación ecológica que contribuya a modos de actuación como necesidad del desarrollo sostenible de la sociedad y dentro de ella, la escuela como centro fundamental de la comunidad. La investigación que se realiza es de corte pedagógico con enfoque cualitativo, en la que para abordar resultados se aplicaron diversos **métodos** del nivel teórico, analítico-sintético e inductivo-deductivo; de los empíricos se emplearon análisis documental, observación, encuesta y entrevista a profesores, prueba pedagógica, entre otros y del estadístico-matemático la estadística descriptiva. Los resultados del diagnóstico evidencian insuficiente tratamiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje desde los contenidos de las asignaturas Matemática y Ciencias Naturales que limitan el desarrollo exitoso de los modos de actuación ecológica en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Primaria. La propuesta de acciones permitió el mejoramiento de la educación ecológica en el proceso formativo del maestro primary y dinamizó la posibilidad de integrar los conocimientos de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Primaria para la factibilidad y utilidad de su entendimiento.

Palabras Clave: *modos de actuación, educación ecológica, estudiantes, acciones, conocimientos.*

El Sistema de Formación Práctico Docente de los estudiantes en formación de Secundaria Básica en la especialidad de Matemática

Resumen

La formación de docentes de Secundaria Básica en Matemática se orienta a la preparación integral de las nuevas generaciones, para que participen activamente en la sociedad que se construye. Se enfatiza en la integración curricular y el uso de métodos variados para comprender la práctica escolar. No obstante, se identifica un uso limitado de las oportunidades que ofrece el Proyecto Educativo Institucional para fortalecer la formación vocacional y la reafirmación profesional; La falta de sistematicidad en las acciones de las Escuelas Pedagógicas de conjunto con los niveles educativos, así como en la atención a las aulas pedagógicas y actividades complementarias resaltan la necesidad de mejorar la calidad y permanencia en la formación, adaptándose a las necesidades territoriales. Como innovación, surge el Estudiante Gestor (EG), que, mediante diversas estrategias y métodos, fomenta el interés por la especialidad de Matemáticas, asegurando un ingreso de calidad a las Escuelas Pedagógicas. La investigación propone una estrategia pedagógica basada en una concepción que busca calidad en la formación práctica docente, reflejada en la mejora del ingreso y la retención estudiantil. La implementación de la estrategia pedagógica ofrecerá el incremento en los indicadores de eficiencia de la formación pedagógica (calidad del ingreso, retención del primer año y la eficiencia en el ciclo), que las acciones de integración entre todos los agentes que participan en el sistema de formación práctico docente se cumplan, además de lograrse la reafirmación por la profesión, demostrando la efectividad de la integración de las prácticas innovadoras del EG en el proceso formativo.

Palabras Clave: *formación, docente, gestor.*

Inalvis Mengana Osorio
Centro de Estudio de
Educación de la Universidad
de Guantánamo.
Inalvismengana7@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8204-8056>

Estrategia Pedagógica para favorecer la educación para la convivencia en los estudiantes de la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez

Resumen

La ponencia muestra una propuesta práctica, como aporte de una investigación doctoral de la Universidad de Granma, basada en la aplicación de una estrategia pedagógica, en la labor educativa en la formación de los estudiantes de la especialidad maestros primarios del nivel medio superior, sustentada en un modelo de educación para la convivencia de estos estudiantes, que tome en consideración el enfoque profesional pedagógico de apropiación de conocimientos y la formación de habilidades psicosociales, en coherencia con valores, desde las relaciones dinámicas entre los diversos contextos formativos y de actuación profesional, favorecerá el establecimiento de adecuadas relaciones interpersonales en los diferentes contextos formativos. Esta estrategia pedagógica se expresa como una herramienta práctica para establecer adecuadas relaciones interpersonales, en contexto socio-profesional.

Palabras Clave: *estrategia pedagógica; convivencia escolar, escuela pedagógica.*

Concepción curricular de la asignatura educación laboral en la Secundaria Básica desde un enfoque científico, técnico, tecnológico e innovador

Resumen

Investigación que da respuesta a las insuficiencias teórico-metodológicas del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica a través de la fundamentación de una concepción curricular desde un enfoque científico, técnico, tecnológico e innovador como soporte esencial de estructuración el programa de estudios y los documentos que lo complementan, como principal herramienta para la dirección y la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, enfocado en proveer, a los educandos, de conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos, de habilidades tecno-prácticas y de valores de contenido laboral para solucionar problemas del contexto socio-económico en el que se desarrollan, una exigencia del III perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, y que se constituyen en los principales resultados científicos de la investigación. La utilización de diversos métodos permitieron fundamentar, argumentar y caracterizar el objeto y el campo de la investigación; solucionar el problema científico relativo a las insuficiencias teórico-metodológicas del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica y su influencia en la solución de problemas de la vida cotidiana de los educandos en los contextos en los que se desarrollan; y evaluar la calidad y posible efectividad aplicativa de ambos resultados científicos en las instituciones de este tipo de educación.

Palabras Clave: *Concepción curricular; Educación Laboral; Enfoque científico, técnico, tecnológico e innovador.*

PhD. Esteban Tomás Ramírez
Domínguez
Dirección General de
Educación. Granma
tomasramirez@dpe.gr.rimed.cu
<https://orcid.org/0000-0002-4173-4305>

Lic. Yanet Miranda González

Universidad de Holguín

yanetmiranda408@gmail.com

El aula inversa: cambiando la respuesta a las necesidades de los estudiantes

Resumen

Las herramientas tecnológicas, así como el uso de Internet, parecen estar cobrando cada vez una mayor relevancia en las aulas. No obstante, el uso que se hace de ellas no siempre responde a las necesidades reales que plantean los estudiantes en su proceso de aprendizaje y adquisición de competencias. Este artículo ofrece una nueva perspectiva para dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Concretamente, la reciente metodología conocida como flipped classroom o aula inversa podría ayudar a favorecer dicho proceso mediante el planteamiento de sesiones didácticas muy distintas a las que conocemos actualmente. Quizá estemos ante el aula del futuro.

Palabras Clave: *Aula inversa, tecnologías de la información y de la comunicación, educación personalizada, proceso de aprendizaje, aprendizaje activo.*

La expresión oral desde lo interdisciplinario: Desafío en los escolares de la Enseñanza Artística

Resumen

La investigación expone el tratamiento a la expresión oral desde lo interdisciplinario: desafíos en los escolares de la Enseñanza Artística; por lo que se declara como problema: ¿Cómo potenciar la expresión oral desde un enfoque interdisciplinario en los escolares de sexto grado? Declarando como objetivo: Elaboración de una propuesta de actividades que potencie el desarrollo de la expresión oral, en la asignatura Lengua Española desde un enfoque interdisciplinario. En este sentido los maestros, juegan un papel fundamental, en el desarrollo de la expresión oral; para lograr que sus escolares transmitan ideas, criterios, puntos de vistas y emociones a partir de sus conocimientos y vivencias personales al dotarlos de las herramientas necesarias para su formación integral. Durante el desarrollo de esta investigación se emplearon métodos de carácter teórico, matemático y empíricos, los cuales permitieron fundamentar el tema y analizar la realidad existente en los escolares y maestros de sexto grado de la Escuela Profesional de Arte José María Heredia Heredia, con respecto al desarrollo de la expresión oral. Lo novedoso radica en las actividades propuestas que constituyen una herramienta en las manos de los maestros para desarrollar en sus escolares una adecuada expresión oral durante las clases de Lengua Española; por lo que contribuirá a mejorar el pensamiento lógico y una competencia comunicativa en estos; además revela la concepción desarrolladora e integral que distingue la propuesta de actividades diseñadas, lo cual permite el tratamiento estratégico al proceso de enseñanza aprendizaje de la Lengua Española con enfoque interdisciplinario.

Palabras Clave: *expresión oral, enfoque interdisciplinario, enseñanza artística, escolares.*

Estudio histórico de la educación preescolar en Guantánamo

Resumen

Las investigaciones relacionadas sobre la historia de la educación en Cuba, están llamadas a enfatizar más en los estudios locales, y en sus peculiaridades, incluyendo en esos estudios a quienes han desempeñado un quehacer pedagógico en los diferentes territorios y que acumulan un caudal de conocimientos que si no se conocen serán olvidadas por las nuevas y futuras generaciones. El trabajo que se presenta, parte de un estudio sobre la educación preescolar en el territorio de Guantánamo, entre 1959-2000, debido a la carencia de fuentes que demuestren los aportes de este proceso al desarrollo educacional de la provincia y del país; insuficiencias que dificultan la enseñanza de esta temática en la preparación de los universitarios de la Facultad de Educación Infantil de la Universidad de Guantánamo. Siendo objetivo del trabajo: ofrecer los antecedentes históricos de la educación preescolar guantanamera. Para la constatación del diagnóstico factico, se utilizaron métodos teóricos y empíricos, así como un proceder metodológico que sirvió de guía para sistematizar las principales particularidades de los acontecimientos, sucesos y hechos recopilados en documentos y materiales inéditos de actores vivos del proceso y otros aportados por familiares. Estos elementos permitieron corroborar la existencia de materiales histórico de la etapa estudiada. La lógica seguida en el estudio histórico, muestra matices distintivos en su decurso, al develar características que la identifican y la distinguen de otra localidad, en correspondencia con las necesidades y aspiraciones del momento histórico en que se desarrolla y en relación con la política educacional del país.

Palabras Clave: *investigación histórica, educación, historia de la educación, Guantánamo.*

PhD. Lillian Revé Crump

PhD. Guillermo Calixto González Labrada
CESPE Cuba

guillermocalixtog@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>

Transepistemia multimetódica holística diversa a lo ignoto: grupos socioculturales diversos y multigrado

Resumen

Los grupos constituyen una organización universal, por lo cual, una aproximación epistémica a su tradicionalidad con intención de trascenderla es propia de la inexactitud y alcance ignoto del conocimiento. El problema, ubicado en la perdurabilidad del paradigma organizacional del grado escolar que opaca la potencialidad sociocultural e incitar transrelaciones continuas multidimensional e interconexiones multidireccional. El objetivo, fundamentar condiciones objetivas y subjetivas mediadas por interinfluencias plurales, heterogéneas en grupos socioculturales diversos y multigrado en cualquier proceso de la actividad cognoscitiva para estimulaciones holísticas diversas y hologramáticas a lo ignoto con rigor ético, estético, axiológico y armónico con el ambiente. Los materiales de un proceso movilizado por insumos multicontextual para revelar aristas en interinfluencias de intencionalidad sistémica lineal-interconceptual-no lineal, asistida por medios tecnológicos en función de conceptos socioculturales integrales. La metodología en perspectiva multimetódica de métodos empíricos, cualitativos y teóricos direccionados por el multimétodo de combinación multilineal conceptual diversa con el diálogo de problematización prospectivo creativo y autogeneración de los sujetos en armonía con sus emociones. Los resultados revelan los grupos como escenario del proceso transepistémico multidimensional de interconexiones, sobre la base del nodo electivo campo didáctico-metodológico de diversidad de conocimientos, y configurar combinaciones y complementos acorde a multicontexto determinado que transformen las relaciones clásicas. Las conclusiones: la universalidad de los grupos socioculturales diversos y multigrado como sistema multirelacional lineal-interconceptual-no lineal con el sujeto de problematización autogestor de ideas y conceptos según implicación emocional, en nexos con multiobjeto, interobjetos, objetos ignotos que admiten interinfluencias ambientales, ecosistémicas plurales e improntas subjetivas de estos.

Palabras Clave: *transepistemia, multimétodo, holístico diverso, grupos socioculturales diversos, grupos clases multigrado.*

Coloquio

Iberoamericano

Epistemología de la Educación y Diversidad Rural

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE 2024

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROEDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE NEUROEDUCADORES

**III CONGRESO
INTERNACIONAL
NEUROEDUCACIÓN Y FORMACIÓN
DE NEUROEDUCADORES**

Conferencias:

PhD. Carlos Alberto Ariñez Castel

*“Neurodidáctica e inteligencia artificial”
“Mirada Latinoamericana a la Neuroeducación”*

PhD. Emilia Brown Wiltshire

PhD. Eurídice González Navarrete
Curso Pre-Evento: *“Desafíos de la introducción de la
neuroeducación en el aula”*

Lic. Jacqueline María Umaña Torres

Foro Chat: *“Cerebro y educación”*

Lic. Erick Richard Lores Alexander

Conferencia:

*“Neuroeducación y espacios de aprendizaje: Uso
de estrategias neurodidácticas”*

Lic. Madelene Medford Bryam

**Conferencia: “Neuroeducación en los trastornos del
desarrollo”**

Esp. Yari Erwin Paredes Renteria

Neuroeducación y la Inteligencia artificial

Resumen

La neuroeducación es un proceso complejo que implica aprender y comprender una amplia gama de conceptos y desarrollar fuertes habilidades cognitivas. Abarca varios niveles de pensamiento abstracto, resolución de problemas y análisis crítico. Este proceso incluye el desarrollo de habilidades complejas como la comprensión de datos, la resolución de problemas y la colaboración. A través de la neuroeducación, las personas pueden mejorar sus capacidades de aprendizaje y mejorar su función cognitiva general. La relación con la Inteligencia Artificial es importante. La neurociencia y la inteligencia artificial (IA) están profundamente interconectadas, especialmente en el contexto de la neuroeducación. La IA, a través de redes neuronales artificiales y el aprendizaje profundo, se inspira en la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. Estos modelos permiten procesar grandes cantidades de datos, aprender patrones y hacer predicciones, lo que es crucial para entender y mejorar los procesos de aprendizaje. La neuroeducación se beneficia del uso de la IA para analizar datos educativos y neurocientíficos. Los algoritmos de IA pueden identificar patrones complejos en los datos de aprendizaje y comportamiento, proporcionando una comprensión más profunda de cómo los estudiantes aprenden y cómo se pueden mejorar las prácticas educativas. La neuroeducación enfatiza la importancia del aprendizaje social y emocional. La IA puede ayudar a crear entornos de aprendizaje que fomenten estas habilidades al adaptar el contenido y las interacciones según las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes. En resumen, la integración de la neurociencia y la IA en la neuroeducación tiene el potencial de revolucionar la educación al proporcionar herramientas avanzadas para entender y mejorar el aprendizaje, creando experiencias educativas más efectivas y personalizadas.

Palabras Clave: *Cerebro, Investigación sobre el cerebro, neuroeducación.*

PhD. Carlos Alberto Ariñez Castel
Presidente CESPE Costa Rica

carlos_arinez_castel@outlook.com

<https://orcid.org/0000-0001-9085-6926>

Mirada Latinoamericana a la Neuroeducación

Resumen

El libro "Visiones Latinoamericanas de la Neuroeducación: Neurociencia Educativa desde la Práctica Docente", una obra que es fruto del esfuerzo y la dedicación del grupo de trabajo del CESPE, desarrollado en el marco del "Diplomado Internacional de Neuroeducación". Este es el resumen de libro no solo es un compendio de investigaciones y actualizaciones educativas de 8 diferentes países latinoamericanos, sino que también refleja un profundo compromiso con la calidad educativa y el aprendizaje en todos los niveles. Cada capítulo aborda aspectos especializados que han sido discutidos y reflexionados durante el curso, convirtiéndose en un valioso recurso para docentes que buscan mejorar sus prácticas pedagógicas. En los últimos años, los avances en neuroeducación han comenzado a tener un impacto significativo en la comprensión de nuevos enfoques y en la creación de paradigmas educativos más integradores. Sabemos que para aprovechar estos avances es esencial trasladar el conocimiento neurocientífico a las prácticas educativas diarias. Sin embargo, aunque la neurociencia ha aportado información valiosa sobre el funcionamiento del cerebro, su impacto directo en las aulas aún está en desarrollo. Es fundamental que tanto los educadores como los neurocientíficos trabajen de manera colaborativa; los primeros deben entender el funcionamiento del cerebro, mientras los segundos deben aprender sobre pedagogía y didáctica. La investigación neurocientífica, que a menudo precede las propuestas educativas, se centra en la actividad neuronal y las conexiones que sustentan el crecimiento cognitivo. Por ello, reconocemos a la neurociencia educativa como un recurso formativo vital, que, a través de investigaciones transdisciplinarias, ofrece múltiples y valiosas propuestas para satisfacer las crecientes demandas en el ámbito educativo. A diario, los descubrimientos en neurociencias nos ofrecen nuevos conocimientos, y es responsabilidad de los docentes mantenerse actualizados para integrarlos en sus prácticas educativas. La neuroeducación, al relacionar el conocimiento del sistema nervioso con el comportamiento y el aprendizaje de los estudiantes, fomenta metodologías que pueden transformar las instituciones educativas, mejorando significativamente la calidad de la educación.

Es imperativo comprender la complejidad y el carácter transdisciplinar de la neuroeducación como un campo del conocimiento que abarca tanto lo experimental como lo empírico. Los educadores debemos valorar la importancia de los avances neurocientíficos y su aplicabilidad en la didáctica, fortaleciendo un aprendizaje que no solo se centra en contenidos, sino que también fomenta habilidades para la vida. Francisco Mora nos recuerda que "se aprende con emoción y aprendemos lo que amamos", destacando la conexión intrínseca entre emoción y aprendizaje. La neuroeducación se consolida como un enfoque educativo innovador que conecta los hallazgos de la neurociencia con disciplinas como la psicología y la pedagogía, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto implica utilizar el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro para optimizar las estrategias educativas, logrando una enseñanza más efectiva. En el ámbito educativo, la motivación se erige como un factor determinante de la calidad del aprendizaje. Un docente que comprende cómo generar y mantener la motivación se convierte en un agente de cambio e innovación en el aula. Si, por ejemplo, un maestro sabe que aumentar la dopamina puede mejorar la motivación, podrá enfocar sus esfuerzos en estrategias que promuevan este neurotransmisor. El buen funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro está estrechamente vinculado al bienestar emocional, social y físico. El aprendizaje debe estar ligado a actividades como el juego, el movimiento, las artes y la cooperación. Esto nos indica que disciplinas tradicionalmente consideradas secundarias, como la educación física, artística y socioemocional, cobran una importancia vital para el desarrollo integral del estudiante. El entrenamiento puramente cognitivo no es suficiente para mejorar la cognición; el éxito académico y personal requiere atender también las necesidades emocionales y físicas de los estudiantes. La plasticidad cerebral, un concepto que se refiere a la capacidad del cerebro de reorganizarse y adaptarse, nos ofrece una oportunidad única para mejorar el rendimiento académico a través de modelos de enseñanza personalizados y el uso de herramientas digitales. La inteligencia artificial, por ejemplo, nos permite realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones, facilitando así el aprendizaje en línea y el acceso a la información. En este sentido, se han desarrollado diversas intervenciones en el aprendizaje, como la musicoterapia, que han demostrado ser efectivas en la estimulación del desarrollo cerebral infantil. La música activa numerosas áreas cerebrales, contribuyendo al desarrollo sensorial, motriz, cognitivo y socioafectivo. Escuchar música, por ejemplo, estimula la producción de dopamina y activa múltiples áreas cerebrales, como la corteza prefrontal y las áreas de Broca y Wernicke, fundamentales para el desarrollo lingüístico y motor. Estas intervenciones no solo enriquecen el aprendizaje, sino que también promueven la gestión emocional y el autoconocimiento.

Palabras Clave: *cerebro, estudios sobre el cerebro, Neurodidáctica, Latinoamérica.*

PhD. Eurídice González Navarrete
Universidad José Martí de Latinoamérica
(UMLA)

e.navarrete@ujosemarti.edu.mx
<https://orcid.org/0000-0002-4231-4556>

Desafíos de la introducción de la neuroeducación en el aula

Resumen

En el contexto del desarrollo actual de la educación, se presentan importantes desafíos ante los docentes y educadores. Lo más significativo es que no solo implican la integración de nuevos conocimientos neurocientíficos en las prácticas educativas, sino también la adaptación a un entorno educativo cada vez más diverso y exigente. En este sentido la autora relaciona desde la dimensión teórica las perspectivas de la Neurociencia y pedagogía y los aborda como un problema científico, así como práctico en el marco de las Ciencias de la educación y propone su comprensión siguiendo la metodología del pensamiento complejo. Se muestra la necesidad de considerar la neuroeducación en sus dimensiones sociales y se precisa que se requiere un diálogo interdisciplinar. El objetivo general es demostrar que la neuroeducación es un campo transdisciplinar integral y complejo que considera como eje la base neuronal y los aspectos epistemológicos de la cognición. Se realizó una amplia búsqueda bibliográfica y se conectó con los métodos de las didácticas innovadoras. Se construye un amplio marco teórico y conceptual que permite a los docentes transformación en la práctica educativa a través de la realización de metodologías activas, especialmente el Aprendizaje Basado en Proyectos, que conectan con la realidad. Para concluir se comparten evidencias como encuestas y publicaciones derivadas de las prácticas educativas y pedagógicas en el proceso de transformación educativa en el nivel del postgrado y en capacitación de docentes en la Universidad José Martí de Latinoamérica.

Palabras Clave: *Educación, didáctica, innovación, aprendizaje.*

PhD. Emilia Brown Wiltshire
Dirección Regional, de la
Central Norte de CEN- CINAI
emibrown31@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-6220-272X>

Lic. Madelene Medford Bryam
Consejo Asesor Internacional de la
Pedagogía del Ser CRYNDI-ASPIAI
madelenemedford@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-9354-2484>

Neuroeducación y espacios de aprendizaje: Uso de estrategias neurodidácticas

Resumen

Introducción: La atención a la diversidad en los espacios educativos es un desafío constante. La neuropedagogía y la neurodidáctica buscan optimizar los procesos de enseñanza a través de técnicas basadas en el funcionamiento del cerebro y su plasticidad, complementadas con la pedagogía del ser, que promueve un enfoque integral del aprendizaje. La pedagogía del ser promueve el desarrollo integral, abarcando dimensiones cognitivas, emocionales, físicas, sociales y espirituales, buscando un aprendizaje inclusivo y significativo. **Problema Práctico:** A pesar de los avances en neurociencia y neuroeducación, persisten desafíos en la implementación de estrategias neurodidácticas personalizadas en las aulas, limitando el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Uno de los grandes retos es la falta de conocimiento práctico sobre cómo integrar efectivamente estos métodos con las necesidades individuales de los estudiantes y la atención a la diversidad en los entornos de aprendizaje. **Objetivo General:** Explorar cómo la neuropedagogía y la neurodidáctica, en combinación con la pedagogía del ser, pueden mejorar la atención a la diversidad en los espacios de aprendizaje, promoviendo un enfoque inclusivo centrado en las necesidades emocionales y cognitivas de cada estudiante. **Metodología:** El enfoque se basa en la aplicación de estrategias neurodidácticas y el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), permitiendo el uso de diversos medios de representación, expresión y participación, adaptados a estilos de aprendizaje diversos, a la variabilidad en las inteligencias y al entrenamiento de las funciones ejecutivas claves para el aprendizaje, ya que mejoran la planificación, organización, regulación conductual, resolución de problemas y control de impulsos en todos los entornos educativos. **Resultados:** Se observaron mejoras significativas en la motivación, participación y el rendimiento integral de los participantes cuando se implementaron métodos y actividades personalizados. La flexibilidad en la representación, expresión y participación permitió una mejor adaptación a los diversos estilos de aprendizaje. **Conclusiones:** La neuropedagogía y la neurodidáctica son herramientas poderosas para mejorar la atención a la diversidad. Un enfoque basado en el ser y las neurociencias fomenta un ambiente inclusivo y equitativo, adaptando los métodos de enseñanza a las particularidades de cada estudiante para un aprendizaje más efectivo fomentado el desarrollo integral de los estudiantes.

Palabras Clave: *Neuropedagogía, Neuroeducación, Neurodidáctica.*

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE
2024

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL: LA DIALÉCTICA EN PROCESOS DE FORMACIÓN DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Interacción pedagógica entre teoría académica y la experiencia práctica en la formación ideo-política

Resumen

La interacción pedagógica entre la teoría académica y la experiencia práctica en la formación ideo-política es un tema de relevancia en la educación contemporánea. Este enfoque busca integrar de manera efectiva el conocimiento teórico con la aplicación práctica en situaciones reales, en función de potenciar el desarrollo de habilidades directivas en los estudiantes que se forman en la Universidad del Partido Comunista de Cuba y en sus instituciones educativas (facultades y centros de formación municipales). El problema que se aborda en este estudio es la insuficiente integración entre los escenarios de formación institucionalizados y no institucionalizados en la formación ideo-política, lo que limita la relación teoría-práctica y consecuentemente el desarrollo de las habilidades directivas necesarias para el cumplimiento de las funciones de dirección. Se discutirán los desafíos y oportunidades que surgen al combinar la teoría y la aplicación práctica en el referido contexto de formación, aspecto que se enarbola como una necesidad cognitivo-científica en el actual escenario histórico-concreto donde tiene lugar el alusivo proceso de la realidad objetiva. Asimismo, se plantea como objetivo general, proponer alternativas pedagógicas para la integración de la teoría y la práctica en la formación ideo-política que faciliten el desarrollo de habilidades directivas. Al respecto se empleará un enfoque metodológico que combine la revisión bibliográfica, el análisis de casos prácticos y la aplicación de encuesta y entrevista a estudiantes y docentes. Los resultados esperados incluyen alternativas pedagógicas para la integración de la teoría y la práctica en la formación ideo-política, así como recomendaciones para mejorar este proceso.

Palabras Clave: *Interacción pedagógica; relación teoría-práctica; formación ideo-política; habilidades directivas.*

PhD. Román Borges Torres
Universidad de Oriente

romanbt@uo.edu.cu
<https://orcid.org/0000-0002-5780-1875>

PhD. Román Borges Torres
Universidad de Oriente

romanbt@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-5780-1875>

Habilidades o competencias directivas. Una reflexión necesaria en el ámbito formativo

Resumen

El presente artículo pretende incentivar la polémica en torno a la racionalidad y pertinencia del manejo y relacionamiento de los términos competencias y habilidades en el ámbito de la dirección. Mediante la realización del consiguiente estudio de profundización teórica comparada, la contrastación y cruce de similitudes y diferencias de la información obtenida; así como los consiguientes procesos de análisis y síntesis e inducción/ deducción, se establece la génesis gnoseológico/ontológica del referido vocablo en su aplicación extensiva para el aludido campo disciplinar, develando las carencias epistémicas que lastran el rigor y validez científica de su asunción como referente paradigmático especializado. Se concluye que la instauración del término “competencias directivas”, es un modismo administrativo, incapaz de demostrar algún tipo de repercusión teórico/metodológica, por cuanto en la racionalidad de la dialéctica recursiva ser/hacer, al igual que el de habilidades constituyen apelativos referidos a un mismo aspecto de la realidad objetiva: la materialización efectiva de la actividad de dirección.

Palabras Clave: *habilidades, habilidades directivas, competencias, desarrollo, formación.*

PhD. Yamileydis Martínez
Torres
Facultad del Partido
“Hermanos Marañón”

yamileydismartineztorres@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0117-5198>

La preparación del profesor de historia en la formación de sentidos históricos

Resumen

La presente investigación se realizó en los preuniversitarios “Rafael María de Mendive y Cuqui Bosch del Municipio Santiago de Cuba, aborda la aplicación de un conjunto de acciones mediadoras del profesor de historia dirigidas al perfeccionamiento del modo de actuación para lograr la formación de los sentidos históricos estableciendo el vínculo entre formación de vivencias históricas y del pensamiento histórico. Para el desarrollo de este trabajo fue necesaria la utilización de métodos científicos; del nivel teórico: análisis y síntesis y el sistémico – estructural y del empírico: la observación pedagógica, las encuestas y entrevistas a estudiantes y profesores, y el estadístico – matemático. Con la aplicación de la propuesta se elevó la preparación del personal docente, se incluyeron formas directas y novedosas de trabajo con las fuentes históricas a partir de situaciones de aprendizajes y de comunicación histórica, con los métodos, procedimientos y medios. En el proceso de validación de la propuesta se evidenció su efectividad y pertinencia ya que los resultados fueron cualitativamente superiores, los criterios de especialista avalaron su puesta en práctica en otros centros del municipio y provincia.

Palabras Clave: *profesionalización, mediación pedagógico-didáctica, gestión histórico-vivencial.*

La orientación didáctica hacia la comprensión con enfoque intercultural

Resumen

El presente trabajo revela una lógica favorecedora de la interculturalidad en el proceso de comprensión y tiene como objetivo ofrecer una orientación didáctica basada en niveles de ayudas que promuevan la comprensión y el respeto a las diferencias, el entendimiento mutuo y la convivencia armónica de los estudiantes. Se emplearon métodos teóricos y empíricos, que permitieron sintetizar las fuentes más relevantes del tema investigado. Se proporcionan ayudas didácticas, como opciones estimulantes del pensamiento reflexivo en aras de satisfacer las necesidades cognoscitivas de los estudiantes. Los resultados alcanzados demuestran que no solo se favorece el desarrollo de habilidades, valores y actitudes de los estudiantes, sino también el desempeño profesional de los docentes para interactuar con grupos culturalmente diversos, en el escenario educativo actual del siglo XXI.

Palabras Clave: *orientación didáctica; comprensión; enfoque intercultural.*

PhD. Yamilé Garcia Bonnane
Universidad de Guantánamo

yamilegb@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0003-3542-4965>

Lic. Aimé Soto Franco
Universidad de Guantánamo

aimesotofranco@gmail.com

<http://orcid.org/0000-0002-3955-3441>

La orientación didáctico inferencial en la comprensión del texto escrito

Resumen

La investigación abordó la problemática de la orientación didáctico inferencial, al considerar las dificultades de los estudiantes en la comprensión del texto escrito. Se plantea como objetivo ofrecer una orientación didáctica basada en niveles de ayuda que favorezca la comprensión del texto escrito. Se aplicó el método dialéctico materialista como método general de la ciencia, que facilitó la obtención de informaciones y la elaboración de las ayudas didácticas para la solución al problema declarado. Los resultados demostraron la validez de la propuesta, como una vía didáctica, que coadyuva al proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión del texto escrito.

Palabras Clave: *orientación didáctica, niveles de ayuda, inferencia.*

PhD. Carlos Moreira Carbonell
Universidad de Guantánamo

carlosm@cug.co.cu

[https://orcid.org/0000-0001-6650-](https://orcid.org/0000-0001-6650-0436)

[0436](https://orcid.org/0000-0001-6650-0436)

Paulo Reglus Neves Freire

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL

La Dialéctica en Procesos de Formación de
Calidad en Educación Superior

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE 2024

Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica

**PRIMER EVENTO INTERNACIONAL DE
TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD**

CESPE
El Salvador

Paulo Reglus Neves Freire

**PRIMER EVENTO
INTERNACIONAL DE
TECNOLOGÍA,
EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
CESPE-EL SALVADOR**

Palabras de Apertura:

*Director de Calidad, Investigación y Proyección Social de
la Universidad de Sonsonate*

Mtro. Nery Herrera

Conferencia Magistral de Apertura:

*“La robótica educativa, evolución y desarrollo para el
docente del mañana”*

Mtro. Abiud Ademir Bermudez Aguilar

Curso Pre-Evento:

*“Hacia una educación inclusiva. Lengua de señas. Idioma
materno de los sordos”*

Lic. Franklin Zaldaña

Conferencia:

*“La Innovación a través del Laboratorio de Fabricación
para el liderazgo en la formación técnica”*

Mtra. Corona Yamileth García de Álvarez

Mtro. Abiud Ademir Bermudez Aguilar
Alcaldía de San Salvador Este
EsRobotica SV
es.robotica2019@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2832-1204>

La robótica educativa, evolución y desarrollo para el docente del mañana

Resumen

La sociedad y la cultura a través del tiempo se han mantenido en una constante evolución con picos o cambios significativos a través de momentos disruptivos en la historia, desde guerras, desarrollo entre otros, la educación por otra parte por muchos años no había presentado grandes cambios significativos, ha sido una evolución relativamente lenta, hasta la incorporación de herramientas de apoyo para el docente, en un inicio como proyectores, cañones, pizarra Acrílica hasta la incorporación de computadoras e internet, estos dos últimos dando el primer cambio disruptivo, posteriormente surgen las capacitaciones hasta la llegada de las nuevas metodologías conocidas como STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) dando el inicio de una serie de cambios disruptivos para el salón de clase, el docente, el ministerio de educación la familia por el aprendizaje de los estudiantes con herramientas de Diseño, electrónica y programación y la adaptación de los docentes a estos cambios. Se habla de un plan de acción para las nuevas herramientas educativas (kits de robótica, robots sociales, robots profesionales) y la adaptación de los docentes en su curricular educativa, planes de acción a corto y largo plazo incluyendo la familia, las escuelas, colegios institutos y universidades), un plan de más de cinco años y el cómo preparar a los docentes de hoy con las herramientas que existen desde lo que es el uso de salones de clases online hasta el uso de robots con o sin IA en las clases, preparando a los niños de hoy en profesionales del mañana.

Palabras Clave: *docente, disruptivo, robótica, Steam, capacitación.*

Mtra. Corona Yamileth García de Álvarez
Universidad Pedagógica de El Salvador

corona.garcia@esfe.agape.edu.sv

<https://orcid.org/0000-0001-9301-0117>

La Innovación a través del Laboratorio de Fabricación para el liderazgo en la formación técnica

Resumen

Las demandas de las empresas de profesionales con competencias en la industria 4.0 y las oportunidades de lograr la transformación en los ámbitos Educativo y Empresarial a través de los ecosistemas de innovación. En este contexto las instituciones de Educación Superior (IES) tienen la oportunidad de fortalecer la gestión del conocimiento de la comunidad educativa a través de mecanismos que faciliten promover la creatividad, la innovación, el desarrollo y la investigación científica. La fabricación digital, que engloba tecnologías como la impresión 3D, corte Láser, el modelado CAD, diseño CAM, escaneo 3D y el mecanizado CNC Router, está transformando los procesos de producción en diversos sectores, incluyendo la formación técnica y profesional. Este estudio permitió investigar cómo la adopción y aplicación de la fabricación digital en programas de formación técnica puede promover el liderazgo entre los estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos y liderar la innovación en sus respectivos campos. Las IES requieren constantemente información para la toma de decisiones a fin de fortalecer el vínculo entre la Docencia, Investigación y Proyección Social, establecer estrategias para la participación activa de estudiantes y docentes en procesos de Innovación, Desarrollo e Investigación. En los resultados del estudio se identificaron como mecanismos y estrategias: El programa de Liderazgo Pro Innovación y Talento, el proyecto Red Educativa en Tecnologías de Información y Comunicación, las visitas técnicas y jornadas científicas, las cuales han permitido la vinculación de la comunidad educativa en el desarrollo de competencias digitales a través de acciones y proyectos del laboratorio de innovación e investigación FABLAB.

Palabras Clave: *I+D Investigación y desarrollo, Innovación, Tecnología y Fabricación asistida por ordenador.*

MsC. Glenda Yamileth Trejo Magaña
Universidad de Sonsonate

gtrejo@usonsonate.edu.sv

<https://orcid.org/0000-0002-0692-3485>

Factores individuales que motivan a las mujeres a elegir carreras STEM: un estudio en instituciones de educación superior en el occidente salvadoreño

Resumen

La justicia social y el avance económico dependen esencialmente de un acceso equitativo a la educación superior. Aunque se han logrado progresos para incrementar la inclusión educativa de géneros, persiste una notable disparidad en la selección de carreras, especialmente en las áreas de STEM, donde las mujeres están considerablemente subrepresentadas. Este estudio cuantitativo descriptivo, focalizado en el contexto salvadoreño, profundiza en los elementos que impulsan a las mujeres a incursionar en estos campos, confrontando las barreras impuestas por estereotipos y expectativas de género. Los resultados indican que la motivación de las mujeres para elegir carreras STEM se sustenta en factores como la búsqueda de estabilidad laboral, el deseo de contribuir significativamente a la sociedad, y la atracción hacia el trabajo colaborativo y los retos que estas áreas presentan. Sin embargo, se destaca que, más allá de la motivación, existen desafíos palpables como comentarios sexistas y obstáculos para su desarrollo profesional, señalando una experiencia mixta en su trayectoria educativa y laboral en STEM. Aproximadamente un tercio de las participantes reporta haber experimentado alguna forma de discriminación o prejuicio, lo cual refleja la persistencia de barreras culturales y estructurales que requieren atención. Estas experiencias subrayan la importancia de implementar políticas educativas y prácticas institucionales dirigidas a promover un entorno más inclusivo y equitativo, no solo para atraer sino también para retener a las mujeres en carreras STEM, asegurando así su plena participación y contribución en estos campos vitales para el desarrollo sostenible.

Palabras Clave: *Igualdad de género en la educación; Educación STEM; Empoderamiento de las mujeres; Barreras educativas; Participación femenina en la ciencia.*

Mtra. Corona Yamileth García
Escuela Superior Franciscana
Especializada ESFE/ÁGAPE
corona.garcia@esfe.agape.edu.sv
<https://orcid.org/0000-0001-9301-0117>

Nidia Elizabeth Lara Solano
Escuela Superior Franciscana
Especializada ESFE/ÁGAPE
nidia.lara@esfe.agape.edu.sv
<https://orcid.org/0009-0007-6709-1217>

Natalia Elizabeth Hernández
Escuela Superior Franciscana
Especializada ESFE/ÁGAPE
natalia.hernandez@esfe.agape.edu.sv
<https://orcid.org/0009-0002-7616-5146>

Mtra. Tatiana Karina Aragón Aguilar
Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología

tk.aragonaguilar@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8671-1019>

Comunidades de profesionalización y aprendizaje para el magisterio salvadoreño: La Red de Docentes Investigadores

Resumen

El Ministerio de Educación de El Salvador apuesta a líneas estratégicas en sus ejes de articulación dentro del sistema educativo. Una de estas prioridades ministeriales es la instauración y fortalecimiento de comunidades profesionales de aprendizaje, principalmente a nivel del magisterio nacional. De acuerdo con Louis y Marks (1998) una comunidad profesional conformada por docentes posee cinco elementos que la tipifican: valores compartidos, enfoque en el aprendizaje de los alumnos, colaboración, práctica desprivatizada y diálogo reflexivo. En el 2021 y de la mano de la Gerencia de Investigación y Seguimiento a la Formación Docente, de la Dirección Nacional de Formación Docente, la Red de Docentes Investigadores (RDI) nace como un esfuerzo para fortalecer a sus participantes en competencias investigativas y potenciar la figura del docente como investigador, pero también como un espacio cuya finalidad es convertirse en una verdadera comunidad de profesionalización y aprendizaje a través de procesos de formación docente en investigación educativa, intercambios de experiencias pedagógicas, reflexión de la propia práctica, colaboración y aprendizaje dialógico. Hasta junio de 2024, la RDI alberga a 279 formadores del sistema educativo público, comprometidos con su propio desarrollo profesional docente. Entre los resultados en estos tres años se tiene la publicación de hallazgos de ocho investigaciones hechas por docentes, dos cohortes del Diplomado en Etnografía Escolar, la primera cohorte del Diplomado en Investigación-Acción Educativa, tres encuentros nacionales de docentes investigadores, un encuentro pedagógico, intercambio con docentes a nivel internacional, conversatorios y webinars, participación en procesos de consulta, entre otros avances y actividades en progreso.

Palabras Clave: *Comunidad de aprendizaje, Investigación pedagógica, Desarrollo profesional docente, Reflexión, Práctica Docente.*

MsC. Roberto Vladimir Carbajal
Universidad Francisco Gavidia

roberto.carbajal@ues.edu.sv

<https://orcid.org/0000-0002-3622-8395>

Referentes teóricos metodológicos para la utilización del Arte Dramático en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés en Educación Superior

Resumen

El arte y su vinculación con la Educación se da a través de valores educativos que dan la posibilidad de desarrollar habilidades que en un ámbito tradicional no se puede dar. Existen muchas experiencias educativas donde se ha incorporado el arte, como por ejemplo se recurre a la música como recurso de aprendizaje para que el niño aprenda las vocales, las artes plásticas para representar los números creativamente, canciones para estudiar las operaciones matemáticas, en fin, el arte ha sido un recurso valioso para el aprendizaje. El arte como recurso para los procesos educativos ha sido valioso pues despierta el interés, el potencial creativo y fomenta la expresión y la comunicación. Este trabajo tiene como objetivo explorar la concepción teórica con la integración del arte dramático como estrategia de aprendizaje del inglés como idioma extranjero, se trata de una de las formas más completas para potenciar el desarrollo del individuo ya que tiene como base el movimiento, la palabra, y la creatividad. Se trabajó por medio de una metodología inductiva y se propone como resultado fortalecer los ámbitos de aprendizaje para la adquisición del idioma inglés como segunda lengua para concluir con una base teórica que permita llevar a la práctica el recurso del drama como una alternativa.

Palabras Clave: *Arte dramático, Idioma inglés, enseñanza-aprendizaje.*

MsC. Glenda Yamileth Trejo Magaña
Universidad de Sonsonate

gtrejo@usonsonate.edu.sv

<https://orcid.org/0000-0002-0692-3485>

Vigencia del Constructivismo en un mundo mediado por la inteligencia artificial

Resumen

El constructivismo, como teoría del aprendizaje, sostiene que los individuos construyen su conocimiento mediante la interacción social y la reflexión sobre sus experiencias. En el contexto actual, caracterizado por el uso de la inteligencia artificial (IA), esta teoría sigue siendo relevante al proporcionar un marco que facilita la personalización y colaboración en el aprendizaje digital. Este trabajo explora cómo las tecnologías emergentes, incluidas las herramientas educativas basadas en IA, permiten la implementación eficaz de los principios constructivistas. La digitalización ha democratizado el acceso a la información y los recursos, pero también ha planteado desafíos como la brecha digital y la necesidad de formar a los docentes en el uso de estas tecnologías. En un entorno mediado por IA, el docente asume un rol clave como facilitador, guiando a los estudiantes en la construcción activa de su conocimiento. Este enfoque asegura que el aprendizaje sea más dinámico y se centre en la comprensión profunda, en lugar de la mera memorización. Así, la interacción entre las tecnologías digitales y los principios constructivistas promueve un aprendizaje más inclusivo y efectivo, relevante para el contexto educativo contemporáneo.

Palabras Clave: *Constructivismo, Inteligencia artificial en la educación, Aprendizaje personalizado, Inclusión educativa, Formación docente.*

MsC. Graciela Carballosa Ferrera
Centro Universitario Municipal Songo La
Maya

graciela73@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0009-0001-6791-1584>

Sistema de acciones para fortalecer la función cultural de la familia a través de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones

Resumen

La presente investigación propone un enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) a los factores que limitan la integralidad en la función cultural de la familia cubana, reflexionar sobre estos temas nos lleva a identificar y explicar los factores que limitan las buenas prácticas de comunicación entre los miembros de las familias de las comunidades rurales y su relación con las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones. Se establecen las interrelaciones de argumentos y juicios de partida en cuanto a la gestión de los Centros Universitarios Municipales en el fortalecimiento de dicha función cultural, con el fin de minimizar estas limitaciones y potenciar las fortalezas de las TICs. Para fortalecer la función cultural de las familias, se diseñó un sistema de acciones basado en los Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación cuya implementación no solo debe incrementar la eficacia informativa de los trabajos que traten estas temáticas; sino que además, debe repercutir de manera directa en las familias de estas comunidades. Así lo corroboraron los especialistas consultados para avalar la importancia del sistema de acciones propuesto.

Palabras Clave: *comunicación, estudios sociales, función cultural.*

PhD. Ysabel Noemi Tejada Díaz
Universidad Autónoma
de Santo Domingo

ynoemitejada@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8095-8961>

El sujeto cibernético como constructor de su cuerpo: dinámica social en el ciber mundo

Resumen

Los avances tecnológicos aplicados al cuerpo permiten un panorama alentador de oportunidades de mejora en la salud de los sujetos, en la medida en que incorpora diversas herramientas en busca de una vitalidad y longevidad deseada, lo cual se traduce en una apariencia corporal acorde a los estándares de belleza socialmente establecidos. La época contemporánea, favorecida por las nuevas tecnologías, ha puesto de manifiesto, el desarrollo del sujeto cibernético. Esto, articulado a la actual revolución de los datos que impulsan el establecimiento de un amplio hábitat cultural que lleva a enmarcar los problemas de la vida en términos de disponibilidad y las permutaciones que estos permiten. Esto crea un manto de incertidumbre que involucra aspectos geo-políticos, económicos y sociales, por lo que surge la necesidad de plantear algunos factores de riesgo en la utilización de estas nuevas herramientas y las posibles amenazas para la salud y la autonomía de los sujetos. La idea de autopercepción sobre el cuerpo propio y el cuerpo-otro, se estructuran a partir de sistemas de identidad, valores y pertinencia, lo cual está condicionado por el papel que juega el contexto social en cuanto a la aceptación o rechazo de las dimensiones corporales. Las tecnologías emergentes en las últimas décadas han permitido un giro en los modelos de socialización de los sujetos. En este tenor, la globalización de las nuevas interacciones humanas ha introducido algunos elementos que plantean modos diferentes en la construcción de la cotidianidad.

Palabras Clave: *cibernética, sujeto, dinámica, cuerpo, social.*

Lic. Helmís Lazara Palacio Pacheco
UDG: Campus Blas Roca

helmispalacio24@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-9508-096x>

Estrategia pedagógica para favorecer la eficiencia en el ciclo desde el vínculo escuela familia, comunidad en el nivel educativo medio superior

Resumen

La tesis aborda el tema del cumplimiento de la eficiencia en el ciclo en el nivel educativo medio superior a partir del vínculo escuela, familia, comunidad y su proyección hacia el proceso pedagógico, por lo que se expone como objeto de investigación el proceso docente educativo, el problema se manifiesta en la falta de elementos existentes para su desarrollo de manera efectiva en una sociedad que cada día revoluciona la educación, como objetivo se propone elaborar una estrategia pedagógica para favorecer la eficiencia en el ciclo desde el vínculo escuela, familia y comunidad en el nivel educativo medio superior, que posibilite las relaciones entre el carácter integrativo de las acciones educativas, en el contexto escolar familiar comunitario, mediado por las exigencias del modelo del nivel educativo medio superior, logrando el cumplimiento de manera efectiva de este proceso. Como resultado espero se logre el perfeccionamiento del proceso pedagógico, a partir de potenciar la atención a las necesidades individuales de los educandos, permitiendo obtener resultados cualitativamente superiores en cuanto a los niveles de integración en las actividades escolares, extraescolares así como familiares y comunitarias que permitan a la investigadora alcanzar resultados en la investigación.

Palabras Clave: *trabajo preventivo, eficiencia en el ciclo, proceso pedagógico, carácter integrativo.*

PhD. Elena Elia López Espinosa
Universidad de Granma

elopez@udg.co.cu

<https://orcid.org/0000-0001-5582-4080>

La actividad empresarial desde el vínculo con la Universidad

Resumen

La contribución a la actividad empresarial desde el vínculo con la Universidad, reviste gran importancia en la enseñanza de la Contabilidad, en la actualidad se presentan algunas dificultades en los estudiantes que conllevan a determinar como problema científico, insuficiencias en la valoración de la situación económico-financiera que limitan la formación profesional de los estudiantes de la carrera Contabilidad y Finanzas. Para el logro del objetivo de esta investigación, se elabora un procedimiento para el análisis de la situación económico- financiera de la Empresa, esta propuesta establece la aplicación del método horizontal y vertical con sus respectivas técnicas, y razones financieras, finaliza además identificando la posición económico-financiera que presenta la empresa, una vez aplicadas las técnicas antes mencionadas. Por lo tanto este procedimiento, constituye una herramienta que tiene en cuenta técnicas del análisis económico-financiero, así como de evaluación interna y priorización de problemas, permitiendo realizar una valoración más integral de la situación de la empresa, en aras de facilitar la información requerida por los directivos para lograr un mejor proceso de toma de decisiones, encaminado a alcanzar los niveles de eficiencia que hoy se espera en medio del perfeccionamiento del sistema empresarial cubano. Durante la investigación se emplean métodos de nivel teórico, empírico y estadísticos. Se revela que su aplicación es efectiva para la solución de la problemática planteada.

Palabras Clave: *actividad empresarial, procedimiento, situación económico-financiera.*

PhD. Adis Cutiño Reynaldo

PhD. Juana María Lorente Alarcón

MsC. Deisy Marañón Díaz
U.C.M. Santiago de Cuba
Facultad de Medicina No. 2

deisymarandiaz@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8265-1012>

La formación investigativa estudiantil a partir del aprendizaje del idioma Inglés

Resumen

La enseñanza de idioma inglés tiene significación social y cultural puesto que se ha convertido en el idioma de la ciencia y la técnica a escala mundial, desempeña un papel académico en el plan de estudios de las carreras de las ciencias médicas. Desde los primeros años de la carrera los estudiantes se incorporan a las Jornadas Científicas Estudiantiles que se desarrollan en las instituciones y en este contexto ha existido participación de trabajos en idioma Inglés. Por lo que el objetivo de este trabajo es evaluar la participación de los estudiantes de la Facultad de Medicina No. 2 en las actividades científicas con trabajos en idioma inglés en el período comprendido del 2014 al 2023, para lo cual se utilizaron como método científico el análisis y síntesis y análisis documental y se obtuvo como resultado que del total de trabajos presentados por los estudiantes en el periodo que se analiza, el porcentaje obtenido de trabajos en idioma inglés no fue representativo si se tiene en cuenta que no constituye una actividad a formar en el perfil de egresado. Se constató además que la comunicación oral en inglés presentó insuficiencias en este contexto. Arribándose a la conclusión de la necesidad de elevar la preparación de los estudiantes en este idioma desde la comunicación oral, elevar el tratamiento a las estrategias curriculares desde las diferentes disciplinas y asignaturas que recibe el estudiante durante el proceso formativo de la carrera, lo cual le permitirá incrementar la calidad del futuro profesional.

Palabras Clave: *enseñanza, idioma inglés, investigación, jornadas científicas estudiantiles.*

Helen Matamoros Vergara
U.C.M. Santiago de Cuba
Facultad de Medicina No. 1

helenmv@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2833-4881>

PhD. María Elena Álvarez
López

U.C.M. Santiago de Cuba
Facultad de Estomatología

mariaelenaalvarezlopez59@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6474-5111>

MsC. Jorge Luis Acosta Rojas
Dirección Provincial de Educación
Santiago de Cuba

rojasjorgeluis747@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9582-1829>

Economía de la Educación: una ciencia en desarrollo sostenible e innovador

Resumen

La educación tiene una incidencia determinante en la vida económica y social de un país y a su vez, los fenómenos económicos inciden en el presente y futuro de la propia educación, el artículo tiene el propósito de considerar el estado de la Economía de la Educación como una ciencia cuyo desarrollo debe ser sostenible e innovador a partir del estudio de sus orígenes e historia y su ubicación en el conjunto de las ciencias de la educación, considerando las relaciones que se establecen con estas. Se analizan los aspectos económicos relacionados con la educación y cuyo estudio da lugar a su surgimiento y desarrollo, considerando lo relacionado, por una parte, con el valor económico de la educación como factor de desarrollo y por otra, el análisis de los aspectos económicos de los procesos educativos a partir de los principales conceptos, la descripción de los orígenes y avances en la evolución sostenida experimentada en sus pocos años de historia considerando las áreas de estudio y líneas de investigación que se desarrollan y su vinculación con los indicadores de gestión que permiten evaluar la eficiencia y eficacia del proceso docente educativo con referencia a sus principales tendencias de desarrollo.

Palabras Clave: *aspectos económicos en educación; costo de formación; indicadores de gestión; eficiencia y eficacia del proceso docente educativo.*

PhD. María Nitzza Bonne Gali
Universidad de Oriente

marianitza155@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3655-5190>

Gestión y evaluación de la calidad en el contexto cubano actual, experiencia desde la Universidad de Oriente

Resumen

El tratamiento a la gestión y evaluación de la calidad en las instituciones de la educación superior, constituye una urgencia contextual refrendada en los Objetivos de la Agenda 2030, en ese sentido la esencia de este proceso, se distingue por resaltar la condición humana como categoría básica de la gestión y evaluación. El objetivo estuvo dirigido a caracterizar el proceso de gestión y evaluación de la calidad en la Universidad de Oriente desde la perspectiva antropológica. Se utilizó una metodología cualitativa a través del uso de la técnica de grupos focales y las entrevistas a profundidad lo que permitió caracterizar el proceso en la universidad de Oriente.

Palabras Clave: *gestión y evaluación de procesos, condición humana, perspectiva antropológica.*

PhD. Idalberto Senu González

PhD. Odalys Piña Batista

MsC. Jessica Martínez Sarabia
Institución Educativa Primaria:
Juan Oscar Alvarado Miranda

jessicamartinezsarabia20@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8653-1299>

Tareas de aprendizaje para el desarrollo de habilidades ortográficas en los educandos de cuarto grado

Resumen

La lengua materna constituye una poderosa herramienta de trabajo, imprescindible en el aprendizaje de las asignaturas. Un área pertinente para el logro de una comunicación efectiva, es la ortografía; cuyo proceso de aprendizaje debe iniciarse en primer grado e ir consolidándose en los sucesivos. Sin embargo, los educandos de cuarto grado presentan dificultades en la escritura de palabras sujetas a reglas ortográficas. Ante esta problemática se planteó el Problema Científico: ¿Cómo contribuir al desarrollo de habilidades ortográficas en los educandos de cuarto grado de la institución primaria? y como vía de solución se planteó el Objetivo: Proponer tareas de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de habilidades ortográficas en los educandos de cuarto grado de la institución primaria. En función de lograr este propósito, se emplearon métodos teóricos, empíricos y matemáticos que permitieron la conformación de la base teórico-conceptual y el diseño de la propuesta. Su puesta en práctica reveló logros significativos en el desarrollo de habilidades ortográficas de los educandos, lo que se pudo constatar con la aplicación de instrumentos para la valoración final. La aplicación de la propuesta reveló la efectividad de las tareas, contribuyó significativamente a ampliar el horizonte cultural de los educandos y a su integralidad mediante el abordaje de temas relacionados con la naturaleza, la formación de valores y el comportamiento ciudadano. Además, contribuyó a la formación integral de la personalidad de los educandos en correspondencia con el carácter activo, protagónico, independiente y reflexivo que hoy exige la concepción desarrolladora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras Clave: *tareas de aprendizaje, ortografía, habilidades ortográficas.*

Esp. Idalmis Leyva Ortiz
Ministerio de Educación de Cuba

ileyvao@uho.edu.cu

<https://orcid.org/0009-0003-2952-25638>

Proyecto sociocultural con perspectiva de género en la comunidad de Barajagua

Resumen

El proyecto sociocultural con perspectiva de género estimula la recuperación del espacio comunitario en Barajagua, contribuye al reconocimiento del patrimonio y la identidad del contexto, para fomentar el sentido de pertenencia del sujeto y la salvaguarda de esos valores. A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico se revelaron insuficiencias que fueron abordadas desde la ciencia planteándose el siguiente Problema de investigación. ¿Cómo favorecer el desarrollo sociocultural de la comunidad Barajagua a partir de su patrimonio e identidad cultural? El objetivo general estuvo encaminado a: elaborar un proyecto sociocultural con perspectiva de género mediante la recuperación del espacio comunitario Centro de Veteranos, en la comunidad de Barajagua. Fueron utilizados como material y métodos: Política para impulsar el desarrollo territorial (Ministerio de Economía y Planificación, 2020). Con su aplicación se obtuvo como resultado: La transformación en el comportamiento social de los comunitarios orientados hacia la preservación y valorización del patrimonio cultural; se impartieron talleres de capacitación y se habilitó un local donde la población puede disfrutar de las diversas expresiones artísticas. Concluimos que el proyecto estimula el reconocimiento de las potencialidades del patrimonio y la identidad cultural de la localidad. Los talleres de capacitación contribuyeron a desarrollar capacidades en mujeres y hombres a partir de la revitalización de tradiciones.

Palabras Clave: *Género, identidad, comunidad.*

MsC. Zenia Quiala Batista
Ministerio de Educación de
Cuba

zquialab@uho.edu.cu

MsC. Idania Sarmiento
Proenza
Ministerio de Educación de
Cuba

isarmientop@uho.edu.cu

MsC. Osmari Reyes García
Centro Mixto: Fermín Brooks Noris

osmarir370@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-5786-667X>

Tecnología Educativa: un aliado del docente para la formación laboral de los educandos

Resumen

La educación en Cuba tiene como finalidad la formación multifacética de la personalidad. La Escuela Primaria tiene como fin contribuir a la formación general e integral del educando. El ser humano necesita transformar el medio para su propio beneficio, por lo que desde la práctica cotidiana, va adquiriendo los conocimientos necesarios para ello, al sistematizar la práctica, fundamenta teóricamente los conocimientos adquiridos. Mientras más fundamentada esté una actividad desde el orden teórico, mejores serán los resultados en el orden práctico, si se dan todas las condiciones. En la presente investigación se describe como Situación problemática: las insuficiencias en el empleo del software educativo como material didáctico para la realización de actividades teórico-prácticas en la asignatura Educación Laboral. Se plantea como Problema científico: ¿Cómo diseñar una herramienta informática que propicie la mediación en la realización de actividades prácticas? El Objetivo general de esta investigación consiste en: Proponer una herramienta informática que medie, como aliado del docente, en la formación laboral de los educandos del sexto grado de la institución educativa Fermín Brooks Noris. Como materiales se utilizó en PowerPoint y el uso de vínculos, imágenes, videos y recursos externos. Se emplearon métodos como la observación y la prueba pedagógica. Se destaca como resultado la creación de la herramienta informática "Pensando y haciendo" y su incidencia en una mejor comprensión de las actividades de la asignatura Educación Laboral. Como Conclusiones se pueden citar que el uso de materiales didácticos fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje y que las Tecnologías Educativas constituyen un aliado para el docente.

Palabras Clave: *Tecnología Educativa, Formación Laboral, Herramienta Informática.*

MsC. Yumileiky Ramos Calvo
Universidad de Guantánamo

yumileiky@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0001-7382-5458>

El proceso inferencial en textos sobre contenidos raciales, una vía para la construcción textual

Resumen

Se aborda una temática de gran vigencia y actualidad para la educación cubana: el proceso de inferencia en la construcción de textos científicos escritos, como parte de la competencia lingüística que deben poseer los estudiantes de las carreras universitarias. El objetivo del trabajo es la elaboración de una metodología sustentada en un modelo de orientación didáctica a la inferencia que permita perfeccionar la construcción del texto científico escrito relacionado con temas raciales en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la obra “El apellido”, del poeta Nicolás Guillén, empleando para ello el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Se revela cómo el proceso inferencial constituye causa y efecto en la construcción del texto científico escrito, para lo que se formulan preguntas que orientan didácticamente al estudiante en su redacción. Se emplearon como métodos y técnicas los del nivel teórico, empírico y matemático estadístico. La investigación comprende los fundamentos teóricos que caracterizan el proceso de enseñanza - aprendizaje de la inferencia para la construcción de textos escritos. Las actividades propuestas enriquecen la capacidad creadora de estudiantes y profesores y permiten desde la instrucción reflexionar sobre aspectos relacionados con los tipos de inferencias, los procesos cognitivos, la toma de decisiones y el tratamiento racial. Todo ello tributará a una formación más integral del estudiante universitario, permitiéndoles ser sujetos activos de su aprendizaje de manera reflexiva y responsable.

Palabras Clave: *proceso, inferencia, propuesta, docente, construcción textual.*

MsC. Yolaine Feliciano Chediak
Universidad de Guantánamo

yolasusan@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0001-7491-7354>

MsC. Yanet Iranzo Pérez
Universidad de Guantánamo

yiranzo@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-1924-1600>

MsC. Venâncio Osvaldino João
Eduardo
Escuela de Formación de profesores
de la República de Angola
voje1209@gmail.com

Estrategia pedagógica para preparación de profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad (CTS) de la Escuela de Formación de profesores de la República de Angola

Resumen

El presente trabajo, revela la importancia de la estrategia pedagógica para la preparación de los profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad (CTS) de la Escuela de Formación de profesores de la República de Angola en un contexto de profundas transformaciones sociales que se registra en la nación angolana. Este desarrollo tiene como base la aplicación de los saberes de la química en los procesos de transformación e innovación científica, tecnológica y social de la República de Angola. Revela además, cómo desde el proceso de enseñanza-aprendizaje esta ciencia, se deben desarrollar habilidades, valores y sobre todo lograr que las nuevas generaciones utilicen la ciencia y la tecnología de forma racional de modo tal que preserve la vida humana y el medio ambiente.

Palabras Clave: *estrategia pedagógica, preparación, transformación social y enfoque ciencia-tecnología-sociedad.*

PRIMER EVENTO
INTERNACIONAL DE
TECNOLOGÍA,
EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
CESPE-EL SALVADOR

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE
2024

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

TERCER PANEL IBEROAMERICANO DE PEDAGÍAS EMERGENTES

Paulo Reglus Neves Freire

3^{er} Panel
Iberoamericano
Pedagogías Emergentes

Conferencia de apertura:

“Pedagogía decolonial, caminos, rutas, aperturas y posibilidades”

PhD. Luis Enrique Pincheira Muñoz

Mesa Redonda:

“Decolonialidad y sociocreatividad como referentes epistémico-teóricos para innovar en educación”

PhD. Domingo Bazán Campos

“Entre la esperanza y el conformismo: Estrategias y experiencias para la innovación en formación ciudadana”

Estela Ayala-Villegas

“Si tu apellido no es González ni Tapia”: Innovación educativa en y desde la educación pública”

Rodrigo Pino-Gutiérrez

Webinar:

“Construyendo comunidades interculturales y decolonizadoras. La experiencia de elaborar curriculum crítico liberador para escuelas básicas comunitarias de Llaguepulli”

Dr. Rolando Pinto-Contreras

Conferencia:

“¿Necesitamos una teoría unificada de la conciencia, que permita comprender la construcción de realidades múltiples?”

Esp. Omar Peña-Grau

Conferencia:

“Decolonialidad e innovación en educación: ¿Cómo educar para contribuir a salir del “cadáver” en que vivimos?”

PhD. Patricio Alarcón-Carvacho

PhD. Luis Enrique Pincheira Muñoz
Fundación Red de Educadores para Iberoamérica

pincheira.luis@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1413-1170>

Pedagogía decolonial, caminos, rutas, aperturas y posibilidades

Resumen

Desde las Epistemologías desde el Sur se hace necesario pensar un nuevo paradigma basado en principios ontológicos, epistemológico y axiológicos como propuesta educativa desde la complejidad, riqueza y multiplicidad de contextos situados Latinoamericanos. El problema es interpelar cuestionar los modelos educativos coloniales eurocéntrico desde las políticas públicas. El método es una revisión documental cuyo análisis se llevó a cabo mediante la técnica del 'análisis de contenido' técnica que permite discernir el sentido que transmite un texto identificando, inicialmente, las palabras claves que mejor lo representa o sintetiza y luego registrando la forma en que éstas se muestran en los textos bajo análisis. Resultados es un aporte a una apuesta epistemológica educativa desde las experiencias situadas de la multiplicidad de saberes, sentires de los pueblos del Abya Yala, para consolidar una pedagogía decolonial que forma un sujeto/a autónomo autocritico y critico capaz de reaprender sentir y actuar desde lo intercultural decolonial construyendo desde otros espacios, nuevas formas, estilos de vida que aborden desafíos y rutas de un mundo diferente de la lógica y discurso moderno occidentalizado. Conclusión la importancia de esos saberes "otros" parafraseando a Santos (2013) frente a lo monocultural se hace imprescindible instalar esas ausencias y emergencias de saberes invisibilizados por el modelo cultural eurocéntrico, por su parte, Walsh (2009) manifiesta que una pedagogía desde el Sur se debe configurar desde el saber localizado con un curriculum en sintonía con los contextos socioculturales y las subjetividades desde abajo que han sido negadas por la hegemonía del saber colonial que siguen operando en la actualidad a través de su matriz homogeneizadora procurando estandarizar todos los niveles en la educación formal.

Palabras Clave: *Decolonialidad, Ontológico, Pedagogía Decolonial, saberes otros.*

PhD. Rolando Nelson Pinto Contreras
Pontificia Universidad Católica de Chile
rolopintocontreras@gmail.com

Construyendo comunidades interculturales y decolonizadoras. La experiencia de elaborar curriculum crítico liberador para escuelas básicas comunitarias de Llaguepulli

Resumen

En el mes de octubre de 2010 recibí en mi oficina de la UMCE la visita de cuatro autoridades Mapuche Lafquenche de dos comunidades de Llaguepulli; ellos me solicitaban mi apoyo a la Construcción de un Curriculum Crítico Emergente, para las Escuelas Básicas Comunitarias de Llaguepulli; en el mes de enero de 2011 viajé a Llaguepulli y realizamos un taller para la elaboración intercultural de un Proyecto Inédito en Chile: construir los Planes y Programas de Estudios que incluyera al Curriculum escolar los “saberes y prácticas ancestrales” de la tradición Mapuche Lafquenche. Ellos tenían claro los propósitos políticos de esta elaboración y el taller lo ocupamos en diseñar las actividades que implicaba esta elaboración, así como una estimación del tiempo que ocuparía su operación. Estas actividades eran: 1.- Investigar y sistematizar los saberes y las prácticas ancestrales de la cultura Mapuche Lafquenche; 2.- Sobre la base de esta sistematización elaborar una “Matriz Curricular” que orientara la elaboración” pedagógica de esa elaboración curricular; 3.- Elaboración del Plan de Estudio para cada Ciclo Escolar y para la determinación del peshum curricular de los sectores de aprendizaje que se incluían; y 4.- Elaboración de los Programas de Estudio propios. La estimación del tiempo de duración fue entre 3 a 4 años de trabajo.

Palabras Clave: *Curriculum Crítico Emergente, Educación Intercultural, descolonización y autonomía cultural Mapuche Lafquenche, Nuevos Planes y Programas de Estudio.*

Esp. Omar Leonardo Peña Grau
CESPE-CHILE

omarleope@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6161-2866>

¿Necesitamos una teoría unificada de la conciencia, que permita comprender la construcción de realidades múltiples?

Resumen

El mayor enigma de investigación, que ha atravesado todos los tiempos, es dilucidar qué es la conciencia y de su participación en la comprensión de la realidad. Muchas de estas preguntas se presentan a la deriva de la conciencia: ¿Es un proceso la realidad? ¿Existen otras realidades aparte? ¿Cada persona ve su propia realidad? ¿Cómo nos damos cuenta que existen otras realidades? ¿Dónde se puede encontrar esas otras realidades? La investigación de la conciencia ha abarcado diferentes enfoques y teorías tanto Cognitivas, Metafísicas, Cuánticas como Neurocientíficas. Para lograr una síntesis de estas miradas es posible establecer una integración de estas teorías en una teoría unificada de la conciencia, cuántica, compleja y clásica, que permita la comprensión de la construcción de realidades múltiples. Para que una teoría tenga validez, es necesario que cumpla las características de una actividad científica que permita involucrarse en experiencias que logren comprobar las hipótesis de la teoría. Entonces, es fundamental responder la pregunta ¿Podemos acceder de forma consciente a esas realidades aparte? La fundamentación de esta interrogante se realiza a través de cursos de enseñanza-aprendizaje teórico prácticos.

Palabras Clave: *Conciencia, complejidad, realidad.*

PhD. Patricio Alarcón Carvacho
Universidades Central, Mayor y Academia de
Humanismo Cristiano

palarconcarvacho@gmail.com

<https://orcid.org/000-0002-8821-6791>

Decolonialidad e innovación en educación: ¿Cómo educar para contribuir a salir del “cadáver” en que vivimos?

Resumen

El título de la ponencia es recogido de la afirmación del filósofo, Franco Belardi, en la que da a entender que capitalismo ha muerto y vivimos en la putrefacción de su cadáver, que equivale a señalar que el capitalismo, que como lo expreso Herbert Marcuse en su obra: “El hombre unidimensional”, el capitalismo y todas sus estructuras de control e influencia social, redujeron nuestra multiversidad a sola una la de consumir, ¿Qué?, la cultura de la muerte o de la negación o escapismo de la vida. Esta puede ser tal vez, el mayor y más urgente desafío de innovación y decolonialidad educativa. El mayor aprendizaje o el principal que debe comunicar la educación en todos sus niveles, es saber cuándo se elige para la vida y cuando para la muerte. Educar para la riqueza (no capitalista) que no es acumular a saber disfrutar lo que se tiene. Una educación que contribuye a salir del cadáver en que vivimos, considera como el mayor aprendizaje o el principal que debe comunicar la educación en todos sus niveles, saber cuándo se elige direccionar el existir y el coexistir hacia la vida y cuando se hace hacia la muerte. Se requiere de una educación coexistencial con énfasis en la vida-filia. Una educación que más que sobrevalorar el “conocer” datos e información de modo enciclopedista o al modo de un procesador cibernético, racional, explicativo, funcionalista y colonizado, base fundamental de un sistema patriarcal, capitalista y destructor de la vida, se recupere o desarrolle el “saber” originario, natural, interrelacionado, copoiético, coexistente que direcciona toda acción hacia la vida- viva. (Entiéndase como tal lo vivo que se direcciona a sí, de modo articulado u hologramático, en todo presente de su coexistir, hacia la vida. Es decir sus sentires, pensares y hacerles favorecen de modo simultáneo y ecológico, la vida de (Intravida), la vida de todo lo bioexistente (ser o ente, que existe en coherencia con su ontoteología de promover la vida en cada uno de sus componentes esenciales, como lo son por ejemplo: el amor, la verdad, el bien, la belleza, la libertad, la confianza, la validación y la felicidad entre otras).

Palabras Clave: *capitaloceno, máquinas artificiales, si vida-filia stemas sumativos, autopoieticos.*

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE

2024

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

TERCER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MÉDICA SUPERIOR

CENTRO LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA
PEDAGÓGICA

Paulo Reglus Neves Freire

**TERCER ENCUENTRO
LATINOAMERICANO
EDUCACIÓN MÉDICA SUPERIOR**

Conferencia Magistral de apertura:

“Tendencias renovadas de la Educación Médica Superior. Proyecto Internacional CESPE”

PhD. Carlos Viltre Calderón

Curso Pre-Evento:

“Intervención Educativa en Salud. Propuestas y aportes a la teoría educativa”

Esp. Yariuska Fernández Sopeña

Taller:

“Gestión del Programa de posgrado dual: Especialización y Residencia en Enfermería en Geriátrica en la Universidad de Buenos Aires; experiencia con estrategias didácticas y portafolios educativos”

Dr. Carlos Oscar Lepez

Tendencias renovadas de la Educación Médica Superior. Proyecto Internacional CESPE

Resumen

La conferencia tiene como objetivo responder a las preguntas siguientes: ¿Qué es la Educación Médica Superior? ¿Cuáles son las tendencias de este proceso y resultado? ¿En qué consiste hablar de tendencias renovadas de la Educación Médica Superior? ¿Qué transformaciones e impacto sugiere dicha renovación tendencial? Los análisis interpretativos y la revisión bibliográfica con ayuda del procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA permiten revelar las tendencias manifiestas de la Educación Médica Superior en Latinoamérica. Por lo que se destaca la tendencia clásica y la tendencia renovada de la manera siguiente: tránsito de Preparación pedagógica a la Pedagógica y didáctico-metodológica; evolución de la Investigación científica a la Investigación científica integral multienfoque, el devenir de la utilización de las TIC's en la formación al empleo de plataformas tecnológicas, de gestión formativa e IA; la transformación de una educación a distancia para asumir paulatinamente una educación multimodal o en modalidad híbrida; el tránsito necesario de una formación disciplinar a una formación por competencias; y la necesaria dimensión amplia de la internacionalización. En cada una se plantean propuestas desde CESPE para apoyar la llegada a un estadio cualitativamente superior en la Educación Médica Latinoamericana.

Palabras Clave: *Educación Médica, tendencias, Renovación, mejora continua.*

Esp. Yariuska Fernández Sopena
Facultad de Ciencias Médicas Baracoa
yariuska1982@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6368-5623>

Intervención educativa en salud. Propuestas de aportes a la teoría educativa

Resumen

El curso aborda como problema científico: Las dinámicas que se gestan a nivel de la Educación Médica Superior latinoamericana con énfasis en Cuba, han llevado el tema de la intervención educativa en salud a un estancamiento que no progresa hacia aportes de cambio desde la teoría educativa, lo que limita sinergias que dimensionen agentes y agencias socializadoras proponentes en esta dirección. Por lo que el objetivo fundamental se centra en Evidenciar zonas potenciales de desarrollo desde CESPE para dinamizar propuestas de aportes a la teoría educativa para la Intervención Educativa en Salud. Para ello la metodología empleada permitió la utilización de: Enfoque de Investigación Acción Participativa apoyado en la: Hermenéusis, Sistematización teórico-metodológica, Entrevista en profundidad, Encuesta directa, y el Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA. Entre las propuestas se encuentran: Definición operacional sometida a debate en la comunidad académica, las tipologías de principales momentos de la intervención educativa en salud desde la modificada a la actual modificada, la Diferenciación teórico-metodológica de intervención, programa, protocolo, estrategias de intervención educativa en salud, la necesidad de Alinear el método de ejercicio profesional a las características renovadas de la intervención educativa en salud, revelar las principales formas de emplear las TIC y las IA al ejercicio práctico de la intervención educativa en salud, así como catalogar e insertar en la formación e investigación las herramientas estadísticas coherentes con las IES. Como conclusiones se destaca se está a las puertas de un cambio importante en la práctica de las IES como un componente que afianza el rol de la prevención y promoción de salud en Cuba, sobre todo con el cambio hacia una Medicina Familiar. Los procesos docente, académico e investigativo deben estar aparejados a los cambios científicos, tecnológicos y sociales actuales que hagan de la IES un proceso coherente, de transformación del proceso salud-enfermedad en las comunidades.

Palabras Clave: *Intervención educativa en salud, aportes, zona de sentido, formación del especialista en Medicina Familiar.*

Dr. Carlos Oscar Lepez
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Buenos Aires

clepez@fmed.uba.ar
<https://orcid.org/0000-0003-3423-6049>

Gestión del Programa de posgrado dual: Especialización y Residencia en Enfermería en Geriatría en la Universidad de Buenos Aires; experiencia con estrategias didácticas y portafolios educativos

Resumen

Introducción: la formación de posgrado contribuye en materia de transferencia científico-tecnológica y perfeccionamiento del perfil profesional, donde los portafolios educativos constituyeron una estrategia pedagógica. **Problema práctico:** la instauración de portafolios se liga a la evaluación mediante metodologías no convencionales del aprendizaje en servicio, interacción hermenéutica del conocimiento y representaciones que interpelan a cada estudiante a modo de giro cualitativo en términos de productividad. **Objetivo:** identificar la potencialidad del empleo de estrategias didácticas mediante portafolios educativos en el posgrado. **Metodología:** estudio de tipo cualitativo fenomenológico simbólico-micro etnográfico desde el enfoque documental. **Resultados:** el estudiante desarrolla autonomía en el aprovechamiento de los nuevos conocimientos documentando la experiencia cristalizada en el portafolio registrando productos visados en el seguimiento con rúbricas y herramientas de manejo de las PLE (Entornos Personales de Aprendizaje), basado en el modelo de las 7 Cs de la comunicación. **Conclusiones:** el portafolio educativo impactó generando productos: Elaboración de trípticos, mapas conceptuales e infografías. Campañas educativas de salud pública en sala de espera, servicios de internación. Campañas de intervención con inmunización y consejerías. Presentaciones magistrales y actividades de simulación. Aprendizaje basado en proyectos. Ateneos de casos o situaciones. Notas de posición. Revisión y lectura de literatura científica. Participación en eventos académicos. Programación como comité organizador del evento de la semana internacional del anciano. Proyectos de investigación Se estima la necesidad de profundización de estudios referente a estrategias didácticas en la formación de posgrado.

Palabras Clave: *posgrado, estrategias didácticas, portafolios educativos.*

Esp. Deysi Guerrero Guerra
Dirección General de Salud Provincial,
Holguín
daysiguerrero Guerra@gmail.com

Experiencia Docente sobre el contenido farmacológico del uso de antimicrobianos en servicios de atención al grave

Resumen

Introducción: La atención al paciente grave constituye una prioridad en la atención médica mundial, ya que en el proceso salud-enfermedad y a través del empleo del método clínico-epidemiológico cualquiera de las especialidades intervinientes en un caso debe buscar las alternativas necesarias para la preservación de la vida. **Problema científico:** ¿Qué experiencias docentes existen en la formación de especialistas de Medicina Interna en cuanto a la utilización de antimicrobianos en la atención al paciente grave? **Objetivo general:** Exponer algunas experiencias acumuladas por el claustro docente del Hospital Clínico Quirúrgico “Lucía Íñiguez Landín” de Holguín sobre la utilización de los antimicrobianos en atención al paciente grave entre 2020-2024. Para ello entre los **materiales y métodos:** se emplearon las entrevistas y encuestas para obtener la información del claustro, el análisis documental para validar la bibliografía en Pumed, Infomed, Scopus y WOS, fundamentalmente, así como la hermenéusis y el método analítico-sintético. **Conclusiones:** es pobre la sistematización y publicación de las experiencias docentes acumuladas por el claustro especializado en la materia, además de constata es una generalidad que debiera ser tomada en cuenta para estudios más sistemáticos sobre el particular.

Palabras Clave: *experiencia, docente, claustro, atención, grave, antimicrobiano.*

Dra. Yuroska González Pérez
Filial De Ciencias Médicas Holguín

yuroska@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1195-6775>

Guías para el trabajo independiente de los contenidos del Sistema Circulatorio en Licenciatura en enfermería

Resumen

Las guías en función del trabajo independiente constituyen un recurso que tienen el propósito de orientar al estudiante, sirven de apoyo al proceso docente, favorecen la independencia cognoscitiva y promueven su autonomía. Objetivo. Diseñar un sistema de guías de orientación para el trabajo independiente en el sistema circulatorio de la asignatura Sistema reproductor, circulatorio, respiratorio, renal, del segundo año de la carrera de Licenciatura en enfermería. Método. Se realizó una investigación basada en un proyecto de desarrollo tecnológico de la educación médica, con un enfoque mixto, cuyo objeto de estudio fue el proceso enseñanza-aprendizaje en la carrera de Licenciatura en enfermería en el contexto de la forma organizativa de la enseñanza en el curso 2023, se utilizaron métodos teóricos y empíricos, con la aplicación de dos cuestionarios a estudiantes y profesores y entrevistados cinco informantes clave. La muestra estuvo constituida por 100 estudiantes y nueve profesores. Resultados. Se elaboraron 12 guías para la orientación del trabajo independiente, a partir del análisis de los contenidos y las habilidades a alcanzar por los estudiantes de la asignatura, estructurados en cuatro secciones. Se utilizaron en el curso 2023, la mayoría de los estudiantes y profesores consideraron adecuada la estructuración de las guías, con influencia en la motivación y en el adecuado desarrollo de las diferentes formas organizativas de la enseñanza. Conclusiones. Las guías diseñadas son necesarias para el desarrollo del trabajo independiente por los profesores y útiles para la preparación de los estudiantes en la asignatura Sistema reproductor, circulatorio, respiratorio, renal.

Palabras Clave: *Universidad, Educación médica, Proceso enseñanza aprendizaje, Trabajo independiente, guías de orientación.*

MsC. Arelis Machado Elías
Policlínico Docente Armando García Aspuru
yonitop1967@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8142-5120>

Cromoterapia: Intervención alternativa para alumnos con hiperactividad en una escuela especial

Resumen

La utilización de los colores es la prevención y en el tratamiento de las enfermedades, se basa en el hecho de los que los sentidos tienen una gran influencia sobre la mente, haciendo permeable al ser humano según la información que recibe. Se realizó un estudio de intervención en la Escuela Especial Josué País García, perteneciente al Policlínico Armando García Aspuru de Santiago de Cuba desde Enero – Marzo 2023, con el objetivo de realizar intervención con la Cromoterapia en alumnos con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) con la finalidad de mejorar y cambiar estilos de vida. El universo estuvo constituido por 15 alumnos que estudian en la escuela y tiene el diagnóstico con TDAH del cual se seleccionó una muestra de 11 alumnos que recibieron terapia con Cromoterapia. Las variables estudiadas fueron: Grupo de edades: 1 a 4, 5 a 8 años. Síntomas referidos. Frecuencia de las terapias destaca el evidente beneficio para los alumnos el uso de la Cromoterapia ya que se observó que mejoraron su comportamiento en la escuela y la sociedad, cambiaron estilos de vida, lográndose mejores beneficios para los mismos a menos costo y mayor ahorro de recursos.

Palabras Clave: *Cromoterapia, El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).*

Milaila Salas Pellicier
Policlínico Docente Armando
García Aspuru
pelliciermilaila@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-0301-5586>

MsC. Miuris Escalona García
Filial De Ciencias Médicas. Holguín

miuriseg@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0001-5001-4978>

Propuesta metodológica para la aplicación de la Estrategia Curricular Medicina Natural y Tradicional en la Licenciatura en Enfermería

Resumen

Las estrategias curriculares constituyen una alternativa que puede resultar provechosa para la formación de competencias profesionales en las Ciencias Médicas en el pregrado y el posgrado. No se dispone de un modelo de estructura Metodológica para la aplicación de la estrategia curricular de Medicina Natural y Tradicional en la carrera Licenciatura en Enfermería. El objetivo es elaborar una guía metodológica para la aplicación de la estrategia curricular de medicina Natural y Tradicional en la carrera Licenciatura en Enfermería. Se hizo una revisión de documentos curriculares, metodológicos y normativos de las diferentes carreras relacionados con el objeto de la investigación. Se realizaron sesiones de análisis y discusión con grupos de expertos (asesores de diseño curricular y asesores metodológicos, Profesores Principales del centro rector) como resultado se elaboró un modelo Metodológico y la propuesta de organización funcional que se presenta. Por las características de la propuesta metodológica elaborada, esta puede ser de utilidad en la implementación de la estrategia curricular de Medicina Natural y Tradicional en la carrera de Licenciatura en Enfermería y en el posgrado.

Palabras Clave: *Coordinación, estrategias curriculares, interdisciplinariedad, integración, transdisciplinariedad, estructura metodológica.*

MsC. Yoanne Concepción
Suárez
Filial De Ciencias Médicas.
Holguín
yoannecs@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-3908-5032>

Tamara Cables Acosta
Filial De Ciencias Médicas
Holguín
tamaracables@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-4917-8323>

MsC Yamila Carmenaty Sánchez
Facultad de Enfermería Tecnología de la salud
yamilacarmenaty98@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-1183-503X>

Calidad de la atención de enfermería a neonatos críticamente enfermos. Hospital Clínico Juan Bruno Zayas

Resumen

Introducción: Las estrategias de calidad han sufrido cambios en respuesta a un proceso continuo en las fuerzas políticas- sociales, económicas y poseen la capacidad de producir un impacto positivo en la, morbi-mortalidad. **Objetivo:** Evaluar la calidad de la atención de enfermería en neonatos críticamente enfermos, en la sala de neonatología. **Método:** Investigación evaluativa, descriptiva retrospectiva en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, de Julio a Diciembre del 2023, teniendo en cuenta la contra referencia, la estructura, el proceso, los resultados fueron procesados por métodos computarizados utilizando como medida de resumen los números absolutos y el porcentaje. Universo 16 Neonatos ingresados y 18 enfermeros que prestaron servicio durante el periodo evaluado. **Resultados:** La estructura resultó adecuada con un 90%, el proceso con un 60% y el resultado con 81,3%. **Conclusión:** Se concluyó que existen condiciones adecuadas de estructura para la prestación de los servicios. Se evaluó de adecuada la calidad de la atención de enfermería en la sala de neonatología.

Palabras Clave: *Calidad, Atención de Enfermería, Neonatos.*

MsC. Bárbara Limonta Pérez
Facultad de Enfermería
Tecnología de la salud
lopezarandahector99@Gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3896-8114>

MsC. Adriana Sarda Prada
Facultad de Enfermería
Tecnología de la salud
adrianasardaprada@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2126-1029>

MsC. Bárbara Limonta Pérez
Facultad de Enfermería Tecnología de la salud
lopezarandahector99@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3896-8114>

Estrategia educativa sobre el cáncer cérvico uterino en mujeres en edad fértil

Resumen

Se realizó una estrategia educativa con el objetivo de elevar los conocimientos sobre el cáncer cérvico uterino en mujeres en edad fértil en la Atención Primaria, del grupo básico de trabajo 2 del Policlínico Docente “Camilo Torres Restrepo” del municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba en el periodo comprendido de septiembre del 2022 a Junio del 2023. Del universo constituido por 92 mujeres en edad fértil, que cumplían los criterios de inclusión se tomó por el muestreo aleatorio simple 50 mujeres a las que se les aplicó un programa de clases de 16 horas, 8 horas cada mes, 2 horas semanales, comprobándose la modificación de los conocimientos antes y a los seis meses de concluida la estrategia, los que fueron validados estadísticamente mediante el Test de Mac Nemar, mediante el paquete estadístico SPSS 11.5.1. Los resultados se muestran en tablas de contención y en gráficos ilustrativos, utilizándose el por ciento como medida de resumen. Se concluye que se logró elevar el nivel de conocimientos sobre el cáncer cérvico uterino en las mujeres estudiadas con una adecuada asimilación de los temas impartidos. Se recomienda extender este tipo de estudio a otras áreas de salud, incrementando la propaganda sobre esta enfermedad, utilizando a las mujeres de la presente investigación como promotoras sobre estos temas.

Palabras Clave: *edad fértil, cáncer, conocimientos.*

MsC Yamila Carmenaty Sánchez
Facultad de Enfermería
Tecnología de la salud
yamilacarmenaty98@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-1183-503X>

MsC. Adriana Sarda Prada
Facultad de Enfermería
Tecnología de la salud
adrianasardaprada@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2126-1029>

MsC. Adriana Sardá Prada
Facultad de Enfermería Tecnología de la salud
adrianasardaprada@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2126-1029>

Intervención educativa sobre comunicación –seguridad del paciente en estudiantes de formación básica en enfermería

Resumen

Introducción: La comunicación basada en la reflexión para la seguridad del paciente, nace como una estrategia metodológica para contribuir a la preparación vocacional como parte del proceso docente en los estudiantes de formación básica de enfermería. **Objetivo:** Incrementar los conocimientos en los estudiantes de primer año de formación básica en Enfermería sobre las prácticas de la comunicación en la seguridad del paciente durante el curso 2023 – 2024. **Método:** Se realizó un estudio experimental tipo intervención en los estudiantes del curso básico emergente en la facultad de enfermería tecnología de la salud. El universo y la muestra se seleccionó de forma aleatoria quedando conformada por 167 estudiantes pertenecientes al municipio Santiago siendo la matrícula física. La investigación se dividió en tres etapas: Diagnóstico, Intervención y Evaluación. Se analizaron variables de interés para los autores como: edad, conocimientos de la seguridad del paciente, de los procesos comunicativos, elementos para establecer una buena comunicación, desarrollo de las habilidades de la comunicación y transmisión de un adecuado mensaje en la seguridad del paciente. Los resultados se expresaron en tablas para su mejor comprensión **Resultados:** Predomino las estudiantes entre 20-30 años con conocimientos inadecuados antes de la intervención sobre la sobre seguridad del paciente, comunicación, desarrollo de habilidades. **Conclusiones:** El programa capacitante permitió fortalecer los conocimientos sobre la comunicación en la seguridad del paciente en los estudiantes de primer año de la formación básica en Enfermería, lo que ayudo a conocer y a adquirir fortaleza y seguridad, además de proporcionarles una base para organizar las actividades.

Palabras Clave: *Comunicación; seguridad; paciente; formación; básica.*

MsC Yamila Carmenaty Sánchez
Facultad de Enfermería
Tecnología de la salud
yamilacarmenaty98@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-1183-503X>

MsC. Bárbara Limonta Pérez
Facultad de Enfermería
Tecnología de la salud
lopezarandahector99@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3896-8114>

MsC. Milagro Solmi Iraola Leyva
Filial de Ciencias Médicas, Holguín

milagrosil@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-3201-5891>

Actualidad y retos en la didáctica del examen físico carrera de Enfermería

Resumen

Introducción: El examen físico constituye un conocimiento esencial en los profesionales de Licenciatura en Enfermería. Su enseñanza necesita desarrollo progresivo, integrando conocimientos, formando y desarrollando habilidades específicas. En investigaciones realizadas se evidencian dificultades en la realización de esta habilidad en estudiantes de Licenciatura en Enfermería, existiendo contradicción entre la formación y el desarrollo de la habilidad en la educación en el trabajo. Problema Científico: ¿Cómo desarrollar el proceso Enseñanza-Aprendizaje del examen físico, carrera de Enfermería? Objetivo Elaborar un modelo didáctico para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje del examen físico en estudiantes de Licenciatura en Enfermería. Métodos: Se realizó un estudio de desarrollo tecnológico curso 2023 Filial de Ciencias Médicas Holguín cuyo objeto de estudio fue el proceso Enseñanza-Aprendizaje de la carrera Licenciatura en Enfermería. El universo estuvo constituido por estudiantes del 2do año, profesores y tutores de las unidades asistenciales, se utilizaron métodos teóricos y empíricos Resultados: Se constataron dificultades en los exámenes físicos regional, sistema cardiovascular, Respiratorio y General del paciente Pediátrico. En la palpación y auscultación del tórax, abdomen, focos de auscultación cardíaca, localización de los pulsos. Se diseñó un modelo didáctico para el aprendizaje del Examen físico en estudiantes de licenciatura en Enfermería, teniendo en cuenta elementos de anatomía, fisiología y semiología, para lograr un profundo conocimiento y práctica de este. Conclusiones El examen físico es esencial en el desempeño del profesional de enfermería, su aprendizaje constituye un eje fundamental en la formación de nuestros estudiantes.

Palabras Clave: *Enseñanza en enfermería, aprendizaje, examen físico.*

PhD. Angela Lilia Rodríguez Maden
Universidad de Holguín
lilia1957@nauta.cu
<https://orcid.org/0000-0002-9101-3493>

Flavia Elisbet Rodríguez Ávila
Filial de Ciencias Médicas Holguín
collazoleo4@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-7778-8146>

MsC. Martha Julia Miranda Benítez
Hospital Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso

julia.miranda@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0001-9190-1741>

Gestión del cuidado en puérperas. Uso de la Medicina Natural Tradicional Hospital Juan Bruno 2023

Resumen

Introducción: El personal de enfermería como gestor del cuidado, en los servicios asistenciales desarrolla habilidades en su actuar que les permiten unificar conocimientos teóricos y práctico, en función de elevar la calidad asistencial, la gestión es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un objetivo, meta o propósito cuyo resultado influye la utilización de los recursos. Objetivo: Mostrar los resultados de la gestión del cuidado de enfermería en puérperas, uso de la medicina natural tradicional durante el año 2023, en el Hospital Dr. Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba. Método: Se realizó un estudio de intervención durante el año 2023, en el Hospital Dr. Juan Bruno Zayas, Santiago de Cuba. El universo de estudio fue 100 enfermeras que laboran en los servicios de puerperio, extrayéndose una muestra aleatoria simple de 50 enfermeras que manifestaron escaso conocimiento con el uso de la medicina natural tradicional en puérpera, se realizó una encuesta antes y después del proceder. Los datos se vaciaron en una planilla que analiza las variables. Años de graduada, experiencia laboral como licenciada en los servicios de puerperio, conocimiento del uso de la medicina natural tradicional. Si recibieron cursos y talleres. Resultados: Se comprobó escaso conocimiento con el uso de la medicina natural tradicional en puérperas, manifestándose poca participación en cursos y talleres. Conclusión: Por la experiencia obtenida es necesario entrenar al personal de enfermería que laboran en los servicios de puerperio.

Palabras Clave: *gestión del personal; enfermería; medicina natural tradicional; gestor; cuidado.*

MsC. Yilena Maite Liy Rodríguez
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín

yilenaliy30@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7554-5019>

Guías didácticas para el trabajo independiente en el tema Sistema Inmune del segundo año de medicina

Resumen

Las guías didácticas en la educación superior adquieren cada vez mayor significación y funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante. Se realizó una investigación basada en un proyecto de desarrollo tecnológico de la educación médica, con un enfoque mixto, cuyo objeto de estudio fue el proceso enseñanza-aprendizaje en la carrera de medicina en el contexto de la forma organizativa de la enseñanza, trabajo independiente, con el objetivo de diseñar guías didácticas para la orientación del trabajo independiente en el tema Sistema Inmune, de la asignatura Sangre y Sistema inmune, del segundo año de la carrera de medicina, en el curso 2020-2021. Se utilizaron métodos teóricos y empíricos, se aplicó cuestionarios a 8 profesores y a una muestra de 100 estudiantes que recibieron la asignatura, se realizó entrevista a 5 informantes claves pertenecientes al colectivo de la disciplina Bases Biológicas de la Medicina. Se plantearon los aspectos teóricos y metodológicos que sustentan el tema guías didácticas. Se elaboraron a partir del análisis de los contenidos y los objetivos a alcanzar por los estudiantes, los resultados en el orden de aceptación, motivación y eficiencia docente siendo positivos en los estudiantes. Los profesores, estudiantes e informantes claves expresaron la necesidad de las guías didácticas para orientación del trabajo independiente de la asignatura. Las guías didácticas para la orientación del trabajo independiente diseñada por la autora se estructuraron en cuatro secciones de acuerdo a criterios de otros autores consultados.

Palabras Clave: *Proceso enseñanza aprendizaje, trabajo independiente, guías didácticas.*

Dra. Yuroska González Pérez
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín

yuroska@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1195-6775>

Rafael Chacón Martínez
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín

rafaelchm32@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0097-9573>

MsC. Yaima Rosa Martínez Lambert
Facultad de Enfermería Tecnología de la Salud
yaimarosamartinezlambert@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4379-909x>

Fundamentación Teórica de la Metodología educativa para familias de pacientes geriátricos con Enfermedad Cerebrovascular

Resumen

Se realiza una investigación descriptiva de corte longitudinal y toma de datos prospectivos en 30 familias de los pacientes geriátricos con enfermedad cerebrovascular que tienen escasos conocimientos sobre la rehabilitación, cuidados y manejo en el hogar, con el **objetivo** de fundamentar teóricamente la metodología educativa para familias de pacientes geriátricos con enfermedad cerebrovascular, atendidos en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, de Santiago de Cuba, en el Municipio Santiago de Cuba, en el período comprendido de Enero – diciembre 2022, teniendo en cuenta sus principales variables clínicas y epidemiológicas. Se realizó una revisión bibliográfica para la sustentación de la metodología educativa, que ayuden al manejo y la recuperación del paciente en el hogar. Se emplearon diferentes **métodos** de investigación, destacándose entre los teóricos, el histórico-lógico, análisis-síntesis, análisis documental y el hermenéutico dialéctico, como método empírico utilizado está la observación, y entre las técnicas y procedimientos utilizados se encuentran, la revisión bibliográfica, la encuesta y entrevista a familiares, así como talleres de socialización. **Conclusiones:** Los conocimientos que poseen las familias de pacientes geriátricos con enfermedad cerebrovascular sobre la rehabilitación y cuidado son insuficientes, en el afectado y sus dificultades, por lo que se hace necesario el desarrollo de más investigaciones sobre el tema para que en nuestro país se lleguen a elaborar programas de servicios de apoyo y orientación para posibles mejoras en la calidad de vida, salud de las familias y cuidadores en función del paciente.

Palabras Clave: *enfermedad cerebrovascular, pacientes geriátricos, metodología educativa, familia.*

PhD. José Antúnez Coca
jose.antunez@infomed.sld.cu

Lic. Marjoris Campos Muñiz
marjoriis.campos@infomed.sld.cu

MsC. Lourdes Marbelys Velázquez Ferreira
MINSAP

lourdesmvf@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-7465-1477>

Tendencia de indicadores de morbilidad materno infantil en un área de salud del municipio Santiago de Cuba

Resumen

Introducción: Preservar el bienestar de todas las embarazadas, puérperas e infantes del país ha sido una prioridad mantenida durante décadas por el estado cubano y su sistema nacional de salud, mediante el Programa de Atención Materno Infantil. **Objetivo:** Evaluar la tendencia de indicadores de morbilidad materna infantil en un área de salud del municipio Santiago de Cuba durante el periodo del 2012 al 2023. **Método:** Estudio ecológico retrospectivo con series temporales como unidades de análisis comparadas, empleando como único territorio geográfico el área de salud Carlos J. Finlay perteneciente al Distrito 2 del Municipio Santiago de Cuba para lo que se seleccionaron indicadores absolutos y relativos referentes a la población, la salud del niño y de la madre. **Resultados:** Al analizar de manera global los indicadores: riesgo preconcepcional, natalidad, número de partos, bajo peso al nacer, la prematuridad, CIUR y malformaciones congénitas, se constató, un cambio en sentido, de intensidad muy severa (por encima del 90 % de cambio) en los últimos años del periodo que se investiga. **Conclusiones:** Se evidenció un deterioro de los indicadores de morbilidad del programa materno infantil en el último período de estudio, si bien la causa de estos es multifactorial, el estrés del sistema de salud en la atención primaria y secundaria debido a la COVID -19, impactó negativamente en los mismos lo cual constituye una alerta y desafío para los decisores de salud ante nuevas contingencias o eventos epidemiológicos de esta naturaleza.

Palabras Clave: *Indicadores, Morbilidad, Bajo peso al nacer, Programa materno infantil, Covid-19.*

Nelsa María Sagarò del Campo
MINSAP

nelsa@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-1964-8830>

Yumie Galano Plochet
MINSAP

galanoplochet@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-0738-7781>

MsC. Odalys Soto Castañeda
Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin
odalysoto@infomed.sld.cu
<https://orcid.org-0000-0003-5184-1714>

Estrategia de intervención en enfermería sobre eventos adversos en cuidados intensivos. Hospital Lenin 2022-2023

Resumen

Introducción: Los profesionales de la salud deben centrar el desarrollo de sus competencias en la toma de decisiones sobre bases científicas y habilidades para la identificación de riesgos de eventos adversos. Objetivo: Evaluar la aplicación de la estrategia de intervención educativa de enfermería para el manejo de eventos adversos en la Unidad de cuidados intensivos del Hospital General Universitario "Vladimir Ilich Lenin". Método: Se realizó un estudio de intervención-desarrollo en el período comprendido de enero del 2020 a febrero del 2021. Se emplearon métodos del nivel teórico como el histórico-lógico, inducción- deducción, hipotético deductivo y el análisis y síntesis. Asimismo, fue necesario aplicar métodos del nivel empírico como la revisión documental y la entrevista. La estadística descriptiva permitió la presentación, análisis e interpretación de las variables de estudio. Resultados: Predominó la categoría ocupacional de Licenciado en Enfermería y el 76% de los enfermeros con más de 5 años de experiencia. Se diseñó una estrategia de intervención educativa para el manejo de eventos adversos y luego de aplicada el 100 % del personal mostró pleno dominio en su desempeño. Conclusiones: El diseño de la estrategia de intervención educativa permitió a partir de las necesidades de aprendizaje del personal de enfermería elevar el nivel de conocimientos sobre el manejo de eventos adversos.

Palabras Clave: *Enfermería, Eventos adversos, Intervención de Enfermería, seguridad del paciente.*

Esp. Marbelis Sánchez Castañeda
Hospital Docente Mártires de Mayarí
marbelissanchez43@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-6668-9894>

Esp. Marialina Torres Girón
Hospital Docente Militar
Fermin Valdés Domínguez
marbelissanchez43@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-9898-0550>

MsC. Tamara Cables Acosta
Filial De Ciencias Médicas Holguín

tamaracables@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0002-4917-8323>

Acciones metodológicas para la implementación de la Estrategia Curricular de genética en Enfermería

Resumen

Las estrategias curriculares son un recurso pedagógico que se desarrolla en correspondencia a los objetivos generales asociados a determinados conocimientos, habilidades y modos de actuación profesional que son esenciales en la formación de los estudiantes. Se realizó un estudio de desarrollo en el campo del proceso enseñanza aprendizaje de la genética en la carrera de Enfermería, curso regular diurno (CRD), con el objetivo de diseñar acciones metodológicas para lograr la vinculación de la genética en los contenidos de enfermería. El universo estuvo constituido por un grupo de estudiantes de cada año (190) y profesores principales de la disciplina principal integradora (10) en la Filial de Ciencias Médicas Holguín, durante el periodo septiembre – enero 2018 – 2019, la muestra la constituyeron un total de 95 estudiantes y 5 profesores principales de la carrera. Se utilizaron métodos teóricos y empíricos como encuestas a estudiantes y profesores. Los mismos le atribuyeron gran importancia a la implementación de dicha estrategia y consideraron que poseen conocimientos básicos para su vinculación a través del contenido del programa de las asignaturas que guardan relación con la misma, pero necesitan las herramientas y actualización sobre los temas de genética. En los estudiantes se identificó carencias en los conocimientos sobre las enfermedades genéticas más frecuentes, y en la investigación científica sobre las mismas. Se deben realizar propuestas de cursos optativos o electivos relacionados con enfermedades genéticas. Se diseñaron acciones metodológicas para la implementación de la estrategia curricular de genética en los contenidos de enfermería.

Palabras Clave: *Estrategia curricular, Enfermedades Genéticas, Malformaciones congénitas.*

MsC. Yoanne Concepción
Suárez
Filial De Ciencias Médicas.
Holguín

yoannecs@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0003-3908-5032>

MsC. Miuris Escalona García
Filial De Ciencias Médicas.
Holguín

miuriseg@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0001-5001-4978>

Esp. Mirtha María Peláez Vega
Universidad de Ciencias Médicas de
Guantánamo

pelaezmirtha57@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-0969-4664>

Preparación de los profesionales para la prevención de las lesiones mamarias a través de la Imagenología

Resumen

Introducción: En la actualidad, las lesiones mamarias constituyen uno de los principales motivos de asistencia a las consultas en la Atención Primaria de Salud, por lo que resulta fundamental la prevención mediante los programas de pesquizaje. El diagnóstico por imagen de estas lesiones ha evolucionado en los últimos años, adquiriendo mayor protagonismo y demostrando su utilidad en el descenso de la morbilidad y mortalidad por estas causas. Se aborda el tema de la preparación de los profesionales para la prevención de las lesiones mamarias a través de la imagenología, por la importancia de un diagnóstico y seguimiento adecuados, garantizando una mejor calidad de vida. Objetivo: Realizar una capacitación que contribuya a la preparación de los profesionales en la atención primaria de salud para la prevención de las lesiones mamarias a través de los medios imagenológicos. Método: Se realizó un estudio descriptivo-explicativo, longitudinal y cualitativo con los profesionales del Policlínico Universitario Omar Ranedo Pubillones de Guantánamo, fundamentado desde el punto de vista filosófico, psicológico, sociológico, pedagógico, didáctico y de la educación médica superior. Se utilizaron métodos del nivel teórico y empírico, seleccionados y desarrollados a partir de las exigencias del enfoque materialista. Conclusiones: La implementación de la capacitación permitió elevar la preparación de los profesionales, mejorando su desempeño y el desarrollo de su competencia en la prevención de las lesiones mamarias a través de la imagenología, quedando demostrada la utilidad y relevancia de esta forma de superación.

Palabras Clave: *preparación profesional; prevención; capacitación; lesiones mamarias; medios imagenológicos.*

Wolquis Winter Walkes
Universidad de Ciencias
Médicas de Guantánamo

wolquiswinter@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5623-2327>

Lizandra Espinosa Carás
Policlínico Omar
Ranedo Pubillones

lizandraec@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9898-6493>

Esp. Lizandra Espinosa Carás
Policlínico Omar Ranedo Pubillones

lizandraec@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9898-6493>

Redes sociales en la implementación de las intervenciones educativas en salud

Resumen

Se realizó una revisión bibliográfica relacionada con la evolución, uso e implementación de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en salud, fundamentando las potencialidades pedagógicas comunicativas, motivadoras, de navegación de las TIC, así como los elementos que la integran. La presencia de estas no ha tenido la misma aceptación por los profesionales de salud, considerando que no se aprovechan sus potencialidades didácticas y pedagógicas como medio de enseñanza. Nos planteamos como **problema científico** Explicar el alcance del uso de las redes sociales en la docencia y la asistencia médicas. **OBJETIVO** Explicar la posibilidad del uso de las redes sociales en la docencia y la asistencia médicas. Para ello se utilizaron los métodos teóricos y empíricos. Se constató a través de la revisión que las redes sociales han supuesto una revolución en internet, por lo que han sido adoptadas por profesionales de la salud como un medio para la gestión de conocimientos, difundir información, fortalecer la asistencia y la docencia. Su uso en la enseñanza médica y el vínculo establecido por estudiantes con los mismos intereses. Concluyendo que las redes sociales han demostrado su eficacia en la intervención educativa en salud, toda vez que han sido empleadas en grupos que comparten los mismos intereses, por lo que pueden ser utilizadas en la docencia y la asistencia médicas. La teoría de que el futuro de la salud también está en la red, como herramienta para compartir conocimientos, información y apoyo a muchas personas aún en los lugares más remotos.

Palabras Clave: *redes sociales, intervención educativa, docencia.*

Wolquis Winter Walkes
Universidad de Ciencias
Médicas de Guantánamo

wolquiswinter@gmail.com

[https://orcid.org/0000-0001-5623-](https://orcid.org/0000-0001-5623-2327)

[2327](https://orcid.org/0000-0001-5623-2327)

Esp. Mirtha María Peláez Vega
Universidad de Ciencias
Médicas de Guantánamo

pelaezmirtha57@gmail.com

[https://orcid.org/0009-0005-0969-](https://orcid.org/0009-0005-0969-4664)

[4664](https://orcid.org/0009-0005-0969-4664)

Esp. Yamilia Menéndez Zapata
HDCQ Miguel Enríquez

yamiliamz@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-5896-203X>

Estrategia de Intervención Educativa en acupuntura para neurocirujanos del Hospital Miguel Enríquez

Resumen

Introducción: la Medicina Natural y Tradicional es una Especialidad Médica que presenta para su aplicación en salud once modalidades aprobadas en resolución 261/2009, entre ellas se encuentra la Acupuntura. El profesional de neurocirugía presenta fisuras de este conocimiento desde el pre grado por lo que se presenta una estrategia de intervención educativa en Acupuntura para nutrirlos de estos saberes y la vean como una herramienta más en el tratamiento de esta patología. Objetivo: diseñar una estrategia de intervención educativa en Acupuntura, para el desempeño de los neurocirujanos en el tratamiento del paciente con neurotrauma leve en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez. Método: se realiza una investigación con diseño mixto observacional, analítico prospectivo longitudinal. Con empleo de los métodos teóricos, empíricos y matemáticos estadísticos. Resultados. El diagnóstico inicial del desempeño del neurocirujano en el uso de esta modalidad fue inadecuado antes de la superación. Después de diseñada la estrategia de intervención educativa mejoró el desempeño de estos utilizándola como herramienta de tratamiento en el paciente con neurotrauma leve. Conclusiones: Se diseñó la estrategia de intervención educativa desde la fundamentación teórica, metodológica para los neurocirujanos en el uso de la Acupuntura.

Palabras Clave: *Acupuntura; Intervención educativa; Neurotrauma Leve.*

Esp. Juan Carlos Morales
Rojas
HDCQ Miguel Enríquez
drujancarlosrojas@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-7332-9638>

Esp. Ahmed Rubier Ortega
HDCQ Miguel Enríquez
amehetrubier@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4687-5681>

Esp. Yaneir Wilson Laurencio
Hospital General Docente Agustino Neto
wilsonlaurencio40@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-1755-0693>

Mejoramiento del Desempeño profesional del Médico General Integral para la detección precoz del cáncer de pulmón

Resumen

INTRODUCCIÓN: la educación médica en Cuba, tiene entre sus objetivos formar un especialista capaz de cumplir sus funciones docentes, asistenciales, investigativas y gerenciales, con la finalidad de resolver las dificultades en la formación en las ciencias médicas, bajo su principio rector de la educación en el trabajo con un enfoque humanista, ético, científico e interdisciplinario, encaminado al mejoramiento profesional del Médico General Integral en los procesos de atención de salud a la población. **OBJETIVOS:** diseñar una estrategia de superación que contribuya al mejoramiento del desempeño profesional de los Médicos Generales Integrales para la detección precoz del cáncer de pulmón en el policlínico Sur de la provincia Guantánamo en correspondencia con las exigencias sociales. **MÉTODOS:** bajo la concepción dialéctica Materialista, se asumen los paradigmas cuali-cuantitativos, se realizará un estudio cuasi experimental, longitudinal, de cohorte, prospectivo, en los MGI del policlínico Sur de la provincia Guantánamo. **RESULTADOS:** al desarrollar las Ciencias de la Educación Médica en al área de la formación permanente y continuada en los procesos de superación desde el posgrado, se fortalece la epistemología y las relaciones internas que se establecerán en la estrategia de superación propuesta. **CONCLUSIONES:** la estrategia de superación contribuirá al mejoramiento del desempeño profesional de los Médicos Generales Integrales para la detección precoz del cáncer de pulmón y así disminuir la mortalidad en el área de salud, en la provincia y otras comunidades con características similares.

Palabras Clave: *desempeño profesional; mejoramiento del desempeño profesional; Médico general integral; detección precoz del cáncer de pulmón.*

PhD. Carmen Juana Bursal
Cintra
Universidad de Ciencias
Médicas de Santiago de Cuba
carmenbursal@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0865-0396>

PhD. Ricardo Izquierdo
Medina
Asociación de Pedagogos de
Cuba
rizzo@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-0660-7252>

PhD. Angela Lilia Rodríguez Maden
Universidad de Holguín

lilia1957@nauta.cu

<https://orcid.org/0000-0002-9101-3493>

Didáctica y perfeccionamiento asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad carrera Enfermería

Resumen

Introducción :La asignatura Cuidados de Enfermería en la comunidad II que se imparte en el 4to año de Licenciatura en Enfermería constituye una vía para agrupar acciones de promoción, prevención , curación y rehabilitación al individuo Sin embargo existen carencias en el programa de la asignatura identificadas en los documentos normativos de la carrera, investigaciones y observación de la práctica en cuanto a recursos del aprendizaje, demostrándose limitaciones para la preparación de nuestros estudiantes, con dispersión de conocimientos, donde se hace necesario desarrollar recursos para el aprendizaje .Objetivo: Elaborar Material Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad carrera Enfermería. Métodos: Se realizó un estudio de desarrollo tecnológico curso 2023 Filial de Ciencias Médicas, Holguín. objeto de estudio Proceso Enseñanza-Aprendizaje disciplina Cuidados de Enfermería. Universo Estudiantes del 4to y 5to año de Licenciatura en Enfermería, profesores de la Filial de Ciencias Médicas y tutores de unidades asistenciales de Atención Primaria de Salud. Muestra 5 profesores de la Filial de Ciencias Médicas que imparten asignaturas de Atención primaria de salud, 10 tutores y 80 estudiantes. Resultados: Se encontraron limitaciones en medios de enseñanza para la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad, profesores y estudiantes reflejaron la importancia de elaborar un material didáctico para esta asignatura. Conclusiones En respuesta a limitaciones existentes en el proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Disciplina Cuidados de Enfermería se diseñó un Material didáctico para la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad.

Palabras Clave: *Enseñanza en enfermería, aprendizaje, recursos del aprendizaje.*

MsC. Milagro Solmi Iraola
Leyva
Filial de Ciencias Médicas,
Holguín

milagrosil@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-3201-5891>

Mariam Liz Torres Tejada
miriamtorres415@gmail.com

MsC. Meibis Poll Cabrera
Universidad de Ciencias Médicas
Santiago de Cuba
meibispoll@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0009-0007-1902-0553>

Estimación del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus 2

Resumen

Introducción: Las personas diabéticas tienen entre dos y tres veces más riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular que aquellas que no padecen la enfermedad. **Objetivo:** Estimar el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en un Área de Salud. **Métodos:** Se realizó un estudio descriptivo y trasversal de 103 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pertenecientes al Consultorio Médico de la Familia No. 23 del policlínico Carlos J Finlay, municipio Songo- La Maya, desde enero hasta diciembre del 2023. Se estudiaron variables cualitativas y cuantitativas (edad, año de diagnóstico y duración de la enfermedad); se estimó el riesgo cardiovascular según el modelo para la predicción del riesgo cardiovascular en personas con diabetes tipo 2 (ADVANCE risk score). **Resultados:** Se observó un predominio del sexo femenino (58,3 %). La mayoría de los pacientes tenían hipertensión arterial (76,0 %) y microalbuminuria (31,2 %). La edad media de los pacientes fue de 65,5 años y como promedio tenían un tiempo de evolución de la diabetes de 8,6 años. La evaluación del riesgo cardiovascular ubicó a 43,3 % de la población en un nivel moderado y 25,7 % con alto riesgo. **Conclusiones:** Los pacientes diabéticos estudiados mostraron un riesgo de moderado a alto de presentar eventos cardiovasculares. Se hace necesario realizar intervenciones educativas en estos pacientes y sus familiares para lograr cambios favorables en los estilos de vida y mejorar el control de la enfermedad, previniendo así complicaciones y la ocurrencia de eventos fatales en los próximos años.

Palabras Clave: *Diabetes Mellitus Tipo 2; Riesgo Cardiovascular; Factores de Riesgo; Escalas de Riesgo; Enfermedad Cardiovascular.*

PhD. Naifi Hierrezuelo Rojas
Rojas
Policlínico "Ramón López
Peña"
naifi.hierrezuelo@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0001-5782-4033>

MsC. Danny Liset Fernández Batista
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín

dlistfb@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9564-1801>

Estrategia Metodológica para la preparación del profesor adjunto de Farmacología del ciclo básico de Enfermería

Resumen

Desde 1899 se inició la enseñanza de la enfermería en Cuba y a pesar de que en 1976 la enfermería entra a las aulas universitarias el déficit de enfermeros en el país obliga al Ministerio de Salud Pública a crear los cursos de enfermeros básicos, donde el estudiante recibe por un año un curso que le permite vincularse posteriormente al trabajo asistencial con obligatoriedad de continuidad de estudio hasta alcanzar el nivel medio. Esto genera esfuerzo para el claustro que tiene que impartir asignaturas del área de las Ciencias Preclínicas como la farmacología y que no siempre cuenta con las herramientas pedagógicas para asumir esta tarea por lo que los autores se trazan el objetivo de diseñar una estrategia docente para la preparación pedagógica de los profesores adjuntos. Se realizó un estudio descriptivo transversal durante el curso escolar 2023, en la Filial de Ciencias Médicas de Holguín. Se utilizaron métodos teóricos y empíricos, se realizó cuestionario a los profesores antes y después de implementada la estrategia. Como resultados se obtuvo que el 53% de los profesores consideran que el contenido en la asignatura de farmacología es muy complejo para ser impartido por ellos sin previa preparación, el 87% de los profesores no contaban con las herramientas pedagógicas para asumir esta responsabilidad a pesar de sentirse motivados para realizar esta labor. Se concluyó que los profesores adjuntos consideran su preparación pedagógica insuficiente y se diseñó estrategia docente para la preparación de los profesores adjuntos de la carrera de Enfermería.

Palabras Clave: *Curso Básico de Enfermería, profesores adjuntos, estrategia metodológica.*

Adolfina Martínez
Universidad de Ciencias
Médicas de Holguín

adolfinamm@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-0273-8028>

Dra. Yuroska González Pérez
Universidad de Ciencias
Médicas de Holguín

yuroska@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1195-6775>

MsC. Miladys Noa Garbey
Filial de Ciencias Médicas de Guantánamo
miladysng71@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6901-1504>

Reflexión teórica sobre enfoques prácticos de la intervención educativa en salud

Resumen

Introducción: El presente artículo parte de la necesidad de reflexión teórica sobre enfoques prácticos de la intervención educativa en salud desde de lo académico, y exige el empleo de argumentos suficientes para justificar una opinión. Para ello se realizó una exhaustiva, minuciosa revisión y sistematización teórica de la literatura que contempla estos enfoques prácticos. **Problema científico:** ¿Cómo analizar los enfoques prácticos de la intervención educativa en salud desde una meditación crítica? El **objetivo** de este trabajo es realizar una reflexión teórica sobre enfoques prácticos de la intervención educativa en salud, como herramienta metodológica transformadora en las investigaciones actuales para la promoción y prevención en salud, como parte de las tendencias más modernas en la actualidad. Se utilizaron **métodos** del nivel teórico (histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo). El análisis de los **resultados** sugiere la implementación de un modelo integrador sobre intervención educativa en salud para la Atención Primaria de Salud, que incluye los aspectos más significativos de los modelos analizados en la investigación. **Conclusiones** Estas herramientas metodológicas deben ser consideradas en la actualidad no solo tendencias, sino también la forma mejor organizada y factible de realizar intervenciones educativas aplicables a cualesquiera que sean las profesiones e instituciones. **Recomendaciones** Generalizar la implementación del uso de estas herramientas metodológicas transformadoras, además de protocolizarse para cada nivel de atención, de manera que su utilización unifique estructuras, metodologías, finalidades y criterios afines a cada universidad o sector.

Palabras Clave: *enfoques prácticos, intervención educativa en salud, reflexión teórica, meditación crítica, herramienta metodológica.*

MsC. Niursy Bravo Hernández
Universidad de Ciencias
Médicas de Guantánamo
klzimb2023@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-7660-8309>

Yvette Terry Jordán
Universidad de Ciencias
Médicas de Guantánamo
yterryjordan42@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7438-0040>

PhD. Ana Caridad López Vantour
Universidad de Ciencias Médicas

a.lopez@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0009-0007-1895-8080>

Mejoramiento de la percepción de riesgo en el ambiente estomatológico mediante una estrategia de superación

Resumen

Introducción. La práctica odontológica involucra riesgos de diversa índole pueden afectar la salud de los profesionales. **Problema científico.** ¿Cómo será la percepción de riesgos en el ambiente laboral estomatológico por parte de los profesionales de la estomatología? **Objetivo general.** Diseñar una estrategia de superación para los profesionales de la estomatología sobre la percepción de los riesgos en el ambiente laboral estomatológico. **Metodología.** Se realizó una investigación aplica, en la Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba (enero de 2020 - julio de 2022). Se diseñó una estrategia de superación para los profesionales de la Estomatología. (n=30), con tres etapas: diagnóstica (encuesta de conocimiento sobre los riesgos en el ambiente laboral estomatológico), planificación y ejecución (curso de posgrado) y evaluación (Técnica de Moriyama y encuesta de satisfacción) cada etapa conto con sus objetivos y acciones, se emplearon métodos empíricos y teóricos. La investigación proviene de un proyecto de investigación aprobado por el consejo científico y el comité de ética de las investigaciones de Facultad de Estomatología, los participantes dieron el consentimiento participativo. **Resultados.** El 80 % de los estomatólogos tenían conocimientos inadecuados sobre la percepción de los riesgos en el ambiente laboral estomatológico. Se obtuvo una calificación global de concordancia entre los especialistas de 96 %. El 100 % de los participantes estuvo muy satisfecho con la estrategia. **Conclusiones.** La estrategia de superación mejoro la percepción de los riesgos en el ambiente laboral estomatológico.

Palabras Clave: *estrategia, superación, ambiente, estomatología, riesgo.*

MsC. Ekaterines Zayas Tamayo
U.C.M. de Santiago de Cuba

ekaterine@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-2797-2849>

Las esencialidades de microbiología en la formación del residente de Higiene y Epidemiología

Resumen

Introducción: El proceso de formación de profesionales de la Higiene y la Epidemiología en la actualidad debe considerar como requisito esencial un enfoque sistémico, integrador y dinámico. **Problema científico:** Como contribuir a la formación integral del residente de higiene y epidemiología a partir de las esencialidades en microbiología?. **Objetivo:** Implementar un sistema de actividades a partir de las esencialidades del módulo de microbiología en la especialidad de Higiene y Epidemiología. **Materiales y métodos:** Se realizó un estudio mixto con 23 residentes de 2do año de la especialidad de Higiene y Epidemiología. Se definieron variables cualitativas y cuantitativas, se aplicó una encuesta. Se realizó una amplia revisión de los planes de estudio de la residencia, así como los programas analíticos de este módulo en cursos anteriores, se implementaron actividades organizativas, metodológicas y asistenciales, sustentadas en la educación en el trabajo como principio de la Educación Médica. **Resultados:** 89.3% procedían de vía directa. Las evaluaciones y las habilidades en la interpretación de los exámenes microbiológicos fueron superiores que en grupos anteriores. 98.3% refirió sentirse debidamente preparado para utilizar los resultados de la microbiología en la especialidad, 100% mostró aceptación del sistema de actividades basadas en la educación en el trabajo y de los contenidos impartidos como esencialidades del módulo que recibieron durante la rotación. **Conclusión:** Las esencialidades en el módulo de microbiología dentro de la residencia de Higiene y Epidemiología, el sistema de actividades organizativas y didácticas metodológicas desarrolladas, que sustentan su aplicabilidad en las actividades de la educación en el trabajo, optimiza el tiempo limitado de este módulo y contribuye a la formación integral del residente de esta especialidad.

Palabras Clave: *esencialidades, integración, microbiología, higiene, epidemiología.*

MsC. Dolores Malfrán García
U.C.M. de Santiago de Cuba
<https://orcid.org/0000-0003-2124-5579>

MsC. Delia Sánchez Pacheco
U.C.M. de Santiago de Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-2241-0145>

MsC. Suleija Estrada Domínguez
Facultad de Estomatología. Santiago de Cuba

suleija.66@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6860-2927>

Prevención de cáncer bucal con ayuda de las redes sociales

Resumen

Introducción: El cáncer bucal es una enfermedad multifactorial resultante de la intervención de factores genéticos y ambientales. El diagnóstico precoz sigue siendo la herramienta más eficaz para la prevención de la mortalidad por esta enfermedad. Salud 2.0, es una forma integral de asistencia médica y sanitaria centrada en el individuo; donde los pacientes, profesionales y administradores involucrados participan de forma activa empleando las redes sociales y las herramientas de la web 2.0, para mejorar la calidad de vida de las comunidades. **Problema científico.** ¿Resulta válido el uso de las redes sociales en la prevención del cáncer bucal? **El objetivo es** reflexionar sobre las opciones que brindan las redes sociales en la prevención del cáncer bucal, analizamos la experiencia aportada por diferentes investigadores. **Materiales y método.** Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos publicados en las bases de datos: Medline/PubMed, Google Scholar, SciELO/ ScienceDirect, entre el 2020 y 2023. Los documentos consultados fueron 41 se excluyeron 26 luego de una sistematización rigurosa. **Resultados.** Los principales resultados muestran que son múltiples los ejemplos de centros de salud de atención primaria que utilizan las redes sociales y las aplicaciones para dispositivos móviles para relacionarse con sus pacientes y reforzar su rol de agente de comunicación para la salud, en la promoción y prevención de enfermedades. **Conclusiones.** Se concluye que las experiencias de investigadores en diferentes ámbitos de la salud permiten afirmar que el uso de las redes sociales, adecuadas al contexto, son sostenibles en el tiempo y ayudan a prevenir el cáncer bucal.

Palabras Clave: *Cáncer bucal, Prevención, redes sociales, salud 2.0.*

PhD. Odalys Téllez Veranes
UCM. Santiago de Cuba
odalita.tellez@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7902-7297>

MsC. Leonardo Núñez
Antúnez
U.C.M. de Santiago de Cuba
leonardo.nunez@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0000-6677-5261>

MsC. Yindris Mercedes Martínez Torres
Filial de Ciencias Médicas de Baracoa
yindris.gtm@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-2026-6346>

Intervención educativa en salud sobre alcoholismo en pobladores comunidad de Santa Rosa, Baracoa-Guantánamo

Resumen

Introducción: El alcoholismo es una enfermedad crónica que daña el organismo, el funcionamiento familiar y social del paciente. **Objetivo:** Evaluar la utilidad de la aplicación de una Intervención educativa en salud para modificar el nivel de conocimientos sobre alcoholismo en pobladores de la comunidad de Santa Rosa. **Métodos:** Se realizó un estudio preexperimental con diseño de un solo grupo. El universo estuvo compuesto por los pacientes mayores de 18 años de edad. Se seleccionó una muestra no probabilística 30 pacientes. Criterios de inclusión: estar aptos física y mentalmente, tener de 19 a 70 años, no tener ningún proceso mórbido invalidante y tener disposición a participar en el estudio. **Resultados:** Al ser evaluados al inicio de la intervención educativa en salud las consecuencias que provoca el consumo de alcohol fue inadecuado para un 76,7 %, al igual que el nivel de los conocimientos sobre las complicaciones que provoca el alcoholismo para un 83,3%, luego de aplicada la intervención educativa en salud se elevaron estos conocimientos. Del total de encuestados, 76,6 % (23) tenían un conocimiento bajo antes de la intervención educativa en salud y después de aplicada la intervención, 86,7 % se encontraban calificados con conocimiento alto. **Conclusiones:** Se evidencia la efectividad de la intervención educativa en salud al aportar los conocimientos necesarios sobre temas relacionados con el alcoholismo, se propuso extender la intervención educativa en salud a todos los pobladores del Policlínico correspondiente.

Palabras Clave: *alcoholismo; prevención; educación para la salud; intervención educativa.*

MsC. Delia Luisa Sánchez Pacheco
Hospital Provincial Saturnino Lora Torres
deliasp@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2241-0145>

Una visión educativa desde la medicina familiar relacionada con el asma bronquial en adultos mayores Visión educativa desde la medicina familiar relacionada

Resumen

Introducción: El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria de origen heterogéneo, cuya prevalencia está aumentando a nivel mundial. En el adulto mayor persiste el subdiagnóstico y subtratamiento. Es la atención primaria el escenario propicio para fomentar habilidades educativas y dirigir acciones integradoras. **Problema científico:** Insuficiencias en la atención integral al adulto mayor asmático, todo lo cual repercute desfavorablemente en su calidad de vida. **Objetivo:** Implementar una intervención educativa relacionada con el asma bronquial en la tercera edad dirigida a médicos residentes en Medicina General Integral. **Materiales y métodos:** Se realizó un estudio cuasi experimental tipo intervención educativa con 35 residentes de 1er. año de Medicina General Integral que laboran en el distrito 4 de Santiago de Cuba. Se definieron variables y se aplicó un diagnóstico que reflejó las necesidades de aprendizaje y delimitaron los temas impartidos y una evaluación final. Se implementaron acciones organizativas, metodológicas y asistenciales. **Resultados:** Las necesidades de aprendizaje identificadas y la modificación tras la intervención fueron: conocimientos de la epidemiología (45% Antes 90% Después), alérgenos desencadenantes (A: 53% y D: 88%), factores de riesgo (A: 37% y D: 89%), diagnóstico positivo (A: 25 % y D: 84%), tratamiento controlador (A: 22% y D: 76 %), tratamiento de las exacerbaciones (A: 42% y D: 89%). **Conclusión:** La implementación de una intervención educativa relacionada con el asma bronquial en el anciano, mostró su aplicabilidad en los diferentes escenarios del médico general básico, todo lo cual contribuye a su formación y mejor atención integral al adulto mayor.

Palabras Clave: *asma bronquial, envejecimiento, educación, medicina familiar, intervención.*

MsC. Dra. Alina Márquez Chacón
Hospital Provincial Saturnino
Lora Torres
<https://orcid.org/0000-0002-3384-6224>

MsC. Ekaterines Zayas Tamayo
U.C.M. de Santiago de Cuba
ekaterine@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-2797-2849>

MsC. Yulier Turro Arzuaga
Universidad de Holguín

salvajehg@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3007-4345>

Estrategia metodológica para la orientación a familias de pacientes en rehabilitación con insuficiencia cardiaca congestiva

Resumen

La investigación aborda una temática actual sobre la orientación familiar en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, partiendo de la existencia del siguiente problema: la insuficiente orientación familiar en la rehabilitación de los pacientes con insuficiencia cardiaca, que se identifica en el área de la Cultura Física Terapéutica; Esto se corroboró con una búsqueda bibliográfica inicial. En la obra se fundamentan los aspectos relacionados con esta patología, su nivel de incidencia y características, así como la importancia de la orientación familiar para la contribución en la rehabilitación física de estos pacientes. Para el desarrollo de la misma se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos. El objetivo fue la elaboración de una alternativa metodológica de orientación familiar que contribuya a la rehabilitación física de los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva. La significación práctica se concreta en las diferentes etapas de la alternativa, que se resume en talleres de orientación familiar y ejercicios físicos a aplicar por la familia. Luego de realizar un grupo nominal constituido por especialistas de diferentes especialidades médicas y de Cultura Física, al realizar dos encuentros, por consenso valoran de muy pertinente la alternativa elaborada, luego se realizó una aplicación parcial en la muestra seleccionada evidenciando la funcionalidad de la misma.

Palabras Clave: Enseñanza en enfermería, aprendizaje, recursos del aprendizaje.

Lic. Surelis Mari Soto

marisurelis@gmail.com

[https://orcid.org/0009-0002-4997-](https://orcid.org/0009-0002-4997-3893)

3893

MsC. Odalys Soto Castañeda
Hospital General
Universitario Vladimir Ilich
Lenin

odalysoto@infomed.sld.cu

[https://orcid.org/0000-0003-5184-](https://orcid.org/0000-0003-5184-1714)

1714

PhD. Sorelis Beatriz Torres Puento
Facultad de Enfermería Tecnología de la salud
Santiago de Cuba

sorelis.beatriz@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0009-0001-8189-6309>

Intervención Educativa sobre los cuidados continuos a cuidadores de personas con cáncer de pulmón avanzado

Resumen

Introducción: El cáncer de pulmón constituye un problema sanitario de primera magnitud a nivel mundial, con una elevada incidencia y mortalidad, se espera un incremento de un 47% en el número de casos para el año 2040, dicha enfermedad no solo provoca cambios en la persona enferma sino también en el cuidador, por lo que se hace necesario que posea los conocimientos para el cuidado del mismo.

Objetivo: Evaluar la intervención educativa sobre cuidados continuos a cuidadores de personas con cáncer de pulmón avanzado para incrementar el nivel de conocimientos, en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, durante el año 2023. **Métodos:** Se realizó un estudio cuasi experimental de intervención educativa. El universo estuvo conformado por 45 cuidadores de personas con cáncer de pulmón avanzado, que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó un programa educativo. Los resultados fueron procesados y presentados a través de tablas. Se aplicaron medidas estadísticas de distribución de frecuencias absolutas y relativas. **Resultados:** Al finalizar el programa de educativo obtuvo 86,6 % de los cuidadores tenía un conocimiento adecuado sobre los cuidados continuos, el 14, 4% poco adecuado, obedeció a cambios en los cuidados a personas con cáncer de pulmón avanzado. **Conclusiones:** Con la intervención educativa se muestra un incremento en el nivel de conocimientos de los cuidadores sobre cuidados continuos a de personas con cáncer de pulmón avanzado, brindando un cuidado integral y mejora la calidad de vida lo que permita integrarse a su entorno.

Palabras Clave: Neoplasia de pulmón, atención de Enfermería, cuidador.

MsC. Luisa Maria Ribeaux Hernández
Facultad de Enfermería Tecnología de la salud
Santiago de Cuba

luisamribeaux@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003.0812-81752>

Estrategia de Intervención Educativa para la Formación Básica de Enfermeros Emergentes

Resumen

El Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, durante estos meses ha realizado la 9na edición de su Congreso Internacional 2024, con tonalidades diferentes al congreso anterior, sobre todo en la modalidad de presentación que ha sido muy favorable en la mayoría de las conferencias y ponencias; pero se ha logrado cumplimentar sus objetivos de transmitir y adquirir nuevos saberes en diferentes tipos de estudios, especialidades, temáticas, contextualizadas en el tiempo. De ello se deriva la posibilidad de presentar ponencia relacionada con el tema de la intervención educativa en salud, resultado de cursar Diplomado Internacional con este tema en CESPE. La importancia del Diplomado de intervención educativa en salud con una amplia participación y una buena acogida por los presentes, permitió interactuar y trabajar en equipo con otros colegas de la misma y diferentes especialidades esclarecer dudas, adquirir otras herramientas, sobre todo saber diferencias las actividades que pueden realizarse en cada tipo de intervención; todo ello atemperado a la realidad de la formación básica de Enfermeros y Enfermeras Emergentes en el territorio de Santiago de Cuba. Consideraciones las herramientas obtenidas, como bases para la formación de profesionales competentes en el desempeño de sus funciones, capaces de enfrentar con éxito todas las demandas en el contexto actual cubano.

Palabras Clave: *Estrategia, intervención educativa, formación básica, Enfermero, Enfermera.*

MsC. Raiza Mercedes Colás Rodríguez
Facultad de Enfermería- Tecnología

raizacolas72@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4688-8178>

Actuación de enfermería en el cuidado holístico al neonato crítico

Resumen

Introducción: El neonato crítico es un recién nacido que no ha completado su desarrollo o es sometido a situaciones estresantes y demanda de cuidados holísticos. Constituye una gran preocupación a nivel mundial la atención a estos bebitos por los índices de mortalidad neonatal. En Cuba existe el programa de atención materno infantil, cuyo propósito es favorecer el seguimiento de forma integral del niño que nace en situaciones de riesgo. En Santiago de Cuba este programa perfecciona la asistencia a los recién nacidos gravemente enfermos en los servicios de neonatología para incrementar su calidad de vida, específicamente en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN). Problema Científico: ¿Cuál es el estado actual de la actuación de enfermería en el cuidado holístico al neonato crítico en los servicios de neonatología de Santiago de Cuba? Material y método: estudio cuali-cuantitativo, observacional de tipo descriptivo, exploratorio y transversal. Objetivo: caracterizar el estado actual de la actuación de enfermería en el cuidado holístico al neonato crítico en los servicios de neonatología de Santiago de Cuba. Resultados: Los instrumentos aplicados demuestran escaso conocimiento acerca del cuidado holístico y limitada la actuación de enfermería referente al mismo en el neonato crítico. Conclusiones: El cuidado holístico al neonato crítico contribuye a reducir la morbimortalidad neonatal sustentado en el proceso de atención de enfermería aplicado al recién nacido. Resulta imprescindible en el modo de actuación de los enfermeros en los servicios de neonatología de Santiago de Cuba.

Palabras Clave: *cuidado holístico, actuación de enfermería, neonato crítico.*

PhD. Sorelis Beatriz Torres
Puente
Facultad de Enfermería
Tecnología de la salud
Santiago de Cuba
sorelis.beatriz@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0009-0001-8189-6309>

Elsa Martínez Sariol
Facultad de Enfermería
Tecnología de la salud
Santiago de Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-6439-3080>

Esp. Alejandro Ballesteros Rodríguez
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín

f3lp1s2020@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1045-8683>

La formación de la competencia ginecológica en los médicos residentes de MGI en la universidad médica cubana

Resumen

La formación de especialistas en Medicina General Integral asociados a los conocimientos, habilidades, destrezas y valores en los que implica el contenido ginecológico es parte del programa curricular de la especialidad y ello da origen a la necesidad de lograr una mejor configuración de la competencia ginecológica como categoría centro del estudio. La necesidad está en que este especialista debe lograr con mayor eficacia trabajar en el programa de diagnóstico precoz del cáncer cérvico uterino en la atención primaria de salud. En esta dirección se proyecta como objetivo investigativo el elaborar un modelo de la competencia ginecológica que dinamice el diagnóstico precoz del cáncer cérvico a implementar en la formación del médico residente en Medicina General Integral, en la atención primaria de salud; a partir de su conceptualización y adecuación a las características preventiva de la medicina cubana. Su puesta en práctica se concreta en una estrategia educativa de sensibilización a la población femenina, la que se corresponde con un Doctorado en Ciencias de la Educación en curso. Es una investigación educativa de tipo cuasi-experimental con grupo experimental y de control, con comparación de los resultados de la influencia del aporte y su no implementación respectivamente, antes y después de la estrategia educativa. La validez y confiabilidad del resultado se comprueba mediante la aplicación del criterio de expertos y talleres de socialización con especialistas. Los que ofrecen resultados positivos que avalan su pertinencia, factibilidad y aplicabilidad; lo que confirma la validez científica de los resultados.

Palabras Clave: *Competencias, Ginecología, Formación, Médico, Medicina General Integral.*

PhD. Raysa Hernández Batista
Universidad de Holguín
raysa@ucp.ho.rimed.cu
<https://orcid.org/0000-0002-8742-1569>

MsC. Yugmila Perera García
Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología
yugmilap@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6343-1727>

Intervención educativa sobre auto examen de mamas Yateras. Enero - diciembre 2023

Resumen

El cáncer de mama es el más diagnosticado entre las mujeres, cada 13 minutos una mujer muere por dicha patología, la segunda causa de muerte después del cáncer del pulmón; situación que puede disminuirse con el diagnóstico oportuno, el conocimiento y habilidad para el autoexamen de mama por las féminas, por estos motivos se realizó una intervención educativa con el objetivo de incrementar el nivel de conocimiento sobre el autoexamen de mamas en féminas de Yateras durante el 2023. De un universo de 338 se escogió una muestra de 63 mujeres con un método probabilístico aleatorio simple. Dentro de los principales resultados predominó la edad de 40 - 60 años, la unión consensual, la ocupación ama de casa, la escolaridad secundaria, previa intervención desconocimiento sobre el autoexamen de mama, situación que logró modificarse con la intervención y que permitió identificar a 4 pacientes con anomalías en las mamas (6.3% de las intervenidas) y que fueron remitidas a consultas. Con la investigación se pudo concluir que las intervenciones educativas aumentan el nivel de conocimiento, la habilidad para realizar el autoexamen de mama y posibilitan el diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de mama; por lo que se recomienda que se generalice este estudio con intervenciones educativas poblacionales que ayuden a controlar este creciente problema de salud.

Palabras Clave: *autoexamen de mama, intervención educativa.*

Dr. Frank Alberto Chacón
Balart
Policlinico fausto Favier Favier

MsC. Isabel Mora Vera
Policlínico “Ernesto Guevara de la Serna”, Mir,
Holguín

isabelmorav@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-6024-7609>

Enfermería en promoción y prevención de complicaciones diabéticas en su entorno

Resumen

Introducción: El fin último de la atención integral de las personas con Diabetes Mellitus es mejorar su calidad de vida, evitarles la aparición de complicaciones a corto y largo plazo, y garantizarles el desarrollo normal de las actividades diarias.

Problema: Existen personas diabéticas que desconocen complicaciones que pueden aparecer por su enfermedad lo que necesitan de conocimiento. **Objetivo:** Determinar efectividad de una intervención educativa de enfermería aplicada para modificar conocimiento sobre promoción y prevención de complicaciones diabéticas en su entorno.

Método: Se realizó un estudio de intervención educativa experimental, Consultorio Mir, Calixto García, Holguín, enero-abril 2023. El universo y muestra de estudio estuvo constituido por 30 pacientes diabéticos. Se aplicó cuestionario antes para conocer grado de conocimiento que poseían y luego al finalizar para evaluar resultados.

Resultados: Con respecto a edad y sexo, predomina sexo femenino con 21 (70 %) y mayores de 60 años, 23 (76 %). No poseen complicaciones diabéticas 21 (70%) y sobre complicaciones diabéticas que puedan traer consigo la enfermedad y su prevención antes 23 poseían conocimientos inadecuados (77 %), mientras que después 30 poseían conocimientos adecuados (100 %).

Conclusiones: Los pacientes diabéticos necesitan un trabajo sostenido para lograr mayores conocimientos y así evitar complicaciones, lo que demuestra llevar a cabo acciones sistemáticas del programa de Diabetes Mellitus en su entorno.

Palabras Clave: *Intervención educativa, Diabetes Mellitus, Promoción, Prevención.*

MsC. Luz Mirian Esparza Leyva
Universidad de Ciencias
Médicas de Holguín

luzmirianel@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0009-0004-1618-9829>

MsC. Luz Mirian Esparza Leyva
Filial de Ciencias Médicas de Holguín

luzmirianel@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0009-0004-1618-9829>

Educación sobre cuidados preventivo de úlceras por presión en cuidadores y familiares de personas postradas

Resumen

Se realizó estudio experimental, de intervención educativa en cuidadores y/o familiares de personas postradas, Consultorios del GBT 1 y 2, seleccionados con muestreo aleatorio simple. Policlínico "Pedro Del Toro", 2023. El universo 20 personas postradas y muestra estuvo constituida por 20 cuidadores y/o familiares. Los datos obtenidos se representaron en tablas, nos permitió ver la modificación de conocimientos antes y después de la intervención, aplicándose como método estadístico Mc Nemar. Con el objetivo de determinar la efectividad de una intervención educativa sobre cuidados preventivo de úlceras por presión en cuidadores y/o familiares de personas postradas o que guardan cama durante un tiempo en la comunidad. Se modificaron conocimientos sobre este problema de salud lo que permite mejor calidad de cuidados preventivo en personas postradas.

Palabras Clave: *Intervención educativa, Úlceras por presión, Cuidador, Prevención.*

Esp. Irina Morales Rosales
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín

irinamoralesrosales@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0006-9707-5958>

Caracterización del desarrollo cognitivo en estudiantes de primer año de Bioanálisis Clínico

Resumen

El licenciado en Bioanálisis Clínico, responde al encargo social de tener una sólida preparación científico-técnica, capaz de dar solución a la alta demanda existente para cubrir las necesidades de recursos humanos; Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, para caracterizar el desarrollo cognitivo de estudiantes de Análisis Clínico. El universo estuvo constituido por 30 estudiantes. La muestra quedó compuesta por el total de los educandos que dieron su consentimiento informado; Se determinó que el 30% de los estudiantes buscaban información para resolver sus tareas. El 53 % emplean libros, revistas, guías de estudio en diferentes formatos, seguido del Internet y este mismo por ciento compara sus ideas con lo planteado en la bibliografía. El 57 % de los estudiantes reproducen las formas propuestas por los profesores, un 3 % utilizan nuevas formas una vez agotadas las anteriores y un 7% hacen uso de éstas desde el inicio. Un pequeño número de estudiantes contrasta las soluciones, verifica en la práctica o con sus profesores. Predominan los modelos propuestos por los profesores y pocos estudiantes perciben como utilidad la solución adecuada de las tareas. Se refleja un desarrollo cognitivo que no está acorde con los métodos de enseñanza aplicados.

Palabras Clave: *estudiantes; tarea docente; desarrollo cognitivo.*

PhD. Mónica García Raga
Universidad de Ciencias Médicas de Granma
ragarciam@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-5453-8821>

Procedimiento metodológico para perfeccionar la educación en el trabajo desde la asignatura Salud Pública

Resumen

La educación en el trabajo se distingue como forma de enseñanza predominante en la asignatura Salud Pública. Las características del programa vigente demandan el desarrollo de habilidades en el análisis de problemáticas de salud de grupos específicos desde el contexto comunitario. En tal sentido, la investigación se centró en el diseño de un procedimiento metodológico encaminado a perfeccionar la educación en el trabajo desde la asignatura Salud Pública, en beneficio del desempeño del tutor. Dentro de los métodos, se utilizó el enfoque sistémico, la observación, la modelación y el criterio de expertos según método Delphi, entre otros. La propuesta concibió la realización de talleres metodológicos con tutores del nivel primario, la adecuación de guías de educación en el trabajo a las exigencias del programa vigente y la sistematización de controles a la adquisición de habilidades. La aplicación parcial a una muestra de 21 estudiantes evidenció un desarrollo alto de habilidades específicas en el 81% de los casos, en relación con la aplicación del método epidemiológico, con una mayor independencia en la interpretación y solución de problemáticas de salud de grupos específicos. La investigación permitió develar las potencialidades de la educación en el trabajo en el logro de un aprendizaje desarrollador.

Palabras Clave: *salud pública, educación en el trabajo, educación del método clínico epidemiológico.*

MsC. Yudilsa Verdecia
Pacheco
Universidad de Ciencias
Médicas de Granma
yudilsa@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-4637->

PhD. Carlos Manuel Rodríguez
Suárez
Universidad de Ciencias
Médicas de Granma
cmanuelrquez_grm@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-3606-9099>

MsC Iliuska Castillo Druyet
Facultad de Medicina No. 2 Santiago de Cuba

iliuska59@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9701-3496>

Glosario en Inglés para las carreras de Ciencias Médicas

Resumen

Debido a la necesidad de desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes de las carreras en Ciencias Médicas para su futuro desempeño, se elaboró un glosario que sirve como material de apoyo en la docencia en la disciplina Inglés, que posibilita la formación del profesional de la salud en Cuba. Se realizó un estudio descriptivo y se aplicó el material a los estudiantes de segundo año de la carrera de Medicina. El resultado se consideró satisfactorio al haber obtenido el 100 % de satisfacción y nivel de adquisición de los conocimientos, con mejor facilidad por parte de los estudiantes. El glosario incluye 46 temáticas relacionadas con el contenido relacionado con el inglés básico o nivel A2. Se demostró que el glosario contribuye al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, en la enseñanza médica superior ya que se considera un material de apoyo a la docencia y constituye una alternativa de mejora en el proceso de perfeccionamiento de la estrategia de la enseñanza del inglés a nivel nacional.

Palabras Clave: *glosario, competencia comunicativa, disciplina Inglés.*

MsC. Mayra Cordovés Nuñez
Facultad de Medicina No. 2
Santiago de Cuba
cordovesnuñez@gmail.com

Lic. Hismilsy Segura Leyva
Mestre
Facultad de Medicina No. 2
Santiago de Cuba
hismilaysegura@infomed.sld.cu

Estrategia educativa sobre violencia infantil en gestantes del Policlínico 28 de septiembre

Resumen

El maltrato, abuso, o violencia, a los niños emerge como problema social hace pocos años y no porque antes no existiera, sino porque siempre ha sido un problema “oculto”. Y es generalmente la madre la que comete consciente o inconscientemente el maltrato o lo justifica con la idea errónea de educar a sus hijos. Objetivo: modificar el nivel de conocimiento sobre la violencia infantil en gestantes a partir de las 26 semanas durante la psicoprofilaxis del parto. Método: Se realizó un estudio cuasi experimental de tipo intervención educativa dirigida a las gestantes de 26 semanas del Policlínico 28 de Septiembre, durante el periodo Enero -Mayo 2023. El universo estuvo constituido por 30 gestantes que asistieron a la psicoprofilaxis obstétrica, se les aplicó un programa de temas, comprobándose los conocimientos antes de la intervención y a los 4 meses de concluida la misma. Se utilizó el Test de McNemar, con una significación de $p < 0,05$ y el por ciento como medida de resumen. Resultados: Las gestantes comprendieron que la violencia física y psicológica no es la forma educativa de criar a sus hijos y la necesidad de la crianza respetuosa. Conclusiones: Se logró modificar el nivel de conocimientos de las gestantes, para evitar la violencia infantil como forma de educar a sus hijos y optar por una crianza respetuosa desde el embarazo.

Palabras Clave: *gestante, violencia infantil, familia.*

Esp. Marvelis Cobas Brizo
Policlínico “Omar Ranedo Pubillones”
marvelisc@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-4750-739X>

Superación profesional de Medicina General Integral en pareja infértil

Resumen

Introducción: la superación de los profesionales de Medicina General Integral es una necesidad constante para actualizar los conocimientos científicos y brindar con mejor calidad la asistencia médica. Objetivo: diseñar una estrategia para la superación de los profesionales de Medicina General Integral en pareja infértil afectada por las determinantes sociales de la salud en el policlínico “Omar Ranedo Pubillones”, municipio Guantánamo, provincia Guantánamo, durante el período comprendido enero a diciembre de 2023. Se realizó la sistematización de los referentes teóricos y el empleo de métodos científicos: teóricos, empíricos y matemático-estadístico, para determinar variables: análisis documental, participación en cursos y entrenamientos, identificación de las determinantes sociales y la evaluación del desempeño. El universo de estudio fue 37 (33 residentes y 4 especialistas). Resultados: el análisis documental mostró la no existencia de un plan organizado ni la implementación de cursos de superación, dirigido a los profesionales en Medicina General Integral, relacionado al tema de pareja infértil. El 100 % no recibieron preparación de cursos y entrenamientos postgrado relacionados a la pareja infértil; predominó las insuficiencias para identificar los determinantes sociales de la salud que afectan la infertilidad (62,1 %), hubo mayor por ciento en los que tenían la evaluación satisfactoria del desempeño antes de aplicar la estrategia (81 %) y después de la aplicación (97,2 %). Conclusiones: con el perfeccionamiento del desempeño profesional, aumenta la calidad de la asistencia médica en la pareja infértil y el control o eliminación de la influencia de las determinantes sociales de la salud.

Palabras Clave: *superación profesional, pareja infértil, determinantes sociales, estrategia de enseñanza, evaluación de desempeño.*

PhD. Orlando Florián Cuetú
Universidad de Guantánamo
oflorian@cug.co.cu
<https://orcid.org/0000-0001-7043-8241>

PhD. Rolando Durand Rill
Universidad de Guantánamo
universidad@cug.co.cu
<https://orcid.org/0000-0002-9829-1613>

Dra. Ana Luisa Valier Silva
Policlínico “Mártires 4 de agosto”
analuisavalier@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-1106-4463>

Los entornos hipermediales en el proceso formativo del profesional de las ciencias biomédicas

Resumen

Introducción: la creación de nuevos entornos de formación profesional, con el uso de diferentes modalidades de formación y educación con sistemas complejos de medios formativos virtuales enriquecen el carácter multidimensional de la cultura y la multilateralidad del proceso de formación profesional por lo que son necesarias nuevas dinámicas renovadoras en la orientación profesional donde median los entornos hipermediales. **Objetivo:** determinar las implicaciones de los entornos hipermediales en el proceso formativo del profesional de las ciencias biomédicas en la contemporaneidad. **Métodos:** se realizó una revisión bibliográfica del tema donde se exponen los principales impactos en el pregrado y el posgrado, tanto para estudiantes como para docentes. **Conclusiones:** como idea generalizadora, los entornos hipermediales tiene implicación en el rol del profesor y del profesional en formación imponiéndole nuevas dinámicas de actuación donde media la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Palabras Clave: *Formación profesional; hipertexto; entornos hipermediales, ciencias biomédicas.*

Ever Marino Olivera Fonseca
Hospital Universitario Clínico
Quirúrgico "Calixto García"
everfonseca@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-9894-3466>

MsC. Alonso Miguel Zamora Alard
Hospital Celia Sánchez Manduley

zamoralard@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3985-4620>

Comunicación Asertiva en la formación del Licenciado Fisioterapia hoy, contexto y pretexto

Resumen

Introducción: La educación en el trabajo es la esencia de la formación profesional. ¿Cómo se perfecciona ese profesional para un desarrollo con mayores herramientas comunicativas, basado en la capacidad? ¿Qué papel juega la comunicación en este proceso formativo? ¿Cómo se ordena y cuales son desde lo curricular sus formas aplicativas? ¿Se parece esta comunicación a los contextos atencionales y dotan de herramientas reales a los educandos? ¿es asertiva la comunicación en el ámbito atencional? **Problema científico:** Insuficiencias de los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Rehabilitación en salud, para desarrollar un comportamiento comunicativo asertivo en la práctica profesional. **Objetivo:** Reflexionar entorno a la necesidad del desarrollo de la comunicación asertiva entre estudiantes y profesores de la carrera Licenciatura en rehabilitación en Salud. **Materiales y métodos:** Como materiales se emplean: Plan de estudio y modelo del profesional de la carrera Rehabilitación en salud. Como métodos se utilizan: observación, análisis de documentos, analítico sintético, e inductivo-deductivo. **Resultados y discusión:** como resultado de la aplicación de un diagnóstico factoperceptible al proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de Licenciatura en Rehabilitación en salud, se debelaron manifestaciones comunicativas inadecuadas de los estudiantes en la relación-rehabilitador, en el contexto de la práctica profesional. **Conclusiones:** Se establece la necesidad, de una comunicación asertiva del Licenciado en Rehabilitación en salud, para perfeccionar su actividad profesional y social.

Palabras Clave: *Comunicación asertiva, formación, Licenciado en rehabilitación en salud.*

Dr. Rafael Izaguirre Remón

Dr. Yamilka Sosa Oliva

MsC. Cruz María Rosales García
Universidad de Ciencias Médicas de Santiago
de Cuba

cmrgarcia58@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7578-9267>

Utilización de monitores en clases prácticas de Anatomía Humana. Una mirada didáctica

Resumen

Dentro del proceso docente educativo la actividad cognoscitiva de los estudiantes se manifiesta a través de su independencia, dominio de conocimientos, hábitos y habilidades y por las relaciones de los individuos hacia el proceso de la actividad, sus resultados y condiciones de realización. Para perfeccionar la dinámica del proceso docente educativo durante las clases prácticas en Anatomía Humana se introduce la figura del alumno monitor como elemento fundamental en la conducción del mismo. Este artículo tiene como objetivo ofrecer algunas herramientas didácticas sobre la utilización de monitores en clases prácticas de Anatomía Humana en la Facultad de Medicina de Malange, de la Universidad Lujé A'Nkonde, Angola, durante el año académico 2019. Se establece una estrategia desarrollada por los monitores, expresadas por etapas, en cada actividad práctica, Una vez terminada se encuestan a estudiantes y entrevistan a monitores, reflejando los resultados en tablas y gráficos. Los estudiantes consideran que facilita la comprensión y adquisición de conocimientos prácticos, garantiza el reforzamiento de conocimientos teóricos y su integración que permitió la obtención resultados satisfactorios en las evaluaciones. Los monitores fundamentan el estímulo para reforzar sus conocimientos y reconocen su beneficio para fortalecer la independencia cognoscitiva. Es una acción pedagógica novedosa y transformadora en el contexto educacional de Angola perfeccionando la dinámica en el Proceso Enseñanza Aprendizaje en el transcurso formativo de los educandos en la disciplina en cuestión.

Palabras Clave: *Monitores, independencia cognoscitiva, PEA (Proceso enseñanza aprendizaje).*

Esp. Yanet Victoria Florian
Santiesteban

MsC. Nilzer Agramonte Vargas
Universidad de Ciencias Médicas en Santiago
de Cuba

nilzer@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0002-7517-1053>

La intervención educativa en salud sosteniendo como base las Ciencias Básicas Biomédicas

Resumen

Introducción: La educación para la salud se ha ido construyendo y enriqueciendo desde campos de conocimientos diversos y relacionados como las ciencias de la educación, las psicosociales y de la salud. **Problema de investigación:** Muy pocas intervenciones educativas, en las ciencias médicas, tienen en cuenta al elaborar programas educativos las contribuciones de las ciencias básicas. **Objetivo:** Aportar propuestas para ejecución de intervenciones educativas en salud sosteniendo como base las Ciencias Básicas Biomédicas. **Métodos:** En el ensayo se realizaron planteamientos partiendo de premisas, basado en métodos teóricos y empíricos, respaldado por resultados de investigaciones recuperadas con el buscador académico Scholar Google, empleando Tesouro UNESCO. De un universo de 95 artículos y libros electrónicos de los últimos 5 años se conformó una muestra con 15 que cumplieron criterios de inclusión. **Resultados:** Los temas a tratar en la intervención educativa en salud exigen un alto nivel científico, deben analizar primeramente los aspectos teóricos retomando las ciencias básicas, tener en cuenta “teoría de la mente” y “neuronas espejo”, luego diseñar programas educativos e intervenciones, mediante el proceso de atención de enfermería (PAE), que promuevan participación activa de la comunidad con recursos didácticos evaluados por expertos. **Conclusiones:** La propuesta de retomar elementos teóricos y prácticos que aportan las ciencias básicas para diseñar e implementar opciones educativas por las especialidades médicas, al aplicar el PAE y validar los diagnósticos de enfermería podrá contribuir a un comportamiento favorable por la comunidad, respecto a su bienestar, y al éxito de la intervención educativa en salud.

Palabras Clave: *Ciencias biológicas, comportamiento, educación comunitaria, elaboración del programa educativo, opciones educativas.*

Esp. Zuzel Rosales Rams
Universidad de Ciencias
Médicas en Santiago de Cuba
zuzelrosales4@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-6662-9095>

Dr. Claudia Marcos Agramonte
Policlínico Luis Galbán Soca
claudiamarcos792@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3130-3130>

MsC. Geiser Perez Casanova
Hospital Infantil Sur Antonio María Beguez
Cesar

geisercasanova@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-3544-0931>

Taller de Capacitación: Su Impacto en el conocimiento sobre Neumonía Grave en estudiantes de Medicina

Resumen

La Neumonía Grave es la principal causa individual de mortalidad infantil en el mundo y representa un desafío en la salud pública. El diagnóstico temprano y manejo adecuado son cruciales para mejorar los resultados clínicos. La educación médica juega un papel vital en la preparación de los estudiantes para enfrentar esta condición como profesionales de la salud. Se declara como objetivo: evaluación de la efectividad del Taller de capacitación como herramienta educativa para mejorar el conocimiento de los estudiantes de sexto año de medicina sobre el diagnóstico temprano y manejo de la Neumonía Grave. Se aplicó una encuesta inicial para identificar necesidades educativas a 70 estudiantes de medicina de sexto año. Posteriormente, se implementaron talleres interactivos y se proporcionaron recursos digitales educativos, para finalizar se realizó la segunda encuesta donde se valoró el conocimiento adquirido. La encuesta inicial reveló deficiencias significativas en el conocimiento sobre Neumonía grave. Tras la intervención educativa, se observó una mejora notable en la comprensión de los signos clínicos tempranos, las pruebas diagnósticas y las estrategias de manejo, con un aumento promedio del 40% en las puntuaciones de la encuesta. La intervención educativa demostró ser una herramienta efectiva para mejorar el conocimiento de los estudiantes de medicina sobre el diagnóstico y manejo de la Neumonía Grave. Este enfoque podría incorporarse en el currículo médico para fortalecer la preparación de los futuros profesionales de la salud en el manejo de enfermedades respiratorias críticas.

Palabras Clave: *Taller de capacitación, Neumonía Grave, impacto, medicina.*

PhD. Naifi Hierrezuelo Rojas Rojas
Policlínico “Ramón López Peña”

naifi.hierrezuelo@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0001-5782-4033>

Competencia Clínica de los Médicos de Familia: una estratificación del riesgo cardiovascular

Resumen

La preparación profesional sobre la estratificación del riesgo cardiovascular, constituye una necesidad, como único camino para el adecuado control de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de morbilidad y mortalidad en Cuba y el mundo, las cuales adquieran un papel relevante en la práctica clínica del médico de familia. Objetivo: Identificar el nivel de competencia clínica en médicos de familia, sobre la estratificación del riesgo cardiovascular. Método: Se realizó un estudio descriptivo transversal en 81 médicos de familia del policlínico Ramón López Peña. Se utilizó como variable de caracterización: competencia clínica, y sus dimensiones conocimientos, habilidades y actitudes. Se utilizaron métodos teóricos histórico-lógico, analítico-sintético e inductivo-deductivo para la recogida de información y fundamentación de la investigación. Del nivel empírico: el cuestionario y la observación. Resultados: la dimensión conocimientos fue adecuado en 58 % de los médicos, la dimensión actitud, resultó regular en 39 %, en tanto las habilidades fueron inadecuadas en 67 % de la casuística. Los resultados de la encuesta evidenciaron un nivel de competencia clínica regular de los médicos de familia (48,7 %). Conclusiones: La presente investigación permitió apreciar que los médicos de familia tienen un nivel de competencia clínica regular para la estratificación del riesgo cardiovascular, por lo que es factible la implementación de estrategias educativas para mejorar los conocimientos y habilidades en la práctica médica habitual.

Palabras Clave: *competencia, clínica, medicina familiar, riesgo cardiovascular.*

Rolando Bonal Ruiz
Policlínico “Ramón López Peña”

rolandobonal@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0001-6528-1083>

Mirtha Lidia Reyes López
Policlínico “Armando García Aspuru”

mirthalreyes@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0009-0007-6920-5230>

MsC. María Dolores Malfrán García
Facultad de Medicina # 2
Santiago de Cuba
doloresmalfran@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-2124-5579>

Superación profesional del médico de familia en la prevención del VIH y la sífilis congénita

Resumen

Introducción: Cuba se convirtió en el primer país del mundo en eliminar la transmisión materno infantil del VIH y de la sífilis congénita, hoy el reto es mantener dichos resultados. Existen situaciones problemáticas, que revelan la contradicción entre la existencia de un Plan estratégico que incluye la prevención de esta transmisión, y el desempeño del médico de familia no correspondencia con ello. Problema científico ¿cómo contribuir desde la superación profesional al mejoramiento del desempeño del médico de familia en la prevención de esta transmisión?. Objetivo: Argumentar sobre los referentes teóricos que sustentan la superación profesional para el mejoramiento del desempeño profesional del médico de la familia en la prevención de la transmisión materno infantil del VIH y de la sífilis congénita. Métodos: se utilizaron métodos del nivel teórico. Resultados: El Programa de formación en Medicina Familiar, modificado en cuatro ocasiones, solo en el 2024 incluyó la prevención de esta transmisión. La sistematización de la superación profesional mostró puntos comunes: actualización de conocimientos, carácter contextualizado según necesidades sociales, entre otros, la del desempeño: consolida las acciones educativas y socioculturales, es multidimensional e implica la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Conclusiones: Los referentes teóricos que sustentan la superación profesional y el desempeño del médico de familia, evidencian regularidades que se convierten en antecedentes para una definición operativa sobre la superación profesional y el desempeño profesional en la prevención de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita, a partir de los fundamentos de la Educación Médica.

Palabras Clave: *superación, desempeño, profesional, prevención VIH, sífilis.*

PhD. María Eugenia García Céspedes
Jefa Misión Médica Cubana en
Zimbabue
<https://orcid.org/0000-0001-5075-831x>

PhD. Susana Solis Solis
Universidad Medica de la
Habana
<https://orcid.org/0000-0002-0133-6206>

PhD. Ana Ribot Guzmán
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana
yina19@nauta.com.cu
<https://orcid.org/0000-0002-9954-5128>

La dignidad en la familia: una mirada martiana y bioética

Resumen

La educación del ser humano es adquirida desde edades tempranas de la vida a partir de las enseñanzas familiares, se apropia de un sistema de métodos y procedimientos que le posibilitan la realización de diversas tareas, comienza a dominar gradualmente acciones y aprende a realizarlas con mayor perfección y racionalidad. La educación en valores y ciudadana es un proceso importante en la formación del ser humano como ser bio-psico-social, con características peculiares en cada etapa del decurso de su existencia. La apropiación de conocimientos, habilidades, hábitos, valores y normas de relaciones con el mundo le permiten enfrentarse a las nuevas y exigentes situaciones que se le presentan durante la vida, desde posiciones éticas que se corresponden con los valores morales y principios a los que debiera aspirar la humanidad en pos de alcanzar la unidad y la espiritualidad que deben distinguir a la especie humana de otras. Reflexionar acerca de la significación del epistolario martiano y en específico del familiar, en la educación del ser humano para la vida es el propósito esencial del trabajo que se presenta. Se emplearon métodos de investigación teóricos y empíricos, desde un enfoque dialéctico materialista. Los fundamentos teóricos y metodológicos analizados, avalan la necesidad de educar la dignidad como principio bioético a través del epistolario de José Martí a la familia, pues es un aporte del pensamiento martiano a la educación en valores y ciudadana, al mejoramiento de las relaciones en la familia.

Palabras Clave: *educación; valor; principio bioético; dignidad.*

Yara Luisa Cárdenas Cepero
Universidad de Ciencias
Pedagógicas "Enrique José
Varona"

yaraluisac1950@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6137-8029>

Eduardo Ribot Guzmán
Universidad de Ciencias
Pedagógicas "Enrique José
Varona"

eribotguzman1960@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2016-2731>

MsC. Yusmary Estévez Mitjans
Universidad de Ciencias Médicas
Pinar del Río

yusmanet@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0001-7778-8359>

Caracterización de pacientes con VIH en San Juan y Martínez. 2022

Resumen

Introducción: La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), continúa siendo un problema de salud mundial, la cual ha aumentado de forma alarmante en unos pocos años. **Objetivo:** Caracterizar el comportamiento de la epidemia de VIH en los pacientes diagnosticados del municipio San Juan y Martínez desde el año 1986 al 2022. **Método:** Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal donde se analizaron variables demográficas como la edad, el sexo, y el nivel de escolaridad. Además, la preferencia sexual y las principales formas de diagnóstico de las personas afectadas, así como definir el estado de los pacientes al cierre del año 2022. **Resultados:** Se evidenció un incremento progresivo de la incidencia por año de diagnóstico. El sexo más afectado fue el masculino, en la escolaridad el preuniversitario y en la edad, el grupo predominante estuvo entre 20 a 24 y de 30 a 34 años. Se observó predominio en los individuos heterosexuales y los casos se diagnosticaron mediante pesquisa en los consultorios de médicos de familia. La mayoría de los pacientes permanecían vivos al final del periodo de estudio. **Conclusiones:** Se concluye que la incidencia del virus de inmunodeficiencia humana en el municipio San Juan y Martínez ha aumentado en los últimos años.

Palabras Clave: *infección por el virus de inmunodeficiencia humana, incidencia, VIH positivos.*

MsC. Yudith Aracelis Fornaris Pérez
Hospital Militar Dr. Fermín Valdés Domínguez
yaforaris@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-3622-0940>

Competencia asistencial interpretación radiológica de afecciones torácicas en medicina interna

Resumen

Introducción: La tendencia actual de la educación superior en el mundo y Cuba, es elevar la competencia de los profesionales como una de las vías para lograr la excelencia en el ejercicio de su profesión. El proceso de formación continua de los residentes de medicina interna, exige demostrar competencias asistenciales para la correcta interpretación radiológica de afecciones torácicas, reflejadas en su desempeño profesional. **Problema:** Existen insuficiencias en el conocimiento de las técnicas de estudio, la anatomía radiológica del tórax y la interpretación de afecciones torácicas, que limita el tratamiento precoz y efectivo al paciente. **Objetivo:** Diseñar el perfil de competencia asistencial interpretación radiológica de afecciones torácicas, sustentado en los principios de la Pedagogía Profesional y en el enfoque de formación a través de la educación basada en competencias. **Metodología:** Se emplearon métodos teóricos, empíricos y estadísticos descriptivos. El perfil quedó diseñado con la siguiente estructura: conceptualización de la competencia, cuatro niveles de desarrollo con sus evidencias de desempeño, valores y escalas de medición, así como las competencias transversales que lo sustentan. Se aplicó un instrumento evaluativo utilizando el método “consulta a especialistas” para valorar la factibilidad y pertinencia del mismo. **Resultados:** Todos los indicadores del instrumento fueron evaluados en las categorías de “muy adecuado”, “bastante adecuado” y “adecuado”, con mayor porcentaje (66,9 %) para la categoría “muy adecuado”. **Conclusiones:** El perfil de competencia asistencial interpretación radiológica de afecciones torácicas según el método de “consulta a especialistas” demostró su alta pertinencia, factibilidad, aplicabilidad y originalidad.

Palabras Clave: *competencia profesional, perfil de competencia, medicina interna, radiografía de tórax.*

PhD. Miguel Alejandro Cruz
Cabeza
Universidad de Holguín
<https://orcid.org/0000-0001-6544-038X>

MsC. Dubichel Pérez Aguedo
Hospital Militar Dr. Fermín
Valdés Domínguez
<https://orcid.org/0000-0001-5646-7732>

MsC. Viviana María Castillo Carrión
Hospital Militar “Dr. Joaquín Castillo Duany”

vivian.castillo@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-5638-0212>

Intervención sobre conocimientos del Sistema de Gestión de la Calidad en los servicios hospitalarios

Resumen

El Sistema de Gestión de Calidad debe garantizar la capacitación de los profesionales de salud, para obtener servicios con elevada eficiencia; para lo cual deben entender cómo y porqué hacerlo. En encuestas realizadas no existe dominio de los instrumentos para la gestión, el 65,7% no conoce la función de los círculos de calidad, y el 68,6% desconoce los indicadores de calidad del proceso, y la posibilidad de diseñarlos. Durante las auditorías realizadas en los últimos 5 años, se observa que persisten no conformidades en estos elementos. Nuestro trabajo tiene como objetivo modificar los conocimientos iniciales de los profesionales sobre la gestión de la calidad hospitalaria, y la posibilidad de incrementar, éstos y la motivación del personal, a través, de cursos de capacitación y otras formas de enseñanza. Se realizó un estudio no experimental antes-después, para evaluar el efecto de un curso, en el hospital militar de Santiago de Cuba, en el período comprendido de septiembre a diciembre del 2023. El universo estuvo constituido por 35 profesionales, con información obtenida de encuesta realizada antes y después del curso, empleándose el por ciento y la media. Resultó que incrementó el conocimiento sobre los instrumentos empleados y la necesidad de las encuestas, el 80% reconoció los círculos de calidad como estructura básica del SGC, y aun cuando el dominio sobre el diseño de indicadores continuó bajo, duplicó la cifra inicial. Al concluir podemos afirmar que, el curso como método educativo, favorece la adquisición de conocimientos para gestionar la calidad hospitalaria.

Palabras Clave: *Curso de capacitación, enseñanza, motivación.*

COVID 19, Sistema Provincial de Radio y Determinantes Sociales de Salud. Evidencias de una relación productiva

Resumen

El Sistema Nacional de Salud de Cuba logró garantizar una respuesta eficaz y con equidad en el enfrentamiento a la COVID-19, en este empeño la estrategia de trabajo intersectorial fue decisiva. El presente estudio tiene como objetivo caracterizar cómo se tuvieron en cuenta los factores determinantes sociales de salud en la Provincia de la Habana desde la labor comunicacional del Sistema Provincial de Radio que permitió en los tiempos de confinamiento llegar a audiencias diversas y ganar en credibilidad. Se utilizó el análisis narrativo como enfoque de investigación cualitativa y los métodos empleados fueron la entrevista y el análisis del discurso.

Palabras Clave: COVID 19, Sistema Provincial de Radio, Determinantes Sociales de Salud.

MsC. Leonid Torres Hebra
Escuela Especial René Vilches
Rojas
letohe1159@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-6263-3395>

Esp. Yanara González Baños
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del
Río
lianymaria2016@gmail.com

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como recurso de aprendizaje en la carrera de medicina

Resumen

Introducción: El uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) dentro del sector salud, llegó como respuesta a la necesidad de cambio que tienen que asumir los educandos y los educadores en el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje; problema práctico: insuficiente preparación de los profesores de la carrera de medicina en el uso de las TIC para lograr un estudiante capaz de autogestionar su conocimiento y autoevaluar la adquisición de ese conocimiento. Objetivo: promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como recurso de aprendizaje la carrea de medicina. Metodología: se realizó un estudio observacional, descriptivo transversal, se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos, dados en número absolutos y relativos. Resultados: se incluye el uso de las TIC en el trabajo metodológico de sus diferentes colectivos metodológicos, ocupando un lugar importante en los actuales procesos formativos en la carrera de medicina; el profesor a través de sus clases, motiva al estudiante al correcto uso de las TIC, el claustro debe mantener una actitud positiva y los conocimientos necesarios para hacer un uso justo y racional de todos los medios que ofrecen las TIC, se hace necesario la preparación de los profesores para asumir el empleo de las mismas. Conclusiones: los retos y nuevas exigencias que enfrenta la educación médica en la actualidad incluyen la introducción creativa y coherente de los novedosos recursos que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.

Palabras Clave: *Tecnologías de la información y las comunicaciones, Carrera de medicina.*

Osiris Oscar Terrado Almarales
Universidad de Ciencias
Médicas de Pinar del Río
mislías11316@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9236-3612>

Gicela Díaz Pita
Universidad de Ciencias
Médicas de Pinar del Río
giceladp@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-2954-7272>

MsC. Idorys Díaz León
Deportes Diez de Octubre

idorysd@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8712-7017>

Programa educativo intersectorial para la atención a personas con enfermedades crónicas no transmisibles

Resumen

Introducción: una de las Estrategias de la Atención Primaria de Salud según la OMS es la Coordinación multisectorial y en Cuba una de las bases fundamentales sobre las que se sustenta la Atención Primaria es la participación comunitaria a través de la integración intersectorial. Objetivo de la investigación: diseñar un programa educativo para el mejoramiento del desempeño profesional, con enfoque intersectorial desde la actividad física, del grupo básico de trabajo en el Policlínico Docente 14 de junio del municipio Diez de Octubre. Métodos: a nivel teórico se emplearon la sistematización, análisis documental, histórico-lógico, enfoque sistémico estructural funcional y la modelación, los que permitieron determinar los sustentos teóricos de los procesos de preparación en los profesionales de la salud del grupo básico de trabajo del Policlínico Docente “14 de junio”, municipio Diez de Octubre. Resultados: permitió diseñar un programa educativo que como característica distintiva y novedosa se contiene en una aplicación de soporte tecnológico; el cual fue evaluado y validado por especialistas, desde las exigencias del Sistema Nacional de Salud en Cuba, principal contribución a las Ciencias de la Educación Médica. La significación práctica lo constituye el programa educativo contenido en el modelo. Conclusiones: la asequibilidad de aplicación del mismo y las transformaciones positivas que favorecerá al mejoramiento del desempeño profesional del grupo básico de trabajo en la atención a personas con enfermedades crónicas no transmisibles desde la actividad física comunitaria.

Palabras Clave: *actividad física, enfermedades crónicas no transmisibles, enfoque intersectorial.*

Yaritza Curbelo Valle
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del
Río

yaryigor8@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-7771-317X>

Recursos de aprendizaje para enfrentar los nuevos desafíos de la Educación Médica Moderna

Resumen

Introducción: La medicina es una profesión en constante evolución, en la medicina moderna se emplean recursos de tecnología de la informatización y comunicación, de inteligencia artificial generativa, para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje problema práctico, se hizo evidente que los profesores actuales no son competentes en el uso de las nuevas tecnologías de la informatización e inteligencia artificial. Objetivo: identificar recursos de aprendizaje para enfrentar los nuevos desafíos de la Educación Médica Moderna. Metodología: se realizó una revisión bibliográfica de 21 artículos encontrados en Scielo, LILACS, medigraphic, Dialnet, actualizados de los últimos cinco años, sobre contenidos relacionados con el objeto a investigar. Resultados: las tecnologías de la informatización y comunicaciones (TIC) han formado ya parte del proceso enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo el conocimiento tanto en docentes como estudiantes, permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial didáctico, se reconoce a la tecnología moderna como más eficaz que las maniobras clínicas tradicionales, en objetividad, la tecnología supera a la clínica ancestral; la inteligencia artificial generativa tiene gran potencial para transformar la educación médica y mejorar los resultados de aprendizaje y salud. Conclusiones: El impacto de las TIC, la inteligencia artificial en la carrera de medicina, ha desarrollado una nueva manera de enseñar y aprender, se impone la interacción entre los recursos humanos, tecnológicos y virtuales, de modo que se pueda obtener como producto final el aprendizaje.

Palabras Clave: *Recursos de aprendizaje, Educación Médica Moderna.*

Gicela Díaz Pita
Universidad de Ciencias
Médicas de Pinar del Río

giceladp@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-2954-7272>

Damarys Cabrera Mejico
Universidad de Ciencias
Médicas de Pinar del Río

cabramejicodamarys@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2994-3489>

PhD. Odalys Téllez Veranes
UCM. Santiago de Cuba

odalita.tellez@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7902-7297>

Estilos de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de Estomatología

Resumen

Introducción: Los estilos de aprendizaje son objeto de estudio en Cuba y otros países constituyen un recurso que permiten un proceso de enseñanza – aprendizaje con calidad, su conocimiento es esencial en la Educación Superior a partir de los cambios que se producen a nivel internacional. **Problema científico.** ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje en los estudiantes de tercer año de la Facultad de Estomatología? **El objetivo** de la investigación es caracterizar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de tercer año de la Facultad de Estomatología, de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. **Materiales y método.** El enfoque de la investigación fue cualitativo, de tipo descriptivo, a fin de identificar en los participantes los estilos de aprendizaje y su relación con los resultados docentes. Se utilizaron métodos del nivel teórico y empírico, se aplicó el cuestionario de Honey-Alonso sobre Estilos de Aprendizaje (CHAEA) a una muestra intencional de 29 estudiantes de tercer año de la carrera de Estomatología. **Resultados.** Los principales resultados muestran que el estilo de aprendizaje que predomina es el teórico seguido del reflexivo, su conocimiento permite a los docentes el tratamiento a las diferencias individuales para elevar el rendimiento académico de los estudiantes en la Educación Superior. **Conclusiones.** Se concluye acerca de la importancia caracterizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la facultad de estomatología para lograr una mejor intervención, estimulación, desarrollo en el aprendizaje y diseñar estrategias que permitan elevar el rendimiento académico.

Palabras Clave: *estilos de aprendizaje, aprendizaje, rendimiento académico.*

MsC. Suleija Estrada
Domínguez
Facultad de Estomatología.
Santiago de Cuba
suleija.66@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6860-2927>

PhD. Tamara Téllez Veranes
UCM. Santiago de Cuba
ttellezveranes@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1656-3073>

MsC. Yadira Zayas Valiente
UCM. Santiago de Cuba

yadira.zayas@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0001-6466-6387>

Gestión educativa del español con fines académicos en la formación de médicos no hispanohablantes

Resumen

La gestión educativa del español con fines académicos para la formación del estudiante no hispanohablante de Medicina favorece observar la riqueza de los contextos que genera. Desde el punto de vista pedagógico, esta gestión se erige como necesidad por la limitada atención que supone la enseñanza del español para estudiantes no hispanohablantes de Medicina. En este trabajo se sistematizan los fundamentos teóricos relacionados con la gestión educativa del español con fines académicos. Para su realización se han empleado métodos del nivel teórico como el analítico-sintético, el inductivo-deductivo y la sistematización. Los principales resultados se revelan en las regularidades de la gestión educativa del español con fines académicos y la definición del proceso de gestión educativa del español con fines académicos como proceso pedagógico, a partir de su integración con la educación en el trabajo. Se concluye entonces, que la gestión educativa del español con fines académicos es un proceso pedagógico de integración que contribuye al desarrollo de la competencia comunicativa, adaptándola a las necesidades comunicativas del estudiante no hispanohablante de Medicina, mediante un aprendizaje interactivo, participativo y eficaz.

Palabras Clave: *gestión educativa, español con fines académicos, estudiantes no hispanohablantes de Medicina, educación en el trabajo.*

Lic. Wolquis Winter Walkes
Policlínico Omar Ranedo Pubillones

wolquiswinter@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5623-2327>

Concepción teórico práctica acerca de la técnica radiográfica alternativa para fractura de falange proximal del 5to dedo de la mano post reducción

Resumen

Introducción: La técnica radiográfica no es más que el procedimiento de aplicación práctica de los conocimientos y procesos radiográficos aprendidos para lograr radiografías útiles. **Objetivo:** explicar la concepción teórica práctica acerca de la técnica radiográfica alternativa a utilizar en el cuerpo de guardia de rayos X para reducir fractura transversa de la base de la falange proximal del quinto dedo de la mano. **Método:** se realizó un estudio descriptivo, explicativo de la técnica alternativa empleada para lograr visualización de la reducción de fractura de la falange proximal del quinto dedo de la mano en el cuerpo de guardia. El universo (153) estuvo constituido por todos los pacientes que acudieron al cuerpo de guardia con diagnóstico de fractura de falange proximal del quinto dedo. **Resultados:** la técnica radiológica alternativa utilizada permitió una proyección adecuada en la vista anteroposterior de la falange proximal del quinto dedo de la mano una vez realizada la movilización para la reducción de la misma. **Conclusiones:** la técnica radiológica alternativa utilizada garantiza la evaluación y calidad de la reducción de la fractura de la falange proximal del quinto dedo de la mano. Constituye una técnica novedosa por cuanto no está descrita en la literatura.

Palabras Clave: *Concepción teórica, técnica radiográfica, alternativa.*

Esp. Mirtha María Peláez Vega
Universidad de Ciencias
Médicas de Guantánamo
pelaezmirtha57@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-0969-4664>

Lizandra Espinosa Carás
Policlínico Omar
Ranedo Pubillones
lizandraec@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-9898-6493>

Esp. Yamilia Menéndez Zapata
HDCQ Miguel Enríquez

yamiliamz@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0002-5896-203X>

La Intervención Educativa: Una mirada desde la Educación Médica

Resumen

Introducción: La intervención educativa se define como un "conjunto de actuaciones, de carácter motivacional, pedagógico, metodológico y de evaluación, que se desarrollan para llevar a cabo un programa previamente diseñado, y cuyo objetivo es intentar que las personas o grupo con los que se interviene alcance los objetivos propuestos en dicho programa. **Objetivo:** el objetivo de este trabajo es aportar criterios al constructo de intervención educativa y contextualizarla en la Educación Médica. **Materiales y métodos:** Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal retrospectivo en la búsqueda de información actualizada sobre el tema de intervención educativa desde la educación médica. Se utilizaron métodos teóricos, Histórico-lógico, sistematización, Análisis documental, Inductivo-deductivo. **Resultados:** se elabora el constructo de intervención educativa en la Educación Médica como el sistema de acciones planificadas desde la pedagogía para satisfacer las necesidades de los procesos sustantivos de la Educación médica. Se fundamenta sobre la base de los principios de la educación en el trabajo y para el trabajo, la formación de valores, la educación permanente y continuada y la internacionalización. La cual garantizará la formación general e integral de un profesional de la salud capaz de contribuir a la solución de problemas de la sociedad. **Conclusiones:** resalta los elementos esenciales de la Intervención Educativa y la ubica en el contexto de la Educación Médica. Se apropia de sus principios y procesos formativos para brindar una definición de la Intervención Educativa en la Educación Médica.

Palabras Clave: *Intervención educativa; educación médica; procesos sustantivos.*

Erick Ramón Silva Bermúdez
Corporación Medica Hamad. Qatar

sericksilva04@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-7914-7903>

Cardiopatía en embarazadas. Apuntes didácticos para la formación del residente en Cardiología

Resumen

La ponencia es un resumen de aspectos medulares en la didáctica de la enseñanza de los contenidos propios en la residencia de Cardiología, pero aterrizados en la singularidad de las cardiopatías en el embarazo. Es por ello que se utilizan las metodologías activas de enseñanza, el método esencial de la educación en el trabajo combinado con el aprendizaje basado en situaciones problémicas y problemas profesionales que desencadenen un pensamiento lógico en el empleo de lo clínico-epidemiológico y a tenor de los aspectos clínico-quirúrgico en el diagnóstico, manejo y pronóstico de este tipo de pacientes. Las propuestas de estrategias didácticas derivadas de la metodología propuesta elevan el pensamiento lógico, la acertada toma de decisiones y la disminución de complicaciones en casos clave, lo que es validado sobre la base de los resultados estadísticos en residentes egresados en el año 2022 y 2023, bajo estos principios de enseñanza. El impacto de la propuesta está acorde con la búsqueda de mejoras paulatinas en las didácticas particulares de las especialidades con rumbo a una actualización de la educación médica superior, por lo que se propone implementar la alternativa de una concepción teórica posterior que agrupe las premisas reveladas en la formación del residente en este contenido.

Palabras Clave: *Cardiología, residente, didáctica, método de enseñanza, cardiopatía, embarazada.*

TERCER ENCUENTRO LATINOAMERICANO EDUCACIÓN MÉDICA SUPERIOR

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE 2024

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

TERCERA CONVENCIÓN REGIONAL STAFF DE REVISTAS ELECTRÓNICAS EN IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE

CENTRO LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA
PEDAGÓGICA

Paulo Reglus Neves Freire

CONVENCION III REGIONAL

Staff de Revistas Electrónicas
en Iberoamérica y el Caribe

Conferencia de Apertura:

*"La Publicación Científica en el Ecosistema de Revistas
CESPE. Aportes para Maestrías y Doctorados"*

PhD. Carlos Viltre Calderón

Taller:

"Avances el Proyecto Diamante REDALYC"

PhD. Francisco Farnum Castro

Foro en Línea:

*"Gremio Internacional de Gestión de Publicaciones
Electrónicas Seriadadas (GIGEPAS)"*

Webinar:

*"Debates y Tenciones: Publicación en Cuartil uno vs
Ciencia Latinoamericana"*

MsC. María Isabel Jiménez Martínez
Universidad de Oriente

maria.jimenez@uo.edu.cu
<https://orcid.org/0000-0001-9383-7624>

La gestión comunicacional en los territorios

Resumen

Introducción: Es imposible pensar en la violencia La gestión comunicacional de los territorios es un elemento fundamental para comprender, planificar y desarrollar una gestión comunicativa eficaz, elemento importante para implementar el cambio, comprender los problemas y saber qué acciones se requieren, son bases esenciales para la transición hacia la producción y la vida social. El lenguaje es la base de la comunicación humana y representa el auxiliar más importante para completar el desarrollo psíquico del hombre, por tanto, es necesario que todo ser humano se comunique usando un lenguaje adecuado. En este sentido la investigación tiene como objetivo: Elaboración de un material para fortalecer el trabajo comunicativo en los territorios del municipio Songo La Maya. El autor ha empleado métodos teóricos y empíricos, propone temas para el uso de un lenguaje coherente, creativo, propiciando la riqueza verbal. De ahí que su significación práctica ha estado dirigida hacia el perfeccionamiento en el proceso de comunicación, específicamente en el desarrollo de la competencia comunicativa, donde la capacitación, que es por excelencia un acto de comunicación, se debe llevar a cabo diferentes acciones que propicien crear comunicadores potencialmente capacitados, con riqueza verbal y un léxico pertinente al contexto comunicativo ya sea dentro o fuera de la empresa, tributando así al desarrollo personal, empresarial y de la comunidad.

Palabras Clave: *gestión, comunicación, capacitación, competencias.*

**CONVENCION
III REGIONAL**
Staff de Revistas Electrónicas
en Iberoamérica y el Caribe

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

CONGRESO INTERNACIONAL

CESPE
2024

Centro Latinoamericano de Estudios
en Epistemología Pedagógica

**TERCER EVENTO INTERNACIONAL
UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E
INNOVACIÓN. TEORÍA Y PRAXIS ENTRE
DECOLONIZACIÓN, EQUIDAD Y JUSTICIA**

III **Evento Internacional Universidad
Investigación, Formación e Innovación**
Teoría y praxis entre descolonización, equidad y justicia

Conferencia:

*Errancia e innovación. Desplazamientos culturales,
cooperación y encuentros en el "viaje científico"*

PhD. Lorena Milani

PhD. Rosita Deluigi

Errancia e innovación. Desplazamientos culturales, cooperación y encuentros en el "viaje científico"

Resumen

La innovación, como práctica social, se pone a prueba en la práctica, en los encuentros "científicos" con otros actores/sujetos y con otras realidades culturales, sociales, geográficas, políticas.... En estas tramas complejas, el investigador corre el riesgo de ser un "turista científico", autorreferencial, incapaz de rigor y profundidad epistémica y de acoger el "otro pensamiento", en lugar de un "viajero científico", que sabe aceptar el error (Vico, 2005), el cuestionamiento de los propios principios y paradigmas, la confrontación, acogiendo la desorientación como "matriz" para fundar el pensamiento científico en visiones complejas, descolonizadas y descolonizadoras. Es necesario adoptar la postura del "viaje científico" para transitar entre los "nomadismos culturales" y la "apropiación de la investigación", promoviendo proyectos co-construidos y redes para la innovación basadas en el diálogo científico en el que incluso los actores "no académicos" tengan igual dignidad epistemológica. La promoción de perspectivas decoloniales parte del reconocimiento de los propios posicionamientos y trayectorias de educación popular y cooperación social en contextos colectivos (Korol, 2016; Méndez-Reyes, 2021; Torres, 2017). En el encuentro entre sujetos, instituciones y escenarios comunitarios se revelan tensiones proactivas, en la perspectiva de un viaje continuo que requiere paradas, saltos y desvíos capaces de divergir de la delgada línea recta de la racionalidad unilateral. La exploración pedagógica de los lugares marginales y las fronteras periféricas permite centrarse en escenarios complejos y, frenando conscientemente, captar los detalles en la sombra, los elementos menos conocidos y recurrentes. De este modo, viajar entre lógicas educativas errantes abre espacios temporales de emancipación plural (Guelman et al., 2020).

Palabras Clave: *Decolonial, Innovación, Cooperación, Educación intercultural.*

PhD. Rosita Deluigi
Universidad de Macerata

rosita.deluigi@unimc.it

<https://orcid.org/0000-0002-1549-1346>

Releer imágenes controvertidas: viajar entre perspectivas pedagógicas decoloniales y voces plurales

Resumen

La pedagogía crítica y problematizadora tiene la responsabilidad de cuestionarse a sí misma en contextos de pluralismo y escuchar los desafíos y dinámicas complejas y contemporáneas (Freire, 1968; Mayo, 2012; Mayo & Vittoria, 2021). Desde una perspectiva decolonial, se hace imprescindible utilizar diferentes léxicos y lenguajes para comprender y crear múltiples narrativas (Borghini, 2020; Mignolo & Walsh, 2018). En este sentido, presentaremos lo esencial del proyecto Co-lima: Controversial Images. A Framework for an Inclusive and Interdisciplinary Approach to Transcultural Heritage, llevado a cabo por un grupo de investigación interdisciplinar de la Universidad de Macerata (2023-2024). El proyecto se centra en imágenes consideradas "controvertidas", con el objetivo de comprender qué mensajes se transmiten, perciben y narran al leerlas (Lester, 2011). Para llevar a cabo una deconstrucción de las mismas, destacaremos tres aspectos esenciales de la investigación: 1. la importancia de desarrollar marcos teórico-prácticos abiertos a la intertransculturalidad y a las diferentes representaciones de la alteridad (Akkari & Radhouane, 2022), especialmente aquellas consideradas más marginales (en el contexto de la racialización, las minorías y las lógicas de poder Norte-Sur) (Gozzelino, 2020); 2. la relevancia de viajar y permanecer en los contextos en los que se originan o se exponen las imágenes, en diálogo con expertos y profesionales de la cultura que se encargan de su presentación; 3. el uso de grupos focales como lugar de discurso entre sujetos que cuestionan los diferentes significados y mensajes que transmiten las imágenes consideradas controvertidas (Baldry, 2005; Colella, 2011; Johnson & Christensen, 2019).

Palabras Clave: *Descolonización, Educación intercultural, Investigación Cualitativa, Pluralismo.*

Francesca Mondin
Universidad de Macerata

f.mondin@unimc.it

<https://orcid.org/0000-0001-8051-8026>

Miriam Cuccu
Universidad de Macerata

m.cuccu3@unimc.it

<https://orcid.org/0000-0002-9842-0980>

Francesca Mondin
Universidad de Macerata

f.mondin@unimc.it

<https://orcid.org/0000-0001-8051-8026>

¡Incómodas! Exploraciones colectivas de imágenes controvertidas

Resumen

El lenguaje visual es vehicular por excelencia, utilizado por todas las civilizaciones para representar eventos y pensamientos. La literatura reciente de estudios visuales considera las imágenes como iconos mentales, literarios o lingüísticos que revelan la compleja relación entre representación, relaciones de poder y realidad (Lester, 2011). Entre las producciones visuales existentes, el proyecto Co-Ima - Controversial Images. A Framework for an Inclusive and Interdisciplinary Approach to Transcultural Heritage se ocupa de las consideradas "controvertidas", con el objetivo de cartografiar la presencia de imágenes relacionadas con el pasado misionero y colonial que retratan a grupos racializados y minoritarios en diferentes ámbitos culturales y medios de comunicación. Haciendo referencia a la experiencia de los Focus Groups de Co-ima (Baldry, 2005; Colella, 2011; Johnson & Christensen, 2019) realizados para detectar las diferentes percepciones y significados de dicho patrimonio cultural, se propondrá una actividad participativa a partir de la propia idea de imágenes controvertidas. ¿Qué significa controvertido? ¿Dónde se sitúa? ¿Cuáles son las imágenes, fotografías o lugares que nos "incomodan"? Se invita a cada participante a traer y compartir, durante la actividad, una imagen que le resulte controvertida. A través de un enfoque dialógico (Freire, 1967) se explorarán así las imágenes incómodas que habitan los espacios cotidianos y sociales, expresiones de herencias culturales, dinámicas de poder u opresiones más o menos visibles y explícitas. Gracias a este denso material visual y evocador, se recogerán diferentes estímulos y juntos se encontrarán algunas posibles respuestas o surgirán otras preguntas generadoras (hooks, 1994; Freire, 1967) que "descentren" más allá del propio punto de vista habitual.

Palabras Clave: *Descolonización, Investigación participativa, Material visual.*

Miriam Cuccu
Universidad de Macerata

m.cuccu3@unimc.it

<https://orcid.org/0000-0002-9842-0980>

PhD. Rosita Deluigi
Università di Macerata Italia

rosita.deluigi@unimc.it

<https://orcid.org/0000-0002-1549-1346>

Feminismos decoloniales: palabras, interseccionalidad y raíces en el pensamiento afroamericano

Resumen

Los feminismos afroamericanos surgieron en Estados Unidos a finales de los años setenta y principios de los ochenta para afirmar las experiencias y las voces de las mujeres negras invisibilizadas tanto por el feminismo blanco como por el movimiento afroamericano por los derechos civiles. En el marco del black feminism thought, las feministas afroamericanas reivindican la urgencia de articular reflexiones teóricas, prácticas políticas y formas de organización capaces de combinar las luchas antirracistas y feministas, enfatizando la agency femenina racializada y valorizando el género racializado como eje vertebrador de su propia liberación. Reconociendo el racismo y el sexismo como dos sistemas de poder interconectados, desarrollan métodos analíticos articulados en torno a la noción de “interseccionalidad” para investigar cómo los diferentes ejes de diferenciación (raza, género, clase, orientación sexual) afectan no sólo a la construcción de las identidades, sino también a la sociedad. A través de lecturas críticas de pensadoras y activistas feministas afroamericanas como bell hooks, Angela Davis y Kimberlé Krenshaw, ofrecemos una reflexión sobre el alcance decolonial de los feminismos afroamericanos. Atravesando las contradicciones alimentadas por el clasismo y el racismo del movimiento feminista blanco, el poder del sexismo interiorizado, del sexismo masculino negro y de las alianzas patriarcales, y analizando la reproposición de la dinámica freiriana oprimido-opresor en relación con la colonialidad, reflexionamos sobre la necesidad de una pedagogía feminista decolonial basada en el rechazo de un feminismo eurocéntrico y la apuesta por una conversión feminista de los hombres como pilares de una sociedad basada en la justicia y la reciprocidad.

Palabras Clave: *feminismos afroamericanos, interseccionalidad, pedagogía feminista decolonial.*

Feminismos decoloniales: narraciones, luchas y complicidad en las voces centroamericanas y sudamericanas

Resumen

La discriminación de la mujer, su relegación a la esfera doméstica y privada, se convierten en el paradigma de un enfoque teórico de los problemas de la justicia generados por una mentalidad que absorbe las diferencias, de la lógica de identidad que todo reduce al único neutro e impersonal. El itinerario que seguiremos parte de las consideraciones de la antropóloga Rita Segato y de su texto "Contrapedagogía de la crueldad" (2018) para desarrollar un ejercicio de reflexividad, un proceso de conocimiento basado en una compleja red de relaciones para interpretar la experiencia a través de la cual entendemos las razones de por qué actuamos de cierta manera (Nuzzaci, 2011), reflexividad como método epistemológico para entender por qué interpretamos el mundo según ciertas categorías, para hacer emerger el patriarcado sistémico arraigado en nuestra cultura y en las formas en que percibimos nuestra identidad como mujeres, como hombres, como personas que no se identifican en un género binario. En el contexto de los países no europeos que tienen una historia de colonialismo y descolonización, en particular del centro y América del Sur, el machismo y la violencia de género también pueden considerarse como una extensión de la mentalidad colonialista, que veía los territorios conquistados como una propiedad que se podía explotar sin límites y sin restricciones éticas: la violencia de género ha sido devuelta a la dimensión apropiativa y violenta de la economía extractivista y capitalista (Fraser, 2023). Este itinerario reflexivo se relaciona con la contribución de Seyla Benhabib (2006) que propone desarrollar una teoría crítica de la visión de la alteridad y ofrece criterios ético-políticos partiendo de los problemas prácticos de la vida de las mujeres y de las minorías.

Palabras Clave: *Colonialismo, Capitalismo, Feminismo, Descolonización.*

Feminismos decoloniales: visiones, posicionamientos y alianzas en las perspectivas africanas

Resumen

La historia de la emancipación, de la resiliencia y del poder de las mujeres en África tiene una enorme y subestimada tradición en la historia precolonial; en las luchas de resistencia e independencia; en el pensamiento filosófico y político y también en la espiritualidad. A pesar de esto, “feminismo negro africano” y “feminismo africano” son extremadamente problemáticos como etiquetas para la mujer africana. Las formas que adoptan los feminismos africanos denuncian el individualismo, la extranjería, la colonialidad, el racismo y el clasismo y a menudo buscan la convergencia con las teorías que definen el pensamiento ético, metafísico y epistemológico en África. En esta dirección se ha creado el concepto de “mujerismo africano”: una ideología diseñada para todas las mujeres de África, basada en la cultura africana y que se centra en las experiencias, luchas, necesidades y deseos únicos de las mujeres africanas. La contribución cruza diferentes corrientes de pensamiento para esbozar algunos rasgos de los feminismos africanos contemporáneos y el concepto de mujerismo y relacionarlos con el pensamiento decolonial y su énfasis en la centralidad de la autodefinición, la auto nominación y el lugar del cuidado y la comunidad.

Palabras Clave: *Feminismo, Colonialidad, Pensamiento Africano.*

Formación para el diálogo: el aula académica como espacio de aprendizaje intercultural y decolonial

Resumen

En el marco del debate pedagógico actual sobre la necesidad de transformar la didáctica universitaria hacia una perspectiva más centrada en el estudiante y de responder a las preguntas que emergen de los contextos reales de la educación, cada vez más complejos y multiculturales, se discute cómo promover metodologías activas de enseñanza y aprendizaje mediante el diseño de itinerarios dialógicos capaces de apoyar la formación inicial de los futuros profesores en relación con las cuestiones de la educación intercultural. Enraizada en los estudios de pedagogía feminista crítica, decolonial e interseccional, se propone algunos métodos de enseñanza participativos y cooperativos (por ejemplo, el aprendizaje cooperativo y la práctica filosófica de comunidad) que pueden problematizar la "supuesta" neutralidad de los contextos educativos, cuestionar los roles tradicionales y las dinámicas de poder, y experimentar con redes positivas de interdependencia entre los estudiantes, con el objetivo de transformar el aula académica en un espacio de posibilidades interculturales, en el que pueda tener voz la diversidad de experiencias, perspectivas e historias de los estudiantes y en el que se creen nuevas oportunidades de encuentro y aprendizaje plural y compartido.

Palabras Clave: *innovación didáctica universitaria, educación intercultural y decolonial, formación inicial del profesorado, procesos de habla.*

Formación para el diálogo: la práctica filosófica de comunidad para enseñar en un mundo multicultural

Resumen

La necesidad de innovar la enseñanza universitaria a través de enfoques centrados en el estudiante se defiende en muchos ámbitos de la escena internacional. En contextos cada vez más complejos y heterogéneos, es crucial superar el modelo de transmisión cultural y utilizar métodos dialógicos basados en los principios de la didáctica activa para promover el protagonismo de los estudiantes. Esta contribución continúa el discurso sobre la formación de los futuros profesores en relación con los temas propios de la educación intercultural: en particular, explora el uso de la práctica filosófica de comunidad de la matriz lipmaniana como enfoque adecuado tanto para tratar temas y adquirir competencias propias de la asignatura como para hacer del aula académica una “comunidad de investigación” en la que co-construir conocimiento gracias a las diferentes historias, experiencias y perspectivas de los estudiantes. A través de este enfoque, el profesor se despoja del papel de depositario del conocimiento y, junto con los futuros profesores, se compromete en un camino compartido de investigación que toma forma gracias a la contribución peculiar de cada uno, sin estar enjaulado en una trama predefinida. A partir de una primera experiencia de aula llevada a cabo con estudiantes universitarios, se proponen algunas reflexiones sobre cómo la práctica filosófica comunitaria puede contribuir a crear innovación didáctica, descolonizar algunas prácticas docentes habituales, superar una concepción bancaria y depositaria del conocimiento y desarrollar una conciencia crítica en los estudiantes y en los propios profesores respecto a su posición en el aula y a su papel en un contexto educativo plural y heterogéneo.

Palabras Clave: *innovación didáctica universitaria, protagonismo del alumnado, formación inicial del profesorado, educación intercultural y decolonial, práctica filosófica de comunidad.*

Decolonialidad, pedagogía libertaria y feminismo: Reflexiones para una sociedad más justa e inclusiva

Resumen

Este discurso explora tres temas fundamentales para la investigación y el activismo contemporáneo: la decolonialidad, la pedagogía libertaria y los derechos de las mujeres. A través de una reflexión crítica, se analizan las intersecciones entre estos conceptos y su relevancia para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. La decolonialidad implica dismantlar las estructuras de poder y conocimiento impuestas por el colonialismo, cuestionando las jerarquías y las narrativas hegemónicas que aún persisten. La pedagogía libertaria, por su parte, promueve una educación emancipadora basada en la cooperación y el respeto mutuo, rechazando cualquier forma de autoritarismo. En este marco, las voces disidentes emergen como herramientas esenciales para descolonizar la educación y promover la justicia social. Finalmente, se destaca el feminismo como un movimiento inclusivo que lucha por los derechos de todas las personas, desafiando las estructuras opresivas del patriarcado, el racismo y el capitalismo. Este enfoque llama a la acción, instando a integrar estos principios en nuestras prácticas cotidianas y colectivas para avanzar hacia una sociedad más equitativa, donde todos puedan vivir con dignidad y libertad.

Palabras Clave: *Decolonización, Pedagogía, feminismo, libertad, inclusión educativa.*

PhD. Anna Paola Paiano
Universidad de Salento
annapaola.paiano@unisalento.it

PhD. Sara Nosari
Universidad de Torino

sara.nosari@unito.it

<https://orcid.org/0000-0002-2387-6828>

Competencias para la descolocación del pensamiento: perspectivas pedagógicas y prácticas educativas

Resumen

La posibilidad de vivir de acuerdo con la justicia y la equidad tiene varias condiciones: entre las más relevantes, la descolonización del pensamiento es la más difícil de conseguir y mantener. Respetar y valorar la historia y las tradiciones y valores culturales no implica rechazar las ideas extranjeras dominantes. Como sugería Walter Minolo, hay que "desprenderse" de las categorías colonizadoras del pensamiento dominante y desarrollar un pensamiento crítico para pensar otras formas de modernización. En consecuencia, un proceso educativo orientado a la formación de relaciones recíprocas marcadas por la justicia y la equidad debe tener como objetivo la formación de competencias específicas, competencias con una función crítica particular, indispensables para la planificación y la gestión de la vida personal y social. Con estas premisas, la contribución pretende proponer una perspectiva pedagógica que traza el perfil de estas habilidades e hipotetiza intervenciones educativas para su desarrollo. Partiendo del debate sobre la distinción entre lo cognitivo y lo no cognitivo, la propuesta pretende superar los límites conceptuales y el sesgo educativo de este dualismo y, siguiendo una lógica hermenéutica, plantea una configuración diferente: la configuración "a la chita callando". Esta configuración introduce nuevas destrezas y les asigna funciones centrales para la descolonización del pensamiento: la destreza de aproximación, la destreza de cuestionamiento, la destreza de matización y la destreza de reencantamiento. A continuación, se promueven metodologías y prácticas educativas coherentes con la configuración propuesta y adecuadas para un ejercicio de descolonización: en apoyo de las competencias "capa de guepardo", la contribución presenta la metodología educativa 3RPlay (reflexionar-investigar-replicar).

Palabras Clave: *descolonización, no cognitivas competencias, prácticas educativas.*

PhD. Emanuela Guarcello
Universidad de Turín

emanuela.guarcello@unito.it

<https://orcid.org/0000-0002-0287-1390>

Estrategia metodológica para el desempeño profesional investigativo del docente de la carrera licenciatura en educación primaria

Resumen

En la actualidad se reconoce la existencia de múltiples y diversos problemas en relación al desempeño profesional del docente y al cumplimiento de sus funciones. En su desempeño profesional, participa en eventos científicos, conferencias magistrales, talleres, debates y el rol investigativo, en relación con esta el propio docente no siempre es consciente ni está preparado para ejercerla. En la investigación aborda el problema científico de cómo contribuir al desempeño profesional investigativo del docente de la carrera Licenciatura en educación Primaria en los Cum y propone una estrategia metodológica que dará solución en correspondencia con las exigencias de este contexto. Se proyectó como objetivo de la investigación: Diseñar una estrategia metodológica que contribuya al desempeño profesional investigativo del docente de la carrera Licenciatura en educación primaria en los CUM. El sistema de métodos de investigación utilizado, sustentado en un enfoque mixto, avala la consistencia científica de la propuesta que parte de considerar las problemáticas empíricas iniciales, los resultados de la sistematización teórica y la experiencia de la autora. También se manifiesta en la identificación de las relaciones de la estrategia metodológica (jerarquización, subordinación, complementación y coordinación), momento necesario de interconexión de los componentes que conforman el producto científico. Se valoran los resultados obtenidos a partir del criterio de usuarios y talleres de socialización. Para alcanzar este resultado se utilizó el método general dialéctico – materialista, a partir del cual, se sustentó la utilización de los métodos de investigación teóricos, empíricos y estadísticos – matemáticos.

Palabras Clave: *estrategia metodológica, desempeño profesional, carrera primaria.*

Competencias Docentes en contextos investigativos. Una revisión Integral

Resumen

Este artículo propone una revisión integral sobre las competencias docentes necesarias para fomentar y promover la investigación en entornos educativos. El rol del docente en la actualidad va más allá de la transmisión de conocimientos; se espera que también guíe y motive a los estudiantes a desarrollar habilidades investigativas. En este sentido, exploramos las competencias específicas que los docentes deben poseer para facilitar el proceso de investigación en el aula. Además, discutimos la importancia de la formación docente continua y la actualización en métodos y herramientas de investigación para garantizar un ambiente educativo enriquecedor y estimulante. A través de esta revisión, se pretende ofrecer una visión holística de cómo los docentes pueden fortalecer su capacidad para impulsar la investigación en contextos educativos, contribuyendo así al desarrollo. En el contexto educativo contemporáneo, se reconoce la importancia de que los docentes posean competencias sólidas para llevar a cabo investigaciones dentro de sus prácticas pedagógicas. Este artículo aborda el desarrollo de competencias docentes en contextos investigativos, analizando los fundamentos teóricos y las estrategias prácticas para promover estas habilidades en el cuerpo docente. Se examinan las características clave de las competencias docentes necesarias para la investigación educativa, así como los desafíos y las oportunidades que enfrentan los docentes al integrar la investigación en su labor cotidiana. Además, se exploran diversas metodologías de enseñanza y aprendizaje que pueden fortalecer las habilidades investigativas de los docentes, así como los enfoques institucionales y políticas educativas que fomentan una cultura de investigación en las escuelas y universidades.

Palabras Clave: *competencias docentes, investigación educativa, formación del profesorado, práctica pedagógica, enseñanza y aprendizaje.*

MsC. Gisela Valón Serrano
Universidad de Oriente

giselavalonserrano@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0927-2198>

MsC. Rosa Hilda González
Mesa

Universidad de Oriente

rosahildagonzalezmesa@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2097-6521>

Estrategias de aprendizaje para la Investigación Cualitativa: Validación de Cuestionario en Moodle

Resumen

Las estrategias de aprendizaje favorecen el aprendizaje significativo, motivado y desarrollador. Se realizó un estudio con un enfoque cuantitativo no experimental de tipo instrumental, donde se diseñó y validó un cuestionario sobre las estrategias empleadas por los estudiantes para el aprendizaje de la Investigación Cualitativa en Salud con el uso de la plataforma virtual MOODLE, a través del Aula Virtual Santiago de Cuba, Cuba. La muestra de estudio estuvo constituida por estudiantes de 2do año académico de la Facultad de Medicina No.1, desde el periodo 2022-2023. El instrumento se diseñó a partir del análisis del constructo Estrategias de Aprendizaje de la Investigación Cualitativa. Sustentado en una base teórica se determinaron 3 dimensiones: estrategias para la descripción de la información, estrategias para la categorización y codificación de la información y estrategias para el control y evaluación. Los resultados obtenidos revelaron que la estructura del cuestionario es válida y confiable para medir las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes mediante la virtualización de la asignatura.

Palabras Clave: *estrategias de aprendizaje, investigación cualitativa, virtualización, validación.*

MsC. Lien Simales Salas
Facultad de Medicina No. 1
liens@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0003-0258-1382>

Dra. Alina Moraga Rodríguez
Facultad de Medicina No. 1
alinamoraga@infomed.sld.cu
<https://orcid.org/0000-0001-9057-9957>

Esp. Rafaela Nayibe Curi Mendoza
Universidad de Ciencias Médicas de la
Habana

nayibecuni@infomed.sld

<https://orcid.org/0009-0003-4292-8325>

Uso de las tecnologías de la información y comunicaciones y papel de la educación mediática

Resumen

Introducción: la educación mediática se define como el desarrollo de capacidades críticas y creativas en cuanto a los medios de comunicación y que conduce al individuo a interpretar, desde la reflexión, los mensajes audiovisuales. Su práctica es necesaria en el estudiantado. Objetivo: determinar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de los estudiantes, así como el papel que juega la educación mediática en su formación integral. Método: se realizó un estudio descriptivo, transversal. El universo conformado por 73 estudiantes de los Técnicos de Ciclo Corto y la muestra por 30 estudiantes del 1er año Técnico Superior de Ciclo Corto de Análisis Clínico y Medicina Transfusional pertenecientes a la Facultad Victoria de Girón, durante el curso 2022-2023. Se obtuvo la información mediante un cuestionario y fueron seleccionadas determinadas variables. Resultados: el 83,3% fueron hembras con edad promedio de 18,2 años, el 100 % accede a internet y el 86,6% lo hacen con celular, el 56,6% se conectan más de 8 horas diarias y el 26,7% lo emplean en tareas académicas. El 93,3% utilizan redes sociales, Facebook el 100% de los estudiantes y el 93,3% emplean el WhatsApp. El contenido más usado en un 100% es la música. Conclusiones: Los resultados obtenidos en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de los estudiantes seleccionados, indican la importancia de la educación mediática para una formación adecuada en la utilización de las nuevas tecnologías, favoreciendo además la calidad de la educación.

Palabras Clave: *educación mediática; internet; tecnología digital.*

Lic. Nayibe Reytor Curi
Centro de Inmunoensayos.
BioCubaFarma
nayibe.reytor@nauta.cu
<https://orcid.org/0009-0000-2699-8997>

La singularidad filosófico-didáctica de interinfluencias en el multicontexto universitario

Resumen

El reclamo ancestral replicado en épocas sucesivas de poseer constructos filosóficos mínimos endógenos no ha tenido eco sistemático y refleja el problema de la reproducción de preceptos filosófico-educacionales originados en escenarios exógenos agudizado por selecciones culturales precedentes invisibiliza n los reclamos expresos en los hitos de la evolución del pensamiento latinoamericano caribeño de poseer un mínimo identitario de lo natural y cultural para emerger al ámbito universal. El objetivo generalizar la tesis de la singularidad filosófico-didáctica en el multicontexto universitario como opción innovadora que inspire presupuestos éticos, estéticos, axiológicos y de armonía ambiental a límites ignotos. Los materiales de un proceso movilizado por insumos multicontextual para revelar aristas en interinfluencias de intencionalidad sistémica lineal-interconceptual-no lineal, asistida por medios tecnológicos en función de conceptos socioculturales integrales. La metodología en perspectiva multimetódica de métodos empíricos, cualitativos y teóricos direccionados por el multimétodo de combinación multilineal conceptual diversa con el diálogo de problematización prospectivo creativo y autogeneración de los sujetos en armonía con sus emociones. Los resultados afianzan lo endógeno con la educación diversa, en vez de acepciones estrecha y amplias académicas. Preferencian lo diverso, inherente a la condición humana y trascender con interinfluencias ambientales, ecosistémicas plurales y la cultura con un sujeto de problematización con objetos multidimensional que admite lo ignoto e incorporan cualidades sensoriales desmontando relaciones clásicas de sujeto-objeto, emisor-receptor. La conclusión, centrada en la negación dialéctica de relaciones clásicas para emerger potencialidades subjetivas y espirituales en interinfluencias plurales, heterogéneos objetivizados en límites transepistémicos multidimensional multimetódico holístico diverso y hasta hologramático.

Palabras Clave: *filosofía, didáctica, conocimiento diverso, multidimensional, multimetódico, universidad.*

Evento Internacional Universidad Investigación, Formación e Innovación

ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

POR PAÍSES

ANEXOS ESTADÍSTICAS DEL CONGRESO

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

OPORTUNA, PERTINENTE Y DE CALIDAD!

Sistema de Publicaciones liderado por el Sello Editorial NOVA EDUCARE genera una producción académica basada en altos estándares de calidad, sustentado en derecho de autor Creative Commons 4.0, revisión por Pares a Ciegas y aplicación de software antiplagio. Sus volúmenes se amparan en la Ciencia Abierta, criterios éticos del COPE y el Acceso Abierto.

Publication System led by the NOVA EDUCARE Editorial Seal generates academic production based on high quality standards, supported by Creative Commons 4.0 copyright, Blind Peer Review and anti-plagiarism software application. Its volumes are supported by Open Science, COPE ethical criteria and Open Access.

Sistema de Publicação liderado pelo Selo Editorial NOVA EDUCARE gera produção acadêmica baseada em altos padrões de qualidade, apoiada por direitos autorais Creative Commons 4.0, Blind Peer Review e software anti-plágio. Seus volumes são apoiados por Open Science, critérios éticos COPE e Open Access.

Le système de publication dirigé par le sceau éditorial NOVA EDUCARE génère une production académique basée sur des normes de qualité élevées, soutenue par le droit d'auteur Creative Commons 4.0, Blind Peer Review et une application logicielle anti-plagiat. Ses volumes sont soutenus par l'Open Science, les critères éthiques COPE et l'Open Access.

Publicado en:

Indexado en:

SELLO EDITORIAL

nova
educare

Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE)
<https://cespecorporativa.org>

novaeducare@cespecorporativa.org
novaeducare.cespecorporativa@gmail.com

(+53) 5467 3749 (Cuba)
(+57) 300 4425 676 (Colombia)
(+593) 98 4333259 (Ecuador)